

Université Pierre et Marie Curie – Paris VI

Thèse de Doctorat

spécialité : Hydrologie et Hydrogéologie quantitatives

École Doctorale : Géosciences et Ressources Naturelles

présentée et soutenue publiquement pour obtenir le titre de Docteur de l'Université Paris VI

par

Aude VINCENT

**ÉTUDE HYDROLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE DU BASSIN
SÉDIMENTAIRE CÔTIER DE KALUVELLI-PONDICHÉRY,
TAMIL NADU, INDE**

Ery de Bahour, novembre 2003

Soutenue le 6 avril 2007 devant le jury composé de :

Vazken ANDREASSIAN

Christian LEDUC

Jeanine LE RHUN

Emmanuel LEDOUX

Pierre RIBSTEIN

Sophie VIOLETTE

CEMAGREF

IRD

EPHE

ENSMP

Université Paris VI

Université Paris VI

Rapporteur

Rapporteur

Examinatrice

Examineur

Président du jury

Directrice de thèse

Étude hydrologique et hydrogéologique du bassin sédimentaire côtier de Kaluvelli-Pondichéry, Tamil Nadu, Inde - Table des matières

Introduction	p. 1
PARTIE 1 : CONTEXTE	
Chapitre 1 - L'eau en Inde : quelques éclairages	p. 6
1- <i>Climat et ressources en eau : variété des situations</i>	
2- <i>Des traditions anciennes de gestion de l'eau</i>	
2-1- <u>Le Rajasthan, et ses “gouttes de lumière”</u>	
2-2- <u>Le Ladakh, ou de la durabilité des systèmes de gestion de l'eau traditionnels</u>	
3- <i>L'agriculture, première consommatrice d'eau en Inde</i>	
4- <i>Privatisation</i>	
5- <i>Luttes et auto-organisation autour de l'eau en Inde</i>	
1- <u>Une rivière revit au Rajasthan</u>	
2- <u>Soda story</u>	
2-1- Coca en Inde	
2-2- Plachimada	
2-3- Thane	
2-4- Et ailleurs...	
3- <u>Barrages</u>	
3-1- Idéologie	
3-2- Impacts environnementaux et sociaux	
3-3- Oppositions à ces ouvrages	
3-4- Voir les choses autrement ?	
Chapitre 2 - Traits caractéristiques des ressources en eau au Tamil Nadu et dans les territoires de Pondichéry	p. 29
1- <i>Les erys, un système traditionnel de récupération et de stockage des eaux de ruissellement</i>	
1-1- <u>Définition et usages</u>	
1-1-1- Définition	
1-1-2- Usages multiples de ces structures	
1-2- <u>Fonctionnement hydrologique des réservoirs de surface en zone aride</u>	
2- <i>Aperçu historique sur les erys et les pratiques culturelles au Tamil Nadu et à Pondichéry</i>	
2-1- <u>La période pré-coloniale</u>	
2-1-1- Histoire	
2-1-2- Maintenance et gestion	
2-2- <u>La période coloniale : un déclin marqué du système d'irrigation par tanks</u>	
2-2-1- Le contexte historique	
2-2-2- Politiques du Raj	
2-2-3- Le kudimaramat	
2-2-4- Des Anglais contre le Raj	
2-2-5- Le déclin de l'irrigation par tanks	

- 2-2-6- Les *Zamindars*
- 2-3- L'État post-colonial
 - 2-3-1- La Révolution Verte
 - 2-3-2- Les réformes agraires
 - 2-3-3- La réhabilitation des *tanks*
 - 2-3-4- *Water Users Associations*
 - 2-3-4-1- La gestion des *tanks* aujourd'hui
 - 2-3-4-2- Discours et représentations de la gestion communautaire
 - 2-3-4-3- Un lieu de domination de caste et de genre
 - 2-3-4-4- Un lieu de luttes pour les *dalits* et les femmes
 - 2-3-4-5- Influence de l'écologie sur l'organisation sociale
- 3- *Alternatives pour l'accès à l'eau*
 - 3-1- Le recours à l'eau souterraine
 - 3-1-1- De la surface au souterrain
 - 3-1-2- Conséquences
 - 3-1-2-1- Sur la quantité d'eau disponible
 - 3-1-2-2- Sur la qualité de l'eau
 - 3-1-3- Autres pollutions
 - 3-1-4- Qui gère quoi ?
 - 3-2- D'autres sources dans l'air du temps
 - 3-2-1- Usines de désalinisation
 - 3-2-2- Transferts inter-bassins
 - 3-2-3- Prix de l'eau
 - 3-2-4- Récupération des eaux de pluie
 - 3-3- Gestion

PARTIE 2 : COMPRÉHENSION GLOBALE ET QUANTIFICATION DU SYSTÈME

Introduction **p. 71**

Chapitre 1- Le climat **p. 72**

- 1 - Réseau de mesures météorologiques
- 2- Pluie, variabilité temporelle et spatiale
- 3- Température
- 4- ETP
- 5- Premiers bilans hydrologiques

Chapitre 2 - L'hydrologie de surface **p. 85**

- 1 - *Erys*
 - 1-1- Inspection des *erys* du bassin versant d'Anpakkam
 - 1-2- *Erys*, suivi quantitatif
 - 1-2-1- Évolution des niveaux d'eau
 - 1-2-1-1- Année hydrologique 2003-2004
 - 1-2-1-2- Année hydrologique 2004-2005
 - 1-2-1-3- Année hydrologique 2005-2006
 - 1-2-2- Canaux Venturi
- 2 - *Rivières*

- 2-1 - Mesures de débit pendant les moussons 2003, 2004 et 2005
 - 2-1-1- Choix des lieux de mesures
 - 2-1-2- Mesures pendant les moussons
 - 2-1-2-1- Mousson du nord-est en 2003
 - 2-1-2-2- Mousson du nord-est 2004
 - 2-1-2-3- Moussons du sud-ouest et du nord-est 2005

2-2- Canyon d'Utility sur le plateau de Cuddalore

3 - *Bilans hydrologiques*

4 - *Compréhension hydrologique du système*

Chapitre 3- La géologie

p. 122

1- *Description générale*

2- *Vérification des données existantes*

2-1- Campagne de terrain pour confirmer et corriger la carte géologique du CGW

2-2- Réinterprétation de toutes les données lithologiques

3- *Acquisition de nouvelles données lithologiques*

4- *Construction d'un modèle géologique 3D*

4-1- Phase préliminaire

4-2- Phase SIG

Chapitre 4- L'hydrogéologie

p. 136

1- *Piézométrie*

1-1- Aquifère de Vanur

1-2- Aquifère de Cuddalore

1-3- Autres formations

2- *Extraction*

3- *Essais de pompage*

3-1- Méthode - Essais réalisés

3-2- Interprétation

4 - *Compréhension globale*

Chapitre 5 - Qualité des eaux

p. 165

1- *Pluie*

2- *Eaux de surface*

2-1- Erys

2-2- Rivières

2-3- Marais de Kaluvelli

3- *Eaux souterraines*

3-1- Suivi géochimique

3-2-1- Campagnes géochimiques de 1999 à 2003

3-2-2- Méthode

3-2-3- Évolution

3-2-3-1- Conductivité électrique

3-2-3-2- Chlore

3-2-3-3- Sodium

3-2-3-4- Sulfates

3-2- Mesures d'EC par AWH

Chapitre 6 - Surface hydrological modelling

p. 186

1 - Bibliography

1-1- Surface arid hydrology

1-2- Why and how look at the groundwater recharge? - Estimation of groundwater recharge in India

1-3- Choice of the models

1-4- Methodology

2- Lumped models: GR4J, bucket model

2-1- GR4J

2-1-1- Model structure

2-1-2- Used data and modelling constraints

2-1-3- Results

2-1-3-1- Calibration obtained for the hydrological year april 2004- april 2005

2-1-3-2- Validation on the hydrological year april 2005 – march 2006

2-1-3-3- Calibration on two years

2-1-3-4- Tests

2-2- Bucket model built with Vensim (Ventana systems)

2-2-1- Model structure

2-2-2- Used data and modelling constraints

2-2-3- Results

2-2-3-1- Calibration obtained for the year april 2004- april 2005

2-2-3-2- Validation on the year april 2005 – march 2006

2-2-3-3- Tests

3- Distributed model: MODSUR

3-1- Model structure

3-2- Used data and modelling constraints

3-3- Results

3-3-1- Calibration obtained for the hydrological year april 2004- april 2005

3-3-2- Validation on the hydrological year april 2005 – march 2006

3-3-3- Tests

4- Summary of results - Interpretation - Discussion

5- Perspectives

Chapitre 7 - Modélisation hydrogéologique

p. 235

1 - Le modèle utilisé : NEWSAM

2 - Construction du modèle et contraintes

2-1- Maillage

2-2- Géométrie

2-3- Paramètres hydrodynamiques

2-4- Conditions aux limites

2-4-1- Recharge des aquifères affleurants

- 2-4-1- 1- Régime permanent
- 2-4-1-2- Régime transitoire
- 2-4-2- Extraction des aquifères

3- Résultats

- 3-1- Simulation en régime permanent
- 3-2- Simulations en régime transitoire
 - 3-2-1- Calage, 1972-1983
 - 3-2-2- Validation, 1950-2006
 - 3-2-3- Extension “offshore” du système aquifère
 - 3-2-3-1- L'approximation de Glover
 - 3-2-3-2- L'approximation de Mualem et Bear
 - 3-2-3-3- Réserve d'eau douce initiale
 - 3-2-3-4- Réserve d'eau douce actuelle
 - 3-2-3-5- Transport

Conclusion de la partie 2	p. 265
Conclusion	p. 269
Glossaire et index des noms propres	p. 273
Bibliographie	p. 285

ANNEXES :

1- Le marais de Kaluvelli - Élevages de crevettes

2- Tsunami

- 1- *L'évènement*
- 2- *Quelques données sociales*
- 3- *Impacts sur la qualité de l'eau*

3- Soil salinity in the eastern part of the Kaluvelli watershed

- 1- *Why looked after the soils in the South East part of the Kaluvelli watershed ?*
- 2- *Methodology collection and analyses*
- 3- *Interpretation, discussion*
- 4- *Conclusion and perspectives*

4- Données de pluie

- 4-1- Pluie AWH 1998 – 2006
- 4-2- Pluie réseau 2005
- 4-3- Pluie et température Pondichéry-Hindu 2004- 2005

5- Données sur les *erys*

- 5-1- Résumé de la tournée des *erys* effectuée en juillet 2004
- 5-2- Niveau de l'eau dans les *erys*, 2003, 2004, 2005

6- Débits mesurés à l'exutoire du sous-bassin versant ouest d'Anpakkam

7- Mission de terrain, Géologie, août 2004

8- Valeurs d'extraction dans chaque aquifère exploité, en Mm³/saison pour les saisons “sèche” (D) et “humide” (H)

9- Essais de pompage

9-1- Description

9-2- Courbes de rabattement

10- Analyses chimiques 2004, 2005

ABSTRACTS

français

anglais

tamoul

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

Problématique scientifique

Depuis 1999, le bassin de Kaluvelli-Pondichéry est utilisé comme "zone pilote" pour étudier les processus de minéralisation des eaux souterraines et leurs dynamiques sous un climat semi-aride et une forte activité anthropique. En effet, ce bassin est représentatif des systèmes sédimentaires côtiers qui longent la baie du Bengale, et des zones densément peuplées où des problèmes de réduction de la quantité et de fortes minéralisations des eaux souterraines sont identifiés, auxquels s'ajoute un développement urbain et industriel incontrôlé.

Notre bassin reçoit 1 290 mm de pluie en moyenne interannuelle (1911-2006), dont la majorité (66 %) intervient pendant la mousson du nord-est (octobre à décembre). Les ressources en eau souterraine sont sollicitées pour l'irrigation de façon exponentielle et incontrôlée depuis l'apparition des forages profonds dans les années 1970 et ce aux dépens des systèmes d'irrigation traditionnels (réseau de réservoirs de surface, appelés *erys* ou *tanks*, qui se remplissent uniquement lors des événements de mousson). De ce fait, dans l'un des aquifères, l'aquifère de Vanur, une forte minéralisation est enregistrée en parallèle d'une baisse drastique du niveau de la nappe supérieure à 40 m de rabattement depuis trente ans. La surface piézométrique de l'aquifère de Vanur est située en dessous du niveau moyen de la mer, ce qui laisse craindre la venue possible d'une intrusion marine non reconnue actuellement.

Une première phase d'étude (1999-2003) a permis la caractérisation géochimique des eaux et la détermination des sources de minéralisation de l'aquifère de Vanur. Elle a impliqué des équipes de l'UMR 7619-Sisyphé (Université Pierre-et-Marie-Curie - Paris VI), de l'Université de Tours, de l'Université de Rennes et de l'IPGP [1].

Dans une deuxième phase d'étude (2003-2007), l'objectif de cette thèse est de déterminer les caractéristiques géologiques et hydrauliques des aquifères, de comprendre les processus hydrologiques et de quantifier les flux d'eau à l'échelle du bassin (1 000 km²) ainsi que leur évolution dans le temps. L'évolution de la qualité des eaux sera également suivie. À cette fin, des mesures sur le terrain ont été effectuées, une base de données géologiques, climatologiques, hydrologiques, topographiques, etc. a été constituée et des modèles d'écoulement de surface et souterrain ont été mis en oeuvre [voir le paragraphe *phases*].

Cadre

Mon travail de thèse s'est déroulé en alternance entre la France, à l'UMR 7619-Sisyphé CNRS/EMP/EPHE/UPMC (université Pierre-et-Marie-Curie) et l'Inde, à Auroville Water Harvest (AWH), une ONG indienne. Ce travail a été réalisé sous la direction de Sophie Violette dans le cadre du programme HELP de l'UNESCO.

AWH, qui existe depuis 1995, est composé d'une vingtaine de personnes. Elles travaillent sur des sujets tels que l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées, l'état des eaux

souterraines, l'agriculture durable, la récolte des eaux de pluie, etc., via la collecte et le traitement de données et de la mobilisation sociale.

J'ai effectué trois missions en Inde. Une première de courte durée au début de mes travaux de thèse, en novembre 2003, afin de me familiariser avec le terrain, de rencontrer l'ONG et d'établir un plan de travail.

J'y suis ensuite retournée entre juillet et décembre 2004, puis entre juillet 2005 et janvier 2006. Ces deux périodes de six mois m'ont permis à la fois de faire des mesures en fin de période sèche, de suivre quotidiennement les moussons et de travailler sur la base de données avec AWH.

Les particularités du terrain sont bien sûr les conditions météorologiques de mousson (pluies orageuses intenses...), qui sont aussi coresponsables d'un réseau routier chaotique et de nombreuses coupures d'électricité (qui entraînent notamment l'arrêt des pompes des forages).

Ces missions en Inde se sont déroulées en collaboration étroite avec AWH. Outre les nombreuses données fournies, ses membres ont été d'une aide précieuse sur le terrain ainsi que dans le traitement "SIG" des données acquises. De notre côté, nous les avons formés à certaines techniques de terrain (jaugeage d'un cours d'eau, échantillonnage...), à la méthodologie à suivre pour créer une base de données facilement utilisable pour un suivi hydrologique et hydrogéologique, ainsi qu'à une approche théorique (interprétation des données recueillies...).

Phases

Ce travail de thèse s'est déroulé en plusieurs phases, détaillées ci-dessous.

1 - Synthèse des données existantes

Un état des lieux des données disponibles, acquises par différents organismes, a été entrepris. Ces données concernent la climatologie, la géologie, l'hydrogéologie, la topographie, l'hydrologie de surface, la nature des sols et de leurs usages. Elles étaient malheureusement souvent limitées et inadéquates. Aucune donnée concernant le ruissellement n'était disponible.

Cet état des lieux a permis de trier les données adéquates pour notre étude de celles qui ne l'étaient pas et d'identifier les données manquantes et requises pour l'investigation future. Notamment, les données lithologiques disponibles ont toutes été reprises et reclassifiées. Environ 1 000 km² sont couverts, avec 276 forages renseignés.

Les données sont aussi limitées en nombre du simple fait des caractéristiques spécifiques de la région : la majorité des forages ne sont par exemple pas tubés. Seul un nombre limité d'entre eux peuvent donc être utilisés pour des relevés piézométriques (puits tubés et abandonnés), ou un suivi de la qualité des eaux (puits tubés et en fonctionnement).

2 - Investigations de terrain, acquisition de données

Afin de combler les manques de données qui permettront l'évaluation du système et de son évolution dans le temps, de nouvelles données ont été acquises, détaillées ci-après.

- **Climatologie** : des pluviomètres additionnels ont été mis en place ou remobilisés sur le

sous-bassin versant choisi de 26 km² (sous-bassin versant ouest d'Anpakkam) et autour de celui-ci. Des mesures de température ont été introduites à côté des locaux d'AWH, afin de calculer l'ETP par la formule de Thornwhaite.

- **Mesures hydrologiques** : le ruissellement et les niveaux d'eau dans les *tanks* (aussi appelés *erys*) du sous-bassin versant de 26 km² ont été l'objet de mesures quotidiennes pendant les moussons.

- **Géologie** : les cartes géologiques disponibles ont été vérifiées sur le terrain et corrigées quand cela s'avérait nécessaire.

Quelques puits supplémentaires ont été forés dans des zones où l'information lithologique manquait (zone côtière, sud du marais de Kaluvelli).

- **Mesures hydrogéologiques** : l'acquisition de paramètres hydrodynamiques (transmissivité ou conductivité hydraulique, coefficient d'emmagasinement) a été réalisée via plusieurs essais de pompage sur les aquifères de Cuddalore et de Vanur, au nord de la rivière Gingee. Le suivi de l'évolution de la piézométrie des différents aquifères a été poursuivi sur environ 200 km².

Le recensement des puits effectué par AWH en 2003 au nord de la rivière Gingee (sur environ 250 km²) a été exploité pour obtenir des volumes d'extraction par aquifères et également une évolution de l'extraction depuis les années 1950.

- **Qualité des eaux et du sol** : des échantillonnages géochimiques pré- et post-mousson ont été réalisés sur les eaux souterraines, et pendant la mousson sur les pluies, sur environ 200 km².

Un échantillonnage des sols a également été effectué dans la même zone pour rechercher une éventuelle minéralisation supplémentaire due à l'irrigation avec des eaux elles-mêmes minéralisées.

Des mesures spécifiques ont été mises en oeuvre dans l'aquifère des Dunes après le **tsunami** de décembre 2004 (surveillance piézométrique et de l'électroconductivité au pas de temps mensuel).

3 - Base de données

Les données existantes pertinentes et celles collectées par nos soins ont été réunies en une base de données géoréférencées, à l'aide d'un système d'information géographique. Elles ont été analysées et traitées et ont permis la construction :

- d'un modèle géologique 3D,
- d'un modèle hydrologique de surface d'un sous-bassin versant de 26 km² (délimitation du drainage et des bassins versants, occupation du sol).

Cette base permet également la visualisation de toutes les données sous forme de cartes (piézométrie, électroconductivité,...) et d'extraire des graphiques d'évolution temporelle des variables sélectionnées.

4 - Modélisation des flux d'eau

Afin de quantifier la recharge du système aquifère, trois modèles d'écoulement de surface ont été appliqués sur un sous-bassin versant sélectionné, de 2004 à 2006.

Ces modèles sont GR4J (CEMAGREF), MODSUR (ENSMP) et un modèle à réservoir construit pour notre zone à l'aide de VENSIM. Leur intercomparaison a permis de confirmer quels étaient les processus hydrologiques dominants sur le bassin versant et de quantifier les principaux termes du bilan hydrologique.

Des modèles de type « Topmodel », bien qu'envisagés, ont été écartés, car non adaptés aux topographies très planes et aux climats secs rencontrés sur notre domaine d'étude.

L'infiltration ainsi calculée a pu ensuite être comparée aux estimations faites par d'autres auteurs à l'aide d'autres méthodes (traçage isotopique notamment).

Une modélisation hydrogéologique 3D du système multicouches a ensuite été conduite à l'aide du modèle NEWSAM, en utilisant le modèle géologique 3D construit sous SIG, et l'infiltration calculée par les modèles de surface.

5 - Politiques et règles de gestion de l'eau

L'identification des comportements hydrologiques et hydrogéologiques clés permet de proposer des conseils pour la gestion de l'eau à l'échelle régionale.

Les modèles hydrologique et hydrogéologique pourront être transformés en un outil de gestion.

6 - Participation à la formation et à la sensibilisation

Les techniciens et ingénieurs d'AWH ont été formés à diverses techniques d'investigation et de mesure sur le terrain, en climatologie, hydrologie et hydrogéologie.

Les causes physiques de la dégradation de la quantité des ressources en eau et de leur qualité sont profondément ancrées dans la façon dont l'eau est perçue et « prise en main » par les individus et la société. C'est pourquoi AWH s'est engagé dans des activités éducatives envers la population locale.

Le manuscrit se divise en deux parties : une première aborde certaines problématiques de l'eau de l'Inde d'aujourd'hui et le contexte socio-géographique de la région, une deuxième présente l'étude hydrologique et hydrogéologique du bassin de Kaluvelli-Pondichéry (exposé des phases 1 à 4).

Bibliographie

1: d'Ozouville N., Violette S., Gassama N., Dia A., Jendrzewski, *Origin and modelling of water salinization in a coastal aquifer (India)*, Bull. Soc. géol. France, 2006, vol. 177, p. 333-345

PARTIE 1 : CONTEXTE DE L'ÉTUDE : L'EAU EN INDE ET AU TAMIL NADU

Travaux de rénovation de la digue du pond d'Alankuppam, juillet 2005

CHAPITRE 1 : **ÉCLAIRAGES SUR LA SITUATION DE L'EAU EN INDE**

Cette partie n'a pas pour ambition un état des lieux exhaustif de la situation de l'eau en Inde. En effet, la tâche est bien trop grande : cet immense pays s'étend sur 3 millions de km² et compte approximativement un milliard d'habitant-e-s. Nous allons plutôt attirer l'attention sur quelques traits majeurs et intéressants qui illustrent certains problèmes cruciaux, et les avantages qu'apportent la préservation des modes de gestion traditionnels.

Les problèmes très importants qui sont ceux de la pollution ne seront pas abordés ici. Outre les intrusions marines (vues dans les parties précédentes), les contaminations au fluor et à l'arsenic (delta du Gange...) sont répandues. Les pollutions diffuses ou ponctuelles (accident de Bhopal...), d'origine agricole ou industrielle, sont également monnaie courante.

Nous aborderons dans un premier temps des grands traits qui font les ressources en eau des différentes régions indiennes (climat, ...), et des façons traditionnelles de gérer la ressource découlant de ces conditions (exemples du Rajasthan et du Ladakh). Dans un deuxième temps seront traités les bouleversements résultant de la colonisation anglaise et de la « modernisation » [3 et 4]. Enfin quelques-uns des mouvements qui ont émergés face à cela seront décrits.

L'eau a un statut « sacré » en Inde, notamment d'après les *Veda*, textes fondamentaux de l'hindouisme [1]. L'immersion dans le Gange est censée laver le croyant de ses péchés, et la dispersion des cendres dans le fleuve peut apporter une meilleure vie future. Plusieurs sites sur son cours sont des lieux de pèlerinage, comme Haridwâr et Vârânâsi (ou Bénarès) [1]. Tous les douze ans se tient, au confluent du Gange et de la Yamunâ, près d'Allâhâbâd, un immense rassemblement dont le dernier en 2001 a vu passer 70 millions de personnes sur une période de temps de six semaines.

L'eau ne peut pas être une propriété privée, seul un droit d'usufruit est possible [2]. Les lois sur l'eau sont en général liées à la propriété du sol. En Inde, le droit fondamental à de l'air et de l'eau « propre » a été posé dans le *Environment Protection Act and Water Pollution Control Act* [3].

1 - Climat et ressources en eau : variété des situations

Les situations climatiques, géologiques et de ressources en eau sont très contrastées dans le sous-continent indien. Cela varie du désert du Rajasthan, chaud et aride (en moyenne 160 mm de pluie par an), avec des eaux souterraines rares, profondes et souvent salées [4], et du Gujarat, aux côtes et montagnes arrosées du Kerala tropical humide, des plaines indo-gangétiques drainées par les grands fleuves alimentés par la chaîne himalayenne, le Gange et le Brahmapoutre, et des contreforts arrosés de l'Himalaya à ses régions arides d'altitude, jusqu'à Cherrapunji (État du Meghalaya, situé au nord du Bangladesh), qui reçoit en moyenne 10 000 mm de pluie par an, et qui a pourtant des problèmes d'approvisionnement en eau en saison sèche [5],[6], [7] (carte n° 1).

Les pluies sont essentiellement dues à la mousson. C'est un régime de vents saisonniers en zones intertropicales, résultant du franchissement de l'équateur par les alizées, et généralement associé à des pluies abondantes. L'inclinaison de la Terre joue un rôle important dans le déplacement de ces masses d'air. Ces dernières ont donc des directions différentes suivant les saisons : venant du sud-ouest en été, du nord-est en octobre et novembre pour la zone intertropicale de l'hémisphère nord.

La mousson du sud-ouest qui a lieu de juin à septembre arrose essentiellement la côte ouest et le Nord de l'Inde, et leur fournit la majorité de leurs pluviométries annuelles (de 2 000 à 8 000 mm/an). Les régions situées à l'est de la chaîne des Ghâts occidentaux ne bénéficient que modérément de cette mousson. Elles reçoivent moins d'eau (de 550 à 1000 mm/an) que celles de l'ouest. La péninsule comprend ainsi peu de rivières pérennes. C'est la mousson du nord-est, qui a lieu d'octobre à décembre, qui fournit l'essentiel des pluies à ces régions.

Carte n° 1 : Inde - États et fleuves principaux.

2 - Des traditions anciennes de gestion de l'eau

Les communautés gèrent l'eau de façon collective et utilisent des systèmes très ingénieux d'alimentation en eau. Avant la colonisation, l'Inde connaissait plus de vingt-cinq types de ces systèmes récoltant et conservant l'eau de façon optimale pour la boisson et l'irrigation [2]. Presque partout, on trouve de riches traditions de gestion de la ressource en eau : entre autres les réservoirs du Rajasthan, les réseaux d'irrigation par canaux du Ladakh, les *tanks* du sud. Ces derniers seront vus de façon détaillée dans le chapitre 2, « Traits caractéristiques des ressources en eau dans le Tamil Nadu et les territoires de Pondichéry ». Cette situation a été bouleversée par la colonisation britannique : la gestion de l'eau passe alors aux mains de l'État (et de ses ingénieurs et bureaucrates) [8]. Elle l'est restée après l'Indépendance, et la Révolution Verte s'en est mêlée. Des mouvements sociaux se font les porte-paroles et promeuvent un retour à une gestion plus locale et directe.

2 - 1 - Le Rajasthan et ses « gouttes de lumières » [9]

Au Rajasthan, la compréhension et le respect du cycle de l'eau ont permis de transformer la rareté en abondance [2]. Le travail de l'eau n'y est pas une simple tâche utilitaire, mais un devoir sacré totalement décentralisé. Dans le désert du Thar, les habitant-e-s ont entretenu des institutions et traditions riches et variées pour la collecte des eaux de pluie et la gestion de l'eau pour satisfaire à tous leurs besoins, domestiques comme agricoles, avec le principe que « chaque goutte compte ». Par exemple, cinq cent quatorze des cinq cent quinze villages du district de Jaisalmer, où il n'y a pratiquement pas de routes, ni d'accès à l'électricité, possèdent des ressources en eau disponibles grâce aux structures traditionnelles de collecte d'eau [4].

Les structures de collecte et stockage les plus fréquentes sont des réservoirs nommés *kund* ou *tânkâ*. On les trouve partout, que ce soit dans des zones habitées ou non, dans les cours des temples, sur le toit des maisons... Ils sont alimentés par de petits bassins versants artificiels de surface ou *âgor*, qui sont recouverts de chaux pour l'étanchéité, et maintenus très propres pour préserver la qualité de l'eau. De ces impluviums l'eau de pluie collectée s'écoule dans un bassin couvert par des ouvertures où sont disposés des filtres pour empêcher les feuilles ou le sable de pénétrer. La couverture du bassin a souvent la forme d'un dôme, et est construite de pierre ou de bois badigeonné de chaux. On y prélève l'eau comme dans un puits. Ces bassins sont aussi bien privés que collectifs. Ils fournissent essentiellement l'eau domestique. Leur volume varie de 10 à 200 m³, avec un record de 30 000 m³ pour celui du fort de Jaigarh près de Jaïpur. Les plus anciens ont plusieurs siècles, et il s'en construit encore (figure n° 4) [4].

Une autre catégorie d'ouvrages de récupération et de stockage de l'eau est celle des lacs de retenues non couverts, appelés *nâdî* pour les plus petits, *johar* et *talaî* pour ceux de taille moyenne, et *tâlâb* pour les plus grands qui contiennent de l'eau tout au long de l'année. Le lac de Gharsîsar près de Jaisalmer, l'un des plus grands et des plus connus, a un impluvium de 200 km² et se situe à l'amont d'une chaîne de neuf lacs. Il date du 14^{ème} siècle et fournit toute la ville en eau (figures n° 6, 7, 8) [4].

La troisième catégorie d'ouvrages est celles des *kuîn*. Ce sont de petits puits étroits qui

concentrent l'humidité du sable, c'est-à-dire qu'ils récupèrent dans leurs cavités l'eau capillaire (figures n° 1, 2, 3, 5). Cette eau est douce et une *kuîn* produit 50 à 100 litres d'eau par jour, utilisée pour les besoins domestiques. De tels ouvrages sont aussi construits près des *tâlâb*, ils sont alors nommés *beri* [4].

Les *khadîn* enfin, sont des étangs temporaires établis grâce à deux digues parallèles en terre reliées par un mur en pierre. Ils stockent l'eau de la saison des pluies qui sert à l'irrigation. Ils forment ainsi des oasis [4].

Autour des divers types de réservoirs ou de puits, sont souvent construits de véritables bâtiments, parfois des temples. Ils ont souvent l'allure de « puits à degré », dont la profondeur peut atteindre plusieurs centaines de mètres, nommés *bawadis* ou *bâvrî* [4].

Tous ces travaux, y compris les plus grands, n'ont pas été initiés seulement par des familles princières, mais aussi par des tribaux ou des pâtres [4]. Les structures qui permettent la récupération de l'eau de pluie et sa gestion sont maintenues par les habitant-e-s et permettent vie et prospérité au milieu du désert [4], [10], [9]. La plupart des structures, de petites tailles, sont gérées par une famille. Cette riche tradition perd de sa vigueur depuis l'installation de pompes électriques et diesel. Parallèlement, les grands travaux modernes tels que le canal du Rajasthan, qui dévie l'eau de l'Indus, sont globalement des échecs et ce sont les structures traditionnelles persistantes qui permettent l'approvisionnement en eau.

2 - 2 - Le Ladakh, ou de la durabilité des systèmes de gestion de l'eau traditionnels en zone aride [11], [12]

Le Ladakh est une région du nord-ouest de l'Inde (État du Jammu et Cachemire), située dans l'Himalaya, à une altitude moyenne de 3 500 m. Il reçoit approximativement 20 mm de pluie par an. Ces conditions d'extrême aridité rendent toute agriculture impossible sans irrigation.

Une irrigation sophistiquée via des canaux et des bassins de rétention existe. Elle est fondée sur la courte saison de fonte des neiges et des glaciers qui forme sporadiquement des torrents provenant des montagnes. Cette irrigation permet la culture des céréales, notamment l'orge, aliment de base, le blé et le pois. Les villages sont de véritables oasis dans un désert de pierres (photos n° 4, 5, 9, 10). Les canaux d'irrigation (photo n° 11), les systèmes de débordement, les terrasses (photos n° 2, 13) et murets (photo n° 6) ont été construits il y a des centaines d'années, et sont entretenus depuis lors avec des matériaux locaux par les villageois-e-s.

L'eau est gérée pratiquement sans interférence avec les autorités administratives et politiques autres que celles du village. Au début de chaque année, les villageois-e-s se partagent les droits et devoirs par rapport à l'eau par votes. En cas de vol d'eau, le coupable doit fournir la bière pour les festivités du village ! La collecte d'eau de boisson, le nettoyage des cours d'eau et la maintenance des structures avant la saison de culture sont à la charge de toutes et tous. Mais l'irrigation et le maintien des canaux secondaires sont à la charge des femmes. Pour les votes annuels concernant les droits d'eau, chaque famille envoie une femme âgée et respectée au conseil de village. Les droits sont répartis dans des tours d'eau réguliers. Quelles que soient les terres possédées, la durée d'arrosage accordée est la même. Mais chacun-e peut céder ses droits d'eau à un tiers en échange de

céréales ou d'autres aliments.

Ainsi, des systèmes de collecte, de distribution, des droits et des règles notamment pour les cultures, sont combinés pour aboutir à un usage durable des rares ressources en eau.

Selon Corinne Wacker, « le droit d'eau est non seulement équitable mais il a encore une fonction de compensation sociale, ce partage traditionnel vécu, génial par sa simplicité et garant d'équilibre social, est un mécanisme essentiel de lutte contre la pauvreté et la faim » [12].

Anil Agarwal du *Center for Science and Environment* (CSE, New Delhi) évoquant la gestion de l'eau dans les villages himalayens, déclarait quant à lui : « une pression démographique accrue ne signifie pas nécessairement une tendance irréversible à la dégradation environnementale. Elle signifie simplement une gestion améliorée de l'environnement, ce qui n'est généralement pas possible sans implication des gens. Les autorités jouent un rôle minimal » [1].

Ces systèmes traditionnels ne sont pas pour autant figés : depuis quelques années, Chewang Norphel [11] fait la promotion de son « invention » : de petits « glaciers artificiels ». Près des villages et sur des versants restant longtemps à l'ombre, des digues de pierre sont construites. En automne, une partie de l'eau des rivières est détournée vers ces petits bassins, où elle gèle en hiver. Au printemps ces mini-glaciers dégèlent bien avant l'arrivée des eaux de fonte des glaciers d'altitude. Les villageois en gagnent ainsi quelques semaines sur le calendrier agricole et améliorent leurs récoltes.

Le capitalisme et le tourisme pénètrent de plus en plus au Ladakh depuis les années 1970-1980 et dans un certain nombre de systèmes villageois qui étaient jusqu'alors « semi-fermés ».

L'attrait du mode de vie « à l'occidental » est fort, et tend à détruire l'organisation et les liens traditionnels d'entraide d'une société qui permettait, malgré la rudesse de l'environnement, de faire beaucoup plus que survivre. La pauvreté et la pollution font désormais leur apparition. Maintenir les fragiles écosystèmes façonnés par l'être humain au Ladakh depuis des centaines ou des milliers d'années dans ce contexte est délicat [13].

Figure n° 2 : kuin.

Figure n° 1 : chelvanji travaillant dans une kuin.

Figure n° 3 : outre suspendue pour tirer l'eau du puits.

Figure n° 4 : filtre d'un kund.

Figure n° 5 : chelvanji finissant une kuin.

Figure n° 6 : tâlâb de Jaserî, près de Jaisalmer, à la fois lac et grande kuin.

Figure n° 7 : digue de Gharsîsar.

Figure n° 8 : Gharsîsar, le tâlâb de Jaisalmer.

[toutes ces figures sont extraites du livre d'Anupam Mishra [9]]

Photo n° 1 : bassin, Sabu.

Photo n° 2 : champs en terrasses, Sabu.

Photo n° 3

Photo n° 4 : champs en terrasses, Sabu.

Photo n° 5 : Sabu.

Photo n° 6 : muret, Leh.

Photo n° 7 : champs, nord de Leh.

Photo n° 8 : vallée de l'Indus.

Photo n° 9 : entre Leh et Sabu.

Photo n° 10 : vallée de l'Indus.

Photo n° 11 : canal d'irrigation, Leh.

Photo n° 12 : champs, vallée de l'Indus.

Photo n° 13 : champs, Sabu.

3 – L'agriculture, première consommatrice d'eau en Inde

L'agriculture représente environ 85 % de l'eau consommée en Asie [1], où l'économie rurale a été transformée par une utilisation intense des aquifères depuis 30 ans, essentiellement pour l'irrigation [14], [15], [16]. Les eaux souterraines contribuent désormais pour plus de 75 % des zones irriguées d'Asie du sud (87 % pour l'Inde seule) [17]. Très peu de villages dépendent seulement de la pluie ou d'un canal pour irriguer leurs cultures. Par contre, 45 % des villages sont irrigués uniquement par de l'eau souterraine [17]. En Inde l'irrigation avec de l'eau souterraine concerne environ 27 millions d'hectares, tandis que l'eau de surface irrigue environ 21 millions d'hectares [15].

L'eau souterraine fut la pierre angulaire de la Révolution Verte asiatique [18], lancée dans les années 1970, elle devait donner à chaque État son autonomie alimentaire. Cette nouvelle manière de faire de l'agriculture a eu un impact très important sur les ressources en eau, du point de vue qualitatif et quantitatif. En effet, elle promeut l'utilisation massive d'intrants chimiques (engrais et pesticides), ainsi qu'une irrigation intensive. Elle a donc entraîné la contamination chimique des eaux de surface et des nappes souterraines. En parallèle, une véritable explosion du nombre de puits tubés assortis de pompes électriques s'est développée au détriment du maintien des techniques traditionnelles de collecte des eaux de pluie pour l'irrigation. De ce fait une baisse des niveaux piézométriques est constatée dans de nombreux aquifères indiens.

De plus, la Révolution Verte a promu des monocultures de certains produits nécessitant de grandes quantités d'eau (riz ...), souvent pour la vente, avec des semences sélectionnées de variétés à haut rendement. Ceci s'est fait au détriment des cultures vivrières de variétés ou d'espèces locales de céréales (comme le *ragi* au Tamil Nadu, sorte de millet) qui sont adaptées au climat de chaque région et nécessitent souvent moins d'eau. La Révolution Verte est en fait une orgie d'eau : quatre à sept fois plus d'eau par hectare pour un rendement trois à quatre fois plus grand. Cela se fait sur la fausse conception que l'eau des aquifères est une ressource illimitée [1]. Désormais 70% de la production agricole nationale subsiste grâce aux eaux souterraines [18]. La Révolution Verte a ainsi créé une énorme demande en eau à peu près tout au long de l'année, qui est satisfaite par la (sur)exploitation des aquifères indiens.

Les puits et forages se sont multipliés de façon exponentielle depuis la moitié du 20^{ème} siècle [15], [19], [6] (tableau n° 1). Ce qui donne environ dix-sept millions de puits (hors ceux creusés à la tarière) équipé de pompes à main ou motorisées qui permettent de prélever environ 244 km³/an d'eau en Inde [18].

	<i>1951</i>	<i>1990</i>
Puits creusés à la tarière	3 860 000	9 490 000
Puits forés peu profonds	3 000	4 750 000
Puits publics à pompe à main	2 400	63 000
Puits forés à pompe électrique	21 000	8 220 000
Puits forés à pompe diesel	65 700	4 360 000
TOTAL	3 952 100	26 883 000

Tableau n° 1 : évolution du nombre des différents types de puits en Inde entre 1951 et 1990 (UNICEF 1998 cité dans [20]).

Le niveau des nappes a logiquement baissé, parfois de deux à trois mètres par an dans les aquifères de socle [21]. Cette très importante pression exercée sur les eaux souterraines se traduit, outre les baisses piézométriques et l'assèchement concomittant de puits peu profonds, par des intrusions salines, des contaminations à l'arsenic et au fluor,... [14], [15], [16], [6].

Enfin, si la Révolution Verte a bien relevé les rendements, ceux-ci ont désormais une tendance au déclin, notamment au Tamil Nadu (Gisselquist dans [22]).

La Révolution Verte a également, comme il a été dit au paragraphe précédent, introduit l'utilisation massive de pesticides et d'engrais chimiques (phosphates et nitrates). On constate une absence notable d'études sur les conséquences, et notamment la contamination des eaux de surface comme souterraines, par ces produits.

4 - Privatisation

L'exploitation capitaliste des ressources en eau de la planète prend de plus en plus son essor, et est à l'opposé de ces conceptions traditionnelles de partage et de conservation de l'eau. L'industrie de l'eau potable et de l'assainissement est l'un des placements les plus profitables actuellement, et représente l'un des principaux marchés du 21^{ème} siècle, avec un potentiel de plusieurs milliards de dollars [2].

En Inde il existe d'ores et déjà une trentaine de partenariats public-privé pour l'alimentation en eau - ce qui signifie le plus souvent la mise à disposition de fonds publics pour financer la privatisation de biens également publics. Ainsi l'eau de Bangalore est depuis septembre 2000 distribuée dans deux quartiers de la ville, représentant deux millions d'habitant-e-s, par Vivendi Environnement et Suez-Lyonnaise des Eaux [23].

De plus, de grandes compagnies comme Pepsi, Coca-cola ou Nestlé se sont lancées dans le commerce d'eau en bouteilles (respectivement avec les marques Aquafina, Kinley, Pure Life), parfois au détriment de populations pauvres ainsi privées de leurs sources d'eau. Elles n'ont pas les moyens d'acheter cette même eau une fois mise en bouteille. Une bouteille d'eau d'un litre d'une de ces grandes marques vaut en moyenne Rs 10, quand le salaire moyen mensuel est de moins de Rs 2 200, soit un peu plus de Rs 70 par jour [24].

La qualité des eaux en bouteilles n'est en moyenne pas supérieure à celle du robinet. De plus, le plastique des emballages est une source importante de déchets [2]. L'augmentation de marques d'eaux embouteillées habitue les gens à devoir payer l'eau qu'ils et elles boivent. Les dépenses journalières pour l'eau sont parfois supérieures à celles pour le lait. Le CSE a analysé de juin à décembre 2002 seize eaux en bouteille vendues couramment à Delhi et ses environs. Ses bouteilles viennent d'entreprises locales, ou sont distribuées par des multinationales. Des résidus de pesticides ont été trouvés partout, à des taux bien supérieurs aux normes européennes. Les produits trouvés étaient, entre autres, des insecticides organochlorés comme le lindane (HCH) et le DDT, et des insecticides organophosphorés neurotoxiques comme le Malathion (Sewita Nawi du CSE, cité dans [1]).

La tarification de l'eau n'est qu'une diversion. Un prix ne constitue pas toute une politique de l'eau [8]. « De fait, l'eau est un bien à la fois économique et public, si nous pensons à l'usage de l'eau pour l'irrigation et la génération d'énergie ou encore aux processus de refroidissement dans l'industrie. Mais l'eau à boire et pour se laver est un besoin humain (et animal) de base et dans ce contexte, il serait faux de considérer l'eau comme un bien social et économique public. Elle est un droit humain (et animal) fondamental, ce qui ne signifie pas qu'elle doive être automatiquement un bien gratuit. Le maintien de la vie aquatique et riveraine comme de l'environnement naturel est également une fonction éminente de l'eau, sans être pour autant un bien économique et social. Même dans les contextes où ces appellations seraient justifiées, nous devrions nous méfier de la transformation de l'eau en marchandise. Ce danger se profile derrière la notion de marchés de l'eau [8]. »

5 – Luttes et auto-organisation autour de l'eau en Inde

Les mouvements de résistance à la privatisation des ressources en eau et pour la préservation des ressources accessibles à toutes et tous sont nombreux. Plusieurs exemples seront présentés ici, le premier autour de la régénérescence d'une rivière en milieu aride, les suivants sur des protestations contre des usines de soda, et enfin les derniers sur des mobilisations contre la construction de grands barrages. Tous les États mentionnés pourront être retrouvés sur la carte n° 1.

5-1 - Une rivière revit au Rajasthan [10]

Pour lutter contre la sécheresse, des mouvements reconstruisent des réservoirs de surface traditionnels, notamment au Gujarat et au Rajasthan, avec un vrai succès [2]. Les structures reconstruites sont des réservoirs nommés *johar* ou *talaï* qui servent à recharger les eaux souterraines et/ou à abreuver le bétail (et les animaux sauvages).

À Alwar au Rajasthan, la rivière Arvari, pérenne dans les années 1940, était asséchée (après une sévère déforestation, une exploitation excessive des aquifères...). La reconstruction des structures de collecte des eaux de surface par les communautés de villageois-e-s a permis à la rivière de renaître en 1997. Ceci grâce aux pluies très abondantes de 1995-1996, qui ont été retenues et se sont infiltrées par les structures reconstruites, alors que dans les zones où il n'y avait pas eu de pareilles mesures de conservation, des inondations ont eu lieu. Six ans après ces pluies exceptionnelles, et malgré des pluies déficientes depuis, la région ne manque pas d'eau, et l'agriculture n'a pas souffert.

Ce résultat impressionnant est le fruit du travail de 750 villages et de l'ONG *Tarun Bharat Sangh* sur quinze ans. Cette région de 6 500 km² fut un temps un point noir sur les relevés gouvernementaux : des eaux souterraines surexploitées, pénurie d'eau de boisson. Aujourd'hui il y a de l'eau en quantité suffisante pour les besoins domestiques et agricoles. Les rendements ont augmenté, des terres en jachère sont à nouveau cultivées, les habitant-e-s s'organisent pour entretenir les cours et plans d'eau, et s'occuper des poissons.

Les femmes sont fortement impliquées dans ces mobilisations, puisque ce sont elles qui sont chargées de la fourniture en eau. Lorsqu'elles doivent se déplacer loin pour y pourvoir, les petites filles doivent s'occuper du bétail et ne vont pas à l'école. La mobilisation sociale autour de l'eau a permis de casser quelque peu les barrières de genre. Ainsi la présence d'eau ou non a de fortes implications sociales.

En 2005, une campagne nommée *Amritham Jalam* (l'eau est un nectar) par le journal *Rajasthan Patrika* a eu un grand succès, permettant le nettoyage et la réhabilitation de centaines d'ouvrages, *bawris* (puits à marches) et autres. 150 000 personnes se seraient mobilisées, qui ont vu leurs efforts récompensés quand la pluie est arrivée et que les réservoirs se sont remplis [25].

5-2- Soda story

5-2-1- Coca en Inde

Coca-Cola avait été expulsé d'Inde en 1977, il y a repris pied en 1993 (via sa filiale indienne, Hindoustan Coca-Cola Beverages Ltd), au même moment que Pepsi-Cola. Le marché indien des boissons non-alcoolisées représente plus d'un milliard de dollars. Chacun de ces groupes possède des dizaines d'usines d'embouteillage sur le territoire indien, qui pompent chacune de 1 à 1,5 millions de litres d'eau par jour. Il faut en effet 9 litres d'eau pour produire 1 litre de Coca. Ce pompage fait souvent baisser le niveau des nappes, ou diminue le débit des rivières, ce qui prive les populations pauvres de leur accès à l'eau. De plus, ces usines rejettent des déchets toxiques qui polluent l'eau et les sols [26], [27]. Le gouvernement central et les gouvernements d'États accordent des concessions massives à ces entreprises : approvisionnement gratuit en eau pour l'usine de Bidadi (Karnataka) pendant cinq ans, autorisation pour le forage de puits, et une extraction sans limite à Dasna (Uttar Pradesh), et les exemples peuvent se poursuivre, à Goa, au Maharashtra, au Gujarat...

5-2-2- Plachimada

À Plachimada, *district* de Palaghat, État du Kerala, se situe la plus grande usine d'embouteillage de Coca-Cola en Inde (1 million de bouteilles par jour). Des groupes de femmes *adivasis* (indigènes ou tribaux) ont initié en 2000 une lutte contre ce qu'elles appellent un « hydrompiratage ». Elles ont fondé un comité de lutte, le *Coca-Cola Virudha Samara Samiti* [27].

Leur lutte s'est déclenchée après avoir constaté plusieurs pénuries d'eau depuis l'installation l'usine de Coca-Cola. Le niveau de la nappe avait localement baissé drastiquement, et 260 puits qui fournissaient l'eau potable et d'irrigation avaient été asséchés [26].

Des problèmes de pollution étaient également là : des boues industrielles provenant de l'usine étaient distribuées comme engrais aux paysans, alors qu'elles contenaient du plomb et du cadmium. Les allergies de peau, vomissements, diarrhées se multiplièrent et, en 2003, les autorités sanitaires informèrent les habitant-e-s de Plachimada que l'eau était polluée et impropre à la consommation. Ils et elles durent donc marcher loin pour s'approvisionner en eau [26].

Un campement permanent fut établi par les protestataires en face de l'usine en avril 2002. Ce piquet est toujours maintenu [26].

En décembre 2003, ils et elles obtiennent une première victoire : l'annonce par la justice de l'interruption des pompages pirates, qui précisait clairement que l'eau était un bien public [26]. L'usine a fermé en mars 2004 [28], suite au refus du conseil de village (*panchayat*) de renouveler la licence d'exercice, à cause des prélèvements excessifs de l'usine en eau potable. Le gouvernement du Kerala suit et ordonne la fermeture de l'usine [26].

En juin 2005 cependant une nouvelle autorisation sous conditions est émise par le *panchayat* mais les personnes mobilisées n'en veulent pas et l'usine reste portes closes [26].

Des poursuites étaient engagées contre plusieurs manifestant-e-s, elles ont toutes été abandonnées en août 2006 [27].

L'usine est toujours fermée et la veille des habitant-e-s persiste. Le cas de Plachimada prouve

que la population peut l'emporter. Ms Mailamma, une figure centrale de la lutte de Plachimada, a reçu plusieurs prix (*Speak Out* du magazine Outlook, *Sthree Shakthi Award*). Elle est décédée en janvier 2007 [27].

5-2-3- Thane

L'histoire de l'usine du *district* de Thane (*taluk* de Wada, village de Kudus), dans l'État du Maharashtra, est également caractéristique. Cette usine manufacture l'eau en bouteille Kinley, du Coca-Cola et d'autres sodas depuis 2000. La population locale est pour bonne part *adivasi*. Les femmes se sont déjà mobilisées pour l'accès aux forêts, des revenus minimums, des écoles... Elles disent de Coca-Cola « ils prennent notre eau, la filtrent et ensuite la vendent, Rs 12 à 15 la bouteille, ce que les *adivasis* ne peuvent pas payer car c'est l'équivalent d'une journée de travail ». L'usine pompe l'eau de la Vaitarna, une rivière pérenne barrée par un petit barrage. Ce barrage permettait d'éviter les manques d'eau pour les villages avoisinants, le réservoir fournissant l'eau de boisson, d'irrigation, de lavage. Désormais l'eau est uniquement destinée à l'usine de Coca-Cola, un gardien veille à ce que les villageois-e-s n'approchent pas du réservoir. La lessive se fait donc dans les mares stagnantes du lit aval de la rivière désormais à sec, l'eau de boisson est collectée dans des trous creusés dans la berge, ce qui prend des heures. La construction de la conduite conduisant l'eau vers l'usine a été stoppée pendant des mois par des protestataires, il y a eu des grèves de la faim, des manifestations, notamment en 2003. Finalement la construction s'est terminée sous la protection de la police. L'eau est fournie à Coca à un prix dérisoire (0,3 *paisas* le litre au début, aujourd'hui 1,7 *paisas* le litre). Cet argent n'est même pas utilisé pour financer des infrastructures locales [29], [27]. Les protestataires continuent à se mobiliser pour que cette usine soit fermée comme celle de Plachimada.

Finalement, Coca-Cola utilise une ressource naturelle précieuse pratiquement gratuitement, en retire de larges bénéfices, tandis que la population locale n'a pas plus d'emplois ni d'infrastructures, mais moins d'eau, et les quelques royalties gagnées ne sont pas dépensées pour eux et elles.

5-2-4- Et ailleurs...

Les mouvements contre Coca-Cola et ses semblables sont de plus en plus forts partout en Inde [28], [27]. Ces protestations sont en général conduites par des femmes, des *adivasis*, des *dalits*, paysan-ne-s et journalier-e-s.

À Kala Dera, près de **Jaipur** (capitale du Rajasthan), l'ouverture d'une usine Coca-Cola a fait baisser le niveau des nappes. Le chute des niveaux piézométriques a engendré des manques d'eau dans une cinquantaine de villages. Les rapports officiels du CGWB montrent que, dans ce secteur, les niveaux ont chuté de plus de 10 m depuis 2001, date du début de l'activité de la société dans la région [26]. Plus de 2 000 personnes ont manifesté en août 2004 contre les pratiques de Coca-Cola [27].

À **Mehdiganj**, dans l'État de l'Uttar Pradesh, près de Varanasi (Bénarès), le niveau des nappes a également baissé (une dizaine de mètres en quatre ans). Une mobilisation existe pour la fermeture de l'usine. La mobilisation a démarré en août 2003. Plus de 1 500 personnes avaient manifesté en novembre 2004, et ont été battues par la police envoyée pour protéger l'usine de Coca-Cola. Plus de 300 personnes avaient été incarcérées. Quatre d'entre elles ont été poursuivies pour destruction de propriété, attaque de la police etc. Toutes ces charges ont été invalidées par la cour de Varanasi en novembre 2006 [27]. La mobilisation se poursuit, il y a eu notamment des manifestations en février, mars et avril 2006, et une surveillance des activités de pompage de Coca-Cola par les habitant-e-s qui appellent à fermer l'usine. [26]

Au **Tamil Nadu**, une série de protestations regroupant plusieurs milliers de personnes, surtout des femmes, a eu lieu en 2003 contre le projet de l'implantation d'une usine de Coca-Cola dans leur village, Sivaganga. Les habitant-e-s craignaient que les futures opérations d'embouteillage provoquent pollution des sols et manque d'eau. En 2005 un projet similaire à Gangaikondan (*district* de Tirulneveli) a suscité la même réaction [26], [27].

Partout la protestation s'organise mais les autorités publiques répondent souvent par la violence [26].

5-3 - Barrages

La planification des ressources en eau est relativement récente en Inde et a très largement significé le développement de l'irrigation (et dans une certaine mesure de l'hydroélectricité) au moyen de grands projets de barrages. Un puissant mouvement a émergé s'opposant à de tels projets.

5-3 - 1 - Idéologie

L'Inde compte quelques 1 500 grands barrages. Jawaharlal Nehru les voyait comme les « temples de l'Inde moderne », il a donc impulsé de nombreux projets. Le premier, celui de Bhakra-Nangal, a été achevé en 1963. De façon générale, les grands ouvrages sont perçus comme des symboles de développement. « Développement des ressources en eau » veut dire en Inde « projets de barrages et de stockage d'eau » [8]. Une idée qui sévit de longue date est le transfert du « surplus » d'eau des rivières du Nord et du Centre de l'Inde vers le sud où sévit un manque chronique d'eau. L'idée d'une liaison Gange-Cauvery a même été étudiée [8].

Sous prétexte de promouvoir une industrialisation rapide, l'Inde, comme de nombreux pays dits du sud, a connu durant les dernières décennies, une multiplication des barrages hydroélectriques et/ou pour l'irrigation [30], sous l'influence de l'ingénierie occidentale [8].

Cela parallèlement à une diminution des constructions de nouveaux barrages, et à une grande prudence dans leurs entreprises dans les pays occidentaux. Il est à noter que les principaux financiers (agences multi- et bi-latérales, telles la Banque Mondiale) les promeuvent comme une

attraction économique pour les pays dits du sud [30].

5-3 - 2 - Impacts environnementaux et sociaux

Ces ouvrages, outre des rendements souvent faibles, ont de nombreux impacts négatifs sur l'environnement, y compris sur les populations humaines.

Il y a en premier lieu la destruction d'écosystèmes : disparition de forêts, interruption la continuité écologique du cours d'eau (fraie des poissons empêchée...). Les réservoirs représentent aussi un danger pour les animaux sauvages « terrestres » [8].

L'arrêt de l'écoulement entraîne également un changement de morphologie du cours d'eau (sédiments stockés...) et modifie la qualité de l'eau. La création de plan d'eau stagnante et pérenne favorise la propagation de maladies telles que la malaria. Le stockage de vastes volumes d'eau a un impact sur le climat, voire sur l'activité sismique [8].

Une des conséquences les plus spectaculaires est bien sûr l'inondation de terres (terres arables, forêts, villages...), et le déplacement consécutif massif de populations ([8], [30]). En cinquante ans, 33 millions de personnes ont été déplacées en Inde, suite à la construction de grands barrages ; 60 % d'entre eux sont des *dalits* ou des *adivasis* [1]. Certaines personnes sont relogées, beaucoup émigrent vers les grandes villes.

De plus, l'électricité a beaucoup plus profité aux villes et aux industries qu'aux campagnes qui payent pourtant le prix des barrages [1]. Face à cela, des mouvements sociaux de protestation se sont développés contre la construction de nouveaux barrages.

5-3 - 3 - Oppositions à ces ouvrages

Les mouvements d'opposition étaient faibles, voire inexistant, lors de la construction des premiers barrages car les objectifs présentés, que ce soit la production d'énergie, la prévention des inondations ou l'approvisionnement en eau, semblaient plausibles et légitimes. Mais, depuis les années 1970, les graves conséquences écologiques, sociales et économiques de ces constructions apparaissent.

Face à ces dégâts, les victimes s'organisent, luttent, remettent en cause ces projets [30]. Les raisons de l'opposition sont parfois économiques, anti-centralisatrices (rendre aux communautés locales leur ancien contrôle sur les ressources communes), mais surtout écologiques (impacts négatifs, critique sur l'orgueil technologique, relation pathologique avec la nature qui caractérise de tels projets, remise en question de la notion de développement). Le refus du déplacement de personnes et des inconséquentes politiques de réhabilitation sont également forts [8].

Ainsi des luttes se sont développées, notamment contre les projets « vallée du silence » au Gujarat qui ont été abandonnés de ce fait ; le projet hydroélectrique de Tehri (dans l'Himalaya) et ceux de la vallée de la Narmadâ sont abordés plus en détail dans les paragraphes suivants. Les critiques formulées par la société civile ont conduit la Banque Mondiale à débiter en 1995 l'évaluation de l'impact des grands barrages qu'elle avait financés [30].

Le **barrage de Tehri** est situé sur le fleuve Baghirathi dans l'État de l'Uttaranchal, à 350 km au nord-est de Delhi. C'est un barrage à vocation hydroélectrique, mais aussi pour l'irrigation et l'approvisionnement en eau des États de l'Uttaranchal, de l'Uttar Pradesh et de Delhi. Le projet date des années 1960, la construction a eu lieu de 1978 à 2006. Il délocaliserait environ cent mille personnes. Le barrage fait 260 m de hauteur, le réservoir occupe une surface de 42 km². Le coût est de plus d'1 milliard d'euros, ce qui pourrait être le double des bénéfices attendus. Sa durée de vie varie suivant les estimations de vingt-cinq à cent ans. Il a pour particularité d'être construit dans une zone sismique, ce qui représente un danger pour la structure (au moins 500 000 personnes habitent dans la plaine en aval), et il pourrait également y avoir une rétroaction du stockage d'un grand volume d'eau sur l'activité sismique. Il existe une structure pour les indemnités mais les premiers concernés n'en sont pas satisfaits du tout. La corruption et les détournements de fonds sont nombreux depuis les années 1960 autour de ce projet. L'activiste Sunderlal Bahuguna de Chipko Aandolan a fait en 1992 une grève de la faim de quarante-deux jours, pendant laquelle seize de ses soutiens ont été tués [31].

Les constructions de barrages ces quinze dernières années dans la **vallée de la Narmadâ**, en Inde centrale, a suscité une grande mobilisation qui a notamment conduit la Banque Mondiale à se retirer du projet en 1993.

Le fleuve Narmadâ forme la limite traditionnelle entre le Deccan et la plaine indo-gangétique. Il prend sa source dans les monts Maikal dans l'État du Madhya Pradesh, traverse l'État du Maharashtra, et se jette dans l'océan Indien, dans le golfe de Cambay au Gujarat. Le projet sur la Narmadâ et ses quarante-et-un affluents comprend trente grands barrages, cent trente-cinq moyens, et plus de trois mille petits pour une production d'énergie de 400 mégawatts, l'irrigation de 18 000 kilomètres carrés et la fourniture d'eau potable à quarante millions de personnes, le tout sur des fonds privés.

La retenue de Maheshwar par exemple, va submerger treize villages et les terres de quarante-huit autres. Les habitants n'avaient pas été prévenus, et ont réalisé ce qui se passait au début des travaux, en 1987. Elles et ils se sont alors mobilisés dans le *Narmadâ Bachao Andolan* (« Sauvez la Narmada »), conduit notamment par Medha Patkar. Les estimations des pertes matérielles à venir et du nombre de personnes à reloger étaient très vagues, et visiblement bien en dessous de la réalité. Le *Narmadâ Bachao Andolan* estime qu'environ cinquante mille personnes sont concernées, dont plus de la moitié sont des *dalits* ou des membres d'anciennes communautés dont la vie est liée au fleuve (pêcheurs, cultivateurs,...). Comme beaucoup ne possédaient pas de terre, ils ne peuvent prétendre à une relocalisation !

Le site de construction du barrage a été occupé à plusieurs reprises ces dernières années par des dizaines de milliers de villageois interrompant les travaux. Deux compagnies allemandes se sont retirées du projet. En 2000 une équipe d'experts envoyée par le gouvernement allemand est arrivée à la conclusion que la réinstallation et la réinsertion des populations déplacées par le barrage de Maheshwar s'avéraient tout simplement impossibles. Du coup, Siemens se retirait du projet. Cependant, la Cour suprême indienne a déclaré en 2000 que le projet devait être terminé, et a débouté le *Narmadâ Bachao Andolan*.

La retenue de Sardar Sarovar a engendré également de nombreuses protestations (manifestations, grèves de la faim...), mais le barrage continue d'être élevé : de 110 à 121 m en 2006, peut-être à 138 m bientôt... Des dizaines de milliers de personnes vivent encore actuellement dans la zone qui est potentiellement submergeable [31], [32].

Cette lutte est soutenue par l'écrivaine Arundathi Roy [33], et plus récemment par l'acteur Aamir Khan, ce qui a suscité de violentes réactions au Gujarat, et l'interdiction de ses films dans cet État.

5- 3 - 4 - Voir les choses autrement ?

Arundathi Roy, dans l'« Écrivain militant » [33], écrit que « les technocrates de l'Inde au nom de la mission de l'électrification construisent non seulement de nouveaux barrages et des plans d'irrigation mais prennent également le contrôle des petits systèmes traditionnels de production hydraulique qui avaient été utilisés pendant des siècles et les laissent périr ».

Il est beaucoup question en Inde de planification intégrée pour les unités hydrologiques, mais la démarche continue à être principalement fondée sur les projets à grande échelle, et il n'y a pratiquement pas de place pour la participation des populations [8].

En Asie du Sud en général, et en Inde en particulier, les projets de développement des ressources en eau (barrages, canaux, réservoirs,...) construits depuis un demi-siècle se font au détriment des populations indigènes qui sont souvent déplacées avec peu ou pas de compensation [34].

De grandes instances supplémentaires pour contrôler les grands projets ne semblent pas être la solution : ainsi, après la conférence de Gland (Suisse) en 1997, la Banque Mondiale et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) ont établi la Commission Mondiale des Barrages (WCD). Mais celle-ci a dû abandonner sa première audition publique prévue en Inde, car le gouvernement ne souhaitait pas mettre le projet Sardar Sarovar en discussion [8]!

Changer de cadre de réflexion et changer d'échelle pour la gestion des ressources en eau semble être une piste plus intéressante. Le choix n'est pas entre faire un grand projet et ne rien faire du tout, il s'agit de faire autre chose [8]. « Beaucoup d'indices suggèrent que les besoins supposés résolus par les grands barrages peuvent être satisfaits par d'autres moyens [30]. » Dans le domaine de la préservation de l'eau et de la protection sociale, des initiatives locales existent qui témoignent que des résultats significatifs peuvent être obtenus par ces approches [8]. Souvent géré entre politiciens et technocrates, le problème de l'eau dans la région exige également la participation des populations concernées, en surcroît du respect à l'environnement [35].

Gestion

Beaucoup d'arguments plaident en faveur de l'accroissement de l'effort de promotion d'une gestion locale de l'eau souterraine, c'est-à-dire impliquant le gouvernement local, et les utilisatrices dans une gestion décentralisée et collective [14]. Il existe de nombreux exemples, quoique dispersés, où la gestion locale de l'eau souterraine a été un élément pondérateur essentiel de l'usage

des eaux souterraines [14]. La promotion d'une réglementation de l'eau souterraine à l'échelle locale n'est ni difficile, ni coûteuse, ni délicate, et pourra s'avérer nécessaire dans un futur proche [14].

Steenbergen [14] donne l'exemple de Nellore, en Andhra Pradesh. Une règle introduite en 1995 au *panchayat* dit qu'aucune ferme ne doit investir dans un puits tubé. Ceci a été décidé après trois années de sécheresse. Quand un individu tente de forer un puits -mais cela arrive rarement - une action collective est entreprise, notamment par les femmes, pour le stopper.

Steenbergen [14] dit qu'une telle gestion est possible, même sans une organisation de paysan-ne-s préexistante. À condition de suivre des règles simples et franches, dont chacun-e puisse vérifier l'application et que toutes et tous aient accès à l'eau. Le support du gouvernement local et une information correcte sur les ressources en eaux souterraines peuvent être des éléments clés de réussite [14].

Conclusion

Selon AIDWA [8], certaines réorientations sont nécessaires : parler de gestion des ressources en eau, plutôt que de développement ; maintenir la qualité des eaux souterraines, limiter l'extraction à la capacité de recharge ; avoir des unités plus petites de partage de l'eau qui soient aussi des unités hydrologiques. La planification de l'eau devrait être locale. Il faut revitaliser les systèmes traditionnels d'aménagement de l'eau qui sont tombés en désuétude [8]. Ce dernier point est absolument crucial. Les situations de l'eau en Inde sont très variées et souvent critiques. Mais l'implication de nombreuses personnes, notamment de femmes et de villageois, dans la lutte contre les grandes compagnies et le pouvoir centralisateur de l'État, pour la préservation de leurs ressources en eau et de leur mode de vie, permet d'envisager plus positivement l'avenir.

Bibliographie

- 1 : Larbi Bouguerra M., *Les Batailles de l'eau*, 2003, collection Enjeux Planète, Alliance des éditeurs indépendants pour une autre mondialisation, 239 p.
- 2 : Shiva V., *La Guerre de l'eau, privatisation, pollution et profit*, 2003, Parangon, 163 p.
- 3 : Iyer S., *Legal aspects of water resource management*, dans *Towards a sustainable water resources management for Auroville and the bioregion*, édition CSR & AV Water Harvest, 2004, p. 118-122
- 4 : Mishra A., *Traditional water harvesting systems and its relevance for today*, dans : *Towards a sustainable water resources management for Auroville and the bioregion*, édition CSR & AV Water Harvest, 2004, p. 1-5
- 5 : Ghassemi F., Jakeman A.J., Nix H.A., *Salinisation of land and water resources : human causes, extent, management, and case studies*, 1995, CAB International, chapter 6 « India », p. 291-337
- 6 : Janardhana Raju N., Reddy T.V.K., Munirathnam P., *Subsurface dams to harvest rainwater- a case study, Southern India*, Hydrogeology Journal, 2006, vol. 14, p. 526-531
- 7 : *India 1999* ouvrage officiel de la Publications Division du Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, insert.
- 8 : Iyer R., *La Planification des ressources en eau : changement de perspectives en Inde*, dans : *L'Eau, patrimoine commun de l'humanité*, Alternatives Sud, Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental-L'Harmattan, 2002, vol. 8, n°4, p. 45-65
- 9 : Mishra A., *Traditions de l'eau dans le désert indien*, L'Harmattan, 2000, 173 p.
- 10 : Singh R., *Arvari the river : a people's movement*, dans : *Towards a sustainable water resources management for Auroville and the bioregion*, édition CSR & AV Water Harvest, 2004, p. 6-14
- 11 : site Web www.aqueduc.info/info/dossier/ladakh.htm
- 12 : Wacker C., *Concepts on the sustainability of traditional water management systems in arid and semi-arid zones*, communication au 4th Global forum for water supply, Manilla, 1997
- 13 : Norberg-Hodge H., *Quand le développement crée la pauvreté : l'exemple du Ladakh*, Fayard, 2002, 280 p.
- 14 : Van Steenberghe F., *Promoting local management in groundwater*, Hydrogeology Journal, 2006, vol. 14, n° 3, p. 380-391
- 15 : Maréchal J.C., Galeazzi L., Dewandel B., Ahmed S., *Importance of irrigation return flow on the groundwater budget of a rural basin in India*, dans *Hydrology of the Mediterranean and semi-arid regions*, IAHS Publ., 2003, n°278, p. 62-67
- 16 : Foster S.S.D. et Chilton P.J., *Groundwater: the processes and global significance of aquifer degradation*, Philosophical transactions of the Royal Society of London, Biological Sciences, 2003, vol. 358, n° 1440, p. 1957-1972
- 17 : Shah T., Singh O.P., Mukherji A., *Some aspects of South Asia's groundwater irrigation economy*, Hydrogeology Journal, 2006, vol. 14, n° 3, p. 286-309
- 18 : Unesco, *L'Eau souterraine*, bulletin d'information du portail de l'eau de l'Unesco, 2005, n°103

- 19 : Konikow L.F. et Kendy E., *Groundwater depletion: a global problem*, Hydrogeology Journal, 2005, vol. 13, p. 317-320
- 20 : Engerrand C., *Hydrogeology of the weathered fissured hard rock aquifers located in monsoon areas : hydrogeological study of two watersheds in Andhra Pradesh (India)*, thèse de doctorat université Paris VI, 2002, 203 p.
- 21 : IWMI, *Predicting water availability in irrigation tank cascade systems: the cascade water balance model*, rapport interne IWMI, 1998, insert.
- 22 : Lacarce E. et Fleutry L., *Étude des sols du bassin versant du Kaliveli (Sud Est de l'Inde)*, 2001, mémoire, 22 p.
- 23 : site Web www.senat.fr
- 24 : site Web www.tn.gov.in, gouvernement du Tamil Nadu
- 25 : site Web indiatogether.org
- 26 : Shiva V., *Les Femmes du Kerala contre Coca-Cola*, Le Monde diplomatique, mars 2005
- 27 : site Web indiaresource.org
- 28 : Shiva V., comm., Forum Alternatif Mondial de l'Eau, Genève, mars 2005
- 29 : AIDWA, *Jo Coca-Cola chahe, ho jaye! The story of how Coke deprives a community of water*, 1999, brochure, 16 p.
- 30 : Tamayo E.G., *Les Barrages hydroélectriques : la fin justifie-t-elle les moyens*, dans *L'eau, patrimoine commun de l'humanité*, Alternatives Sud, Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental-L'Harmattan, 2002, vol. 8, n° 4, p. 203-208
- 31 : site Web acme-eau.com
- 32 : site Web narmada.org
- 33 : Roy A., *L'Écrivain-militant*, Folio, 2003, 389 p.
- 34 : Ahmed I., Dixit A. et Nandy A., *L'Eau, l'électricité et la population*, dans : *L'Eau, patrimoine commun de l'humanité*, Alternatives Sud, Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental-L'Harmattan, 2002, vol. 8, n° 4, p. 67-77
- 35 : Islam N., *Le Barrage du Farraka ou le partage de l'eau entre l'Inde et le Bangladesh*, dans : *L'Eau, patrimoine commun de l'humanité*, Alternatives Sud, Louvain-la-Neuve, Centre Tricontinental-L'Harmattan, 2002, vol. 8, n° 4, p. 257-264

CHAPITRE 2 : TRAITS CARACTÉRISTIQUES DES RESSOURCES EN EAU DANS LE TAMIL NADU ET LES TERRITOIRES DE PONDICHÉRY

Le bassin sédimentaire côtier étudié couvre 1000 km² et se situe au sud-est de l'Inde, plus précisément dans l'État du Tamil Nadu (*districts* de Cuddalore et de Villupuram) et dans les Territoires unis de Pondichéry (carte n° 1). Elle fait partie de la côte du Coromandel, avec à l'est, la baie du Bengale, et au nord le marais de Kaluvelli. La rivière Ponnaiyar et la ville de Cuddalore constituent sa limite sud. C'est une plaine, d'une altitude de 15 m en moyenne, culminant à 55 m ([1], [2], [3], carte n° 2).

L'État du Tamil Nadu couvre quelque 130 000 km², soit environ 4 % du territoire indien et compte 65 millions d'habitant-e-s, soit environ 6% de la population indienne. Sa capitale est Chennai (Madras), la quatrième ville la plus peuplée de l'Inde, avec 5,7 millions d'habitant-e-s. C'est un État plutôt pauvre, avec 60 % de population rurale.

Le *district* de Villupuram quant à lui couvre 7 220 km², dont 700 dans notre bassin. Il compte 2,9 millions d'habitant-e-s, dont 300 000 dans notre zone. 86 % sont ruraux. Il est composé de huit *taluks* (dont Gingee, Villupuram, Tindivnam, Vanur) [4], [5]. Le *taluk* de Vanur compte 160 000 habitant-e-s, tous ruraux.

Le *district* de Cuddalore couvre 3 678 km², dont 400 dans notre bassin. Il compte 2,3 millions d'habitant-e-s, dont 200 000 dans notre zone. 67% sont ruraux.

Les Territoires de Pondichéry occupent 290 km² dans notre zone, avec 735 000 habitant-e-s. 60 % des terres sont cultivées, essentiellement des rizières et de la canne à sucre [3].

Les villages ont en général de 500 à 2 000 habitant-e-s, avec une structure centrale et une *colonie*, pour les *dalits* (opprimé-e-s, terme utilisé par eux-même plutôt qu'intouchables ou *harijans*) et les *adivasis* (indigènes).

Du nord au sud le long de la côte les agglomérations principales du bassin considéré sont : Marakkanam (128 274 habitant-e-s), Auroville (1 800), Pondichéry (735 004) et Cuddalore (150 000). Cela donne une population totale sur le bassin d'environ 1 200 000 personnes.

Les centres d'emplois de Pondichéry et d'Auroville et les nouveaux axes de circulation génèrent un exode quotidien de ruraux, souvent pluriactifs. Cependant, l'activité principale sur le bassin reste l'agriculture [5], [6].

Toutes sources confondues, selon les chiffres officiels publiés, les ressources en eau renouvelables du Tamil Nadu s'élèveraient à plus de 28 000 Mm³ et les besoins estimés à plus de 31 000 Mm³, dont presque 30 000 pour l'agriculture (paragraphe 3-1- Le recours à l'eau souterraine).

Dans ce chapitre seront évoqués le fonctionnement du système d'irrigation par *erys* et son évolution historique, l'exploitation des eaux souterraines ainsi que les différentes politiques mises en oeuvre ou pensées pour "régler le problème de l'eau" au Tamil Nadu.

Les Etats de l'Union Indienne

Cartes de localisation

Etat du Tamil Nadu et districts

Carte n° 1 et 2 : cartes de localisation.

1 - Les *erys*, un système traditionnel de récupération et de stockage des eaux de ruissellement

“Comme l'eau d'un *ery* sert à nourrir les créatures terrestres qu'elles se meuvent ou non, même celui qui est assis sur le lotus (*Brahma*) est incapable d'apprécier à sa juste valeur le mérite qui y est attaché.”
(Inscription sur l'*ery* de Porumillai, datant de 1291 [7])

1 - 1 - Définition et usages

1 - 1 - 1 - Définition

L'irrigation artificielle est impérative pour l'agriculture dans les zones sèches du sud de l'Inde, tout comme au Sri Lanka. Les communautés de ces régions tropicales semi-arides ont relevé le défi de l'absence de pluies pendant au moins la moitié de l'année en mettant en place de petits réservoirs locaux, ou *tanks*, pour recueillir les eaux de pluie des moussons afin de les utiliser tout au long de l'année [8].

Il y aurait 300 000 *tanks* en Inde du sud [9], dont 39 000 au Tamil Nadu [10]. Les *tanks* sont présents sur la côte de Coromandel au Tamil Nadu et sur la côte de Kanniyakumari [10]. Le *district* de Villupuram, qui comprend le marais de Kalluveli, ne compte pas moins de 2 600 *tanks* irrigant environ 13 4000 ha. Le *taluk* de Vanur compte lui 95 *tanks* irrigant environ 5 000 ha, c'est-à-dire à peu près 50% de la surface irriguée. Les *tanks* sont appelés *erys* au nord du Tamil Nadu et *kanmai* dans les *districts* du sud [8], [10].

Les *tanks* ou *erys* sont des bassins de collecte d'eau de pluie situés dans des dépressions topographiques et endigués sur trois côtés par une digue de terre (figure n° 1 et les photos n° 1 et 3). Ils possèdent un réseau de canaux d'alimentation dans leur bassin versant et un réseau de canaux contrôlé (photo n° 5), irriguant la surface cultivée juste en aval appelée *ayacut* (photo n° 7). Ce réseau d'irrigation gravitaire est rempli en ouvrant la ou les vannes de l'*ery*, les *madugus* (photo n° 2). Souvent, le trop-plein, ou *kalangal*, qui évite l'éventuelle rupture de la digue (photo n° 4) se déverse dans un autre *ery* formant ainsi une chaîne continue ou des réservoirs en cascade [8], [11], [12], [7]. L'*ery* le plus en aval reçoit ainsi le drainage de son propre bassin et le surplus de drainage de l'*ery* situé en amont [10]. Pour alimenter les *erys*, un *anicut* peut être construit. C'est un barrage en travers d'une rivière qui dévie une partie de son eau vers un *ery* [10] (photo n° 6).

En période sèche certains *erys* ont l'allure de petites forêts [13], [terrain].

Les *erys* sont adaptés aux pluies ordinaires comme extra-ordinaires [8]; ils peuvent n'être complètement remplis que deux ou trois fois sur une dizaine d'années.

Les *erys* sont idéalement adaptés à leur environnement. Le stockage d'un flux continu d'eau avec un faible contenu minéral permet des cultures de riz ininterrompues année après année, sans épuiser ou saliniser les sols [10].

Les *erys* sont des systèmes de ressources en eaux durables, gérés par les paysan-ne-s locaux [8]. Ils ont pendant longtemps été la seule source disponible pour l'irrigation et étaient des exemples vivants d'efforts locaux et de gestion communautaire des ressources naturelles [7], [14].

Figure n° 1 : schéma d'un ery [6]

Photos n° 1 et n° 2 : ery d'Acharampattu, 16 octobre 2005 ; ery d'Acharampattu, 20 octobre 2005.

Photos n° 3 et n° 4 : digue de l'ery d'Irumbai, 26 août 2005 ; déversoir de l'ery d'Irumbai, 23 novembre 2005.

Photos n° 5 et n° 6 : un des canaux d'irrigation d'Usteri, 5 décembre 2004 ; anicut d'alimentation d'Usteri, 5 décembre 2004.

Photos n° 7 et n° 8 : ayacut du petit ery de Rayapudupakkam, 1^{er} décembre 2005 ; rénovation de la digue du pond d'Alankuppam, juillet 2005.

Photos n° 9 et n° 10 : rizière dans l'ayacut du grand ery de Vanur ; rizière vers la shutter du marais de Kaluvelli

1 - 1 - 2 - Usages multiples de ces structures

Le premier rôle des *erys* est de recueillir et de stocker autant d'eau de pluie que possible, pour procurer l'eau d'irrigation, spécialement pour les rizières. Ils fournissent aussi parfois l'eau domestique pour la population rurale locale, ce qui peut inclure l'eau de boisson pour les villageois-e-s et pour le bétail [12], [7], [15], [10].

Sans les *erys*, la culture du riz aurait été impossible [10]. Les *erys* ont été critiqués car ils ne sont pas “modernes” alors qu'ils permettent de très bons rendements pour le riz [7].

Les *erys* jouent aussi plusieurs autres rôles importants :

- Ils permettent de contrôler l'extension des crues s'ils sont correctement entretenus, c'est-à-dire s'ils sont désenvasés et si les digues sont renforcées régulièrement [7], [11], [10], [15]. Les pluies importantes de 1996-1998 dans la région de Pondichéry, couplées au mauvais état des *erys* avaient conduit à des inondations occasionnant de nombreux dégâts [5].

- Ils préviennent également l'érosion des sols [10], [7], [15], en limitant l'énergie de l'écoulement de surface lors des épisodes de mousson.

- Ils peuvent jouer dans certaines conditions un rôle dans la recharge des eaux souterraines. L'eau des *tanks* peut s'infiltrer à travers le fond du réservoir si celui-ci est perméable et recharge l'aquifère sous-jacent Albergel J., Rejeb N., 1997, [7], [10], [11], [15]. « Le rôle des *ponds* dans l'augmentation de la recharge aquifère est connu depuis longtemps et il est rapporté qu'il était déjà utilisé au temps des Romains, par exemple en Afrique du Nord [12]. » Dans notre bassin ce rôle semble plutôt limité en raison de l'épaisseur des limons qui en tapissent le fond (absence de curage régulier des *erys*).

- Ils fournissent les éléments nutritifs aux cultures grâce à la matière organique et aux sédiments qui y sont piégés. Les feuilles d'arbres et les plantes sont utilisées comme engrais verts. Les sédiments fins fertiles sont étalés dans les champs [7], [11], [15].

- Une fois en eau, les *tanks* sont parfois utilisés pour la pêche et l'aquaculture.

- Les lits des *tanks* vides peuvent être cultivés par les paysan-ne-s sans terre appelé-e-s *petta*. Ceux-ci utilisent le lit envasé du *tank*, ce qui est contradictoire avec les intérêts des fermier-e-s aval, qui préfèrent un *tank* désenvasé, afin d'augmenter sa capacité de stockage et de récupérer pour leurs cultures les sédiments riches en nutriments [15].

Les *tanks* structurent ainsi l'agro-écosystème [7], [11]. Ce sont des systèmes socio-écologiques complexes avec de multiples groupes d'utilisateur-trice-s [15].

1 - 2 - Fonctionnement hydrologique des réservoirs de surface en zone aride

Peu d'études existent sur les *tanks* eux-mêmes, d'un point de vue physique. C'est pourquoi est résumé ci-après une étude d'un réservoir africain, ce dernier étant comparable aux *tanks* indiens.

Matin-Rosales et Leduc [16] ont étudié le comportement dynamique d'un grand réservoir temporaire dans le sud-ouest du Niger (Banizoumbou). C'est une zone endoréique où l'écoulement s'accumule dans une série de réservoirs et où l'eau disparaît via l'infiltration et l'évaporation et qui connaît des problèmes d'envasement [12]. Ce site est en effet en zone semi-aride, où il n'y a que des

rivières non pérennes et des bas-fonds en raison d'une ETP (évapotranspiration potentielle) très importante - la balance mensuelle pluie-ETP est positive uniquement en juillet et en août. Les bas-fonds sont des sites possibles d'infiltration vers l'eau souterraine.

La partie la plus basse des bas-fonds ou mares possède un fond argileux de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur qui stocke l'eau, tandis que la partie supérieure est submergée seulement quelques heures par jour. L'argile déposée par les crues sur cette partie supérieure se déstructure rapidement avec le vent. D'après des mesures par bacs, l'évaporation est toujours largement inférieure à la vidange observée, et donc la différence, soit 85 % de l'eau arrivée à la mare, s'infiltré. L'infiltration sous la mare crée un dôme piézométrique temporaire faiblement bombé.

La dynamique de vidange ou de décrue des mares temporaires suit une triple échelle temporelle : l'évènement, la saison pluvieuse (de juin à septembre), la décennie. Pour chaque échelle la vidange du réservoir par infiltration est initialement rapide, puis diminue avec le temps, à cause de l'augmentation de l'envasement du réservoir.

Les épisodes de vidange de cette mare temporaire s'organisent donc selon trois dynamiques qui se renouvellent chaque année : a) à l'échelle de l'évènement, des vidanges rapides puis lentes dues à la présence d'une zone colmatée au fond de la mare ; b) à l'échelle de la saison, une diminution progressive de la vitesse d'infiltration, due aux apports de particules par ruissellement ; c) à l'échelle pluriannuelle, un comblement progressif de la mare et une érosion éolienne en saison sèche [16]. Il y a une augmentation du colmatage durant l'érosion hydrique des versants qui conduit à une accumulation de particules argileuses et limoneuses dans la mare. Pendant la saison sèche, les réservoirs se vident puis les vases sèchent. Ces dernières sont décapées par l'érosion éolienne du cercle externe du réservoir mais pas en son centre. Ici elles sont trop épaisses et la présence de sédiments fins est permanente. L'action de l'érosion éolienne réduit donc en partie la sédimentation. L'action des bovins et celle des prélèvements d'argile effectués par les villageois-e-s pour la construction de briques (seulement une petite fraction des sédiments annuels est retirée de la sorte), contribuent elles aussi à limiter la sédimentation, dont la tendance à long terme est toutefois un remplissage de la mare par des matériaux fins.

Ainsi à la saison humide suivante, l'infiltration dans le cercle externe est possible et la recharge initiale de l'aquifère est à nouveau rapide. Au vu de l'évolution de la vidange pendant la saison des pluies, le colmatage de la mare augmente au cours de la saison. Il en est de même à une échelle pluriannuelle.

Une autre hypothèse possible pour la variation du colmatage est le développement saisonnier d'algues. Cependant celle-ci est moins probable [16].

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les petits *ponds* ou *tanks* peuvent perdre de larges quantités d'eau par évaporation et encore plus par infiltration [17]. Plusieurs méthodes existent pour lutter contre cela : physiques, par compaction du sol ; chimiques, par traitement du sol avec du Na_2CO_3 ; et biologiques, par application de couches successives de sol, de compost et de matière végétale, riches en colloïdes. Les méthodes physiques et biologiques sont les plus efficaces, permettant une réduction de l'infiltration de 70 %. Elles sont aussi raisonnables en termes de coût et applicables dans des régions comme le Pakistan [17]. Pour les régions plus sèches, des *ponds* peuvent être créés avec une petite zone profonde comme réserve spéciale [17]. Les *ponds* pourraient

procurer au moins une partie de la solution à la sur-exploitation des eaux souterraines en agissant à la fois comme une ressource en eau pour l'irrigation et comme des zones de recharge pour les aquifères. Cependant, dans notre bassin, une telle recharge n'est pas avérée et le dépôt rapide de limon par les eaux de ruissellement suggère qu'elle ne doit pas être très importante.

2 - Aperçu historique sur les *erys* et les pratiques culturelles au Tamil Nadu et dans la région de Pondichéry

2 - 1 - La période précoloniale

2 - 1 - 1 - Histoire

Depuis l'invasion aryenne de l'Inde, 2 000 ans avant J.-C., des empires réunissant toute la péninsule indienne et des royaumes la morcelant se sont succédés. En ce qui concerne les réservoirs de type *erys*, les périodes à retenir sont celles des dynasties Pallava et Cholas, ou Colas, et de l'empire Vijayanagar. Les Pallava et les Cholas régnèrent sur l'Inde du sud respectivement entre les 3^{ème} et 9^{ème} siècles et les 9^{ème} et 13^{ème} siècles. L'empire Vijayanagar domina également le sud de l'Inde, du 14^{ème} au 16^{ème} siècles, en tenant tête aux sultanats musulmans qui régnaient sur le reste de l'Inde à l'époque [chronogramme p. 57].

À la fin du 17^{ème} siècle, les Marathes profitent du déclin moghol pour établir un royaume hindou. Ils seront les maîtres de l'Inde jusqu'à la moitié du 18^{ème} siècle et l'implantation britannique. Les Marathes seront finalement battus par l'occupant anglais en 1819.

Avant la colonisation anglaise, le sud de l'Inde était donc dominé par des rois-guerriers. La militarisation était importante. Elle nécessitait plus d'agriculture et de nouvelles implantations de population. Cela permit le développement local des *tanks*, qui ont ensuite été reliés et gérés à la fois à l'échelle locale et régionale. Nombre de *tanks* d'irrigation du Tamil Nadu furent construits sous le règne de la dynastie des Pallavas, dont Bahur, le deuxième plus grand *tank* des territoires de Pondichéry. Pendant le règne des Cholas, des barrages furent construits au travers de la rivière Cauvery. Usteri, le plus grand *tank* des territoires de Pondichéry, fut construit sous l'empire Vijayanagar comme de nombreux autres. Les techniques d'irrigation par *tank* furent étendues aux 17^{ème} et 18^{ème} siècles pour permettre de nouvelles implantations [18].

À cause des sécheresses et des guerres, à chaque moment de l'histoire une proportion significative des *tanks* était soit désaffectée, soit abandonnée. Cela a été amplifié par l'escalade de conflits militaires dans la période qui précède la colonisation (1750-1790). Cependant cette période a malgré tout été également une période de construction de nombreux *tanks* [7], [11].

Sous le règne des rois, la population pouvait toujours partir pour d'autres terres, ce n'était pas une situation stable. « Les populations mobiles de paysan-ne-s du 18^{ème} siècle répondaient à l'oppression ou à la négligence de l'irrigation en partant pour le domaine d'un autre chef Marathe [13]. » Ainsi des systèmes coercitifs comme le prélèvement des taxes n'étaient pas vraiment possibles à cette époque. Cela a commencé seulement avec la colonisation [13].

Les *erys* qui ont été construits sur une très longue période de temps ont probablement été érigés selon une planification prédéfinie. Il est en effet difficile d'imaginer qu'ils furent construits un par un sans concertation et qu'ils se soient finalement aussi bien connectés. De telles constructions

nécessitaient une bonne connaissance du régime des pluies, de l'hydrologie et de la topographie de la région. En effet, l'hydraulique, *jala sastra*, et l'hydrologie, *pathas sastra*, étaient des branches importantes d'étude dans l'Inde précoloniale et des personnes versées dans celles-ci intervenaient dans la construction des *erys* [7].

2 - 1 - 2 - Maintenance et gestion

Dans les paragraphes ci-après, le mode de gestion des *tanks* à l'époque prébritannique est décrit.

Le contrôle des *tanks* était décentralisé. Le partage de leurs ressources et des travaux de maintenance se faisait à un niveau local [13]. Un *tank* irriguait en général des champs d'un même village (excepté les *tanks* très grands), le lieu de gestion logique était donc le village [7]. Les très grands *tanks* et les *tanks* interconnectés nécessitaient un deuxième niveau de gestion, entre plusieurs villages [7].

« En termes purement physiques, les *tanks* ne sont pas des structures stables et nécessitent des reconstructions constantes » (Baker dans [13]). Toute une série de travaux sont ainsi à conduire continuellement.

La construction et l'entretien de ces réseaux étaient assurés de manière collective. Souvent un comité de supervision de l'*ery*, ou *ery varyyam*, existait. Il était constitué de six personnes qui changeaient chaque année.

Des droits et des règles

Il n'y avait pas de propriété mais des droits sur l'eau. Les droits sur l'eau et les priorités de certains villages sur d'autres, venaient de décisions royales et étaient fondés sur le flux naturel des eaux. Des assemblées villageoises décidaient de la distribution des eaux, les décisions étaient en général prises par consensus. Il n'y avait pas de règles et de droits fixes : ils étaient continuellement rediscutés et négociés mais pas ignorés. Il n'y avait pas de cadre légal mais un ordre de préséance pour tirer l'eau des *tanks* des différents villages par le principal canal. Des transactions entre différents villages (achats et ventes d'eau) étaient possibles, surtout dans les périodes de pénurie [13].

Avant la mousson

La maintenance des *tanks* inclut le renforcement des digues, le désenvasement par excavation des réservoirs (la vase retirée était utilisée pour produire des briques ou comme fertilisant dans les champs), l'entretien des bondes, le nettoyage et l'approfondissement des canaux d'aménée d'eau et ceux d'irrigation, et la construction de petits barrages de dérivation dans ces canaux [7], [9], [13], [14].

Au quotidien

Le canal d'amenée d'eau était surveillé par une caste, pour voir si l'eau n'était pas détournée du *tank*, surtout dans le cas d'un *tank* alimenté par un *anicut* déviant une rivière [7], [13].

Des personnes particulières veillaient au fonctionnement quotidien des systèmes d'irrigation et procédaient (et eux seuls) à l'ouverture et à la fermeture des vannes des *tanks* [7], [9], [13], [14]. C'étaient les *nirpaccis*, ou *kambukattis* (appellations les plus courantes). Ils géraient une ou deux vannes chacun. Ils le faisaient en fonction de la sécheresse du sol et des types de cultures. Cela permettait d'éviter largement les conflits entre les paysan-ne-s amont et aval, c'est-à-dire plus ou moins proches du *tank* et de sa vanne. Les *nirpaccis* étaient payés par les paysan-ne-s en nature (grain), ou plus rarement en argent, par acre. Cette fonction était souvent attachée à une caste particulière, très souvent des *dalits*, sans-terre, afin d'assurer leur neutralité et de garantir le respect des décisions des assemblées [13]. Mais ce n'était pas systématique, et dans certains villages, les *nirpaccis* recevaient des terres en échange de leur travail. L'argument de la neutralité n'était donc plus valable, le rôle qui leur était attribué par la communauté n'était donc pas forcément lié à leur statut social ou économique [7]. La structure d'organisation avait deux niveaux : un niveau de supervision constitué d'officiels appelés *nattamaikar* (pour un groupe) ou *kavaimaniyam* (pour une personne), membres de castes supérieures ou paysans aisés qui appelaient à une réunion d'*ayacutdars* dès que les *tanks* commençaient à recevoir de l'eau. Le deuxième niveau était celui du travail quotidien, effectué par les travailleurs de l'irrigation, les *nirpaccis*. [7], [9], [10], [13], [14]

Les vannes étaient en général ouvertes vers la fin de la première saison de culture dite *samba* (d'août à janvier), lorsque les pluies ne suffisaient plus au riz [7]. Toutes les vannes pouvaient être ouvertes en même temps pour irriguer chacune une partie de l'*ayacut*, ou bien être ouvertes les unes après les autres, de la plus élevée à la moins élevée [7].

Après la mousson

La deuxième saison de culture, dite *navarai*, dépendait du volume d'eau qui restait dans l'*ery*. La surface en *paddy* était ajustée à l'eau retenue et à la quantité de bétail. S'il y avait peu d'eau, les paysan-ne-s cultivaient seulement une partie de leur terre, ou du millet plutôt que du riz ; ou si la sécheresse était très importante, une surface irriguée fixe et égale pour chaque maisonnée était déterminée [7], [11], [13].

À la fin de la récolte, l'eau résiduelle, ou *dead storage*, demeurait dans les zones les plus basses du *tank*. Elle était souvent détournée pour remplir le réservoir d'eau de boisson, ou pour abreuver le bétail. Les paysan-ne-s pouvaient aussi être autorisé-e-s à la prélever de façon individuelle, par exemple en l'amenant par des canaux creusés à cet effet dans le *tank* vers les vannes de celui-ci, pour irriguer encore [7], [13].

Les décisions de rationnement de l'eau étaient prises vers la mi-décembre, lorsqu'il n'y avait plus d'autres pluies attendues [13].

Des ressources pour ces travaux

Au 18^{ème} siècle environ 4 à 5 % du total du produit agricole de chaque village était alloué à la maintenance des structures d'irrigation (Dharampal 1987, [7], [10]). D'autres allocations étaient

faites pour les *nirpaccis*. À l'époque du royaume Marathes des terres étaient allouées aux services publics, dont la maintenance des *tanks* d'irrigation. Dans d'autres parties de l'Inde du sud, des terres dites *dasavandham* étaient allouées à la maintenance des *tanks*. Elles représentaient environ 1/10 de l'*ayacut*, cultivées par des particuliers (Shamkan 1991). Dans les *districts* du nord des terres *dasavandham* étaient données aux *Ottar*, la caste des creuseurs de *tanks*. Les évidences de tels dons remontent jusqu'au 9^{ème} siècle [7], [13]. Une autre manière de financer les travaux de maintenance pouvaient être de louer le droit à la pêche dans l'*ery*, ou de vendre le fruit de cette pêche. Ou encore dans certain cas chaque paysan-ne donnait simplement une contribution.

Le rôle des castes

Les différentes contributions à l'entretien des *tanks* ainsi que la répartition des cultures étaient en grande partie fondées sur les castes [13]. Au Tamil Nadu les droits et partages des *tanks* étaient liés aux privilèges sociaux et au rang de la caste ou du groupe dominant localement, selon des variantes régionales distinctes [13].

Les autres ressources des *tanks*

Les arbres et les poissons des *tanks* étaient aussi des ressources gérées collectivement ainsi que la vase utilisée comme engrais dans les champs et l'argile, un matériau pour fabriquer des briques de construction [13]. Une partie de ces ressources procurait des fonds collectifs utilisés pour rénover les temples, pour le festival annuel du village et pour des réparations mineures des *tanks* [13].

Des temples et des *tanks*

Les mobilisations sociales autour de l'irrigation et des temples étaient très liées. Les réparations et la maintenance des *tanks* étaient accompagnées de cérémonies, de fêtes religieuses. Au début de la saison des moussons, des sacrifices de chèvres pouvaient avoir lieu aux bondes des *tanks*. À l'époque du royaume Marathe, des cadeaux de terre et d'eau provenant des *tanks* étaient faits aux temples et aux *brahmanes* [13].

Les rois et les castes de guerriers avaient un rôle dans la construction des *tanks* et bénéficiaient ensuite des produits de l'agriculture. Ils utilisaient ces ressources pour des donations aux temples qui en retour leur apportaient le support des *brahmanes* [13].

De plus il existait des liens forts entre les *tanks* et les temples : la construction d'un *tank* donnait des droits spéciaux et des honneurs au temple [13].

Les *tanks* avaient ainsi un rôle dans le système rituel d'attribution des ressources à un niveau local et régional [13].

« Dans les plaines sèches [...] du Tamil Nadu, l'agriculture irriguée par *tanks* a toujours été incertaine et risquée. Les pratiques précoloniales de dons et de redistribution étaient un moyen de gérer cela [13] ». La comparaison entre les systèmes d'irrigation industriels et indigènes en Inde et dans l'Asie des moussons montre une relation inversement proportionnelle entre la taille des systèmes et leurs productivité et efficacité. De plus, les systèmes indigènes permettent d'éviter les

problèmes de salinisation et de paludisme [8]. On peut ainsi parler d'une véritable démocratie écologique. En effet, une telle gestion permet d'une part, un accès égal pour tous et toutes à l'eau et, d'autre part, la préservation de la ressource et de sa qualité ainsi que le maintien d'une biodiversité importante [7], [9], [13], [14].

2 - 2 - La période coloniale : un déclin marqué du système d'irrigation par *tanks*

2 - 2 - 1 - *Le contexte historique*

Le premier avant-poste anglais en Inde fut établi au début du 17^{ème} siècle au Gujarat. La Compagnie anglaise des Indes orientales (*British East India Company*) fut créée à la même époque. En 1757 le Bengale est colonisé. Au milieu du 19^{ème} siècle quasiment toute l'Inde est sous domination anglaise. En 1857 eut lieu la révolte des *Cipayes*. En 1858, le pouvoir passe de la Compagnie anglaise des Indes orientales à la Couronne britannique, qui assure alors le gouvernement de l'Inde, laquelle devient une colonie. En 1876, la reine Victoria est consacrée impératrice des Indes. En 1899, lord Curzon devient vice-roi et gouverneur général des Indes.

Les famines furent assez nombreuses et importantes pendant cette période : 1825, 1832-1834, 1837-1838, 1865, 1870, 1876-1877, 1896-1899, pour le seul 19^{ème} siècle. Elles furent souvent liées à des évènements climatiques *El Niño* mais également à la gouvernance du *Raj* [8]. La famine de 1876-1879 a provoqué de 6 à 10 millions de mort-e-s et celle de 1896-1902 de 6 à 19 millions [8].

2 - 2 - 2 - *Politiques du Raj*

« En tant que ressources publiques décentralisées, les systèmes d'irrigation par *tanks* de l'Inde du sud ont pendant longtemps posé des problèmes à l'administration centralisée de l'État [13]. »

Au début des années 1800, la Compagnie anglaise des Indes orientales ne se souciait pas de l'obligation du pouvoir d'État d'investir dans les ressources d'irrigation. « L'État était seulement une entrée pour les intérêts privés des capitalistes britanniques [13]. » Les agents de l'État n'étaient pas vraiment conscients des formes existantes d'investissement dans l'irrigation, et ils étaient réticents à accepter d'investir dans la maintenance des *tanks*. Les nouveaux défis d'ingénierie posés par de grands travaux d'irrigation étaient préférés à la réparation de milliers de petits *tanks*. « Les Anglais ont mal compris la manière dont les ressources (travail et finance) intervenaient dans les systèmes d'irrigation. [13] »

En 1856 la responsabilité de l'irrigation fut placée sous une nouvelle agence : le PWD (*Public Work Department*), qui fit peu pour améliorer l'état de l'irrigation par *tank* et aggrava même encore les choses.

« Les Anglais ont finalement refusé de prendre en charge le fardeau de l'État providence. Quand ils ont été remis en question par les records de famine auxquels les politiques coloniales ont contribué d'une façon non négligeable, lord Curzon répondit en 1903 : " demander au gouvernement de prévenir l'occurrence de famines dans ce pays, les conditions météorologiques étant ce qu'elles sont et la population augmentant à son taux présent, c'est comme nous demander d'arracher les clés

de l'univers des mains de Dieu !" [13]. »

Le *Raj* n'a donc pas financé la maintenance et l'extension du système d'irrigation traditionnelle et, encore pire, a conduit à la destruction des mécanismes sociaux (via l'introduction de taxes) qui, auparavant, permettaient aux villages de se prendre en charge [8].

2 - 2 - 3 - *Le kudimaramat*

Pendant un certain temps après son accès au pouvoir, la Compagnie anglaise des Indes orientales continua la politique de ses prédécesseurs immédiats. Les activités du gouvernement étant limitées, la maintenance et les réparations des travaux d'irrigation ne dépendaient plus que des villages. Comme les paysan-ne-s s'étaient occupé-e-s des réparations pendant des siècles, le gouvernement britannique en arriva à considérer ce travail comme obligatoire. Le système à l'époque prébritannique reposait sur l'action volontaire - souvent commune, parfois individuelle - et était géré par le village, qui disposait de ses propres ressources et recevait le soutien ponctuel des rois. Avec la colonisation, le soutien royal disparut, et les ressources des villages furent ponctionnées par les nouveaux impôts. « Le système d'impôts britannique qui déniait tous les droits coutumiers, appauvrit la paysannerie [10]. » Les Britanniques tentèrent de faire de la maintenance des *tanks* une corvée, un service obligatoire et gratuit [7], [10]. L'administration bureaucratique laissa ainsi l'entière responsabilité de la maintenance des systèmes d'irrigation aux villages, mais garda les droits de l'État en matière de ressources en eau. Ce "tour de passe-passe" fut justifié par l'idéologie du *kudimaramat* [13]. Le *kudimaramat* est le mot utilisé par le pouvoir colonial pour désigner l'ensemble des institutions de villages de maintenance des *tanks* et de travail commun [13]. Le mythe du *kudimaramat* est que les communautés villageoises entreprendraient ce travail volontairement et sans contrepartie [10]. Or, avant la période britannique, les paysan-ne-s ne donnaient pas gratuitement leur travail pour la maintenance des *erys*. Ce travail était rémunéré notamment par les fonds mobilisés au niveau du village [10] [section 2-1-2- Maintenance et gestion].

Les pratiques locales de maintenance des structures d'irrigation étaient très diverses mais une définition centrale fut fixée de façon bureaucratique et autoritaire en standard général [13].

Au milieu du 19^{ème} siècle, les *erys* furent mis sous la tutelle du PWD. Ce nouveau système centralisé, géré par des ingénieurs peu familiarisés avec le système indigène des *tanks*, prit la tête de celui-ci. De plus l'allocation financière de l'État accordée au PWD était de loin insuffisante et, en pratique, il y avait très peu de transferts de pouvoir [13]. Donc la coercition fut tentée pour faire faire aux villageois-e-s les travaux de maintenance des *erys* [10].

Des lois furent établies pour forcer cette prise en charge "volontaire" des travaux de maintenance, notamment le *Madras Compulsory Labour Act* (1858), connu sous le nom de *Kudimaramat Act* qui pénalisait la non-performance du travail de *kudimaramat*. Ces lois n'ont pas généré de résultats satisfaisants vis-à-vis de l'entretien des systèmes d'irrigation. Elles étaient des tentatives du *Raj* pour contraindre les gens en définissant ce qu'était leur "coutume" et en la rendant obligatoire [10], [7], [13].

La détérioration des *tanks* et l'échec du PWD furent attribués au déclin de cette coutume

universelle qu'était censée être le *kudimaramat*. Avant la fin du 19^{ème} siècle, « le sentiment d'un rôle des grands propriétaires ou de l'État dans la maintenance des structures d'irrigation avait disparu [13]. »

La *Famine Commission* de 1878-1880 mit en lumière la détérioration des conditions des *tanks* et plaida pour une politique de maintenance systématique. Elle recommanda la création de structures de restauration des *tanks*. Un plan de réhabilitation fut lancé en 1883, le *Tank Restoration Scheme*, incluant notamment une surveillance détaillée de chaque *tank* [10], [7]. D'autres programmes d'État similaires pour la maintenance et la réparation des *tanks* furent promis aux villageois-es [13]. Une partie des *tanks*, classés suivant leur *ayacut*, fut transférée de la responsabilité du PWD à celle des villages. Mais aucun revenu supplémentaire ne fut laissé aux communautés villageoises. Ce transfert fut donc un échec et fut stoppé, et les *erys* restèrent sous le contrôle du gouvernement [7].

Une commission pour l'irrigation, *Irrigation Commission* se réunit en 1901-1903, elle estima que le recensement recommandé par la *Famine Commission* en était seulement au tiers des *erys* ! Elle demanda que le *kudimaramat* soit rendu effectivement obligatoire d'une manière ou d'une autre... Des tentatives de lois à ce propos se succédèrent, en 1906, 1922, 1924 et 1928 [7]. Elles créèrent notamment les *panchayats* qui « devaient tenir lieu de communautés et faire revivre les communautés traditionnelles ». Mais le gouvernement encore une fois leur refusa les droits de propriété sur les *tanks* et autres biens communs [10] !

L'obligation légale de *kudimaramat* était bien sûr très critiquable non seulement du point de vue de son efficacité mais aussi du point de vue des droits humains. En effet c'était un travail non payé, effectué seulement par les castes “basses” et pauvres qui subissaient la coercition et pas par les *brahmanes* et autres castes “supérieures”. Ces critiques furent avancées, y compris par certains officiers d'États [13]. Ainsi la loi de 1934-1936 sur l'irrigation commença à changer de discours et à partir de cette date l'État prend certains travaux en charge et laisse quelques ressources aux paysans pour en faire d'autres [7].

« La réponse politique et légale à la crise perçue dans la petite irrigation était paradoxale. D'un côté il y avait une bureaucratisation plus poussée de l'irrigation et une centralisation continue du contrôle départemental, indépendant du *revenue establishment* du *district*. De l'autre, il y avait des essais persistants pour donner la responsabilité des *tanks* aux communautés villageoises elles-mêmes avec la justification de la coutume renforcée par la loi [13]. » Finalement, le blâme pour le déclin de l'irrigation retombait sur les utilisateur-rice-s eux-mêmes, pour leur négligence des “obligations coutumières” [13].

« Les catégories sociales et les institutions acquièrent une fixité légale [...]. Un nouveau légalisme qui enracina les principes de castes dans une forme rigide, conforta les théories *brahmanes* de privilèges inhérents à la personne et réduisit considérablement la pression sur les élites à s'engager dans un patronage compétitif des institutions publiques [13]. »

L'histoire du *kudimaramat* aboutit finalement et tardivement à la reconnaissance du fait que les coutumes des villages ne peuvent et ne doivent pas être forcées par coercition. Il faudra attendre 1958, c'est-à-dire après l'Indépendance de l'Inde, pour que le *Tamil Nadu Village Panchayat Act* transfère aux *panchayats* la maintenance, la distribution et le droit aux ressources des *tanks*, mais

seulement ceux ayant un *ayacut* inférieur à 100 acres, les autres restant sous la coupe du PWD [10]. Malheureusement “l'esprit” du *kudimaramat* n'a pas disparu chez les “élites indiennes” dont une partie considère encore que les villageois-e-s « ont perdu le sens de leurs responsabilités [7]. »

2 - 2 - 4 - Des Anglais contre le Raj

L'efficacité des systèmes d'irrigation par *tanks* a été reconnue entre autres par l'expert en irrigation anglais Arthur Cotton, qui vécut longuement en Inde [8]. Il déclara en 1837 qu'à cause de la détérioration des structures d'irrigation existantes, les revenus des terres irriguées avaient énormément décliné entre 1820 et 1835 [13]. Il exprima également en 1874 son admiration pour le système des *tanks* et leurs constructeurs [7]. Arthur Cotton et Florence Nightingale notamment, dénoncèrent les grands travaux ferroviaires alors qu'il aurait fallu des aménagements hydrauliques. Gandhi le fera aussi plus tard. Quand des aménagements hydrauliques furent faits par le *Raj*, ils n'étaient pas adaptés et entraînaient des phénomènes de salinisation des sols, des épidémies de paludisme... Ils n'étaient faits que pour les cultures d'exportation telles que le coton, comme les canaux du Pendjab [8]. Les grands aménagements du *Raj* en Inde furent d'abord pour le contrôle militaire et, en second lieu, pour l'agriculture d'exportation, mais jamais pour la sécurité alimentaire des Indien-ne-s [10].

Le *Raj* fut également critiqué à propos de la négligence des systèmes d'irrigation traditionnelle par Edmund Burke en 1785, William Roxburgh en 1790 lors de la famine de Madras, William Wedderburn et Allan Octavian Hume en 1874 [8].

2 - 2 - 5 - Le déclin de l'irrigation par tanks

La détérioration et le déclin du système d'irrigation par *tanks* ont été le sujet de discussions considérables, au moins à partir du milieu du 19^{ème} siècle [10].

Sous le règne britannique, l'énorme expropriation des ressources des villages par l'État conduisit à une désintégration de la société traditionnelle, de son économie et de sa politique [7]. La colonisation anglaise marqua ainsi la destruction de l'organisation sociale autour de l'*ery*. Les allocations pour la maintenance des *erys* ne pouvaient plus désormais être prises en charge par les communautés villageoises et ces extraordinaires systèmes de collecte d'eau commencèrent à décliner [10].

L'arrêt, ou du moins la forte diminution, de la maintenance des *erys* a provoqué leur déclin depuis le milieu du 19^{ème} siècle et s'est poursuivi au 20^{ème} siècle. Cela étant la conséquence directe du système centralisé des ingénieurs anglais [7]. En effet les colonisateurs n'avaient pas d'expérience de gestion de l'eau et n'ont pas compris que la gestion indigène n'était pas fondée sur la coercition mais sur l'entraide. En voulant imposer un contrôle bureaucratique externe, ils causèrent de grands dommages aux systèmes traditionnels [7], [14].

État des tanks

Dans les premières années de la Compagnie anglaise des Indes orientales, il existait un grand

nombre de canaux et de *tanks*, beaucoup d'entre eux en état de fonctionnement [10]. De nombreux autres *tanks* étaient, il est vrai, déjà en mauvais état mais en grande partie à cause des guerres de la fin du 18^{ème} siècle et suite à la déforestation des bassins versants amonts causée par les campagnes militaires anglaises [13].

Les causes du déclin

La coercition extérieure (des Britanniques) gêna la bonne transmission des droits et devoirs liés aux *tanks*. D'où un manque d'investissement dans leur entretien (comme dans celui d'autres ressources communes) qui favorisa leur déclin [détails dans le paragraphe 2-2-3 sur le *kudimaramat*].

L'extension de monocultures commerciales comme le coton au détriment des cultures de subsistance brisa également la sécurité alimentaire [8].

L'importance des communs

Les droits d'usufruit des *tanks* par les villageois-es étaient empêchés par les Britanniques, qui prirent le contrôle de ces ressources (*tanks*, pâtures et forêts).

Or les terres communes, constituées en grande partie par les *tanks*, revêtaient une importance primordiale pour se procurer de nombreuses ressources : le fourrage, la pâture du bétail, du poisson, le bois et le fumier qui faisaient des combustibles, les vases et déchets forestiers qui étaient utilisés comme engrais, les argiles qui fournissaient le matériau pour les briques et enfin l'eau de boisson. C'étaient des ressources non marchandes qui relevaient des droits traditionnels [8].

« Les définitions classiques du travail, du travailleur et du revenu ne permettent pas de comprendre le réel mode de subsistance de ces familles », dixit Martha Chen (cité par Davis [8]), parlant de petit-e-s paysan-ne-s et travailleur-se-s agricoles indien-ne-s. Les communaux étaient une réserve en cas de pénurie et aussi un facteur d'équité et d'équilibre social.

Les conséquences du déclin

Le mauvais état des *tanks* les empêcha de tempérer les crues comme ils étaient en mesure de le faire auparavant, et donc la vulnérabilité face aux inondations s'accrut. De 1813 à 1889, les crues de la Vaigai entraînèrent des dommages sérieux sur des chaînes de *tanks* négligés [13]. Le fait que les *tanks* soient interconnectés, ce qui est un avantage pour stocker autant d'eau que possible lorsqu'ils sont bien entretenus, est un facteur d'amplification de leur délabrement car l'état d'un *tank* affecte l'état de ceux qui sont en aval de la même chaîne [13].

Le déclin des *tanks* se traduisit aussi par des épidémies comme le choléra. En 1942, seuls un quart des *tanks* étaient en bon état à Sivaganga, l'un des *districts* étudiés par Mosse [13]. Et ce déclin provoqua évidemment de mauvaises récoltes. Couplées aux années de sécheresse dues à *El Niño* et à une administration coloniale désastreuse sur bien des plans, elles provoquèrent les famines de la fin du 19^{ème} siècle (1876-1879 et 1896-1902) [7], [8].

La colonisation a ainsi rendu les paysans plus vulnérables aux risques inhérents à l'agriculture fondée sur les *tanks* [13]. La situation était relativement différente dans les quelques

territoires occupés par la France (Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon, Chandernagor), qui laissa l'irrigation sous contrôle indigène, laquelle continua à bien fonctionner [1].

2 - 2 - 6 - *Les zamindars*

Le régime colonial instaura la propriété privée de la terre. Il maintint les *zamindars* et *inamdars-jagirdars*, de facto propriétaires terriens et mit en place le *ryotwari*. Ce système permet la domination de notables sur de nombreux-ses petit-e-s paysan-ne-s possédant ou louant la terre, ainsi que sur beaucoup d'ouvrier-e-s agricoles sans terre, souvent des *dalits* [19].

Les *zamindars* devinrent les instruments de l'État colonial. Celui-ci leur donna de nouvelles propriétés, dont celle des *tanks*. Le système des « cadeaux » [section 2-1-2- Maintenance et gestion, paragraphe Temples et *tanks*] fut maintenu, en partie pour diviser les risques de ce type d'agriculture (les types de culture et les surfaces cultivables dépendant du volume d'eau stockée dans les *tanks*) entre des propriétaires de domaines inférieurs aux *zamindars*. Il y a eu une certaine continuité du fonctionnement précolonial durant les 19^{ème} et 20^{ème} siècles mais avec nombre de changements : le déclin de l'indépendance des temples et de nouvelles formes de transfert de ressources mieux adaptées pour gérer les nouveaux types de risques. Ceux-ci prirent la forme de cadeaux à des individuels, des *cowles*, qui étaient des membres de la famille royale, des banquiers, etc., plutôt qu'aux temples. Les *cowles* avaient autorité sur les villages et étaient autonomes du gouvernement anglais mais lui payaient des taxes [13].

Les offrandes et la décentralisation relative du pouvoir sous les *zamindars* créa un semblant de continuité avec les époques précédentes ; mais tout au long du 19^{ème} siècle le ré-investissement de ressources dans l'irrigation manqua à tous les niveaux. [13]

Le nombre de soutiens de l'administration *zamindari* baissa constamment dans le temps, suite au délabrement des systèmes d'irrigation qui amplifia l'impact des fluctuations de la mousson. Il y eut plusieurs tentatives de l'État pour remettre la responsabilité de la maintenance de l'irrigation aux utilisateur-riche-s mais sans contrepartie, d'où leur échec [13] [paragraphe 2-2-3- sur le *kudimaramat*].

Sous le système *zamindari*, les paysan-ne-s devinrent vulnérables aux incertitudes inhérentes à l'écologie de l'irrigation par *tanks* [13].

Les loyers des terres à taux fixes et plutôt élevés commencèrent dans les années 1920, mais dans les années 1930 le prix des cultures baissa. D'où de nombreuses protestations et des actions en justice. Beaucoup de cas arrivaient devant la justice à propos de l'interception ou du détournement de l'eau de *tanks*. L'écoulement naturel de l'eau était important dans ces disputes car plus de droits étaient attachés à un chenal naturel qu'à un chenal creusé ou détourné par des humain-e-s [13]. La résistance s'organisa entre les métayer-e-s au niveau local. Parfois de violentes confrontations eurent lieu : des tirs de la police en 1934, des émeutes. Les paysan-ne-s refusaient de payer puisque les *zamindars* ne s'occupaient plus des réseaux d'irrigation. Le système éclata en de violents conflits dans les années 1930, à cause des contradictions grandissantes entre les formes persistantes de règles royales et la bureaucratie coloniale [13]. Une grande manifestation eut lieu en octobre 1946 pour réclamer l'abolition du système *zamindari* [13].

Les *zamindars* furent abolis en 1948, après l'Indépendance de l'Inde [13].

2 - 3 - L'État postcolonial

Après l'Indépendance, déclarée le 15 août 1947, les ministères des Travaux publics héritèrent d'un ensemble trop vaste d'*erys* négligés et du problème de leur gestion [7]. Ainsi le déclin du système d'irrigation par *tanks* se poursuivit, pour des causes parfois physiques, comme la fréquente occurrence des sécheresses qui provoquaient une alimentation irrégulière des *tanks* en eau.

Mais les causes étaient surtout sociales :

- changements dans les répartitions de propriété des terres en termes de castes et de classes,
- désintégration des institutions traditionnelles au niveau des villages,
- non-adéquation des fonds pour les travaux de maintenance,
- changements dans les modes de cultures,
- développement des forces productives, spécialement de l'irrigation par les eaux souterraines.

Ce déclin a eu et a des conséquences physiques :

- accumulation importante de vase dans le lit des *tanks* et les canaux d'amenées d'eaux,
- cultures (*encroachment*) dans le bassin versant, les canaux d'amenée et le lit des *tanks*,
- mauvais état des structures de régulation (vannes, déversoirs),
- érosion des digues des *tanks* [10].

« Le contrôle des institutions de gestion des *tanks* par la bureaucratie héritée des Britanniques qui demeure coloniale par ses orientations, sert à les discréditer en tant qu'institutions communautaires. » Il y a un contrôle d'État des *tanks* [7], [10].

En 1958, il y eut le transfert aux *panchayats* de la responsabilité des petits *tanks* ayant un *ayacut* inférieur à 100 acres. Puis, en 1968, la responsabilité et le contrôle des *tanks* irriguants des surfaces jusqu'à 40 hectares (90 % des 39 000 *tanks* du Tamil Nadu) furent transférés aux *panchayats*, tandis que les grands (irriguant plus de 40 hectares) ainsi que ceux alimentés par une rivière restaient sous la responsabilité du PWD [7], [10], [13], [20].

Les *tanks* sous la responsabilité du *panchayat* sont inspectés tous les cinq ans par un fonctionnaire qui travaille pour une union de *panchayats*. Ils sont ensuite réparés en fonction des besoins. Ceux sous le contrôle du PWD ne sont inspectés que de façon sporadique, à la demande des villages adjacents par exemple [7].

Le gouvernement centralisa le contrôle administratif, ce qui fragmenta le système des *tanks*, qui était hydrologiquement et socialement lié [13]. La situation est la même aujourd'hui encore.

2 - 3 - 1 - La Révolution Verte

La Révolution Verte a été mise en place pendant la période 1967-1971. Elle a introduit

l'utilisation d'espèces sélectionnées, voire modifiées (*High Yield Varieties*), notamment de riz et de blé, l'usage courant d'engrais chimiques et de pesticides ainsi qu'une irrigation massive, dépendant majoritairement des ressources en eau souterraine. Mukundan fait de sévères critiques la concernant, en comparaison au système indien traditionnel.

Pour faire adopter la Révolution Verte par les agriculteur-rice-s, le gouvernement garantit le prix du riz et des organismes de prêt interviennent [21]. Le gouvernement fédéral accorde des subventions pour les intrants (semences, engrais, pesticides), et son soutien marqué à certaines cultures, telles les noix de cajou et la canne à sucre. Le gouvernement de l'État, quant à lui, accorde l'électricité gratuite et de fréquentes exemptions de taxes agricoles [6].

Si dans la région de Pondichéry, la Révolution Verte a permis l'autosuffisance alimentaire, plus globalement cela varie suivant les régions [21].

La Révolution Verte a notamment provoqué le remplacement des millets, comme de pratiquement toutes les céréales dans le sud ainsi que des légumineuses, par du riz [13], [21]. Depuis les années 1960 les monocultures commerciales comme les piments (aujourd'hui 50 % des terres non irriguées), la coriandre ou le coton augmentent [13].

Les variétés de plantes utilisées par la Révolution Verte sont à haut rendement, naines, à maturation courte et permettent ainsi jusqu'à trois récoltes par an. Mais elles nécessitent pour cela beaucoup d'eau, de fertilisants et de pesticides car elles sont vulnérables aux parasites [21].

Les rendements auraient dû tripler mais ils n'ont fait que doubler depuis les années 1960 : en effet les variétés à haut rendement attirent les parasites et nécessitent donc des pesticides coûteux, d'où le désenchantement de certain-e-s agriculteur-rice-s [21].

Les puits forés et les pompes à moteur électriques ou diesel se sont multipliés depuis les années 1970, ce sont les fers de lance de la Révolution Verte [21]. Depuis l'indépendance de Pondichéry en 1954, l'irrigation par puits a par exemple augmenté de 55 à 98 % suivant les villages [1]. Les puits sont ainsi devenus la méthode d'irrigation privilégiée, au détriment des *tanks*. Mais leur apparition a amplifié la dégradation de la situation des aquifères, en introduisant un contrôle marchand des ressources en eau [7], [14].

En effet, un outil ou une technique n'est pas neutre, mais mène plutôt vers telle ou telle organisation sociale : les grands barrages ou canaux sont des structures centralisées qui peuvent être contrôlées par quelques officiels, les puits tubés sont des propriétés privées individuelles menant souvent à une exploitation incontrôlée des eaux souterraines. À l'inverse, les *erys* ne peuvent être gérés de façon centralisée car ils sont trop dispersés, ni relever de la propriété individuelle car ils sont trop grands pour cela. Ils doivent être gérés par une communauté d'usager-e-s [7]. De plus, des puits forés dans le voisinage hydrologique de *tanks* affectent l'état de ceux-ci. Les objectifs à court terme des propriétaires des puits entrent en conflit avec la durabilité à long terme des *tanks* comme ressource commune [20].

La Révolution Verte a essentiellement profité aux grandes et moyennes exploitations, par contre la moitié des petit-e-s paysan-ne-s a vu son niveau de vie diminuer. Il y a donc une véritable paupérisation, avec un plus grand nombre d'ouvrier-e-s agricoles et de sans-terre [21].

2 - 3 - 2 - Les réformes agraires

Dans la région de Pondichéry, les trois quarts des exploitations font moins de 1 ha et représentent moins d'un quart de la superficie agricole totale, alors que les exploitations de plus de 4 ha sont au nombre d'environ 5 %, et couvrent plus d'un tiers de la superficie [21]. Au Tamil Nadu, beaucoup de propriétés font moins de 1 ha, un petit nombre font plus de 12 ha (équivalent d'un notable), très peu étaient de grands domaines de type *zamindars* (10% de la superficie du district) et ceux-ci ont été abolis entre 1951 et 1976. Pour les métayer-e-s les gouvernements successifs, le parti du Congrès ou les partis nationalistes, se contentèrent de demi-mesures, de deux types : plafonds fonciers et statut des métayer-e-s [19].

Les plafonds fonciers pour la redistribution des terres étaient fixés en 1961 à 12 ha irrigués et 60 non-irrigués, soit moins de 4 % de terres redistribuables, et dont beaucoup ne le furent réellement pas, car les propriétaires se protégèrent. Seuls 1 % des ouvriers agricoles furent concernés par ces redistributions. Seules des coopératives foncières auraient permis une distribution totalement équitable vu la petitesse des exploitations, mais il y en eut très peu, et elles n'ont pas fonctionné [19]. Quelques représentants des hautes castes ont ainsi toujours en leur possession la majorité des terres agricoles, tandis que 75 % des villageois-e-s ne possèdent pas suffisamment de terre pour en vivre et 20 % n'en possèdent pas du tout [6].

Des lois ont été mises en place pour essayer de protéger les métayer-e-s mais très peu ont osé se revendiquer comme tels, la majorité ayant des contrats oraux, ces lois ont été quasiment sans effet.

Propriétés et castes sont étroitement liées [19]. Environ un tiers des ruraux sont des sans-terre qui correspondent plus ou moins au “un tiers” de *dalits*. Même si l'intouchabilité est désormais illégale, la discrimination est toujours présente. Les ouvrier-e-s agricoles sont pour la majorité des journalier-e-s ; sinon il-le-s sont attaché-e-s à un propriétaire aisé. Il y a eu une loi contre le travail asservi en 1976, mais encore une fois l'application n'existe pratiquement pas [19].

Les effets des réformes ont été très faibles au Tamil Nadu comme partout ailleurs, excepté au Bengale occidental et au Karnataka. Ces États ont été capables de défendre correctement les métayer-e-s. Si les effets financiers des réformes agraires ont été pratiquement nuls, et ne sont pas près de s'améliorer avec la Révolution Verte et la libéralisation économique, la marque idéologique, notamment sur les castes, a été malgré tout un acquis. En effet, la Révolution Verte a permis un ébranlement de certains tabous [19].

2 - 3 - 3 - La réhabilitation des *tanks*

On peut s'interroger sur la durabilité de la situation actuelle d'agro-écosystème modifié. Notamment, l'abandon des *erys* a été couplé à une baisse des rendements en riz [7]. Les niveaux d'eau dans les aquifères diminuant, plusieurs programmes ont été mis en place par le gouvernement indien pour restaurer le stockage dans les *erys* [12].

C'est pourquoi, dans les années 1980 et 1990, sous l'impulsion de fonds européens, le PWD du Tamil Nadu s'est lancé dans le *Tank Modernisation Program* qui a abouti à l'approfondissement

d'un certain nombre de *tanks*. Par référence au mode de gestion passé, l'accent a été porté sur des approches participatives [7]. Originellement, ce programme avait pour but de réparer les digues des *tanks*, leurs vannes, et de remettre en état les canaux d'irrigation dans les champs. Puis vint le souci de favoriser l'établissement des associations de paysan-ne-s (*WUA*). Depuis 1989, le travail du *Centre for Water Research* de l'*Anna University* (Chennai) est inclus dans des efforts plus vastes de réhabilitation des *tanks* de la part du PWD [13]. Des programmes de collecte des eaux en zone rurale sont présents dans les plaines côtières du Tamil Nadu, avec, par exemple, le double système de récupération et de purification d'eau du village de Kovalam, celui de lutte contre l'érosion et de stockage autour d'Auroville à l'aide de petits barrages, ou la rénovation d'*uranis* dans le *district* de Ramanathapuram [20]. Dans la région de Pondichéry-Kaluvelli, le programme du TRPP (*Tank Rehabilitation Project Pondicherry*), auquel participent plusieurs ONG dont AWH, travaille depuis 1996 à la réhabilitation des *tanks*, et à la mise en place de *WUA* (*Water Users Associations*).

Avant de rénover un ancien *tank* d'irrigation, il faut examiner plusieurs aspects. Même délabré, un *tank* peut rendre quantité de services à la communauté. Les seules stratégies viables de réhabilitation des *tanks* sont celles qui considèrent toutes les activités socio-écologiques liées au *tank* et leurs valeurs, pas seulement l'irrigation. Il faut s'occuper de la question des *tanks* à l'échelle du bassin versant [15].

Une approche de réhabilitation physique classique d'un *tank* est la suivante : désenvasement du lit du réservoir, exhaussement des digues, réparation des exutoires, jalonnement des canaux [15].

Il y a une corrélation directe entre les performances des *tanks* et la participation des paysan-ne-s à leur gestion [20]. Les *panchayats* ont le potentiel pour mettre en place une telle participation [13]. « Jusqu'à maintenant, les programmes pour mettre les systèmes d'irrigation par *tanks* sous la responsabilité des paysan-ne-s au Tamil Nadu ont été entrepris sur des bases adéquates, souvent via des ONG [13]. »

Cependant, nombre d'*erys* restent encore hors d'état de fonctionnement et la gestion de leur eau pose problème. Aussi, si l'irrigation par *tank* a quelque peu regagné ses lettres de noblesse, l'irrigation par puits est encore prédominante et satisfait entre la moitié et les deux tiers des besoins en eau d'irrigation.

2 - 3 - 4 - *WUA*

Les *WUA* (*Water Users Associations*) sont les associations d'utilisateur-riche-s de l'eau qui regroupent tou-te-s les paysan-ne-s qui ont des terres dans l'*ayacut* pour prendre les décisions nécessaires par rapport au *tank*. Au moins jusque dans les années 1980, elles n'existaient pas aux yeux du gouvernement. Mais désormais, celui-ci les promeut et le même nom peut ainsi désigner des organisations villageoises qui n'ont jamais cessé d'exister, et d'autres qui sont mises ou remises en place par les autorités et/ou des ONG, avec plus ou moins de bonheur [7].

2 - 3 - 4 - 1 - La gestion des *tanks* aujourd'hui

Malgré tout, certains ouvrages traditionnels vieux de plusieurs siècles ont toujours été entretenus et utilisés, et l'autogestion communautaire n'a pas disparu en Inde du sud [9], [14]. Lorsqu'elle persiste, cette gestion est très semblable à ce qui a été décrit pour la période pré-coloniale [paragraphe 2-1-2- Maintenance et gestion], avec des évolutions qui sont abordées dans cette section et les suivantes.

La réparation et la maintenance des *tanks* et des *ponds* sont effectuées par le village : tours d'irrigation, nettoyage des canaux, réparations urgentes des digues (photo n° 8)... ; mais aussi par les travaux publics du gouvernement : réparation et maintenance “de gros oeuvre” des *tanks*, de leurs vannes, de leurs déversoirs [7], [13]. Si une bonne part des travaux est en général assurée par le *panchayat* ou le PWD, leur rôle s'arrête “aux digues des *tanks*”. Ce sont toujours les communautés qui décident de la gestion de l'eau recueillie, c'est-à-dire du moment de l'ouverture des vannes, de la durée de l'irrigation et de la répartition entre les différents champs [7].

La persistance ou non de structures villageoises (officielles ou officieuses) de gestion de l'eau est très variable. La situation est ainsi très contrastée entre deux des villages du sud du Tamil Nadu étudiés par Mosse au début des années 2000. Dans le premier, l'eau est contrôlée à travers des systèmes de rationnement sophistiqués et bien implantés socialement. Des *nirpaccis* sont employés toute la saison alors que dans certains villages ils le sont seulement en période de manque d'eau. Dans le second village, il n'y a pas d'“institution”, l'eau du *tank* est négociée de façon individuelle. Des pompes et des conduites ainsi que des puits ouverts dans le lit des *tanks* sont utilisés pour récupérer l'eau [13]. Le *tank* est vidé chaque année à une vitesse remarquable, de plus les vannes sont endommagées, l'*ery* en général est mal entretenu. Des pompes diesel sont parfois utilisées individuellement pour passer l'eau par-dessus des digues. D'où des conflits entre paysan-ne-s, la position des champs par rapport à la proximité des vannes devenant prépondérante [13], [7].

Une réappropriation “par le haut” de tels systèmes d'irrigation est problématique, et ne donne pas de bons résultats. Ainsi en 1989, le PWD a modernisé le réseau d'irrigation des *tanks* avec des fonds de la CEE. Le PWD était a priori défavorable au système existant, qu'il jugeait inefficace, inégalitaire, avec trop de pertes. Les agents du PWD n'essayèrent donc pas de comprendre ce système, ne consultèrent pas les villageois-e-s qui, en conséquence, ne coopérèrent pas et négligèrent, voire détruisirent les travaux effectués par le PWD [13].

2 - 3 - 4 - 2 - Discours et représentations de la gestion communautaires des *tanks*

L'*IMT* (*Irrigation Management Transfer*) est le transfert de la gestion de l'irrigation de l'État vers les organisations d'utilisateur-trice-s. Le *PIM* (*Participatory Irrigation Management*) quant à lui a pour objet d'augmenter l'implication de l'utilisateur-trice dans le système de gestion.

Pour les deux, il y a nécessité d'établir des institutions locales d'utilisateur-trice-s telles que les *Water Users Associations* (*WUA*) [13].

Passer d'une gestion étatique bureaucratique à la participation du peuple n'est pas quelque chose de simple. La mise en oeuvre de l'*IMT* et du *PIM* diffèrent d'un État indien à l'autre. Les

changements les plus importants ont eu lieu dans le Bihar et l'Andhra Pradesh, les moins importants dans l'Haryana.

Avec la nouvelle emphase mise sur le marché libre et la gestion privée, la gestion locale de l'eau est reformulée en termes de coût et de bénéfice individuel. « Une telle conception va avec les pratiques institutionnelles qui insistent sur la dévolution des responsabilités aux utilisateur-trice-s mais également sur la rétention des droits de propriété par l'État et le développement de stratégies qui insistent sur le changement de comportement individuel plutôt que sur les droits de propriété et la politique d'État. » [13]

La notion de capital symbolique de Bourdieu, utilisé dans le livre de Mosse, diffère de celle de capital social de Putnam, qui est populaire auprès des agences de développement international et en premier lieu de la Banque Mondiale. Le capital social partage avec les idées coloniales de "tradition" « une conception limitée de l'action humaine, avec une polarisation entre l'État et la société civile [13]. »

« La question de dépendance aux ressources mise de côté, les *WUA* font face à des difficultés pour fonctionner dans le cadre existant une fois que les agences spécialisées - ONG, institutions de recherche, ...- qui les promeuvent se retirent [13]. »

L'administration de l'irrigation n'apprécie pas particulièrement le *PIM* car cela remet en cause le rôle des agents gouvernementaux de l'irrigation. Pour réussir, les *WUA* ont besoin des caractéristiques internes de la communauté des utilisateur-trice-s eux-mêmes, plus de support financier, de travaux de réhabilitation des *tanks*, de légitimité légale et enfin de support de la part de la bureaucratie de l'irrigation [13].

La réforme de la politique d'irrigation au Tamil Nadu est portée par de multiples institutions avec des intérêts différents : des ONG, des institutions internationales, d'où des intérêts multiples qui sous-tendent la construction de la communauté [13].

Plusieurs évolutions intéressantes sont à noter dans l'*IMT/PIM* par rapport aux approches précédentes du système d'irrigation par *tanks* :

- la théorie de *IMT/PIM* accepte qu'investir les communautés avec des droits clairs et une autorité légale pour gérer les ressources des *tanks* est nécessaire pour réussir le transfert de la gestion de l'irrigation ;
- l'*IMT/PIM* a compris que les institutions de communauté ont besoin du support du gouvernement sous la forme de financements, d'apprentissage technique, plus du déploiement d'équipes spécialisées basées sur le terrain pour motiver et organiser les individu-e-s dans de nouvelles collectivités ;
- les discours contemporains sur la participation et la responsabilisation implique de nouveaux principes de démocratie et d'équité. « Les *WUA* sont supposées gérer les ressources des *tanks* et distribuer les bénéfices proportionnellement à tous les participants, gros et petits paysans, métayers, ouvriers sans terre, femmes et membres des différentes castes [13]. »

Mais « dans le discours de l'*IMT/PIM*, le *kudimaramat* demeure. Il porte la notion d'obligation communautaire sous laquelle les responsabilités peuvent être transférées de l'État aux paysan-ne-s sans l'implication nécessaire de transfert de droits de propriété, de droit à lever des

“taxes” sur l'eau [...]. Et ceci bien sûr diffère de façon marquée de la logique de la politique pré-coloniale [...] qui décentralisait les droits. En effet ce qui est frappant dans les programmes *IMT/PIM* en Inde c'est la faible attention accordée aux droits à l'eau [13]. »

Une “propagande” importante pour le système des *tanks* via des formes de mobilisations sociales telles que les peintures murales ou du théâtre de rue, est faite par certaines ONG. Mosse la trouve caricaturale, opposant un présent misérable et érodé et un développement utopique plein d'arbres, de rivières et de cultures abondantes. Selon lui ces images exagèrent les effets possibles de l'action coopérative, notamment en suggérant que les incertitudes environnementales sont le produit de la désorganisation sociale présente. Mais il admet lui-même qu'une imagerie puissante est fondamentale d'un point de vue tactique. Cette communication doit être jugée non pour sa précision sociologique, mais pour son efficacité à transformer les mentalités, à contredire les préjugés et à défendre des droits légaux plus forts, et une reconnaissance pour les systèmes communautaires. Ces préjugés à combattre sont entre autres la tragédie des communs¹, la supériorité de la science et de la gestion occidentales, et le caractère inévitable de la propriété privée [13].

2 - 3 - 4 - 3 - Un lieu de domination de caste et de genre

Dans les *WUA*, d'autres traits sociaux que la gestion des ressources en eau entrent en jeu. *L'IMT* et le *PIM* peuvent institutionnaliser l'exclusion des paysans pauvres et des femmes des processus de prises de décision. « Les systèmes existants d'utilisation de l'eau sont supportés par des structures d'autorité et non de prise de décision démocratique et servent souvent symboliquement à exprimer et reproduire l'autorité et les exclusions de caste et de genre qui vont avec [13]. » Les tentatives pour établir des institutions alternatives peuvent ainsi résulter en la cooptation des nouvelles institutions par l'élite locale, ou la reproduction des élites déjà existantes (de caste et de genre) dans les nouvelles organisations ; ou encore en la négation ou la mise de côté des nouvelles formes d'organisation.

Les anciennes marques de castes, comme les cadeaux de poissons en marques de respect, ou l'interdiction aux *dalits* de prendre de l'eau dans l'*urani* directement avec leurs pannelles, tendent à disparaître mais restent en mémoire. Les *nirpaccis* ont un statut bas et servile, ils sont par exemple fréquemment payés en nature (grain). Ce rôle est souvent tenu par des *Pallar* qui sont des *dalits*. Malgré des changements - les frontières de la servitude acceptable ou inacceptable ont bougé - le vieil ordre hiérarchique est toujours évident dans les institutions de temple ou de *tank* [13].

Les associations de *tanks* personnifient et institutionnalisent l'action coopérative. Beaucoup de *WUA* peuvent être créditées d'avoir mené à bien des améliorations dans la gestion de l'eau en terme d'efficacité et d'équité. Mais, en revanche, elles n'ont pratiquement pas eu d'impact sur l'égalité des genres et, si quelque chose se passe à ce niveau, c'est plutôt une institutionnalisation plus poussée de l'exclusion des femmes des prises de décisions concernant la gestion de l'eau [13].

Il est tout de même à noter que les *WUA* rassemblent souvent toutes les castes et les religions présentes dans un village. Mukundan donne ainsi l'exemple de Tirunelveli, où l'association regroupe

1 La “tragédie des communs” est la théorie selon laquelle un bien collectif (terres ou autre) ne peut que périr car chaque membre de la communauté essaierait d'en tirer plus de profit que les autres, et ce à leurs dépens.

des *Vellalas*, *Nadars*, *Muppan*, *Konar*, *Asani*, *Maravar*, *Sambadavar* (*dalits*) et des hindou-e-s comme des musulman-e-s ou des chrétien-ne-s [7]. Ceci bien sûr n'empêche pas les relations de domination de perdurer au sein des *WUA*. Ainsi les réunions étudiées par Mosse concernant les *tanks*, sont contrôlées par les “chefs” *Maravar*. S'ils ne sont pas là, la réunion est tout simplement reportée [13].

« Pour le moment les *panchayats* manquent d'autonomie financière et légale et fonctionnent principalement comme des agents d'implantation de projets. Les optimistes considèrent cette décentralisation politique comme la fondation pour un contrôle effectif des ressources locales et la renaissance de la gestion villageoise des *tanks*. Les sceptiques attirent l'attention sur le fait que les *panchayats* manquent d'une tradition de décision démocratique et sont en général contrôlés par les élites [13]. »

Il y a des inégalités d'accès, que ce soit pour la propriété ou la location, aux terres irriguées par les *tanks*, en fonction des castes. Dans l'exemple de Mosse, les deux extrêmes sont les *Maravar* qui en possèdent 40% et les *dalits* 0%. Il y a une relative stabilité des possessions depuis les années 1950. Par contre les divisions de castes n'apparaissent pas dans la répartition des champs plus ou moins proches des vannes, en tête ou en queue du réseau d'irrigation. Mais il existe des pressions des *Maravar* sur les *nirpaccis* pour obtenir plus d'eau qu'à leur tour, parfois de la corruption. [13]

« Comme le montre Bourdieu, non seulement les règles supportent les intérêts des groupes dominants mais elles les déguisent ; traduisant des intérêts personnels comme modèles officiels ou codes de bonne conduite [13]. »

2 - 3 - 4 - 4 - Un lieu de luttes pour les *dalits* et les femmes

Une participation démocratique est un défi aux exclusions. Les demandes d'égalité et de prise en compte sont légitimées par la gestion partagée et communautaire des ressources [13]. Pour certains paysan-ne-s la *WUA* permet d'accéder aux ressources de l'État et pas de prendre leur autonomie vis-à-vis de ce dernier [13].

Lorsque le statut social et les castes s'articulent via le système des *tanks*, la gestion des ressources en eau procure le contexte pour contester pouvoir et autorité [13]. Les *WUA* sont un bon moyen pour permettre des changements sociaux, via la remise en cause par les *dalits* de l'ancienne hiérarchie et la redéfinition des relations existantes. Les *dalits* perçoivent souvent l'association des utilisateurs du *tank* ou *WUA* comme une organisation de caste supérieure, et ils ont donc tendance à y résister. « Les ressources des *tanks* procurent un prétexte à de nouveaux groupes pour manifester leur force et réclamer une légitimité plus large en appelant aux intérêts communs. De telles groupes impliquent non seulement les basses castes mais aussi les femmes [13]. » Ces groupes utilisent « les propriétés communes du village comme un moyen de pression pour la prise en compte de chacun-e et pour défier les actions des propriétaires de castes supérieures [13]. » Les *tanks* sont utilisés pour invoquer les droits citoyen-ne-s postcoloniaux, l'égalité et la justice sociale. « Les conflits à propos des ressources des *tanks* mettent les inégalités de castes et à un certain degré celles de genre, en lumière, procurant des opportunités de noter et de défier les comportements discriminatoires [13]. »

Les systèmes inéquitables de gestion de l'eau sont ainsi défiés par les groupes exclus, par

divers moyens. Les basses castes peuvent par exemple ne plus effectuer le travail et les services rituels. C'est une part de leur propre stratégie pour défier une identité subordonnée. La renégociation de la distribution de l'eau est ainsi une marque de changements sociaux. L'exemple des *nirpaccis* [paragraphe "Au quotidien" de la section 2-1-2-Maintenance et gestion] est caractéristique : emprisonné dans des relations hiérarchiques entre les castes, ce sont dans la plupart des cas des *dalits*. Beaucoup d'entre eux remettent en cause et renégocient leurs rôles, les transformant en des emplois bien rémunérés. Dans un des villages étudiés par Mosse, les *nirpaccis* ont arrêté leur travail pendant trois ans, à l'issue de quoi des négociations ont eu lieu. Ils ont ainsi recommencé à travailler dans de nouvelles conditions et bénéficient d'une nouvelle considération [13].

Ce sont les femmes qui collectent l'eau domestique et le bois pour la cuisson, elles sont donc directement concernées par les questions gérées au sein des *WUA*. Elles « ont une vision globale des choses et donnent leur support aux programmes qui profitent à la communauté et s'avèrent durables à long terme [22]. » Les ONG sont souvent conscientes que la participation des femmes peut-être décisive à la réussite d'un programme.

Les associations de *tanks* aident ainsi à améliorer la gestion de l'eau, mais procurent également des plateformes pour la domination sociale et/ou sa contestation. « Les ressources des *tanks* (...) ont des significations symboliques plus larges en tant que cristalliseurs de statut social et de pouvoir politique ». Il y a un intérêt symbolique en plus de l'intérêt économique. Chaque association est un "modèle pour" plutôt qu'un "modèle de" réalité, et a le pouvoir de provoquer et de légitimer des changements [13].

2 - 3 - 4 - 5 - Influence de l'écologie sur l'organisation sociale

À propos de l'émergence et du déclin de la collecte de l'eau de pluie, « les facteurs économiques et sociaux ne peuvent être vus de façon isolée des conditions écologiques. En fait, [...] David Ludden le montre à propos de l'Inde du sud en général et de Tirunelveli en particulier, les zones écologiques jouent un rôle crucial dans le développement culturel. Les zones écologiques génèrent des conditions qui ont des effets directs sur le caractère et l'organisation de la vie agraire. [...] Elles présentent des demandes et opportunités différentes de survie pour leurs populations humaines » [10].

Montrer l'importance de l'histoire, des politiques et les dimensions symboliques de la gestion des ressources des propriétés communes en Inde du sud ne veut pas dire minimiser l'importance de l'écologie. Dans deux des villages étudiés par Mosse, les conditions sont différentes : des sols rouges sableux pour le premier, des sols noirs argileux pour le second. Donc les *tanks* du premier village sont plus fragiles - une maintenance plus importante est nécessaire - et les volumes plus petits. De plus l'eau souterraine est souvent salée, seules quelques parcelles de terre peuvent être irriguées par des puits. Les cultures sont presque uniquement du riz. L'irrigation par *tanks* est donc très importante, beaucoup plus que dans le second village. Dans celui-ci, grâce aux sols qui stockent l'eau, il y a des cultures de riz pluviales, des cultures non irriguées et donc moins d'irrigation par *tanks*, et des combinaisons de cultures plus variées. L'organisation de l'irrigation et la maintenance des *tanks* sont bien plus développées dans le premier village que dans le second. Un facteur

environnemental, ici le type de sol, détermine la demande en eau. Ainsi un contraste écologique conduit à des types différents d'action collective [13].

CHRONOLOGIE

2000 ans avant J.C.	invasion aryenne de l'Inde
4 ^{ème} siècle avant J.C.	empire Maurya sur toute l'Inde
2 ^{ème} siècle avant J.C.	
3 ^{ème} siècle	règne Pallavas sur l'Inde du sud <i>tank</i> de Bahur
9 ^{ème} siècle	règne Cholas ou Colas sur l'Inde du sud barrages au travers de la rivière Cauvery
13 ^{ème} siècle	
14 ^{ème} siècle	empire Vijayanagar sur l'Inde du sud <i>tank</i> d'Usteri règne des sultanats musulmans sur l'Inde du nord
16 ^{ème} siècle	
1602	Compagnie hollandaise des Indes orientales
1612	<i>East India Company</i>
1619	Compagnie portugaise des Indes orientales
fin du 17 ^{ème} siècle	règne Marathe sur toute l'Inde
1719	Compagnie française des Indes orientales (renaissance)
1750-1790	escalade de conflits militaires pré-coloniaux
1803/1819	Marathes battus par l'occupant anglais
	Colonisation anglaise = <i>Raj</i>
1857-58	Révolte des Cipayes
1876	Victoria impératrice des Indes
1947	Indépendance

3 - Alternatives pour l'accès à l'eau

Au profit de quels autres accès à l'eau les *erys* sont-ils abandonnés ? C'est essentiellement l'eau souterraine qui est sollicitée en remplacement. Elle est devenue beaucoup plus accessible avec le développement de techniques de forages profonds, surtout depuis les années 1970 (paragraphe 3-1-1). « Puisque l'utilisation des eaux de surface, spécialement pour l'irrigation qui constitue environ 85% de la demande totale, est en déclin, une plus grande dépendance aux ressources souterraines va en découler dans les prochaines années au Tamil Nadu [23]. » Des problèmes apparaissent à cause de l'exploitation intensive des eaux souterraines (paragraphe 3-1-2), notamment la baisse des niveaux piézométriques. Depuis les années 1990 environ une prise de conscience vis-à-vis de cette situation se fait. D'autres solutions sont donc considérées, un certain nombre sont détaillées au paragraphe 3-2-. Mais la chute des niveaux piézométriques se poursuit encore aujourd'hui (2007).

3 - 1 - Le recours à l'eau souterraine

3 - 1 - 1 - De la surface au souterrain

Avec la Révolution Verte (paragraphe 2-3-1), l'agriculture indienne s'est tournée de façon massive vers les ressources en eaux souterraines pour satisfaire ses besoins, en abandonnant une grande partie des réservoirs de surface.

Il y a ainsi de plus en plus de puits forés [1]. De 1951 à 1990, le nombre de puits ouverts à grand diamètre est passé de 800 000 à 1 800 000 et le nombre de puits forés profonds à petit diamètre est passé de quelques centaines à 135 000 [4]. Dans une étude conduite notamment en Inde péninsulaire côtière, au Kerala et au Tamil Nadu, Shah et al [24] indiquent que la première vague importante de puits a été forée il y a une trentaine d'années, et la seconde vague durant les années 1990. Ce nouvel essor des forages pour l'irrigation dans les années 1990 a été possible grâce à, ou à cause de, la disponibilité de nouveaux équipements qui ont permis aux paysan-ne-s d'extraire l'eau d'aquifères plus profonds pour un coût modique, l'électricité étant gratuite au Tamil Nadu [5].

3 - 1 - 2 - Conséquences

L'augmentation de l'irrigation fondée sur les eaux souterraines a provoqué des changements importants dans l'hydrologie de nombreuses zones sèches de l'Inde du sud [25]. Les conséquences néfastes de cette exploitation massive des eaux souterraines sont malheureusement nombreuses, à la fois en terme de réduction des réserves (paragraphe 4-1-2-1) et de dégradation de la qualité (paragraphe 4-1-2-2). La qualité des eaux souterraines du Tamil Nadu souffre également de pollution par des rejets domestiques, industriels et les effluents agricoles (paragraphe 4-1-2-3). [23]

3 - 1 - 2 - 1 - Sur la quantité d'eau disponible

Le premier problème généré par l'exploitation des eaux souterraines est leur surexploitation

qui induit des baisses drastiques du niveau piézométrique. La situation d'un aquifère est dite viable si l'extraction représente moins de 70 % de la recharge annuelle [4]. Elle est par contre semi-critique si c'est entre 70 et 90 %, critique si c'est plus de 90 % et enfin l'aquifère est dit surexploité si c'est plus de 100 % [4].

En 1994, l'IWS (*Institute for Water Studies*, Chennai, cité dans [23]), estimait le potentiel d'eau total renouvelable pour l'État du Tamil Nadu à 28 361 Mm³ (millions de m³, toutes sources confondues, surface et souterrain) et la demande à 31 821 Mm³ (pour tous les usages, tableau n° 1 pour l'estimation de 1994, et les extrapolations de 1999 à 2050). 54 % du volume total disponible sont des eaux souterraines, soit 15 346 Mm³. Un déficit de 3 460 Mm³ est donc constaté. Ceci exclut le bassin de la Cauvery où un conflit légal oppose (encore aujourd'hui) les États du Tamil Nadu et du Karnataka à propos du partage de l'eau dans le bassin.

En 1995, le *Groundwater Resources Estimation Committee*, constitué par le Gouvernement indien, estimait que sur les 384 *blocks* du Tamil Nadu : 85 (soit 22 %) étaient dans un état critique ou surexploités, 83 (22 %) dans un état semi-critique et 215 (56 %) viables [23].

usages	1994	1999	2004	2025	2050
Domestique	916	1 002	1 090	1 452	1 898
Agricole	29 981	30 026	30 025	30 234	30 236
Industriel	461	692	924	1 891	3 044
Bétail	388	386	387	388	385
Énergie	35	61	65	72	79
Environnement	40	39	39	41	39
TOTAL (Mm ³)	31 821	32 206	32 530	34 078	35 682

Tableau n° 1 : estimation des différentes demandes en eau (Mm³) dans l'État du Tamil Nadu (65 millions d'habitant-e-s) (IWS, Chennai) [23].

Le déficit est global à l'échelle de l'État, tandis qu'à l'échelle des grands bassins hydrologiques onze sont en déficit et cinq en surplus (le bassin de la Cauvery n'est toujours pas considéré) [23].

Toutefois, ces estimations sont délicates : la quantification des volumes d'eau souterraine utilisés par les différents usages, et la quantification de la recharge des aquifères, ne sont pas du tout connues de façon précise [23].

Bhatia et al [26] considèrent également tout le Tamil Nadu et ses dix-sept grands bassins hydrologiques. Selon eux, il y a bien une crise de l'eau, « la disponibilité en eau étant inférieure à 500 m³ par personne et par an (donc sous la limite de 1000 m³ considérée comme le signal d'un manque d'eau) [26]. »

3 - 1 - 2 - 2 - Sur la qualité de l'eau

Les baisses de niveau piézométrique consécutives à une surexploitation peuvent entraîner des intrusions marines, comme dans un aquifère deltaïque quaternaire du bassin de la Cauvery, sur-exploité pour l'agriculture [27], ou dans la région de Chennai où elles sont fréquentes [28]. Les aspects qualité de l'eau sont malheureusement souvent négligés, or même si un bassin a de l'eau en "surplus" comme celui de la Palar, il peut être lourdement pollué – dans ce cas par des effluents de tanneries [23].

3 - 1 - 3 - Autres pollutions

Ces pollutions ne sont pas liées à la sur-exploitations des aquifères mais elles sont bien souvent la conséquence des mêmes logiques : industrialisation, Révolution Verte... Les paysan-ne-s, mal informé-e-s, font en effet un usage abusif de fertilisants et de pesticides [5] (photo n° 11).

Les industries, si elles consomment peu d'eau par rapport à l'agriculture, sont par contre responsables de nombre de pollutions. Prenons l'exemple du *Mettupalayam Industrial Estate* [29] près de Pondichéry qui existe depuis 1979. Une contamination des eaux souterraines a été enregistrée. Elle est provoquée par la décharge d'effluents d'industries chimiques contenant notamment des sulfates. De façon générale, il n'y a que peu de traitements des eaux usées, qu'elles soient domestiques ou industrielles. Des industries de tannage du cuir et de teinture sont largement implantées [23], [30].

Les résultats des analyses effectuées par différentes agences sur la qualité des eaux au Tamil Nadu ne sont donc pas surprenants : en 2000-2001, les données de TWAD (*Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board*) indiquaient que 27 % des eaux des quelques 22 000 pompes à main échantillonnées étaient non-potables [23]. Cinq polluants majeurs étaient recensés : le fluor, le fer, les nitrates, la TDS et la dureté de l'eau. Le fluor affecte 32 % des puits échantillonnés dans l'État. Une autre campagne sur plus de 14 000 échantillons dans les *panchayats* montre que : 35 % de ces échantillons dans les zones rurales, 51 % dans les zones urbaines et 68 % dans les zones municipales sont impropres à la boisson [23].

Les problèmes de qualité des eaux ne vont pas s'arranger d'eux-mêmes, car une augmentation de l'industrie et de l'urbanisation sont prévues dans les prochaines années [23].

Photo n° 11 : application sans aucune protection de produits, probablement des pesticides, dans l'ayacut du petit ery de Rayapudupakkam, décembre 2005.

3 - 1 - 4 - Qui gère quoi ?

La gestion de l'eau au Tamil Nadu et le suivi de sa qualité dépendent de différents acteurs institutionnels (tableau n° 2), outre les associations d'utilisateurs-trices des *erys* (paragraphe 2-3-4). Mais il n'y a pas d'approche intégrée pour répondre au problème de la dégradation et de l'épuisement des ressources. Trop souvent, les approches et méthodologies utilisées par les agences gouvernementales pour évaluer la quantité et la qualité des ressources en eau dans l'État ne sont pas appropriées. Ainsi l'évaluation des ressources en eau dans l'État du Tamil Nadu n'est pas fiable [23].

Le manque de coordination entre les différentes agences gouvernementales de l'État du Tamil Nadu s'occupant des ressources en eau est criant, surtout sur le terrain. Elles opèrent toutes de façon indépendante. Certaines des activités sont mêmes répétées par plusieurs organisations. Certains départements sont concernés seulement par l'eau de boisson, d'autres seulement par l'eau d'irrigation. Et le plus souvent les aspects quantitatifs et qualitatifs ne sont pas traités simultanément. Certaines organisations suivent les deux types d'aspects mais ils ne sont pas intégrés [5], [23].

Les projets du TRPP (territoires de Pondichéry) et de DANIDA (*DANish International Development Agency*, district de Cuddalore) ont aidé ces administrations à clarifier leur organisation commune autour de la gestion de l'eau, pour l'irrigation et l'eau de boisson respectivement [5].

Institution	Responsabilité	
	<i>quantité</i>	<i>qualité</i>
WRO (Water Resource Organisation)	Infrastructures d'irrigation, mesure de la pluie	Suivi de la qualité des rivières et des eaux souterraines
TWAD Board (Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board)	Fourniture et distribution de l'eau domestique et industrielle	Eau potable pour les zones urbaines et rurales, assainissement, suivi de la qualité des eaux souterraines : 1286 puits d'observation
TNPCB (Tamil Nadu Pollution Control Board)		Suivi des rejets d'eaux usées des industries et de la qualité des eaux souterraines
CMNSSB (Chennai Metro Water Supply and Sewerage Board)	Fourniture et distribution des eaux pour la ville de Chennai	Traitement des eaux pour la ville de Chennai
Department of Agriculture	Développement des bassins versant, avec DANIDA	Suivi de la qualité de l'eau et des sols
Agricultural Engineering Department	Mesures de prévention de l'érosion des sols, conservation de l'eau	
Department of Environment and Forests		Protection de la qualité de l'eau, de la flore, de la faune, ...
Central Ground Water Board (CGWB)	Suivi hydrogéologique, recherche, au niveau national	
State Ground Water Board	Idem au niveau de l'État	
Public Work Department (PWD) ground water division	Suivi quantitatif des eaux souterraines, maintenance des erys et structures de drainage	Suivi qualitatif des eaux souterraines, pas d'autorité claire pour contrôler la pollution

Tableau n° 2 : les différents acteurs institutionnels de la gestion de l'eau au Tamil Nadu, d'après Venkatachalam [23] et AWH [5].

3 - 2 - D'autres sources dans l'air du temps

Comme il a été dit au paragraphe 3-1-2-1-, le Tamil Nadu a globalement un déficit en eau mais Janakarajan (dans [23]) affirme que cela ne fait pas peser de vraie menace sur les différents usages. En effet, il pense que le déficit pourrait être comblé par des mesures telles que la réduction de l'écoulement vers la mer, par la collecte des eaux de pluies, la construction d'étangs de percolation et de petits barrages. Les agences gouvernementales pensent que le problème du manque d'eau dans l'État, dans le futur, sera un faux problème car de telles structures supplémentaires le régleront [23].

Venkatachalam (dans [23]) pense au contraire que bien plus de mesures seront nécessaires,

notamment un renforcement des institutions, en intégrant les activités de départements variés, et en appliquant les lois existantes, spécialement sur la pollution industrielle. Une réflexion sur la pollution diffuse d'origine agricole et domestique est également indispensable, les premières mesures pouvant être l'éducation des paysan-ne-s à propos des fertilisants et des pesticides et la fourniture de structures sanitaires pour stopper la défécation en plein air [23].

Les paragraphes suivants portent sur diverses solutions qui sont plus ou moins mises en oeuvre ou pensées par des acteurs variés (institutionnels ou ONG) : désalinisation de l'eau de mer, transferts inter-bassins, prix de l'eau, récupération des eaux de pluie et recharge artificielle.

3 - 2 - 1 - Usines de désalinisation

La désalinisation est un processus artificiel par lequel de l'eau salée (eau de mer ou saumâtre) est transformée en eau désionisée (pour pouvoir la boire, il faut ajouter les sels minéraux indispensables à la vie). De telles usines sont de plus en plus utilisées de part le monde pour des usages municipaux et industriels, dans des zones arides ou semi-arides, souvent côtières [31], [32], notamment dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient. La part d'eau produite ainsi ne satisfait pourtant qu'une toute petite part des besoins humains. Cette technique novatrice est promue en Inde par un certain nombre de décideurs, en premier lieu le président de l'Inde, M. A.P.J. Abdul Kalam [33], tout comme l'ancienne *Chief Minister* du Tamil Nadu, J. Jayalalitha [34].

Il existe plusieurs techniques de désalinisation d'eau de mer ou d'eau saumâtre : thermales, par des membranes, etc. La plus courante (presque la moitié de la capacité de la totalité des installations dans le monde) est par osmose inverse [31]. Des membranes semi-perméables sont utilisées pour filtrer les solides fins et les éléments dissous. Une énergie importante est nécessaire pour les faire fonctionner. Sont aussi souvent utilisées la *multi-stage flash* et la *multi-effective distillation*. Ce sont des méthodes de désalinisation par distillation, où l'eau est évaporée en plusieurs étapes, par alternances de chauffage et de dépressurisation, puis recondensée.

De nombreuses petites unités de désalinisation utilisant l'osmose inverse fonctionnent déjà dans l'État [34]. Dans le *district* de Ramanathapuram au sud du Tamil Nadu des usines de désalinisation ont été installées. Elles fonctionnent par osmose inverse, pour produire l'eau de boisson seulement. Elles procurent des performances satisfaisantes en otant une TDS haute, mais qui décroissent avec le temps [35]. L'usine de désalinisation d'eau de mer de Narippaiyur, fournit l'eau de boisson à 264 villages du *district* d'après TWAD [34].

Chennai a cinq unités de désalinisation, produisant 500 000 litres par jour. La CMNSSB avait installé les trois premières en 1977-1978 et les deux suivantes en 2001 [34].

Après le tsunami de décembre 2004, plusieurs petites unités de désalinisation ont été installées dans les zones affectées, notamment dans la région de Nagapattinam.

L'Inde commence également à s'intéresser très sérieusement à l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la désalinisation de l'eau de mer. Une première usine de démonstration de

désalinisation via ce type d'énergie existe à Kalpakkam (*Indira Ghandi Center for Atomic Research, Madras Atomic Power Station*, sur la côte entre Chennai et Pondichéry) depuis 2002, utilisant la technique d'osmose inverse et produisant 1 800 m³/jour. En 2006, une seconde usine utilisant la technique du *multi-stage flash* a été installée et produit 4 500 m³/jour [34].

Des installations plus importantes sont évoquées par les autorités depuis plusieurs années ; Pondichéry en a récemment annoncé une prochaine à Muthialpet. Le gouvernement du Tamil Nadu a accepté l'installation de quarante-cinq usines de désalinisation additionnelles dans le *districts* de Ramanathapuram (coût : Rs 5,3 milliards c'est-à-dire environ 0,1 milliard d'euros). Les deux principales seront à Narippaiyur et Rameshwaram (300 000 litres par jour). Les quarante-trois autres seront plus petites (20 000 à 300 000 litres par jour) traiteront l'eau saumâtre des puits [34]. La CMNSSB a décidé d'installer une usine d'une capacité de 100 millions de litres par jour (par *multi-effective distillation*) à Chennai [34]. Des projets pour la fourniture d'eau à des industries sont également en cours [34].

Cette technique est chère [26], [35]. Le coût moyen de la désalinisation de l'eau est de 1 \$/m³ d'après Zhou et Tol [31]. Ce coût était de 5 \$/m³ dans les années 1970 et peut descendre à 0,5 \$/m³. Pour des eaux saumâtres, il est en moyenne de 0,6 \$/m³. Ce coût varie bien sûr beaucoup en fonction de la taille de l'usine de désalinisation, de la technique utilisée, du type d'énergie retenue, etc. Il a baissé mais reste tout de même plus important que bien d'autres alternatives dans la plupart des régions du monde [31].

Outre le coût élevé de telles usines, dû aux techniques mises en oeuvre, et surtout à l'énergie nécessaire [31], la désalinisation pose des problèmes environnementaux. En effet la production d'eau désalinisée engendre la production de saumûres (déchets très concentrés composés de tout ce qui a été enlevé pour produire de l'eau douce), ainsi que des émissions de dioxyde de carbone si une énergie fossile est utilisée. D'après Zhou et Tol [31] les données manquent concernant ces problèmes, c'est pourquoi ils ne les ont pas inclus dans leur étude. Ils estiment cependant que le coût de l'élimination des saumûres représente environ 4 à 5 % du coût total d'une usine de désalinisation à osmose inverse pour eau de mer [31]. En effet, même en bord de mer, il n'est pas évident de se débarrasser des saumûres produites. Elles affectent les écosystèmes : les espèces benthiques, par exemple, supportent très mal les augmentations brusques de salinité dues au relargage de ces saumûres dans le milieu côtier.

Finalement Zhou et Tol concluent que « de l'eau désalinisée peut être une solution pour certaines régions en stress hydrique mais pas pour des zones pauvres, très à l'intérieur des terres ou à une altitude importante. [...] or de telles zones inclues certaines des régions qui connaissent les plus importants problèmes d'eau » [31]. En considérant cette conclusion économique mais aussi les impacts environnementaux mentionnés plus haut, la désalinisation ne paraît pas une bonne solution aux problèmes d'eau, en tout cas pour le Tamil Nadu.

3 - 2 - 2 - Transferts interbassins

Ces transferts reposent sur l'idée que pour résoudre les problèmes d'eau, il suffit de transporter cette dernière des endroits où elle est abondante à ceux où elle est rare [31]. Ils peuvent avoir lieu sur de grandes distances [32]. C'est le cas du projet “*Interlinking rivers*” qui date du début des années 1980 et devrait relier les fleuves et rivières du nord au sud de l'Inde via des canaux et des barrages-réservoirs. Ce projet provoque actuellement de nombreuses réactions, suite à l'avis de la Cour suprême appelant à sa mise en place d'ici 10 ans. Des politiques, y compris certains ministres du gouvernement national, émettent des réserves à son sujet, notamment par rapport aux conséquences écologiques, et appellent à des solutions plus locales.

La partie “péninsulaire” de ce projet consisterait à relier les rivières Mahanadi, Godavari, Krishna et Cauvery [34].

La promotion de tels transferts d'eau à grande échelle est faite au niveau national par le président de l'Inde lui-même, M. A.P.J. Abdul Kalam [33]. Au Tamil Nadu le nouveau *Chief Minister* M. Karunanidhi pousse pour l'aboutissement du projet de liaison des rivières du sud de l'Inde.

Le gouvernement du Tamil Nadu a fourni beaucoup d'efforts pour essayer de transférer plus d'eau des États voisins, par un transfert interbassins via Periyar avec le Kerala et par les rivières Cauvery et Krishna [26]. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Le projet “Telugu Ganga” qui devait transférer de l'eau de la Krishna à des réservoirs alimentant Chennai n'est pas réalisé [34] et le conflit à propos de la Cauvery avec le Karnataka est récurrent.

De sévères objections sont faites à ces projets gigantesques, notamment d'un point de vue écologique et du déplacement des populations [section 5-3 sur les barrages dans le chapitre 1 de la partie 1].

Jayantha Bandyopadhyay et Shama Perveen [36] notamment dressent un constat très critique du grand projet “*Interlinking of Indian Rivers*”, en partant déjà du constat que la notion de bassin ayant de l'eau en “surplus” vient d'une vision réductionniste, qui ne considère pas l'ensemble d'un écosystème. De plus les conflits inter-États ne manqueraient pas de se multiplier si ce projet était réalisé, à l'instar des conflits actuels autour de la Cauvery, de la Krishna, etc.

3 - 2 - 3 - Prix de l'eau

Une autre solution à la “crise de l'eau” souvent envisagée est de faire payer l'eau. Le prix de l'eau serait alors une mesure économique pour répondre aux problèmes de dégradation de la qualité, et de réduction de la quantité des ressources en eau souterraine. Une facturation adéquate de l'eau aurait selon Venkatachalam [23] deux résultats :

- un usage optimum de l'eau et donc une réduction des volumes d'eau usagée ;
- une augmentation du revenu des autorités chargées de fournir et distribuer l'eau.

Une facturation adéquate devrait refléter la valeur de l'eau dans son meilleur usage dans chaque

secteur. Venkatachalam [23] pense qu'une politique de tarification de l'eau devrait refléter la "volonté de payer" des usager-e-s pour l'eau.

Or effectivement, les politiques d'électricité gratuite – au Tamil Nadu mais aussi dans d'autres États indiens comme l'Andhra Pradesh et le Punjab - ne sont pas une "bonne idée" car elles n'incitent pas les paysan-ne-s à se préoccuper de leur consommation d'énergie et par conséquent de l'eau [37].

Mais ces politiques sont-elles réellement la cause de la sur-utilisation d'eau ? Même si elle était payante, l'extraction d'eau souterraine ne représenterait qu'une part mineure des budgets des fermes [38]. Une eau payante ne pénaliserait que les paysan-ne-s les plus pauvres, déjà en butte à de nombreuses difficultés alors que les plus gros propriétaires régleraient la facture sans forcément pour autant changer leur mode de consommation.

De plus la tarification ouvre la voie à des "marchés de l'eau", dans lesquels des ressources en eau seraient passées d'un secteur à un autre en fonction de la valeur marchande qu'elles y prendraient [37]. Il y aurait ainsi des imports et exports d'"eau virtuelle". Par exemple l'eau pourrait être utilisée préférentiellement pour des usages urbains et industriels plutôt que pour irriguer, et il faudrait alors importer du grain pour compenser [37]. Éliminer le gaspillage en irrigation serait une bonne chose mais si l'eau "économisée" est "réinvestie" dans des activités plus lucratives comme le suggère Bhatia [26] et Konikow [37], les problèmes de baisse de niveau des nappes ne seront pas résolus. La région concernée n'utiliserait finalement pas forcément moins d'eau et elle y perdrait à coût sûr toute autonomie alimentaire.

Voir également à ce sujet la section 4-Privatisation partie 1 chapitre 1.

3 - 2 - 4 - Récupération des eaux de pluie et recharge artificielle des eaux souterraines

Les eaux de pluies peuvent être collectées à l'aide de structures qui ralentissent ou arrêtent l'écoulement, permettant ainsi de la récupérer pour des usages domestiques voire agricoles, ou souvent de l'infiltrer [39], rechargeant ainsi "artificiellement" les nappes souterraines. C'est une pratique répandue en Inde, de façon traditionnelle [section 2-Gestion de l'eau traditionnelle chapitre 2 partie 2], ou plus récemment.

Ce type de méthode pour conserver la ressource est souvent proposée [3], [23], [39]. Les agences gouvernementales et les ONG promeuvent et s'impliquent de plus en plus dans la récupération des eaux de pluie, tout particulièrement en zones rurales [39]. Le Tamil Nadu a fait une première nationale en développant la récupération des eaux de pluie en ville (réservoirs collectant l'eau des toitures) pour recharger les eaux souterraines [26], notamment à Chennai.

Cette méthode pour contrer les problèmes d'eau est nettement plus positive que celles précédemment citées. Elle rejoint le principe des *erys* mais à d'autres échelles. Toutefois certains problèmes existent également, au niveau de la qualité des eaux. Surtout si l'eau récupérée est destinée à une recharge artificielle des aquifères, de l'attention et un minimum de connaissances sont nécessaires afin de ne pas polluer l'une des dernières ressources d'eau non polluée du pays (Radhakrisna dans [39]).

3 - 3 - Gestion

La réhabilitation des *tanks* est une manière d'impliquer les communautés villageoises dans la gestion de l'eau. AWH a ainsi conduit depuis 1996 la réhabilitation de quatre-vingt *tanks* d'irrigation. Trente-sept *Water Users Associations* et dix-sept *Drinking Water Users Associations* ont été créées. Des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation (via du théâtre de rue) ont été mis en place [5].

Bhatia et al [26] suggèrent également de réhabiliter les *tanks*. Cela demande l'implication des communautés locales, ce qui n'est pas une chose facile mais en vaut la peine.

Un aspect caractéristique des programmes de développement de bassins versants est le focus sur les interventions physiques pour conserver le sol et l'eau, telles que : jalonnement des champs, construction de petits barrages... [25].

[section '2-3-3-La réhabilitation des *tanks*' de ce même chapitre]

Conclusion

« Au début du 21^{ème} siècle, l'eau est amenée à jouer une part de plus en plus importante dans les processus politiques à tous les niveaux - local, régional, national, international et global [13]. »

Ce travail de thèse étudie les conséquences hydrogéologiques du passage d'un mode d'irrigation traditionnel (les *erys*) aux puits à pompes électriques prônés par la Révolution Verte. Un état des lieux quantitatif a été réalisé, qui devrait participer au choix de solutions adéquates. Cela signifie notamment faire le tri entre les différentes solutions mises en place ou envisagées pour faire face au manque d'eau, et entre autres voir si effectivement la réhabilitation des *erys* est intéressante.

Le changement climatique planétaire n'a, a priori, pas changé les précipitations sur cette région. Cette éventualité est à envisager dans le futur, mais c'est surtout le mode de gestion des ressources en eau qui est le paramètre essentiel à considérer. Si les problèmes de salinisation des eaux souterraines existent, ils sont en effet dus à une mauvaise gestion de la ressource. Cette gestion était plus intelligente, efficace et durable les siècles précédant la colonisation anglaise. Cette dernière a eu des effets ravageurs et « la politique de gestion des ressources en eau de l'État indien post-colonial a seulement continué et amplifié les contradictions du gouvernement colonial » [13].

Bibliographie

- 1: Agricultural Department of Pondicherry, *Water resources of Pondicherry region and its management*, 1998, rapport interne ADP, insert.
- 2: Jaya Kumar B., Chandra P.C., Veeranjanyulu D. et al, *Hydrogeological conditions in Auroville*, 1984, rapport interne CGWB, 124 p.
- 3: Sukhija B.S., Reddy D.V. et Vasanthakumar Reddy I., *Survey of groundwater resources of Pondicherry and its environs*, 1987, rapport interne NGRI, insert.
- 4: Veerappan, *Groundwater perspectives : a profile of Villupuram district, Tamil Nadu*, SG

SWRDC, rapport interne 2002, insert.

5: Violette S., Vincent A., de Marsily G. et Boulicot G., *HELP Basin Proposal Document - bassin de Kaluvelli-Pondichéry, Inde*, 2003, 26 p.

6: Paulik M., *Diagnostic des structures drainantes d'un des sous-bassins versants du bassin versant de Kaluvelly*, 2001, mémoire de fin d'école d'ingénieur (ENSAR), 84 p.

7: Mukundan T.M., *The ery systems of South India*, PPST bulletin, 1988, n° 16, 37 p.

8: Davis M., *Génocides tropicaux*, La Découverte, 2003, 480 p.

9: IWMI, *The Challenge of integrated river basin management in India*, Water Policy Briefing, 2002, n° 3, 8 p.

10: Agarwal A. et Narain S., *Dying wisdom (4th state of India's environment)*, CSE, 1997, p. 242-263

11: Lacarce E. et Fleutry L., *Étude des sols du bassin versant de Kaluvelly*, 2001, mémoire de DEA (ENSAR), 22 p.

12: de Marsily G., *Importance of the maintenance of temporary ponds in arid climates for the recharge of groundwater*, 2003, C.R. Geoscience, vol. 335, p. 933-934

13: Mosse D., *The Rule of water: statecraft, ecology and collective action in South India*, New Delhi : Oxford University Press, 2003, 337 p.

14: Shiva V., *La Guerre de l'eau, privatisation, pollution et profit*, Parangon, 2003, 163 p.

15: Shah T. et Raju K.V., *Rethinking rehabilitation: socio-ecology of tanks in Rajasthan, north-west India*, Water Policy, 2002, vol. 3, n° 6, p. 521-536

16: Martin-Rosales W. et Leduc C., *Dynamique de vidange d'une mare temporaire au Sahel : l'exemple de Banizoumbou (Sud-Ouest du Niger)*, C. R. de Geoscience, 2003, vol. 335, p. 461-468

17: Ahmad S., Aslan M. et Shafiq M., *Reducing water seepage from earthen ponds*, Agricultural Water Management, 1996, vol. 30, n° 1, p. 69-76

18: Anandane C., *Sustainable water resource management - participatory approach*, dans : *Towards a sustainable water resources management for Auroville and the bioregion*, édition CSR & AV Water Harvest, 2004, p. 71-78

19: Racine J.-L., *Beaucoup de bruit pour peu ? Les réformes agraires au Tamilnad (Inde du Sud)*, dans : *Dynamique des systèmes agraires: terre, terroir, territoire : les tensions foncières* (dirigé par Blanc-Pamard C. et Cambrezi L.), ORSTOM Paris, 1995, p. 321-340

20: Agarwal A., Narain S. et Khurana I., *Making water everybody's business*, CSE, 2001, p. 305-312

21: Marius-Gnanou K., *Révolution Verte et maîtrise alimentaire: le cas de la région de Pondichéry*, Cahier des Sc. Humaines, 1992, vol. 28, p. 235-259

22: Parisot R., *Les Femmes indiennes face aux crises écologiques*, dans : *Relations de genre et développement : femmes et sociétés* (dirigé par Bisilliat J.), ORSTOM Paris, 1992, p. 27-34

23: Venkatachalam L., *Sources of government failure and the environmental externality: analysis of groundwater pollution in Tamil Nadu, India*, Water Policy, 2004, vol. 6, p. 413-426

24: Shah T., Singh O.P. et Mukherji A., *Some aspects of South Asia's groundwater irrigation economy: analyses from a survey in India, Pakistan, Nepal Terai and Bangladesh*, Hydrogeology journal, 2006, vol. 14, n° 3, p. 286-309

- 25: Batchelor C.H., Rama Mohan Rao M.S. et Manohar Rao S., *Watershed development: a solution to water shortage in India or part of the problem?*, Land Use and Water resources Research, 2003, vol. 3, p. 1-10
- 26: Bhatia R., Briscoe J., Malik R.P.S. et al, *Water in the economy of Tamil Nadu, India: more flexible water allocation policies offer a possible way out of water-induced economic stagnation and will be good for the environment and the poor*, Water Policy, 2006, vol. 8, p. 1-13
- 27: Jayakumar R. et Siraz L., *Factor analysis in hydrogeochemistry of coastal aquifers – a preliminary study*, Environmental Geology, 1997, vol. 31, n° 3-4, p. 174-177
- 28: Ramesh R., Shiv Kumar K., Eswaramoorthi S. et al, *Migration and contamination of major and trace elements in groundwater of Madras city, India*, Environmental Geology, 1995, vol. 25, n° 2, p. 126-136
- 29: Gurunadha Rao V.V.S., Sankaran S. et Dhar R.L., *Assessment of groundwater contamination around Mettupalayam Industrial Estate, Pondicherry*, rapport interne NGRI, 2000, insert.
- 30: Thangarajan M., *Modeling pollutant migration in the upper Palar river basin, Tamil Nadu, India*, Environmental Geology, 1999, vol. 38, n° 3, p. 209-220
- 31: Zhou Y. et Tol R.S.J., *Evaluating the cost of desalination and water transport*, Water Resources Research, 2005, vol. 41, 10 p.
- 32: Post V.E.A., *Fresh and saline groundwater interactions in coastal aquifers: is our technology ready for the problems ahead?*, Hydrogeology Journal, 2005, vol. 13, n° 1, p. 120-123
- 33: Abdul Kalam A.P.J., *Message of the President of India*, dans : *Towards a sustainable water resources management for Auroville and the bioregion*, édition CSR & AV Water Harvest, 2004
- 34: Ramtanu M., *India: Tamil Nadu Gets Nuclear Desalination*, Executive Intelligence Review, 2006, vol. 33, n° 13
- 35: Ansari M.H., Kelkar P.S., Hasan H.Z. et al, *Drinking water supply through reverse osmosis desalination plants in Ramanathapuram district of Tamil Nadu, India*, Water Science and Technology, 1999, vol. 40, n° 2, p. 77-84
- 36: Bandyopadhyay J. et Perveen S., *The interlinking of indian rivers: some questions on the scientific, economic and environmental dimensions of the proposal*, papier présenté au séminaire *Interlinking indian rivers: bane or boon?*, Kolkata, 2002
- 37: Konikow L. F. et Kendy E., *Groundwater depletion: a global problem*, Hydrogeology Journal, 2005, vol. 13, p. 317-320
- 38: Van Steenberg F., *Promoting local management in groundwater*, Hydrogeology Journal, 2006, v. 14, n° 3, p. 380-391
- 39: Janardhana Raju N., Reddy T.V.K. et Munirathnam P., *Subsurface dams to harvest rainwater- a case study of the Swarnamukhi river basin, Southern India*, Hydrogeology Journal, 2006, vol. 14, p. 526-531

PARTIE 2 : COMPRÉHENSION GLOBALE ET QUANTIFICATION DU SYSTÈME

Ery d'Irumbai, novembre 2005

PARTIE 2 - INTRODUCTION

Le bassin sédimentaire côtier de Kaluvelli-Pondichéry (1000 km²) se situe au sud-est de l'Inde, plus précisément dans l'État du Tamil Nadu (*districts* de Cuddalore et de Villupuram) et dans les Territoires unis de Pondichéry (carte n° 1, Chapitre 2 Partie 1).

Dans cette partie sont décrites et analysées l'ensemble des données disponibles adéquates et celles acquises, ainsi que la modélisation des écoulements de surface et souterrain du bassin étudié. Il est à noter que la base de données d'AWH couvre essentiellement la partie nord du bassin. Des données existent sur la partie sud, mais les différentes institutions et programmes (TRPP...) qui les possèdent ne les ont pour le moment pas communiquées.

Dans un premier chapitre, les caractéristiques climatiques sont abordées : en effet les précipitations et l'ETP (évapotranspiration potentielle) sont les entrées du système, il est par conséquent essentiel de les connaître. Ensuite nous aborderons l'hydrologie de surface, directement commandée dans cette région semi-aride par les conditions météorologiques et les conditions physiographiques de surface. La mesure du ruissellement permet de déduire du bilan hydrologique le terme d'infiltration, essentiel pour la compréhension et la modélisation du système souterrain. Vient ensuite la géologie, qui fournira la géométrie du modèle d'écoulement souterrain. Les différentes formations géologiques étant caractérisées, l'hydrogéologie peut à son tour être abordée. Les données d'extraction et l'estimation des paramètres hydrauliques sont nécessaires au modèle d'écoulement souterrain. La piézométrie permettra de caler et de valider le modèle. Enfin nous passerons à la qualité des eaux, qui dépend de la matrice solide et des écoulements, et est affectée par leur modification.

Les données présentées et analysées dans ces cinq premiers chapitres permettent donc une compréhension globale et une première quantification du système qui sont affinées dans les chapitres 6 et 7 à l'aide de modèles d'écoulement de surface et souterrain.

CHAPITRE 1 : MÉTÉOROLOGIE

Le climat est tropical [1] et semi-aride [2]. La température mensuelle moyenne ne descend donc pas en-dessous de 18 °C. Dans les conditions indiennes, une zone semi-aride est une zone où la pluviosité est déficitaire au moins deux mois par an, c'est-à-dire que l'évapotranspiration potentielle (ETP) n'est pas satisfaite pendant cette période [3] .

Quatre saisons se succèdent : un hiver doux de janvier à février, une saison chaude et sèche de mars à mai, la mousson du sud-ouest (totalisant 30 % des pluies annuelles) de juin à septembre et enfin la mousson du nord-est (totalisant 60 % des pluies annuelles), d'octobre à décembre. Les 10 % de pluies restantes tombent sporadiquement pendant l'hiver et la saison chaude (figures n° 1 et 2).

Photo n° 1 : ciel de mousson, Tamil Nadu, septembre 2004.

1- Réseau de mesures météorologiques

Stations passées et actuelles

Nom	Paramètres	Latitude	Longitude	Années	Pas de temps
Station automatique de Vanur	P, T, H, R, V, D	12,02390	79,73000	2002-2005	30 min
Station automatique de Certitude (Auroville)	P, T, H, R, V, D	12,00111	79,80389	1972-1983	J ou M
AWH (Kottakarai)	P	12,01111	79,79278	1996-2005	J
	T, Hum	12,01111	79,79278	2005-2006	J
Station régionale de Pondichéry (<i>The Hindu</i>)	P	11,95528	79,81389	1911-2005	M/J
	T			2004-2006	J
PWD Pondichéry	P	11,91928	79,83278	1940-1997	M
Sugar mill Pondichéry	P	11,90300	79,70600	1984-2002	J
Station de Pondichéry	P	11,95522	79,81394	1968-1999	J
<i>Taluk de Vanur</i>	P	12,01843	79,74197	1951-1995	M
<i>District de Cuddalore</i>	P	11,74830	79,78060	1990-2002, 2004-05	M
<i>District de Villupuram</i>	P	11,94460	79,49960	1997-1998	M
<i>Réseau de 13 pluviomètres</i>					
Acharampattu	P (oct.-déc.)	11,99683	79,78412	2000, 2001, 2003, 2005	J
Agasampattu	P (oct.-déc.)	12,00248	79,77101	2000, 2001, 2003, 2005	J
Edayanchavadi	P (oct.-déc.)	11,98726	79,80525	2000, 2001, 2003, 2005	J
Kenipattu	P (oct.-déc.)	12,06547	79,74151	2000, 2001, 2003, 2005	J
Koluvari	P (oct.-déc.)	12,04921	79,84810	2000, 2001, 2003, 2005	J
Mathur	P (oct.-déc.)	12,03931	79,83100	2000, 2001, 2003, 2005	J
Olundiapattu	P (oct.-déc.)	12,04693	79,77930	2000, 2001, 2003, 2005	J
Rayapudupakkam	P (oct.-déc.)	12,02940	79,80143	2000, 2001, 2003, 2005	J
Rawthankuppam	P (oct.-déc.)	12,01004	79,78204	2000, 2001, 2003, 2005	J
Thuruvai	P (oct.-déc.)	12,01575	79,79393	2000, 2001, 2003, 2005	J
Vanur	P (oct.-déc.)	12,01843	79,74197	2000, 2001, 2003, 2005	J
Vilvanatham	P (oct.-déc.)	12,06646	79,81559	2000, 2001, 2003, 2005	J
Vinayapuram	P (oct.-déc.)	12,04586	79,72619	2000, 2001, 2003, 2005	J

Tableau n° 1 : stations météorologiques et pluviomètres dans la zone étudiée. P = pluie, T = température de l'air, H = humidité relative, R = radiation solaire, V = vitesse du vent, D = direction du vent, J = journalier, M = mensuel.

Une station météorologique automatique est installée dans le village de Vanur. Elle enregistre la vitesse du vent et sa direction, la température de l'air, l'humidité relative, la radiation solaire et la pluie depuis 2002, à un pas de temps de 30 minutes. Cependant, les problèmes techniques sont courants, laissant de larges périodes sans données, ou des données erronées, notamment pour la température.

Une station automatique a fonctionné à Auroville (Certitude) de 1972 à 1983, enregistrant la pluie, l'humidité relative, la radiation solaire, la température, la direction et la vitesse du vent. Nous

disposons des données de pluie au pas de temps journalier, et des autres données au pas de temps mensuel.

Un pluviomètre est installé dans les locaux d'AWH (Kottakarai) depuis 1996. Il est relevé manuellement et quotidiennement (annexe 4-1).

Il existe aussi des données de pluie des territoires de Pondichéry : la station météorologique régionale depuis 1911 (souvent nommée *Hindu* ou *The Hindu*), les pluviomètres de Pondichéry, du PWD et de Sugar Mill Coop, ainsi que du *taluk* de Vanur, des *districts* de Villupuram et de Cuddalore.

Un réseau de treize pluviomètres dans les villages de la partie nord du bassin a fonctionné en 2000, 2001, 2003 et 2005 durant les périodes de mousson (d'octobre à décembre). Les mesures sont effectuées par des villageois-e-s rémunéré-e-s, sous la responsabilité de l'équipe d'AWH (annexe 4-2, figure n° 4).

À partir du 1^{er} septembre 2005, la température et l'humidité ont également été enregistrées à AWH (Kottakarai). Des problèmes techniques ont interrompu les mesures de température et d'humidité à partir du 29 octobre jusqu'au 23 janvier 2006.

La température moyenne quotidienne de Pondichéry et Cuddalore pour les périodes 2004 - 2006 a été obtenue grâce aux relevés de la station météorologique de Pondichéry-*Hindu* (annexe 4-3).

La localisation des différentes stations est présentée sur la carte n° 1.

Carte n° 1 : stations météorologiques et pluviomètres.

2 – Pluie, variabilité temporelle et spatiale

Hors période de mousson, il pleut très peu sauf évènement exceptionnel : en moyenne autour de 100 mm de pluie en cinq mois, variant de 1 à 469 mm suivant les années (tableaux n° 2 et 3).

La mousson du sud-ouest est relativement peu importante au Tamil Nadu, car les montagnes des Ghâts orientaux lui font barrage : 265 à 636 mm en quatre mois (tableaux n° 2 et 3).

La mousson du nord-est apporte l'essentiel des pluies en trois mois : 220 à 1 386 mm (tableaux n° 2 et 3). Les intensités de pluie peuvent être très importantes : plusieurs dizaines de millimètres en moins d'une heure, et une centaine de millimètres voire plus en 24 h. Ainsi les évènements pluvieux du 30 octobre 2004 et du 3 décembre 2005 ont enregistré respectivement 201 et 92 mm en 24 h, avec des maxima de 28 et 40 mm au pas de temps de 30 min. Le 3 mai 2004 (en dehors des périodes de mousson), 130 mm sont tombés en 30 min. Cet évènement est caractéristique des tempêtes qui ont parfois lieu (baie du Bengale) entre mars et mai, en plus d'octobre et décembre [2].

Pluie de Certitude (mm)	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	Moy.	Écart type	Min.	Max.
Hors mousson	140	20	50	60	7	120	27	58	1	147	5	34	56	52	1	147
Mousson du Sud-Ouest	265	490	420	520	437	470	636	297	350	355	271	458	414	111	265	636
Mousson du Nord-Est	1070	650	320	640	721	1140	1247	965	470	623	455	802	759	292	320	1247
Total annuel	1475	1160	790	1210	1165	1730	1910	1320	821	1125	731	1294	1228	359	731	1910

Tableau n° 2 : pluies saisonnières et annuelles mesurées à Certitude (Auroville) de 1972 à 1983.

Pluie d'AWH (mm)	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Moy.	Écart type	Min.	Max.
Hors mousson	111	68	82	53	469	95	-	42	351	126	115	155	150	42	469
Mousson du Sud-Ouest	604	377	317	361	400	384	-	322	312	405	322	387	89	312	604
Mousson du Nord-Est	1167	1386	1304	702	522	569	-	731	817	1116	576	924	324	522	1386
Total annuel	1882	1831	1703	1116	1391	1048	-	1095	1480	1647	1013	1466	323	1048	1882

Tableau n° 3 : pluies saisonnières et annuelles mesurées à AWH (Kottakarai) de 1996 à 2005.

La figure n° 3 illustre la variabilité interannuelle des pluies sur la région. Les moussons sont associées aux évènements ENSO [4], ce qui explique leur importante variabilité temporelle. La pluie interannuelle est en moyenne de 1 299 mm pour la station historique de Pondichéry-Hindu (données de 1911 à 2006, figure n° 2, avec un maximum de 2 604 mm enregistré en 1943 et un minimum de 626 mm enregistré en 1952) ; de 1 316 mm pour les pluviomètres d'Auroville (1972-1981 et 1996-2006, tableaux n° 2 et 3) ; de 1 182 mm à Marakanam (1921-1970) [5].

Les années présentant la pluie moyenne sont rares, nous retrouvons plutôt des cycles courts d'années sèches et pluvieuses. Il y a eu par exemple peu de pluie en 1980, 1981, 1982 [2] : d'après la station de Pondichéry-Hindu, respectivement 801, 1 099 et 845 mm. 1980 et 1982 sont les deux années les plus sèches enregistrées par cette station pour la période 1975-2005. À l'inverse les années 1997 [6] et 1998 ont été les plus pluvieuses de ces mêmes trente dernières années, avec respectivement 2 012 et 1 864 mm. Sur les quatre-vingt-quinze années de données de la station de Pondichéry-Hindu, cinquante-sept sont déficitaires, d'en moyenne 262 mm par rapport à la moyenne interannuelle et trente-huit sont excédentaires, d'en moyenne 393 mm. La variabilité interannuelle est donc effectivement importante.

À l'échelle régionale, les pluies diminuent de la côte vers l'intérieur des terres [5] d'environ 250 mm sur 12 km pour la mousson 2005 (carte n° 2). Du nord au sud le long de la côte il y a

également des variations (tableaux n° 4 et 5) : si les pluviomètres de Pondichéry et AWH donnent des valeurs très proches, les pluies sont en général un peu plus importantes au sud vers Cuddalore, et très différentes au nord vers Chennai.

Année 2004	AWH	Pondy (Hindu)	Cuddalore (Hindu)	Chennai (Hindu)	Moy.	Écart type	Min.	Max.
Mousson du Nord-Est	817	773	1021	572	796	184	572	1021
Total annuel	1480	1652	1803	1158	1523	277	1158	1803

Tableau n° 4 : pluies saisonnières et annuelles dans et autour de la région étudiée, en 2004.

Année 2005	AWH	Pondy (Hindu)	Cuddalore (Hindu)	Chennai (Hindu)	Moy.	Écart type	Min.	Max.
Mousson du Nord-Est	1112	1152	1291	2108	1416	468	1112	2108
Total annuel	1647	1615	1797	2626	1921	476	1615	2626

Tableau n° 5 : pluies saisonnières et annuelles dans et autour de la région étudiée, en 2005.

Les données de pluie d'AWH sont la référence pour notre étude hydrologique à l'échelle locale [Partie 2 Chapitre 2 Hydrologie de surface] car la station de Vanur présente trop de lacunes dans ces enregistrements pour fournir des données de pluie utilisables. Les pluies d'AWH de 2004 sont au-dessus de la moyenne interannuelle de Pondichéry d'environ 13% ; celles de 2005 d'environ 27%. 2004 et 2005 sont de bonnes années en terme de quantité de pluie comparées aux trois années précédentes (2001 à 2003) qui ont été assez sèches.

En **2004**, les évènements pluvieux ont été concentrés en mai (pluies exceptionnelles hors période de mousson), en août-septembre (mousson du sud-ouest) et en octobre-novembre (mousson du nord-est) (figure n° 1). En mai il a plu du 2 au 5 (235 mm), puis de façon sporadique entre le 10 et le 31 (six jours et 112 mm de pluie en vingt-deux jours). L'intensité journalière a varié de 3 mm (le 15 mai) à 150 mm (le 3 mai), avec une moyenne de 32 mm. La mousson du sud-ouest a surtout apporté des pluies du 30 août au 28 septembre, avec un total de 260 mm de pluie. Durant cette période de trente jours, il y a eu quatorze jours de pluie. L'intensité journalière a varié de 1,2 mm (le 23 septembre) à 58 mm (le 26 septembre), avec une moyenne de 19 mm. La mousson du nord-est a apporté des pluies du 16 octobre au 28 décembre mais en fait après le 13 novembre la quantité précipitée a été très petite : seulement 11,6 mm (figure n° 1). Entre le 16 octobre et le 13 novembre, 796,4 mm de pluie sont tombés. Durant cette période de vingt-neuf jours, il y a eu vingt-deux jours de pluie. L'intensité journalière pour les jours pluvieux était entre 2,2 mm (le 4 novembre) et 200,8 mm (le 30 octobre), avec une moyenne de 36,2 mm.

En **2005** les évènements pluvieux sont concentrés en août-septembre (mousson du sud-ouest) et en octobre-novembre (mousson du nord-est) (figure n° 2). La mousson du sud-ouest a surtout apporté des pluies du 10 août au 30 septembre, avec un total de 368 mm de pluie. Durant cette période de cinquante-deux jours, il y a eu dix-sept jours de pluie. L'intensité journalière a varié de 1,8 mm (le 15 août) à 63 mm (le 24 août), avec une moyenne de 22 mm. La mousson du nord-est a commencé "officiellement" les 11 et 12 octobre 2005 (source : *The Hindu*, 13 octobre 2005). Elle s'est terminée le 18 décembre 2005, avec un total de 1 112 mm. Durant cette période de soixante-neuf jours, il y a eu trente-sept jours de pluie. L'intensité journalière pour les jours pluvieux était entre 1 mm (le 18 décembre) et 93 mm (le 21 novembre), avec une moyenne de 30 mm.

Figure n° 1 : pluie journalière 2004 (AWH). Les flèches indiquent les périodes de mousson.

Figure n° 2 : pluie journalière 2005 (AWH). Les flèches indiquent les périodes de mousson.

Figure n° 3 : pluviométrie annuelle de 1911 à 2006 à la station de Pondichéry-Hindu. La ligne rouge indique la moyenne historique interannuelle (1 299 mm).

Carte n° 2 : pluies de la mousson du nord-est 2005 données par le réseau de treize pluviomètres.

↓ Pluviomètres du réseau (méthode d'interpolation : regularized spline with tension).

Figure n° 4 : pluie journalière de la mousson du nord-est 2005 au pluviomètre de Vanur.

Interprétation et utilisation des données

Des variations assez importantes sont observées entre les mesures faites à AWH et celles du réseau de pluviomètres des villages, qui a fonctionné seulement pendant les moussons en 2000, 2001, 2003 et 2005. Cela doit s'expliquer en partie par les différences d'installation de ces pluviomètres : en effet des pluviomètres de constructions différentes et/ou installés à des hauteurs différentes sur un même site donnent fréquemment des valeurs différentes. Les raisons principales en sont les pertes dues au vent et à l'évaporation [7]. Pour estimer l'importance de ces effets, l'OMM (Office Mondial de la Météorologie) a organisé quatre intercomparaisons internationales de pluviomètres. Des facteurs de correction du vent ont été établis. Les résultats de l'intercomparaison des pluies effectuée entre 1972 et 1976 indiquent que les mesures de pluie sont sujettes à une erreur systématique de 4 à 6 %, si les pertes par évaporation sont corrigées. Sinon cela peut monter à 20%, suivant le type de pluviomètre, sa latitude et son altitude [7]. Or le pluviomètre d'AWH culmine à 9 m du sol, tandis que ceux du réseau des villages sont installés à des hauteurs par rapport au sol variant de 0 à 6 m. Des modèles empiriques peuvent corriger ces erreurs, si des données de vitesse du vent et d'intensité de précipitation sont disponibles [7] ; données dont nous ne disposons pas localement pour chaque pluviomètre.

Une autre grande partie des différences observées entre les mesures d'AWH et celles du réseau sont dues à la variabilité spatiale des pluies. Or il est important de mesurer correctement cette variabilité pour la phase de modélisation. En effet, les performances des modèles pluie-débit décroissent avec l'augmentation de la variabilité spatiale des pluies pour un même réseau de mesure. D'après Segond et al [8] par exemple, seize pluviomètres semblent appropriés pour une échelle de 1 000 km², quatre à sept semblent suffisants pour 80 à 280 km². Cela dépend bien sûr de la nature des précipitations, de la topographie, etc.

Ainsi pour la modélisation de l'hydrologie de surface, on préférera utiliser les données du réseau de pluviomètres, dont quatre sont sur le sous-bassin versant étudié alors que la station d'AWH se situe à 4 km de la limite Est de ce sous-bassin qui fait lui-même 26 km². Ces données n'existent pas pour 2004, elles ont donc été extrapolées d'après celles de 2005 [détails dans le Chapitre 6 Partie 2, paragraphe 2-1-2].

En revanche pour la modélisation hydrogéologique, une chronique historique est requise. La station de Pondichéry-*Hindu* est retenue.

3 - Température

Les valeurs de température proviennent de la station automatique de Vanur ou, quand elles ne sont pas disponibles (problème technique récurrent), des relevés météorologiques quotidiens de la station de Pondichéry-*Hindu*. De septembre à octobre 2005, les températures minimales et maximales journalières ont également été enregistrées à AWH (figure n° 5).

D'après la bibliographie, les températures maximales ont lieu en mai (autour de 38 °C) et les minimales en janvier (autour de 21 °C); la moyenne annuelle est autour de 27 °C. Les températures varient de 15 à 43 °C [1], [3]. Les données de Pondichéry-*Hindu* pour 2005 donnent des moyennes

mensuelles de 26 °C en janvier, 33 °C en mai et une moyenne annuelle de 29 °C.

Le profil mensuel de température est très similaire d'une année sur l'autre (figure n° 6). Les températures plus basses qu'à la normale enregistrées en mai 2004 correspondent à des pluies exceptionnelles, et donc une couverture nuageuse plus abondante qu'à l'ordinaire pour un mois de mai.

Les mesures effectuées près des locaux d'AWH surestiment systématiquement les minima de température journalière par rapport aux mesures de la station météorologique de Pondichéry (figure n° 5), la corrélation avec celle-ci est donc mauvaise (figure n° 7). La corrélation entre les maxima est plus robuste (figure n° 8). Ceci s'explique par les conditions de mesures aux locaux d'AWH, loin d'être idéales. Nous utiliserons donc les valeurs de la station de Pondichéry par la suite pour le calcul de l'ETP. Cette dernière est importante pour le calcul des bilans hydrologiques, et est utilisée comme entrée dans les modèles d'écoulement de surface et souterrain. Le calcul est fait selon la formule de Thornwaite (section 4-ETP) à un pas de temps mensuel. Les valeurs sont ensuite entrées dans les modèles à un pas de temps journalier, en divisant simplement les valeurs mensuelles par le nombre de jours adéquats.

Figure n° 5 : températures journalières minimales et maximales enregistrées à la station météorologique régionale de Pondichéry et à AWH en septembre et octobre 2005.

Figure n° 6 : températures mensuelles moyennes enregistrées à Pondichéry en 2004 et 2005 et à Auroville pour la période 1972-1981.

Figures n° 7 et 8 : corrélation entre les températures journalières minimales et maximales enregistrées à la station météorologique régionale de Pondichéry et à AWH en septembre et octobre 2005.

4 - ETP

L'évapotranspiration potentielle moyenne pour la région de Pondichéry est d'environ 2 000 mm selon Gupta et Deshpande [9].

L'évapotranspiration potentielle sera calculée grâce à la formule de Thornwaite, en se fondant sur les températures mensuelles moyennes (stations de Vanur ou de Pondichéry).

Pour la période 1972-1981 (pendant laquelle une station automatique fonctionnait à Auroville), l'ETP calculée par la formule de Thornthwaite donne une valeur annuelle moyenne autour de 2 000 mm également (tableau n° 6).

ETP (mm)	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	an
1972-81	77	91	142	204	276	281	252	218	179	156	108	81	2118
2001	80	87	135	171	280	241	230	207	174	138	111	81	1935
2002	88	83	140	198	292	252	224	220	183	126	92	72	1970
2003	81	93	124	187	277	278	198	173	185	162	143	101	2001
2004	84	94	120	242	147	260	254	270	184	158	116	113	2040
2005	91	87	132	193	247	261	228	212	169	132	82	80	1915

Tableau n° 6 : valeurs d'évapotranspiration potentielle calculée par la formule de Thornwaite (1972-1983 : station de Certitude, 2001-2005 stations de Pondichéry et de Vanur).

5 - Bilans hydrologiques

Les bilans hydrologiques mensuels ont été calculés par la méthode de Thornwaite pour les années 2003, 2004 et 2005 (tableaux n° 7, 8 et 9). La réserve du sol est fixée à 0 mm au début de l'année hydrologique, en avril, car tout est alors sec. Elle est au maximum de 50 mm.

2003-2004	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	Total	%
ETP	187	277	278	198	173	185	162	143	101	84	94	120	2000	
Pluie	3	38	0	53	157	110	258	473	5	1	0	4	1102	100
ETR	3	38	0	53	157	110	162	143	55	1	0	4	726	66
RU	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	100	
Pluie eff.	0	0	0	0	0	0	46	330	0	0	0	0	376	34

Tableau n° 7 : bilan hydrologique mensuel pour l'année hydrologique 2003-2004 (en mm).

2004-2005	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	Total	%
ETP	242	147	260	254	270	184	158	116	113	91	87	132	2053	
Pluie	0	347	0	22	92	196	477	329	10	1	3	18	1495	100
ETR	0	147	50	22	92	184	158	116	60	1	3	18	851	57
RU	0	50	0	0	0	12	50	50	0	0	0	0	162	
Pluie eff.	0	150	0	0	0	0	281	213	0	0	0	0	644	43

Tableau n° 8 : bilan hydrologique mensuel pour l'année hydrologique 2004-2005 (en mm).

2005-2006	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	Total	%
ETP	193	247	261	228	212	169	132	82	80	78	93	150	1926	
Pluie	85	19	0	36	253	116	281	590	245	1	0	54	1680	100
ETR	85	19	0	36	212	156	132	82	80	51	0	54	908	54
RU	0	0	0	0	41	0	50	50	50	0	0	0	191	
Pluie eff.	0	0	0	0	0	0	99	508	165	0	0	0	772	46

Tableau n° 9 : bilan hydrologique mensuel pour l'année hydrologique 2005-2006 (en mm).

En 2003 la pluie efficace a été limitée à seulement deux mois, octobre et novembre alors qu'en 2004 elle a existé également en mai et en 2005 d'octobre à décembre. L'ETP a été satisfaite à 36 % en 2003-2004, 42 % en 2004-2005 et 47 % en 2005-2006. La pluie efficace est comprise entre 34 et 46% des précipitations de l'année.

La mesure du ruissellement nous permettra de faire une première évaluation de l'infiltration [section 3- Chapitre 2 Partie 2].

Bibliographie

- 1: Sukhija B.S., Reddy D.V., Vasanthakumar Reddy I., *Survey of groundwater resources of Pondicherry and its environs*, 1987, rapport interne NGRI, insert.
- 2: Jaya Kumar B., Chandra P.C., Veeranjanyulu D. et al, *Hydrogeological conditions in Auroville*, 1984, rapport interne CGWB, 124 p.
- 3: Bourgeon G., *Esquisse sur les grandes zones de sols du sud de l'Inde*, Cahiers ORSTOM, série Pédologie, 1988, vol. 24, n° 4, p. 329-365
- 4: Knighton A. D. and Nanson G.C., *An event-based approach to the hydrology of arid zone rivers in the channel country of Australia*, J. of Hydrology, 2001, vol. 254, p. 102-103
- 5: Veerappan, *Groundwater perspectives : a profile of Villupuram district, Tamil Nadu*, 2002, rapport interne SG SWRDC, insert.
- 6: Agricultural Department of Pondicherry, *Water resources of Pondicherry region and its management*, 1998, rapport interne ADP, insert.
- 7: Sevruk B., Ondras M., Molnar P., *History of precipitation measurement intercomparisons: the WMO role*, 2006, EGU, poster
- 8: Segond M.-L., Wheater H. S., Onof C., *The significance of spatial rainfall representation for flood estimation*, 2006, EGU, poster
- 9: Gupta S.K. and Deshpande R.D., *Groundwater isotopic investigations in India: what has been learned?*, *Current Science*, 2005, vol. 89, n° 5, p. 825-835

CHAPITRE 2 : HYDROLOGIE DE SURFACE

Ce chapitre a pour objet de décrire le fonctionnement des entités qui participent à l'écoulement de surface. Il est fondé principalement sur les données que nous avons acquises entre 2003 et 2006. La première section de ce chapitre est consacrée aux *erys*, la seconde aux rivières (non-pérennes), la troisième au bilan hydrologique, et enfin la quatrième à une synthèse de notre compréhension du fonctionnement hydrologique du système. Quelques termes parfois ambigus sont tout d'abord définis.

Glossaire

Pluie efficace (*effective rainfall*) : D'après Thornwaite la pluie efficace est égale à la pluie brute diminuée de l'évapotranspiration réelle et de la réserve du sol si nécessaire. Les hydrologues peuvent parfois considérer que la pluie efficace se restreint à la part des précipitations qui ruissellent, tandis que les hydrogéologues la restreindront à la part qui s'infiltré dans le sous-sol et recharge effectivement les aquifères. Nous utiliserons la première définition.

Ruissellement (*runoff*) : Phénomène par lequel les pluies s'écoulent à la surface du sol.

Ruissellement hypodermique : ruissellement de sub-surface dans les premiers mètres du sol.

Infiltration (*infiltration*) : Processus physique par lequel l'eau pénètre dans les sols. En fonction de la nature pédologique et du couvert végétal des sols, une fraction des précipitations ruisselle en surface tandis que le reste s'infiltré.

Recharge (*recharge*) ou **infiltration efficace** : Fraction des précipitations qui s'infiltré dans les couches profondes et réalimentent les aquifères.

1 - *Erys*

Les *erys*, importants réservoirs traditionnels pour l'irrigation [partie 1 chapitre 2], peuvent être trouvés sur chaque formation géologique, excepté sur les grès de Cuddalore (carte n° 1). Une quarantaine d'*erys* sont présents dans la zone située entre le marais de Kaluvelli et la rivière Gingee. Ils ont des surfaces comprises entre moins de 5 à plus de 100 ha, voir plusieurs km². L'eau déborde des *erys* par leurs déversoirs pendant environ une ou deux semaines chaque année, durant la mousson du nord-est. Mais il arrive assez fréquemment, lors d'années sèches, qu'ils ne soient pas remplis en totalité.

Nous disposons d'une base de données générale sur les *erys* du sous-bassin versant d'Anpakkam (extrait dans le tableau n° 1).

Usteri, parfois également nommé Oussudu, est situé à l'ouest de Pondichéry. Il est le plus grand *ery* de la région (photo n° 1). Il a été reconnu comme une zone humide importante par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (IUCN). Une flore et une faune variées l'occupent. Une étude conduite sur cinq ans montre que la population d'oiseaux est en déclin, à l'exception des hérons, aigrettes, pluviers et vanneaux. Il y aurait une relation entre la baisse de la diversité des oiseaux d'Usteri et l'augmentation de la pêche illégale, du pâturage du bétail, des plantations dans le lit de l'*ery* et de la pollution des eaux, qui privent petit à petit les oiseaux de leur nourriture et de leur habitat [1].

1 - 1 - Inspection des *erys* du bassin versant d'Anpakkam

Dans la perspective d'installer des canaux Venturi aux exutoires des douze *erys* du bassin versant d'Anpakkam (juste à l'entrée des canaux d'irrigation), une inspection a été effectuée par l'équipe d'AWH et moi-même pour vérifier l'état des différentes structures en juillet 2004. Ces canaux Venturi permettront une mesure du débit sortant des *erys*.

Toutes les observations ont été reportées dans l'annexe 5-1, et les photos n° 2 à 12 donnent plusieurs vues des ouvrages. Quatre duos bonde et vanne fonctionnaient normalement. Huit des *erys* avaient une ou plusieurs bondes qui ne fonctionnaient pas correctement : deux avaient une bonde endommagée, deux autres des vannes "faites maison" (de grosses pierres ou des sacs de sables) et quatre n'avaient plus du tout de vanne. Ces défauts d'entretien entraînent des fuites notables des *erys*. Cela a été particulièrement remarqué lors des derniers jours de ruissellement à notre section de mesure [paragraphe 2-1-2- Mesures de débit]. L'écoulement relevé à la section de mesure pendant ces jours était égal au ruissellement provenant des bondes des *erys* de Kattrambakkam et d'Olundiapattu (les deux *erys* situés directement en amont de la section de mesure). Toutefois les volumes impliqués sont petits comparés au ruissellement généré directement par les pluies (et consécutivement au débordement des *erys*), donc ces fuites n'auront pas un impact important sur les bilans hydrologiques. L'état des *erys* fin 2005 est à peu près le même qu'en 2004. En effet même si des travaux de réhabilitation sont régulièrement entrepris (par le TRPP, AWH, ...), ils ne sont pérennes que si l'association locale de gestion de l'*ery* (WUA) existe et agit de façon efficace. Le travail social qui permet cela est beaucoup plus long et aléatoire que les travaux physiques de réhabilitation. Des *erys* bien équipés (bondes, vannes) et entretenus sont d'une part plus efficaces dans leurs différents rôles, notamment d'irrigation, et d'autre part plus faciles à suivre d'un point de vue hydrologique.

Photo n° 1 : Usteri, le 5 décembre 2004.

Carte n° 1 : localisation des erys sur tout le bassin.

Carte n° 2 : localisation des erylés et réseau hydrographique sur la partie nord du bassin.

Nom	Aire maximale (ha)	Aire du bassin versant propre (ha)	Aire du bassin versant combiné (ha)	Capacité (Mm ³)	Vanne(s)	déversoir(s)	Niveau de l'ery plein (MSL)
Acharampattu	14,50	78,90	-	-	1	1	31,5
Alankuppam	11,10	175,20	-	0,31	-	1	32,8
Anpakkam	77,00	437,70	699,00	0,61	2	1	6,6
Abbirampattu	17,00	241,00	-	-	1	1	23,0
Irumbai	39,93	546,00	546,00	0,42	1	2	29,7
Katrapakkam	43,70	407,60	-	0,25	1	2	15,2
Kenipattu	12,59	89,21	-	-	-	2	25,4
Kodur (grand)	90,00	334,40	725,00	0,43	2	1	11,7
Kodur (petit)	4,70	86,40	621,00	0,31	1	1	7,6
Nainarpalayam	8,30	136,90	-	-	-	2	11,3
Nesal	33,00	275,20	-	-	1	1	13,0
Olundiypattu	57,40	128,60	721,00	0,51	2	2	16,5
Pulichapallam (grand)	104,02	598,00	-	0,54	1	1	23,1
Pulichapallam (petit)	23,00	185,00	453,00	0,48	1	1	18,7
Rayaottai	46,83	248,00	-	0,43	3	2	16,2
Rayapudupakkam	38,00	297,00	-	0,14	2	1	19,8
Rayapudupakkam (petit)	22,57	85,00	85,00	0,09	1	1	19,7
Thuruvai	21,50	161,50	-	-	1	2	21,8
Vanur (grand)	68,90	135,60	448,00	0,42	3	2	24,8
Vanur (petit)	27,77	197,40	556,00	0,34	2	2	27,2
Vilvanatham (ouest)	24,60	174,80	621,60	0,38	-	1	5,8
Vilvanatham (petit)	-	-	-	-	-	1	4,7

Tableau n° 1 : principales caractéristiques physiques des erys du bassin versant topographié [5].

Photos n° 2 et 3 : grand ery de Vanur : bonde, déversoir.

Photo n° 4 : petit ery de Vanur : plantations dans le lit de l'ery.

Photos n° 5 et 6 : grand ery de Pulichapalam : bonde endommagée, végétation dans le lit de l'ery.

Photos n° 7 et 8 : ery d'Olundiapattu : vue depuis le déversoir, bonde.

Photos n° 9 et 10 : ery de Kenipattu : bonde ; grand ery de Kenipattu : bonde.

Photos n° 11 et 12 : ery d'Irumbai : vanne ; ery de Rayapudupakkam : bonde 1.

1 - 2 - Erys, suivi quantitatif

Un réseau de mesures décadaires, hebdomadaires puis quotidiennes a progressivement été mis en place pendant les moussons du nord-est de 2003, 2004 et 2005 sur plusieurs *erys* (données en annexe 5-2).

1 - 2 - 1 - Évolution des niveaux d'eau

1 - 2 - 1 - 1 - Année hydrologique 2003-2004

Figure n° 1 : pluies journalières relevées au pluviomètre d'AWH (mm) et évolution décadaire du niveau de l'eau dans six *erys* du 11 novembre 2003 au 31 juillet 2004.

Des relevés décennaires de niveau de l'eau dans six *erys* ont été effectués entre novembre 2003 et juillet 2004, par l'équipe d'AWH, Sophie Violette et moi-même. Les *erys* concernés sont les suivants : Anpakkam, Irumbai, Pothurai, Tiruchitranbalam, Pulichapallam-grand, Vanur-petit (figure n° 1).

Leurs courbes de remplissage ont été mal acquises pour des raisons d'inertie dans la mise en place de la logistique liée à l'acquisition des mesures. En revanche leurs courbes de vidanges ont été correctement relevées. Deux événements successifs de remplissage et de vidange apparaissent. Le premier va de novembre 2003 à mars 2004 et est dû à la mousson du nord-est, la période classique durant laquelle les *erys* sont remplis. Le second événement prend place de mai à juillet 2004. Il est dû aux pluies inhabituelles qui tombèrent en mai 2004 (figure n° 1). Cela montre que le système des *erys* et les paysan-ne-s sont réactifs aux pluies inespérées : un nombre important de champs ont été plantés en mai 2004 pour tirer partie au mieux de cette eau providentielle.

Les taux de remplissage des *erys* pour les deux événements (mousson du nord-est 2003 et mai 2004) sont notés dans le tableau n° 2. Compte tenu des conditions d'acquisition des données (relevés décennaires), ces valeurs sont des minima, le pic de remplissage n'ayant probablement pas été acquis. Cependant ces valeurs confirment que les *erys* n'ont pas été mis en charge cette année là : ils n'ont pas été remplis complètement et n'ont donc pas débordé, ce qui était nettement visible sur le terrain.

Les dimensions et les états variables des *erys* entraînent des “performances” assez différentes de rétention d'eau (voir les lames d'eau stockées dans le tableau n° 2). La pluie efficace 2003 était de 376 mm pendant la mousson du nord-est [section 5- chapitre 1] et les quatre *erys* susmentionnés ont intercepté sur leurs sous-bassin versant propre des lames d'eau variant de 46 à 85 mm. En mai la pluie efficace était de 150 mm, et les lames d'eau stockées de 37 à 46 mm.

En raison des mesures incomplètes, on ne peut pas savoir combien de jours se sont écoulés entre le début des pluies et l'amorce du remplissage des *erys* à la fois pendant la mousson 2003 et en mai 2004. On peut estimer que les niveaux maxima de remplissage dans les *erys* pendant la mousson 2003 a été atteint entre le 22 novembre et le 13 décembre. Or les pluies se sont arrêtées le 29 novembre (figure n° 1) après trente jours de précipitations (au total 482 mm).

En mai 2004 les pics ont eu lieu soit avant le 13 mai, soit entre le 13 et le 26, nos mesures les ont vraisemblablement manqués. Il a plu de façon discontinue entre le 2 et le 25 mai (au total 342,5 mm), en commençant par quatre jours pluvieux du 2 au 5 mai (au total 234,5 mm).

Lors des deux événements de remplissage et de vidange des *erys*, de l'eau a été conservée dans ceux-ci pendant deux mois et demi à quatre mois après le pic de remplissage. Les taux de vidange journaliers moyens (du pic de remplissage à l'assèchement) varient de 1 100 à 4 500 m³/jour.

Mousson 2003		<i>Anpakkam</i>	<i>Irumbai</i>	<i>Pulichapallam (grand)</i>	<i>Vanur (petit)</i>
Remplissage	% vol. max.	61	75	58	27
Volume d'eau	Mm ³	0,37	0,32	0,31	0,09
Aire du sous-bassin propre	ha	438	546	598	197
Lame d'eau ramenée au sous-bassin propre	mm	85	59	52	46
Aire du bassin cumulé	ha	699	546	-	556
Lame d'eau ramenée au bassin cumulé	mm	53	59	-	16
Lame d'eau ramenée au sous-bassin ouest	mm	-	-	-	4
Mai 2004					
Remplissage	% vol. max.	27	56	46	26
Volume d'eau	Mm ³	0,16	0,24	0,25	0,09
Sous-bassin propre	mm	37	44	43	46
Sous-bassin cumulé	mm	23	44	-	16
Lame d'eau ramenée au sous-bassin ouest	mm	-	-	12	4

Tableau n° 2 : taux de remplissage de quatre erys pendant les deux évènements pluvieux importants de 2003-2004 et équivalence en lame d'eau (mm) sur leur bassin versant propre et cumulé et sur le sous-bassin versant ouest d'Anpakkam (26 km²) le cas échéant.

1-2-1-2- Année hydrologique 2004-2005

Des relevés hebdomadaires puis quotidiens du niveau de l'eau dans les *erys* ont été effectués par l'équipe d'AWH, des villageois-e-s et moi-même de septembre à novembre 2004. Ils donnent une assez bonne vision du remplissage des *erys*, et une plus précise de leur vidange (figure n° 2).

Les taux de remplissage des *erys* pour la mousson du nord-est 2004 sont notés dans le tableau n° 3. Compte tenu des conditions d'acquisition des données, ces valeurs sont des minima (le pic de remplissage a pu être manqué). Cependant ces valeurs confirment que les *erys* ont été mis en charge cette année là (au moins une valeur à 100%). De plus leurs dimensions et états variables entraînent des "performances" assez différentes de rétention d'eau : les lames d'eau captées sur leurs

sous-bassins versants propres varient de 17 à 295 mm. Pour comparaison la pluie efficace de la mousson du nord-est 2004 était de 494 mm [section 5- chapitre 1].

À partir de ces mesures hebdomadaires, on ne peut pas savoir combien de jours se sont écoulés entre le début des pluies et l'amorce du remplissage des *erys* pendant la mousson 2004, ou en combien de temps ils se sont complètement remplis. Mais d'après les observations de terrain, on sait que les *erys* ont été remplis brusquement, en moins d'une nuit, par la pluie exceptionnelle (200 mm en 24 heures) du 30 octobre 2004 (photo n° 13). Les mesures sur les *erys* ayant eu lieu le 26 octobre et le 5 novembre on perd sur certains *erys* le pic de remplissage. Sur le terrain il a été observé que l'*ery* d'Irumbai a débordé (d'un ou de ses deux déversoirs) du 1^{er} au 11 novembre puis du 13 au 19 novembre (photos n° 15 et n° 16). L'*ery* d'Olundiapattu a débordé quant à lui du 1^{er} au 11 puis du 13 au 22 novembre.

Les pluies se sont arrêtées le 13 novembre (figure n° 2) après vingt-deux jours pluvieux en vingt-neuf jours (au total 796 mm).

L'eau a été conservée dans les *erys* deux mois et demi à plus de quatre mois après le pic de remplissage. Les taux de vidange journaliers moyens (du pic de remplissage à l'assèchement) varient de 3100 à 6100 m³/jour.

Figure n° 2 : pluies journalières relevées au pluviomètre d'AWH et évolution hebdomadaire puis quotidienne du niveau de l'eau dans neuf erys du 3 septembre 2004 au 14 mars 2005.

Mousson 2004		<i>Anpakkam</i>	<i>Irumbai</i>	<i>Kattram.</i>	<i>Olundia.</i>	<i>Pulicha.</i> <i>(petit)</i>	<i>Pulicha.</i> <i>(grand)</i>	<i>Vanur</i> <i>(petit)</i>
Remplissage, % vol. max.		100	100	28 (pic loupé)	75	70	100	100
Volume Mm ³		0,61	0,42	0,07	0,38	0,34	0,54	0,34
Aire du sous- bassin propre	ha	438	546	408	129	185	598	197
Lame d'eau ramenée au sous- bassin propre	mm	140	77	17	295	184	90	173
Aire du bassin cumulé	ha	699	546	-	721	453	-	556
Lame d'eau ramenée au bassin cumulé	mm	87	77	-	53	75	-	62
Lame d'eau ramenée au sous- bassin ouest	mm	-	-	3	-	-	21	13

Tableau n° 3 : taux de remplissage de neuf erys pendant les deux évènements pluvieux importants de 2004-2005 et équivalence en lame d'eau (mm) sur leur bassin versant propre et sur le sous-bassin ouest versant d'Anpakkam (26 km²) le cas échéant.

Photos n° 13 et n° 14 : ery d'Irumbai, 1^{er} novembre 2004 (en haut) et 10 août 2005 (en bas).

Photos n° 15 et n° 16 : déversoir de l'ery d'Irumbai, les 4 (à droite) et 9 (à gauche) novembre 2004.

1-2-1-3- Année hydrologique 2005-2006

Figure n° 3 : pluies journalières relevées au pluviomètre d'AWH (mm) et évolution du niveau de l'eau en m dans neuf erys de la fin octobre 2005 à la fin janvier 2006.

Pour la mousson 2005, les relevés quotidiens de niveau de l'eau dans les *erys* ont commencé le 20 octobre, après la première pluie significative de la mousson du nord-est (figure n° 3). La collecte des données a été effectuée par l'équipe d'AWH et moi-même au début, puis a été progressivement déléguée à des villageois-e-s. Plusieurs problèmes (incompréhension mutuelle, ...) avec les personnes chargées de la collecte des données ont engendré des lacunes dans les chroniques, spécialement aux débuts de celles-ci. La somme des données donne pourtant une bonne représentation de l'évolution du niveau de l'eau dans le temps dans les *erys*.

Les taux de remplissage des *erys* pour la mousson du nord-est 2005 sont notés dans le tableau n° 4. Compte tenu des conditions d'acquisition des données pour certains *erys* (Anpakkam, Kattrambakkam, Vanur-petit), ces valeurs sont des minima - le pic de remplissage n'a pas été acquis. Cependant ces valeurs confirment que les *erys* ont été mis en charge en 2005 (au moins une valeur à 100%). De plus leurs dimensions et états variables entraînent des "performances" assez différentes de stock d'eau : les lames d'eau interceptées sur leurs sous-bassins versants propres varient de 37 à 348 mm. Pour comparaison la pluie efficace de la mousson du nord-est 2005 est de 772 mm [section 5- chapitre 1].

Il a plu à partir du 11 octobre 2005 jusqu'au 13 décembre, avec trente-cinq jours de pluie en soixante-quatre jours (total 1 104 mm, figure n° 3). Ainsi neuf jours se sont écoulés entre le début des pluies et l'amorce du remplissage des *erys* pendant la mousson 2005.

Les niveaux maxima de remplissage dans les *erys* ont été atteints du 8 novembre au 15 décembre, de façon épisodique. Sur le terrain, il a été observé que l'*ery* d'Irumbai a débordé (via un ou deux déversoirs) du 22 novembre au 7 décembre puis du 10 au 18 décembre. L'*ery* d'Olundiapattu a débordé quant à lui les 8 et 9 novembre, du 22 au 28 novembre, du 4 au 6 décembre et enfin du 11 au 16 décembre. Mesures et observations directes sont bien concordantes.

Il a ainsi fallu au moins huit jours pour remplir les *erys*, alors qu'en 2004 il avait suffi d'une journée. Les périodes de débordement se sont étalées sur cinq semaines, contre trois semaines en 2004.

Les variations de niveau sont en accord avec celles de pluies : ainsi après les 92 mm de pluie du 3 décembre (suivi de cinq jours sans pluie), le niveau de quatre des neuf *erys* présentés augmente de façon significative (Kenipattu, Pulichapallam-grand, Pulichapallam-petit, Vanur-petit), le niveau d'Irumbai, situé en dehors du sous-bassin versant étudié, augmente le jour suivant.

Les taux de vidange journaliers moyens (du 15 décembre au 30 janvier) varient de 1 280 à 3 700 m³/jour.

D'après le journal *The Hindu* du 8 novembre 2005, l'*ery* de Bahour a atteint sa capacité maximale et son déversoir a commencé à déborder dans la nuit du 5 novembre. Cet *ery* est alimenté, en sus de son bassin versant propre, par un canal d'amenée d'eau venant de la rivière Ponnaiyar. Il a donc été rempli en un temps record de dix jours, pas seulement directement par les pluies, mais aussi par un relargage du barrage de Santham. En 2004 ce même *ery* de Bahour avait mis un mois à se remplir. Cet *ery stock* l'eau pour environ quatre à cinq mois et irrigue 729 ha. L'*ery* d'Usteri n'était à la même date pas encore plein.

Mousson 2005		<i>Ach.</i>	<i>Anp.</i>	<i>Irum.</i>	<i>Kattram.</i>	<i>Kenipattu</i>	<i>Pulichha. petit</i>	<i>Pulichha. grand</i>	<i>Thur.</i>	<i>Vanur petit</i>
Remplissage, % vol. max.		80	39	92	61	79	78	100	87	44
Volume Mm ³		-	0,24	0,39	0,15	0,31	0,37	0,54	-	0,15
Aire du sous- bassin propre	ha	79	438	546	408	89	185	598	162	197
Lame d'eau ramenée au sous- bassin propre	mm	-	55	71	37	348	200	90	-	76
Aire du bassin cumulé	ha	-	699	546	-	-	453	-	-	556
Lame d'eau ramenée au bassin cumulé	mm		34	71	-	-	82	-	-	27
Lame d'eau ramenée au sous- bassin ouest	mm	-	-	-	6	12	-	21	-	8,5

Tableau n° 4 : taux de remplissage de neuf erys pendant les deux évènements pluvieux importants de 2005-2006 et équivalence en lame d'eau (mm) pour ceux qui sont sur le sous-bassin versant ouest d'Anpakkam (26 km²).

1-2-2- Canaux Venturi

Des canaux Venturi ont été construits dans les *ayacuts* de six *erys*, juste en aval des bondes, afin de mesurer l'écoulement sortant. Après une calibration à l'aide d'un micro-moulinet, les niveaux dans les canaux donnent directement la valeur de l'écoulement qui les traverse.

Photo n° 17 : canal Venturi channel installé sur le canal d'irrigation de l'ayacut d'Irumbai, prototype, octobre 2004.

Le premier canal Venturi a été construit en octobre 2004 (photo n° 17). En septembre et octobre 2005, onze autres canaux Venturi ont été mis en place, aux exutoires de six *erys*.

Des tentatives de calibrations de ces canaux Venturi ont été effectuées par Sophie Violette, l'équipe d'AWH et moi-même : deux à trois mesures d'écoulement ont été réalisées pour chacun à l'aide d'un micro-moulinet. Cela dans le but d'obtenir une relation "profondeur d'eau dans le canal - écoulement d'eau". Un exemple de calibration obtenue est montré ci-dessous (figure n° 4), on voit qu'elle n'est guère satisfaisante. Le temps et les conditions nécessaires à plus de mesures (variation du débit) n'étaient pas réunis. De plus sur sept des canaux, une seule voir aucune mesure n'a été possible car le canal d'irrigation était endommagé et l'eau ne passait pas par le canal Venturi, ou bien le canal d'irrigation était temporairement bouché par les paysan-ne-s.

Figure n° 4 : droite de calibration du second canal Venturi de l'ery d'Irumbai.

<i>ery</i>	date	venturi	Débit (m ³ /s)	Débit (m ³ /j)	État de la porte	Taux de vidange estimé (m ³ /j)
Acharampattu	19/12/05	oui	0	0	Porte fermée	-
Anpakkam	2/12/05	non	0,004	346	Porte fermée	3235
Irumbai	2/12/05	oui	0,041	3542		1277
	13/12/05	oui	0,020	1730		
	21/12/05	oui	0,024	2074		
<u>Katrambakkam</u>	30/11/05	non	0,044	3802	Sacs de sable	1915
<u>Kenipattu</u>	1/12/05		0	0	Porte fermée	-
Olundiapattu	2/12/05	non	0,051	4406		-
<u>Pulichapallam (grand)</u>	1/12/05	non	0,206	18000	Cassée, l'eau s'écoule	3429
Pulichapallam (petit)	1/12/05	non	0,137	12000	Cassée, l'eau s'écoule	2286
Rayapudupakkam (petit)	1/12/05	oui	0,018	1555		-
Thuruvai	2/12/05	non	0,014	1210		0 !
	16/12/05	non	0,022	1700		
<u>Vanur (grand)</u>	30/11/05	oui	0,026	2246		-
	14/12/05	oui	0,007	605		
<u>Vanur (petit)</u>	30/11/05	oui	0,012	1037	Porte en bon état	3704
	13/12/05	oui	0,016	1382		
	22/12/05	oui	0,012	1037		

Tableau n° 5 : mesures de débit ponctuelles aux portes des erys pendant la mousson 2005, dans le canal venturi installé, ou dans le canal d'irrigation non équipé, et taux de vidange estimé suivant l'évolution des niveaux d'eau entre le 15 décembre et le 30 janvier.

Les *erys* ayant une “vraie” porte sont logiquement ceux qui laissent s'écouler le moins d'eau mais ceux qui ont des vannes faites de sacs de sable ou de grosses pierres retiennent assez bien l'eau également. Ainsi treize des dix-huit mesures concernant huit des douze *erys*, indiquent des débits sortants inférieurs à 0,025 m³/s, soit 2 160 m³/jour. À un tel taux de fuite, et sans considérer les pertes par évaporation et infiltration, les *erys* se videraient entre quarante-six et deux cent soixante dix-huit jours (pour des volumes maximaux de 0,1 à 0,6 Mm³). Deux *erys* (Kattrambakkam et Olundiapattu) ont des débits de fuite calculés de 0,044 et 0,051 m³/s, et les *erys* de Pulichapallam de 0,137 et 0,206 m³/s. Ces deux derniers *erys* possèdent des vannes totalement cassées. Les *erys* de Pulichapallam reposent sur les argiles de l'Ottai, ceux de Vanur essentiellement sur des grès de Vanur. Ainsi c'est l'état des bondes et vannes qui est déterminant pour stocker l'eau longtemps, devant le critère nature lithologique du substratum.

La comparaison avec les taux de vidange moyens déduits de l'évolution des niveaux est mauvaise (dernière colonne du tableau n° 5) : la connaissance des volumes stockés en fonction de la hauteur d'eau à la vanne ne doit pas être assez précise pour le permettre. De plus le débit sortant des *erys* doit en fait beaucoup varier dans le temps en fonction de l'utilisation des *erys* pour les besoins de l'irrigation.

Les niveaux d'eau dans les canaux Venturi ont été relevés pendant la mousson 2005 par les mêmes personnes (villagois-e-s ou équipe d'AWH) qui relevaient déjà le niveau d'eau du même *ery*. Malheureusement ces mesures se sont avérées très lacunaires (canaux Venturi bouchés, ensablés,...), et comme la calibration n'avait déjà pas pu être faite correctement sur chaque canal, elles ne sont pas exploitables. De telles mesures pourraient être intéressantes dans le futur, si elles sont faites sur un *ery* dont la topographie est connue précisément et en étroite collaboration avec les paysan-ne-s qui travaillent l'*ayacut*.

On retiendra de ces mesures sur les *erys* le temps nécessaire pour les remplir :

- en 2003 ils n'ont pas été remplis complètement,
- en 2004 ils ont été remplis brusquement, en moins d'une nuit, par la pluie d'intensité exceptionnelle (200 mm en 24 heures) du 30 octobre 2004,
- en 2005 ils ont été remplis en plus de 8 jours.

La relative imprécision des mesures de niveau et surtout l'échec des mesures de débit sur les sorties des *erys* ne permet pas de faire des bilans *erys* par *erys*.

On retiendra également le rôle central que les *erys* jouent dans l'hydrologie de surface de la région, en stockant un volume d'eau important pendant la mousson. Cette eau sera en grande partie relâchée plus tard, tandis que le reste s'infiltrera dans le sol ou s'évaporerait. Nos données n'ont pas permis de quantifier ce terme d'infiltration mais les observations de terrain, notamment en ce qui concerne les limons déposés rapidement par le ruissellement, tendent à faire penser que l'infiltration sous les *erys* est plutôt limitée.

2- Rivières

Seules des rivières non-pérennes [2] coulent dans cette région et ce essentiellement pendant la mousson du nord-est. Du nord au sud les rivières rencontrées sont (carte n°1) :

- la Gingee (direction nord-ouest - sud-est), depuis les collines de Malayamur (*district* de Villupuram) vers Pondichéry, sur 34 km ;
- la Pambai Vaykkal ;
- la Malatar ;
- la Ponnaiyar.

Les rivières Gingee et Ponnaiyar ont des canaux d'aménée des eaux vers des *erys*, la Gingee vers l'*ery* d'Usteri et la Ponnaiyar vers l'*ery* de Bahour [3], [4]. Toutes se jettent dans la baie du Bengale. Le réseau de drainage non pérenne qui forme un chevelu entre les *erys* possède ses principaux exutoires vers le marais de Kaluvelli et la baie du Bengale.

Nous disposons du relevé topographique du réseau de drainage d'une partie de la zone étudiée : environ 90 km², grâce à une étude GPS de l'équipe d'AWH et de Malika Paulik en 2001 [5]. Ils ont également réalisé à cette occasion des sections transversales, des relevés de la végétation, de la sédimentation et des caractéristiques physiographiques du sous-bassin versant (cartes n° 1 et 2).

2-1 - Mesures de débit pendant les moussons 2003, 2004 et 2005

Compte tenu du faible dénivelé, de l'intensité des pluies et du caractère divagant du réseau de drainage, l'installation de stations de mesure fixe est inadaptée. Les mesures sont donc effectuées quotidiennement à l'aide d'un micro-moulinet OTT Messtechnik, type C2 '10.150' n° 154151, processus Bargo, ISO 3455. Ses caractéristiques sont données dans le tableau n° 6. Les mesures étaient assurées par moi-même avec l'équipe d'AWH.

<i>Fan n°</i>	<i>Rotation/s</i>	<i>Vitesse (m/s)</i>
1 -161055	$n = < 1,92$	$V = 0,0620n + 0,015$
	$1,92 < n = < 7,14$	$V = 0,0568n + 0,025$
	$7,14 < n = < 17,83$	$V = 0,0533n + 0,050$
3 -164317	$n = < 0,59$	$V = 0,2342n + 0,017$
	$0,59 < n = < 9,81$	$V = 0,2546n + 0,005$

Tableau n° 6 : Caractéristiques du micro-moulinet OTT

2-1-1- Choix des lieux de mesures

Les sections où la mesure de l'écoulement est réalisable sont en nombre très limité. Une section de mesure en amont de l'ery d'Anpakkam a été choisie pour un suivi quotidien. Cette section est l'exutoire d'un sous-bassin versant de 26 km², dont le substrat géologique est à 40 % constitué par des grès de Vanur, à 30 % par des grès de Cuddalore et à 30 % par des argiles d'Ottai. Elle est référencée par AWH comme ANKZ0218, nous la nommons également section d'Anpakkam ouest. Cinq *erys* sont en amont de cette section (Kenipattu, Vanur grand et petit, Kattrambakkam, Pulichapallam grand).

L'ery d'Anpakkam est alimenté selon notre carte du réseau de drainage par deux chenaux (carte n° 2). Nous voulions à l'origine trouver une section sur chacun des chenaux, afin de mesurer la totalité du ruissellement alimentant cet *ery*. Mais, à cause de plantations dans le lit du second chenal, celui-ci n'existe plus réellement. Aussi, lors des pluies de mousson, l'eau inonde les zones avoisinantes de l'ancien chenal et ne rejoint que très partiellement et de façon difficile à quantifier, l'ery situé en aval.

Une autre section de mesure juste en aval du petit *ery* de Vanur a été suivie pendant la mousson 2005. Cela dans le but de récolter des données d'un sous-bassin versant plus homogène du point de vue géologique. Le sous-bassin versant en question couvre 5 km², et son substrat est composé à 50% par des grès de Vanur et à 50% par des grès de Cuddalore.

[données en annexe n° 6]

2-1-2- Mesures pendant les moussons

2-1-2-1- Mousson du nord-est en 2003

Quatre mesures de débit ont été faites sur une semaine à la section ANKZ0218, exutoire du sous-bassin versant d'Anpakkam ouest, en novembre 2003 (tableau n° 7). Le premier jour des limons frais ont été observés sur la berge, ce qui signifie que nous avons manqué le pic de crue.

Après plusieurs jours sans pluie, il a plu continuellement du 30 octobre au 9 novembre. Il a plu ensuite de façon sporadique, les 13 et 21 novembre. Le ruissellement a commencé le 10 novembre, donc un seuil de 254 mm de pluie en onze jours a été nécessaire pour le provoquer. Le ruissellement a stoppé le 20 novembre, soit onze jours après l'arrêt des précipitations principales.

Date	Heure	Largeur maximale (m)	Profondeur maximale (m)	Écoulement (m ³ /s)
12/11/03	15h30	6,25	0,24	0,18
14/11/03	11h30	6,50	0,22	0,18
17/11/03	10h30	5,80	0,185	0,04
19/11/03	12h	5,80	0,16	0,01

Tableau n° 7 : mesures de débit à la section ANKZ0218 pendant la mousson 2003.

Le volume d'eau écoulé peut-être estimé (tableau n° 8).

	Débit [m³/s]	Temps [s]	Volume [m³]
du 9 au 12 novembre	0,18 (minimal)	3*86400	45360 (minimal)
du 12 au 14 novembre	0,18	2*86400	30240
du 14 au 17 novembre	0,18-(0,18-0,04)/2	3*86400	27734
du 17 au 19 novembre	0,04-(0,04-0,01)/2	2*86400	4234
du 19 au 20 novembre	0,01/2	86400	432

Tableau n° 8 : volumes écoulés à la section ANKZ0218 pendant la mousson 2003.

Au final cela donne un ruissellement total de 108 000 m³ en dix jours, équivalent à une lame d'eau de 4 mm sur ce sous-bassin de 26 km². C'est une valeur minimale car le pic de crue n' a pas été mesuré.

Pendant ces dix jours 160 mm de pluie sont tombés, ce qui équivaut à 4 160 000 m³. Le ruissellement représente donc au moins 2 à 3 % des précipitations tombées pendant la même période.

De plus, les *erys* étaient partiellement remplis (section 1-2-1-1-). Nous pouvons assumer qu'ils ont été remplis par les pluies tombées à partir du 30 octobre. Mais les mesures de niveau d'eau dans les *erys* ayant été assez tardives et espacées (11 novembre, 22 novembre, puis 13 décembre, nous ne pouvons donc pas en être sûrs. Au total, le 22 novembre, 13 mm sont stockés, représentant environ 4 % des 318 mm de pluie tombée du 30 octobre au 21 novembre. Les *erys* de Vanur-grand, Kenipattu et Kattrambakkam ont aussi stocké de l'eau mais nous ne disposons pas de données.

date	Vanur (petit)			Pulichapallam (grand)		
	<i>%</i>	<i>Mm³</i>	<i>mm</i>	<i>%</i>	<i>Mm³</i>	<i>mm</i>
11 novembre	29	0,10	4	48	0,255	10
22 novembre	19	0,07	3	49	0,26	10
13 décembre	-	-	-	58	0,31	16

Tableau n° 9 : remplissage de deux des *erys* du sous-bassin versant d'Anpakkam ouest, en % de leur capacité maximale, Mm³ et équivalent en lame d'eau sur la surface du sous-bassin versant.

Photos n° 18 et 19 : la section ANKZ0218 le 12 novembre 2003 ; mesure de débit avec le micro-moulinet à la même section le 17 novembre 2003.

Photos n° 20 et 21 : section ANKZ0218, amont et aval, le 8 novembre 2004.

Photos n° 22 et 23 : section ANKZ0218, amont et aval, le 19 novembre 2004.

2-1-2-2- Mousson du nord-est 2004

Les différents évènements pluvieux d'octobre n'ont pas permis un écoulement d'eau dans le chenal ANKZ0218 avant le 28 octobre, date à laquelle la première mesure de débit a été effectuée. Ainsi le ruissellement a commencé douze jours après le début des pluies. On peut donc estimer le seuil de pluie nécessaire pour déclencher le ruissellement à 165 mm en douze jours. L'écoulement a continué sans interruption jusqu'au 10 décembre, même si aucune pluie significative n'est tombée après le 13 novembre.

Quand le cours d'eau devenait vraiment trop large (plus de 20 m), seules quelques mesures avec le micro-moulinet pouvaient être acquises. Pour compléter l'estimation du débit total, des flotteurs étaient alors utilisés pour mesurer la vitesse de l'eau en surface. Cette technique a été utilisée les 8 et 9 novembre (photos n° 20 et 21).

Des investigations de terrain faites le 1^{er} décembre ont montré que les deux *erys* situés immédiatement en amont de la section de mesure, les *erys* de Kattrambakkam et d'Olundiappattu, avaient respectivement une vanne ouverte et une vanne qui fuyait, ce qui explique le petit débit persistant dans le chenal pendant environ un mois après la fin des pluies principales (figure n° 5). Après cette date le suivi de cette section a été limité à sa profondeur et sa largeur jusqu'à ce que le débit s'arrête complètement.

Les débits manquants ont été extrapolés d'après une estimation du niveau d'eau du chenal (grâce aux traces de sédiments frais laissées sur les berges notamment) ou en faisant la moyenne des débits mesurés le jour précédent et le jour suivant.

Les mesures de débit permettent de calculer une lame d'eau ruissellée d'environ 149 mm du 28 octobre au 30 novembre sur le sous-bassin versant ouest d'Anpakkam (26 km²), soit presque 24 % de la pluie tombée pendant la même période (632 mm).

Figure n° 5 : pluie (en cm) et débit à l'exutoire du sous-bassin versant ouest d'Anpakkam, la section ANKZ0218 section (en m³/s), pendant la mousson du nord-est 2005 du 28 octobre au 30 novembre.

2- 1 - 2 - 3 - Moussons du sud-ouest et du nord-est 2005

Un premier évènement de ruissellement a eu lieu du 25 au 29 août (tableau n° 10). Il n'avait pas plu du 1^{er} au 9 août, puis 119,2 mm de pluie sont tombés entre le 10 et le 24. Le seuil de pluie nécessaire pour obtenir du ruissellement est ainsi d'environ 119 mm en 15 jours, comparé au 165 mm en 12 jours observés en 2004, et 252 mm de pluie en 11 jours en 2003. 108 mm de pluie sont tombés les 25 et 26 août (et rien les jours qui suivirent), soit presque 5 % ont ruissellé.

Débit mesuré en m ³ /s		
Date	ANKZ0218	Vanur
25/08/05	0,19	-
26/08/05	1,16	0,008
27/08/05	2,94	0,113
28/08/05	-	-
29/08/05	0,06	0

Tableau n° 10 : débits mesurés (m³/s) aux sections ANKZ0218 et Vanur en août 2005.

Le pic de débit intervient systématiquement une journée après le pic de pluie.

Le second évènement de ruissellement (figure n° 6) a commencé le 27 octobre. Le seuil de pluie nécessaire a été de 216,2 mm en 10 jours (sans interruption). Du 27 octobre au 27 décembre, 860 mm de pluie sont tombés et 252 mm, soit 29 %, ont ruissellé. L'écoulement a finalement stoppé vers le 15 janvier 2006.

La pluie de presque 100 mm du 3 décembre alors que tous les *erys* étaient pleins, a engendré un débit très important, de presque 20 m³/s (figure n° 6 et les photos n° 26 et 27).

Les mesures de débit à la section de Vanur, exutoire d'un sous-bassin versant de 5 km², indiquent des débits beaucoup plus faibles et un écoulement plus discontinu (figure n° 7). En raison de la taille du sous-bassin versant, de sa position en amont du bassin, et de sa lithologie (grès), cette section draine moins d'eau que la section ANKZ0218 [paragraphe 1-1- Chapitre 6].

Figure n° 6 : pluie (en cm) et débit à l'exutoire du sous-bassin versant ouest d'Anpakkam, la section ANKZ0218 section (en m³/s), du 27 octobre au 20 décembre 2005.

Figure n° 7 : pluie (en cm) et débit à l'exutoire du sous-bassin versant dit de Vanur (en m³/s), du 28 octobre au 15 décembre 2005.

Photos n° 24 et 25 : section ANKZ0218, amont et aval, le 3 décembre 2005.

Photos n° 26 et 27 : section ANKZ0218, amont et aval, le 4 décembre 2005.

2 - 2 - Canyon d'Utility, sur le plateau de Cuddalore

Photo n° 28 : canyon d'Utility.

Une section du canyon d'Utility a été choisie et instrumentée (mesure du niveau d'eau) pour avoir une idée du ruissellement et de l'infiltration sur la formation de Cuddalore.

Des mesures journalières de niveau d'eau ont été conduites par un étudiant en stage à AWH entre le 24 octobre et le 15 décembre (figure n° 8). Ces mesures ont été faites à l'aide d'une échelle peinte sur le principal barrage de 3 m de hauteur (photo n° 28). Les mesures ont été interrompues du 25 octobre au 6 novembre, du 11 au 20 novembre et du 2 au 13 décembre.

Le niveau d'eau n'a jamais atteint le seuil du barrage, il n'y a donc pas eu d'écoulement à l'aval. Nous pouvons toutefois tenter d'estimer l'infiltration à l'aide de ces mesures. Le sous-bassin versant défini par cet exutoire couvre environ 5 km².

Un corps d'eau libre et stagnant satisfait l'ETP. Donc les variations journalières décroissantes sont interprétées comme dues à l'ETP et à l'infiltration. Les valeurs mensuelles d'ETP en novembre et décembre 2005 sont respectivement de 81,6 et 80,4 mm, ce qui donne des valeurs journalières de 2,7 et 2,6 mm. Ces valeurs sont inférieures à la précision de nos mesures de niveau de l'eau dans le canyon d'Utility. Neuf décrues journalières ont été mesurées, elles font entre 5 et 20 cm, 9 cm en moyenne. Il y aurait donc des taux d'infiltration de 50 à 200 mm par jour, ce qui est très élevé. Mais ces mesures ne sont probablement pas très représentatives, car des transferts d'eau au niveau du barrage ainsi que des berges abruptes du canyon, pourraient expliquer une grande partie de ces valeurs.

Figure n° 8 : évolution du niveau de l'eau au barrage du canyon d'Utility entre le 24 octobre et le 15 décembre 2005.

3 - Bilans hydrologiques

Dans cette section et dans un premier temps, afin de pouvoir comparer les différentes années, seules les pluies d'AWH seront utilisées, les pluies du réseau de pluviomètres n'étant pas disponibles pour toutes les années et jamais toute l'année.

Le tableau n° 11 présente les bilans hydrologiques annuels pour avril 2003-mars 2004, avril 2004-mars 2005 et avril 2005-mars 2006, d'après les bilans calculés en section 5 chapitre 1, et en introduisant nos mesures de ruissellement et stockage.

<i>Bilans annuels</i>	<i>2003-04</i>				<i>2004-05</i>				<i>2005-06</i>			
	<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>		<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>		<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>	
	<i>mm/an</i>	<i>%</i>										
Pluie	1 102	100			1 495	100			1 692	100		
ETR			726	66			851	57			920	54
Pluie efficace			376	34			644	43			772	46
Ruissellement			>4	>1			>149	>10			252	15
Stockage (erys)			n.m.	-			150	10			75	5
Infiltration			-	-			<345	<23			445	26

Tableau n° 11 : Bilans hydrologiques des années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 en mm.
n.m. : non mesuré.

Selon Batchelor [6], les gens croient souvent que le ruissellement annuel représente 30 à 40 % de la pluie annuelle, alors que les données montrent qu'il est inférieur à 10% des pluies annuelles à l'échelle du bassin versant. Nos données indiquent un ruissellement entre 1 à 15 % des pluies annuelles (tableau n° 11). Par contre, si l'on ne considère que la période de mousson alors effectivement le ruissellement peut représenter plus de 20% des pluies tombées (tableau n° 12).

Le stockage dans les *erys* représente quant à lui environ 5% des pluies annuelles quand ils sont remplis et 7 à 13%, des pluies de mousson.

Pour faire une première évaluation de l'infiltration, nous supposons tout d'abord qu'il n'y a pas d'infiltration les mois où la pluie effective est nulle. L'eau stockée dans les cinq *erys* de ce sous-bassin versant atteint un volume d'environ 2 millions de m³, l'équivalent d'une lame d'eau de 75 mm, lorsqu'ils sont pleins. Nous allons donc effectuer un calcul seulement sur les mois ayant une pluie efficace strictement positive, en utilisant les équations suivantes :

$$\text{Pluie efficace} = \text{Pluie} - \text{ETR} - \text{Réserve utile du sol}$$

$$\text{Infiltration} = \text{Pluie efficace} - \text{Ruissellement} - \text{Stockage dans les } \textit{erys}$$

Le peu de mesures de ruissellement effectuées en 2003 ne permet pas de déduire une

infiltration. D'après le tableau n° 12, nous pouvons dire que la valeur maximale d'infiltration pour 2004-2005 est de 345 mm, soit 30% de la pluie tombée en mai, octobre et novembre et 23 % de la pluie annuelle. En 2005-2006, l'infiltration serait de 395 mm, soit 35 % des pluies tombées en octobre, novembre et décembre et 24% de la pluie annuelle. Ces deux années hydrologiques, toutes deux excédentaires du point de vue des précipitations, fournissent le même pourcentage de précipitations annuelles qui s'infiltrent : 23 à 24 % en moyenne.

	2003-2004				2004-2005				2005-2006			
	<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>		<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>		<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>	
	<i>mm/an</i>	<i>%</i>										
Pluie	731	100			806	100			1 116	100		
ETR			305	42			274	46			294	26
Pluie effective			376	51			494	61			772	70
Sol			50	7			50	6			50	4
Ruissellement mesuré			> 4	-			149	18			252	23
Stockage (<i>tanks</i>)			n.m.	-			75	9			75	7
Infiltration			-	-			270	34			445	40

Tableau n° 12 : bilans hydrologiques des moussons 2003, 2004 et 2005 en mm, avec les pluies d'AWH. n.m. : non mesuré.

Cependant cette valeur élevée de l'infiltration est trompeuse, car calculée avec les pluies d'AWH. Or les pluies plus réalistes (mais malheureusement enregistrées sur de petites périodes de temps) du réseau de pluviomètres indiquent des valeurs inférieures, l'infiltration déduite est donc elle aussi plus petite (tableau n° 13). On trouve des valeurs de 177 et 86 mm respectivement pour 2004 et 2005, représentant respectivement 18 et 11% des pluies de mousson et 14% et 7% des pluies annuelles.

	2004-2005				2005-2006			
	<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>		<i>Entrées</i>		<i>Sorties</i>	
	<i>mm/an</i>	<i>%</i>	<i>mm/an</i>	<i>%</i>	<i>mm/an</i>	<i>%</i>	<i>mm/an</i>	<i>%</i>
Pluie	703	100			758	100		
ETR			274	39			294	39
Pluie effective			379	54			413	54
Sol			50	7			50	7
Ruissellement mesuré			149	22			252	33
Stockage (<i>tanks</i>)			75	11			75	10
Infiltration			155	22			86	11

Tableau n° 13 : bilans hydrologiques des moussons 2004 et 2005 en mm, avec les pluies du réseau, enregistrées en 2005, reconstituées en 2004 (cf Partie 2 Chapitre 6 section 2-1-2). n.m. : non mesuré.

4 - Compréhension hydrologique du système

Plusieurs caractéristiques du système peuvent être quantifiées par une utilisation simple des données de terrain acquises sur le terrain. La première de ces caractéristiques est le seuil de pluie nécessaire avant d'avoir un écoulement à l'exutoire du bassin versant hydrologique de 26 km² :

- 254 mm pendant onze jours d'après les données de la mousson du nord-est de 2003,
- 165 mm pendant douze jours d'après les données de la mousson du nord-est de 2004,
- 119 mm pendant quinze jours d'après les données de la mousson du sud-ouest de 2005,
- 216 mm pendant dix jours d'après les données de la mousson du nord-est de 2005,

ce qui donne une moyenne de 189 mm de pluie pendant douze jours.

La forte intensité des précipitations peut être compensée par la durée d'un événement de moindre intensité.

Un ruissellement est initié rapidement après les premières pluies, mais il n'est pas continu dans le temps ni dans l'espace, notamment parce qu'il est capté par les *erys*, nous ne le retrouvons donc pas en aval de notre bassin.

La seconde caractéristique est le temps nécessaire pour remplir les *erys* :

- en 2003, ils n'ont pas été remplis complètement,
- en 2004, ils ont été remplis brusquement, en moins d'une nuit, par la pluie exceptionnelle (200 mm en 24 heures) du 30 octobre 2004,
- en 2005, ils ont été remplis en plus de huit jours.

En comparant les données de pluie, d'écoulement et de niveau d'eau dans les *erys*, on voit clairement que le(s) premier(s) "gros" événement(s) pluvieux est/sont écrêtés par le remplissage des *erys* et donc l'écoulement résultant est moindre que lors d'un événement pluvieux se produisant

alors que les *erys* sont déjà pleins.

Après la fin des pluies (significatives), l'écoulement continue le temps nécessaire à la vidange des *erys* : un mois en 2004 et en 2005. La durée de cette vidange dépend de l'entretien et de l'utilisation des *erys*.

Les *erys* jouent donc un rôle central dans l'hydrologie de surface de la région, en stockant un volume d'eau important pendant la mousson. Cette eau sera en grande partie relâchée plus tard, tandis que le reste s'infiltrera dans le sol ou s'évaporera. Nos données n'ont pas permis de quantifier ce terme d'infiltration mais les observations de terrain, notamment en ce qui concerne les limons déposés rapidement par le ruissellement, tendent à faire penser que l'infiltration sous les *erys* est plutôt limitée.

Bibliographie

- 1: Chari K.B., Abbasi S.A. et Ganapathy S., *Ecology, habitat and bird community structure at Oussoudou lake: towards a strategy for conservation and management*, Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems, 2003, vol. 13, n° 5, p. 373-386
- 2: Jaya Kumar B., Chandra P.C., Veeranjanyulu D. et al, *Hydrogeological conditions in Auroville*, 1984, rapport interne CGWB, 124 p.
- 3: Sukhija B.S., Reddy D.V. et Vasanthakumar Reddy I., *Survey of groundwater resources of Pondicherry and its environs*, 1987, rapport interne NGRI, insert.
- 4: Agricultural Department of Pondicherry, *Water resources of Pondicherry region and its management*, 1998, rapport interne ADP, insert.
- 5: Paulik M., *Diagnostic des structures drainantes d'un des sous-bassins versants du bassin-versant de Kaluvelly*, 2001, mémoire de fin d'école d'ingénieur (ENSAR), 84 p.
- 6: Batchelor C.H., Rama Mohan Rao M.S. et Manohar Rao S., *Watershed development: a solution to water shortage in India or part of the problem?*, Land Use and Water resources Research, 2003, vol. 3, p. 1-10

CHAPITRE 3 : GÉOLOGIE

1 - Description générale

Un socle de charnockites archéennes, qui affleurent à l'ouest de notre zone d'étude, est recouvert en discordance par une série sédimentaire crétacée et tertiaire, et par des alluvions quaternaires [1], [2], [3].

La charnockite est une roche métamorphique de profondeur, formée en condition de pression et de température élevées, avec circulation de solutions riches en CO₂ (Janardhan et al. 1983 dans [2]). De structure granoblastique, elle est composée de quartz, de microcline ou d'orthose très finement perthitique, de feldspath plagioclase, d'hypersthène et de grenat riche en pyrope (Foucault A., Raoult J.-F. 1984 dans [2]). Plus au sud, elle forme les plus hauts reliefs de l'Inde péninsulaire (les Nilgiri). Ce complexe charnockitique présente quelques dykes basiques. Quelques inselbergs de charnockite, parfois mêlée de granite, perturbent la régularité du relief de la pédiplaine du Tamil Nadu formée au Villafranchien suite à un changement climatique transformant la forêt humide en milieu semi-aride (Demangeot J. 1975 dans [2]).

Les couches sédimentaires consistent en des alternances de grès et de sables avec des argiles, résultant de l'érosion du socle et de calcaires biogéniques [1].

Les séries sédimentaires secondaires et tertiaires affleurent du sud du marais de Kaluvelli au nord de la rivière Gingee, et ont une pente de 5% en direction de la mer. Les alluvions - fluviatiles dans la dépression du marais de Kaluvelli et dans les lits des rivières Gingee et Ponnaiyar, ou marins sur la côte - couvrent le reste de la zone étudiée. Les séries sédimentaires s'approfondissent et s'épaississent vers la mer ainsi que vers le sud, pour atteindre des épaisseurs de presque 500 m pour le grès de Cuddalore.

Les couches de sédiments crétacés sont, des plus anciennes aux plus jeunes : les grès puis marnes du Ramanathapuram, les seuls à ne pas affleurer, puis les grès de Vanur, les argiles d'Ottai et finalement les calcaires de Thuruvaï.

De même les couches de sédiments tertiaires sont : les calcaires de Kadaperikuppam, les argiles de Manaveli et, en discordance, les grès de Cuddalore qui sont issus de l'érosion tardive des charnockites (Miocène-Pliocène) et constitués de grains hétérométriques (millimétrique à centimétrique). À l'est, les grès de Cuddalore forment le principal relief de la zone étudiée, le plateau d'Auroville qui culmine à 50 m d'altitude. La formation de Cuddalore affleure également à l'ouest et recouvre les grès et marnes du Ramanathapuram et en partie ceux de Vanur.

La région est affectée par des failles de direction nord-est - sud-ouest (le long de la baie du Bengale) et est-ouest (le long de la rivière Gingee) [4]. Leur localisation est imprécise.

2 - Vérification des données existantes

2 - 1 - Campagne de terrain pour confirmer et corriger la carte géologique du CGWB datant de 1984

Il existe deux cartes géologiques : celle du Tamil Nadu du GSI (*Geological Survey of India*) au 1/500 000 datant de 1984, et celle du CGWB (*Central Ground Water Board* de l'État du Tamil Nadu) au 1/250 000 couvrant la zone allant de la rivière Gingee située au sud au marais de Kaluvelli situé au Nord, datant elle aussi de 1984. Elles diffèrent modérément. Donc, dans le but de vérifier les limites et surfaces d'affleurement, une campagne de terrain de géologie a été réalisée du 3 au 9 août 2004, par l'équipe d'AWH et moi-même. Des mesures GPS ont été prises autant que possible à chaque arrêt. La carte n° 1 montre la localisation des différents sites décrits plus bas. L'observation et l'interprétation des affleurements a été faite selon la description synthétique des différents faciès (tableau n° 1). Voir l'annexe 7 et les photos 1 à 13.

Carte n° 1 : carte géologique de la zone étudiée au 1/250 000 (CGWB, 1984) et localisation des arrêts effectués lors de la campagne géologique.

<i>Dénomination stratigraphique</i>	<i>Description des faciès</i>
ALLUVIONS	Sables - argiles - limons - graviers
GRÈS DE CUDDALORE	Grès de couleur rougeâtre, d'un grain fin à grossier, composé essentiellement de quartz subangulaire à subarrondi, avec des intercalations d'argile ou de limons de couleur jaunâtre. Présence de lignite.
ARGILE DE MANAVELI	Argile plastique jaunâtre et limons, avec de petits apports de sable fin.
CALCAIRE DE KADAPERIKKUPPAM	Calcaire fossilifère, dur, sableux, de couleur écru, grès calcaire et argile.
CALCAIRE DE THURUVAI	Calcaire hautement fossilifère, grès calcaire et argile.
ARGILE D'OTTAI	Argile et limons gris foncé à noir, gluants et plastiques. Lentilles éparses de calcaire et de grès calcaire.
GRÈS DE VANUR	Grès calcaire gris-jaune, de grain grossier, avec des quartz blancs érodés. Intercalations d'argile plastique et gluante.
ARGILE DU RAMANATHAPURAM	Argile foncée, gluante et plastique.
GRÈS DE RAMANATHAPURAM	Grès calcaire avec de la lignite.
CHARNOCKITES	Socle de granite.

Tableau n° 1 : description lithologique de la série sédimentaire.

PHOTOS

Photo n° 1 : calcaire de Kadaperikuppam, stop 2.

Photo n° 2 et 3: argile d'Ottai ;

argile d'Ottai, stop 3.

Photo n° 4 et 5 : grès de Vanur, stop 22 ; transition argile d'Ottai-grès de Vanur, stop 4.

Photo n° 6 et 7 : argile d'Ottai, grand ery de Vanur ; grès de Vanur, stop 5.

Photos n° 8 et n° 9 : calcaire de Kadaperikuppam.

Photos n° 10 et n° 11 : grès de Cuddalore, stop 12 et stop 13.

Photos n° 12 et n° 13: une excavation dans le grès de Vanur, utilisé ici pour fabriquer des briques, stop 17; grès de Vanur, stop 18.

Une seconde campagne de terrain a été conduite par l'équipe d'AWH en novembre 2004, dans le but de vérifier les contours de l'affleurement de Manaveli.

La carte du CGWB a été essentiellement confirmée par ces deux campagnes de terrain. Elle a donc été utilisée comme base pour la construction du modèle géologique 3D. Seules quelques corrections mineures de cette carte ont été faites après ces campagnes de terrain : un déplacement de la limite argile d'Ottai - grès de Vanur au Nord de la rivière Gingee, et un élargissement de la zone d'affleurement de l'argile de Manaveli (carte n° 2).

Les failles ne sont pas visibles sur le terrain, donc la vérification de cet aspect n'a pas été possible. Mais grâce au modèle géologique 3D, nous avons pu les localiser [paragraphe 3- Construction d'un modèle géologique 3D].

Carte n° 2 : corrections de la carte géologique du CGWB après deux campagnes de terrain, et localisation des coupes A et B des figures n° 1 et 2 respectivement.

2-2- Réinterprétation de toutes les données lithologiques

Nous disposons de deux cent soixante-douze puits pour la lithologie. Les descriptions lithologiques de ces puits ont été interprétées en termes de couches géologique, suivant le tableau n° 1. Les descriptions venant de huit sources différentes (CGWB, TWAD, PWD des territoires de Pondichéry et de l'État du Tamil Nadu, DANIDA, GSI , PY-STGU, PASIC, ONGC), elles ne sont pas homogènes, et donc l'interprétation n'est pas absolue. Un exemple d'interprétation est donné dans le tableau n° 2. Des deux cents soixante-douze logs disponibles initialement, deux cent quarante-huit ont été conservés, les vingt-quatre autres ayant des descriptions trop imprécises ou ambiguës pour être interprétées.

Profondeur (m)		<i>Puits AVI019, Auroville EBH 12A, Aurogreen, par le CGWB</i>	
De	À	Description	Formation identifiée
0	32,6	Grès, rougeâtre, granulosité fine à grossière consistant principalement de quartz subangulaire à subarrondi. Intercalation d'argiles jaunâtres et roses.	Grès de Cuddalore
32,6	55	Argile jaunâtre, plastique avec des apports mineurs de sable fin.	Argile de Manaveli
55	120	Calcaire, gris, dur avec des coquilles, et grès calcaire, gris sombre, dur avec des coquilles et des apports d'argile gris sombre.	Calcaire de Kadaperikkupam
120	195	idem	Calcaire de Thuruvai
195	233	Argiles et limons, gris foncé à noir, de granulosité fine avec des apports mineurs de calcaire grisâtre.	Argile d'Ottai
233	330	Grès calcaire avec des argiles. Grisâtre, de granulosité fine à médium consistant principalement de quartz blanc, bien arrondi.	Grès de Vanur
330	338	Argile, plastique et gluante, intercalatée avec des grès calcaires grisâtres. Granulosité fine et apports mineurs de marne noire.	Grès de Vanur
338	404	Grès calcaire, gris jaunâtre, granulosité grossière, consistant principalement de quartz, blanc avec de fines bandes de calcaire gris.	Grès de Vanur
404	423	Argile gris foncé, plastique et gluante avec des apports mineurs de marne noire.	Argile de Ramanathapuram
423	448	Grès calcaire, grisâtre, granulosité fine, marne noire avec des apports mineurs d'argile gris foncé.	Grès de Ramanathapuram
448	450	charnockite.	Charnockites

Tableau n° 2 : description lithologique d'un puit à Aurogreen et interprétation en terme de formations géologiques.

Carte n° 3 : localisation des puits apportant des informations lithologiques ; A, G, Ko, Ka et V indiquent les nouveaux puits forés de juillet à octobre 2006 (section 3-, tableau n° 3)

3 - Acquisition de nouvelles données lithologiques

L'évolution des différentes couches sédimentaires près de la côte n'est presque pas contrainte, et il est difficile d'extrapoler leur extension. La littérature signale la présence d'une faille mais son impact en profondeur sur la géométrie des formations n'est pas connu. Pour avoir une idée de la géométrie des couches dans cette zone, un nouveau forage a été fait en 2005, noté "G" sur la carte n° 3 (tableau n° 3). Sa lithologie semble montrer la disparition de toutes les couches intermédiaires (ou du moins un affinement spectaculaire) entre les grès de Cuddalore et ceux de Vanur, à moins qu'il ne s'agisse uniquement de grès de Cuddalore, avec un changement de lithologie important. En effet dans la région de Neyveli où le grès de Cuddalore est très épais et bien connu, d'importantes variations lithologiques en fonction de la profondeur sont notées. En l'état, ce puits est difficile à intégrer au reste des données. Il n'est donc pas pris en compte, dans l'attente de prochains autres forages sur la côte.

Des données bathymétriques ont été récoltées, permettant de tracer le profil de la surface sous-marine sur quelques kilomètres. La pente de ce profil est très faible. Du coup, ces données bathymétriques ne permettent pas de contraindre le modèle géologique au-delà de la côte comme nous l'aurions souhaité. Pour cela, il faudrait des données de forages ou d'exploration géophysique "off-shore". Une investigation géologique détaillée a été conduite par l'ONGC dans notre région mais les données ne sont pas disponibles (classées) [5].

La densité de nos données est aussi assez faible au sud de la rivière Gingee, mais l'extrapolation est plus facile dans cette zone, à l'aide de ce que nous connaissons plus au nord (plateau d'Auroville), à l'ouest (charnockites) et au sud (dans la direction des mines de Neyveli). Des forages supplémentaires n'apparaissent donc pas essentiels dans ce secteur.

Quatre nouveaux forages ont été également faits en 2005 juste au sud du marais de Kaluvelli, où la continuité des couches n'était pas non plus évidente. Ils sont notés "A", "Ka", "Ko" et "V" sur la carte n° 3 et leur stratigraphie est reportée dans le tableau n° 3 ci-après. Ils montrent qu'une épaisseur importante d'alluvions est présente (30 à 70 m), et que les alluvions sont en contact direct avec les grès de Vanur sur une surface assez importante (sud-ouest du marais de Kaluvelli). Ils permettent ainsi une meilleure extrapolation de la géologie sous le marais.

Nom du lieu	Vilvanatham, V	Kodur, Ko	Kazhuperumpakkam, Ka	Anpakkam, A	Gokulam , G	
profondeur(m)	151	150,5	150,5	134	150	
longitude	79,809388	79,787905	79,822884	79,781193		
latitude	12,068044	12,070401	12,070556	12,089455		
(profondeur en m)	Alluvions	0 - 53	0 - 46	0 - 70	0 - 45	0 - 33
	Cuddalore	-	-	-	-	33-124
	Manaveli	-	-	-	-	-
	Kadaperikuppam	-	-	-	-	-
	Thuruvai	-	-	-	-	-
	Ottai	-	-	-	-	-
	Vanur	53 - 151	46 - 150,5	70 - 150,5	45 - 120	124-150
	Ramanathapuram	-	-	-	120-133	-
	Charnockites	-	-	-	133 - 134	

Tableau n° 3 : caractéristiques et lithologie des cinq nouveaux forages faits en 2005.

4 - Construction d'un modèle géologique 3D

4 - 1 - Phase préliminaire

Un travail préliminaire a été réalisé par le tracé de coupes géologiques fondées sur des données lithologiques sélectionnées. Des contraintes additionnelles fondées sur la carte géologique de surface ont été incluses.

4 - 2 - Phase SIG

Ce travail a été fait en étroite collaboration avec l'équipe SIG d'AWH. Les différentes couches géologiques ont été visualisées à l'aide de Mapinfo. Nous avons finalement obtenu un modèle géologique 3D.

Des trois failles indiquées sur la carte géologique, l'extrapolation des données lithologiques sous Mapinfo en confirme deux. Il s'agit des deux failles de direction nord-est - sud-ouest. Ainsi le plateau d'Auroville peut être interprété comme un horst (figure n° 1), formé par l'élévation des niveaux sédimentaires, au moins depuis le dépôt des argiles d'Ottai. Deux autres failles plus profondes semblent présentes. Elles pourraient être des failles normales ayant joué en extension antérieurement à la formation du horst, lors de la création du bassin sédimentaire, et expliquerait en partie l'épaississement du bassin vers le sud-est. Sur ce dessin (figure n° 1), chaque niveau sédimentaire est supposé continu, ce qui n'est peut-être pas vrai pour tous à cause de la présence des failles. La présence des failles si elle est avérée au vu des données et de la coupe ne remet pas en cause la continuité hydraulique des aquifères de Cuddalore et de Vanur. En revanche elles pourraient déconnecter latéralement les formations de Kadaperikkupam et de Thuruvai qui seraient ainsi protégées d'une intrusion saline latérale.

Figure n° 1 : section transverse (notée "A" sur la carte n° 2) nord-ouest - sud-est du modèle géologique (du haut vers le bas : Cuddalore, Manaveli, Kadaperikuppam, Thuruvai, Ottai, Vanur, Ramanathapuram, Charnockite), avec l'indication de probables failles (en rouge et en noir).

Figure n° 2 : section transverse (notée "B" sur la carte n° 2) nord-ouest - sud-est du modèle géologique (du haut vers le bas : Cuddalore, Manaveli, Kadaperikuppam, Thuruvai, Ottai, Vanur, Ramanathapuram, Charnockite).

La synthèse des données lithologiques validées nous permet d'établir les principales caractéristiques géométriques des différentes formations (tableau n° 4).

<i>Nom des couches</i>	<i>Surface totale (km²)</i>	<i>Surface d'affleurement (km²)</i>	<i>Nombre de points de données (puits)</i>	<i>Épaisseur moyenne (m)</i>	<i>Épaisseur minimale (m)</i>	<i>Épaisseur maximale (m)</i>
ALLUVIONS	739	739	78	27	1	60
GRÈS DE CUDDALORE	640	123	198	53	1	450
ARGILE DE MANAVELI	432	17	85	18	2	74
CALCAIRE DE KADAPERIKKUPPAM	486	43	112	30	1	119
CALCAIRE DE THURUVAI	511	6	82	35	1	104
ARGILE D'OTTAI	636	37	193	55	2	341
GRÈS DE VANUR	902	27	57	91	14	305
ARGILE DE RAMANATHAPURAM	906	-	22	58	1	221
GRÈS DE RAMANATHAPURAM	1 009	-	26	92	2	150
CHARNOCKITES	-	-	8	-	-	-

Tableau n° 4 : Principales caractéristiques géométriques des différentes couches géologiques.

Au vu des lithologies des différentes couches, les formations aquifères sont les suivantes : les alluvions, les grès de Cuddalore, les calcaires de Kadaperikkupam et de Thuruvai, les grès de Vanur et ceux de Ramanathapuram, tandis que les argiles de Manaveli, d'Ottai et de Ramanathapuram sont des formations aquitards. Les épaisseurs des grès de Cuddalore et de Vanur les rendent a priori particulièrement intéressantes en tant que formations aquifères (Partie 2 Chapitre 4) ; les grès de Ramanathapuram sont également épais mais la plupart du temps très profonds et, de plus, contiennent des eaux sulphatées (Partie 2 Chapitre 5).

Bibliographie

- 1 : Jaya Kumar B., Chandra P.C., Veeranjanyulu D. et al, *Hydrogeological conditions in Auroville*, 1984, rapport interne CGWB, 124 p.
- 2 : Lacarce E. et Fleutry L., *Étude des sols du bassin versant de Kaluvelly*, 2001, mémoire de fin d'école d'ingénieur (ENSAR), 22 p.
- 3 : Bourgeon G., *Esquisse sur les grandes zones de sols du sud de l'Inde*, Cahiers ORSTOM, série Pédologie, 1988, vol. 24, n° 4, p. 329-365
- 4 : Subramanian K. S. et Selvan T. A., *Geology of Tamil Nadu and Pondicherry*, 2001, Bangalore : Geological Society of India eds
- 5 : Violette S., Vincent A., de Marsily G. et Boulicot G., *HELP Basin Proposal Document - bassin de Kaluvelli-Pondichéry*, Inde, 2003, 26 p.

CHAPITRE 4 : HYDROGÉOLOGIE

La première section de ce chapitre est consacrée à la piézométrie des différents aquifères, la seconde à l'extraction, la troisième aux essais de pompage, et enfin la quatrième à une synthèse de notre connaissance hydrogéologique du système.

1- Piézométrie

La région compte de nombreux puits, utilisés ou abandonnés, pour l'irrigation ou l'alimentation en eau potable. La plupart d'entre eux ne sont pas tubés. Ils peuvent ainsi capter plusieurs aquifères, et ne peuvent donc être utilisés pour des mesures piézométriques. Les possibilités pour la collecte de données fiables sont donc réduites.

Des données anciennes provenant du TRPP (*Tank Rehabilitation Project of Pondicherry*) et des rapports du NGRI (*National Geophysical Research Institute, Hyderabad*) et du CGWB remontent jusqu'aux années 1970.

Nous disposons d'une carte piézométrique de 1975 (*Gvt of India Report, 1979*). Très probablement les piézomètres utilisés n'étaient pas tubés, et les valeurs enregistrées sont celles de toute la série sédimentaire. Cependant les valeurs relevées aux affleurements des aquifères les plus productifs comme le Cuddalore ou le Vanur sont a priori celles de ces aquifères, et peuvent donc être comparées aux mesures récentes.

Les relevés piézométriques effectués par AWH sont faits chaque semestre depuis 1999, et chaque mois depuis 2002 (photo n° 1 ci-dessous). Ils nécessitent une dizaine de jours de travail en raison des difficultés rencontrées sur le terrain (réseau routier défectueux, ...). Tous les piézomètres relevés ont été nivellés et leur profondeurs déterminées.

Photo n° 1 : relevé piézométrique par R. S. Krisnamurti dans l'aquifère du Cuddalore, août 2004.

1-1- Aquifère de Vanur

L'aquifère de Vanur affleure dans la partie nord du bassin sur 27 km². À l'est il est confiné par les argiles d'Ottai, au nord et au sud par les formations alluviales. Il est libre à l'affleurement. Sa conductivité hydraulique est assez forte, de $1,4 \cdot 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$ d'après le CGWB [1]. Son épaisseur est d'en moyenne 90 m. Ses lignes d'écoulement antérieures ne sont pas connues. Suite à une exploitation intense depuis les années 1970, sa piézométrie a globalement chuté, avec deux zones très déprimées juste au sud du marais de Kaluvelli et autour du *panchayat* de Vanur. La direction actuelle de l'écoulement va donc de la mer et du marais vers l'intérieur des terres.

Les données disponibles nous ont permis de reconstituer quelques chroniques qui montrent l'évolution du niveau piézométrique de l'aquifère de Vanur depuis les années 1970. La chronique utilisée est celle du puits de Katterikuppam (figure n° 1). La carte piézométrique de 1975 indique des valeurs autour de 12 m à l'affleurement de l'aquifère de Vanur, ce qui correspond aux valeurs relevées au puits de Katterikuppam à la fin des années 1970.

Trois faits ressortent nettement. Le premier est la variabilité saisonnière, bien visible lorsque des données biannuelles sont disponibles : les nappes sont plus hautes en hiver (janvier) après la mousson qui les a rechargées qu'en été (juin).

Le deuxième est la variabilité interannuelle en fonction de l'intensité de la mousson. Les années les moins pluvieuses pendant cette période, 1980 et 1982, ont bien engendré les recharges les plus faibles.

Le troisième est la chute des niveaux piézométriques à partir de 1986. Cela est très probablement la conséquence directe de l'explosion du nombre de forages. Les moussons abondantes de 1996, 1997 et 1998 (respectivement 1 806, 2 012 et 1 864 mm de pluie/an et 1 098, 1 420 et 1 353 mm/mousson du nord-est à Pondichéry) ont permis de relever le niveau des nappes mais la tendance s'est rapidement remise à la baisse.

Quinze à vingt-cinq piézomètres sont relevés chaque mois pour l'aquifère de Vanur (mesures semestrielles jusqu'en 2001), depuis 1991 pour quelques uns d'entre eux et depuis 1998 pour la plupart (carte n° 1).

Les niveaux piézométriques les plus bas surviennent presque chaque année en octobre, soit après neuf mois avec pas ou peu de pluie permettant une quelconque recharge. Les niveaux les plus élevés sont enregistrés soit en décembre soit en janvier-février, c'est-à-dire après la mousson et la recharge qu'elle occasionne. Le niveau le plus bas enregistré en 2005 est de plus de 50 m sous le niveau de la mer (en 2004 le niveau le plus bas était d'un peu moins de 50 m sous le niveau de la mer). Le plus haut niveau est de moins de 1 m sous le niveau de la mer (en 2004 il était de + 6 m). Ces caractéristiques se retrouvent dans la figure n° 3 où est représentée l'évolution piézométrique mensuelle de l'aquifère de Vanur en 2005.

La figure n° 2 représente quant à elle l'évolution piézométrique dans quatre puits depuis 1991. Une tendance globale à la baisse est très claire. L'impact des recharges dues aux moussons est encore une fois bien visible. L'amplitude de cette recharge est similaire pour les parties captivée et

libre de l'aquifère. Les réactions des puits d'Aurogreen (zone captive) et Kattrambakkam (zone libre) à la mousson de 1998 en particulier le montrent bien. Le temps de réponse des aquifères aux pluies est de l'ordre du mois.

Les cartes n° 2 à n° 5 montrent bien encore une fois la variabilité saisonnière : la piézométrie est plus basse en juillet (post-saison sèche) qu'en janvier (post-mousson). On voit aussi que la tendance générale est toujours à la baisse : minimum en juillet 2006 de -54 m, contre -44 m en juillet 2003. Entre les puits d'Aurogreen et L&T (CGWB) la piézométrie passe de -24 à -38 m en janvier 2003 et de -27 à -55 m en juillet 2006.

Carte n° 1 : position des trente-trois piézomètres dans l'aquifère de Vanur.

Figure n° 1 : évolution au cours du temps du niveau d'eau dans un piézomètre de la partie captive (proche de l'affleurement) de l'aquifère de Vanur : le piézomètre de Katterikuppam, suivi de 1977 à 2001.

Figure n° 2 : évolution mensuelle de la piézométrie de l'aquifère de Vanur en quatre puits (Aurogreen, Kattrambakkam_vis, L&T CGWB et Vanur Govinda, voir leurs positions sur les cartes n° 2 à 5) de 1991 à 2006.

Figure n° 3 : évolution mensuelle des niveaux piézométriques de l'aquifère de Vanur en 2005.

0 2.5 5 Kilometers

Source Data : Harvest Field / Ground water level monitoring program Area covered : 165 Sq.km.

0 2.5 5 Kilometers

Source Data : Harvest Field / Ground water level monitoring program Area covered : 165 Sq.km.

Cartes n° 2 et 3 : piézométrie de l'aquifère de Vanur en janvier et juillet 2003, valeurs par rapport au niveau de la mer, avec des contours tous les 2 m.

Cartes n° 4 et 5 : piézométrie de l'aquifère de Vanur en janvier et juillet 2006, valeurs par rapport au niveau de la mer, avec des contours tous les 2 m.

1-2- Aquifère de Cuddalore

L'aquifère du Cuddalore affleure au nord-ouest et au nord-est du bassin, sur une surface totale de 123 km², dont 40 km² à l'ouest et 83 km² à l'est. Au nord et surtout au sud de ses affleurements, l'aquifère du Cuddalore est captif sous les formations alluviales. Il n'est pas du tout présent entre ses deux affleurements, où il a été érodé. Sa conductivité hydraulique est de l'ordre de 6.10^{-4} m.s⁻¹ selon Gurunadha Rao [2]. Son exploitation est limitée par sa faible étendue au nord de la rivière Gingee, il n'y est pratiquement exploité que par Auroville. Il représente par contre un très bon potentiel aquifère et est très exploité dans la partie sud du bassin, puisqu'il s'épaissit jusqu'à 500 m au sud, vers la ville de Cuddalore. Son épaisseur moyenne sur toute la zone est de 53 m. La direction d'écoulement au niveau du plateau d'Auroville est radialement divergente vers la mer et le marais de Kaluvelli.

La carte piézométrique de 1975 indique des valeurs décroissantes d'ouest en est de 30 m à 0 m à l'affleurement de l'aquifère du Cuddalore. Nous avons pu reconstituer une chronique sur le puits d'Odiyanpattu qui montre l'évolution du niveau piézométrique de l'aquifère de Cuddalore entre 1977 et 1986 (figure n° 4). Aucune tendance générale d'évolution ne se dégage mais les variabilités saisonnières sont bien visibles : les nappes sont plus hautes en hiver (janvier) après la mousson qui les a rechargées qu'en été (juin). Les moussons déficitaires de 1980 et 1982 engendrent des recharges plus faibles que les autres années.

Vingt à vingt-cinq piézomètres sont relevés chaque mois (semestriellement jusqu'en 2001) pour l'aquifère du Cuddalore dans sa partie Est, depuis 1991 pour quelques uns d'entre eux, et depuis 1996 ou 2000 pour la plupart (cartes n° 7 à 10).

L'évolution mensuelle de la piézométrie de l'aquifère de Cuddalore en 2005 est présentée en figure n° 5. L'allure générale est la même que pour l'aquifère de Vanur, avec la plupart des valeurs maximales en décembre (recharge plus rapide que pour l'aquifère de Vanur). Les niveaux minimaux sont en février. Comme la recharge est plus rapide que pour l'aquifère de Vanur, la pluie tombant pendant la mousson du sud-ouest ou à d'autres moments (mai 2004) peut recharger l'aquifère du Cuddalore, à l'inverse de celui du Vanur.

Le niveau piézométrique le plus bas relevé pour l'aquifère de Cuddalore est d'environ 3 m sous le niveau de la mer (contre - 2 m en 2004). Le niveau le plus haut est d'environ 45 m au dessus du niveau de la mer (+43 m en 2004).

La figure n° 6 représente les évolutions piézométriques de trois puits dans l'aquifère du Cuddalore depuis 1996. L'un de ces puits, Bliss, est sur le plateau, le deuxième, Samriddhi, à mi-pente, et le troisième, Auromodèle, est proche de la côte. Il y a une petite tendance globale à la baisse. Les variations saisonnières sont importantes : jusqu'à 20 m pour Bliss, 10 m pour Samriddhi, et un peu plus de 5 m pour Auromodèle, en 1996. L'amplitude de la recharge est totalement corrélée à l'importance des pluies.

Sur les cartes n° 6 à 9, les variations saisonnières entre janvier, quand la recharge a eu lieu et que les niveaux sont maximaux et juillet, quand les niveaux ont déjà baissé, sont bien visibles.

Le gradient de piézométrie est relativement constant de janvier 2003 à juillet 2006, de plus de 40 m sur le plateau à -2 m près de la côte, à Auromodèle. En janvier 2006, le niveau est remonté à 0 m dans ce même puits grâce aux pluies abondantes de la mousson 2005. Le nouveau puits foré sur la plage, à Gokulam, donne des informations rassurantes car le niveau piézométrique de l'aquifère de Cuddalore dans ce puits est de 0 m en juillet 2006.

Pendant la mousson 2005 des relevés piézométriques quotidiens ont été effectués dans différentes formations, notamment l'aquifère du Cuddalore. Ce suivi quotidien a démarré le 4 octobre. Un suivi hebdomadaire était déjà en cours depuis le 12 septembre. Ce suivi était réalisé par l'équipe d'AWH. Un puits de 32 m de profondeur à Samriddhi a été suivi pour l'aquifère du Cuddalore. La recharge est bien visible après les pluies du 4 au 9 novembre (figure n° 10).

Figure n° 4 : évolution avec le temps du niveau d'eau dans un piézomètre captant l'aquifère de Cuddalore : le piézomètre d'Odiyanpattu, suivi de 1977 à 1986.

Figure n° 5 : évolution mensuelle de la piézométrie de l'aquifère de Cuddalore en 2005.

Piézométrie de l'aquifère du Cuddalore en trois puits

Figure n° 6 : évolution mensuelle de la piézométrie de l'aquifère de Cuddalore en trois puits (Bliss, situé sur le plateau, Samridhi à mi-pente et Auromodèle proche de la côte, voir leurs positions sur les cartes n° 6 à 9) de 1996 à 2006.

Carte n° 6 : localisation des cartes piézométriques n° 6 et 7 (page suivante)

Carte n° 7 et 8 : piézométrie de l'aquifère du Cuddalore en janvier et juillet 2003.

Cartes n° 9 et 10 : piézométrie de l'aquifère du Cuddalore en janvier et juillet 2006.

1-3- Autres formations

Les données nous ont aussi permis de reconstituer deux chroniques qui montrent l'évolution d'un autre aquifère et d'un semi-perméable entre 1975 et 1986 :

- pour l'aquifère de Kadaperikuppam, le puits d'Irumbai (figure n° 7),
- pour le semi-perméable de Manaveli, le puits d'Alankuppam (figure n° 8). Il existe donc des puits dans les argiles de Manaveli mais les volumes pompés sont très faibles.

Là encore, la variabilité saisonnière est bien visible : les nappes sont plus hautes en hiver (janvier) après la mousson qui les a rechargées qu'en été (juin).

Des relevés quotidiens pendant la mousson 2005 ont été réalisés sur ces deux formations. Les puits utilisés sont notés dans le tableau n° 1. La recharge est bien visible après les pluies du 4 au 9 novembre (figure n° 9).

<i>Formation</i>	<i>Puit(s)</i>	<i>Profondeur de l'ouvrage (m)</i>
Manaveli	Kottakarai Krishna Raj	10
	Kottakarai Ranganathan	13
	Kottakarai farm Sundaram	11
Kadaperikuppam	Siddartha farm	13
	Kottakarai Anandan - Harvest	14
Cuddalore	Samriddhi	32

Tableau n° 1 : puits utilisés pour des mesures piézométriques quotidiennes dans les formations du Manaveli et du Kadaperikuppam en 2005.

Figure n° 7 : évolution avec le temps du niveau d'eau dans un piézomètre captant l'aquifère de Kadaperikuppam : le piézomètre d'Irumbai, suivi de 1975 à 1986.

Figure n° 8 : évolution avec le temps du niveau d'eau dans un piézomètre captant l'aquifère de Manaveli : le piézomètre d'Alankuppam, suivi de 1975 à 1986.

Figure n° 9 : niveaux piézométriques journaliers dans l'aquifère de Kadaperikkupam et le semi-perméable de Manaveli, mis en parallèle à la pluie journalière, en 2005.

En rouge les puits dans le semi-perméable de Manaveli.

En orange les puits dans l'aquifère du Kadaperikkupam.

En vert le puits dans l'aquifère du Cuddalore.

2 - Extraction

Une campagne de terrain conduite en 2003 par AWH a permis d'estimer l'extraction. Cette campagne a été faite en collaboration avec les paysan-ne-s. Une mesure de débit était effectuée sur le puits, et une série de questions (âge du puits, heures de fonctionnement par jour suivant les saisons, profondeur de la pompe, ...) étaient posées au propriétaire. Cinq mille huit cent soixante dix-sept puits (carte n° 10 et le tableau n° 2) ont été recensés sur une surface de 260 km² au nord de la rivière Gingee. 184 Mm³ ont été extraits en 2003, tous aquifères confondus, dont 136 Mm³ dans l'aquifère de Vanur et 14 Mm³ dans celui du Cuddalore.

Aquifère	<i>Nombre de puits</i>	<i>Extraction de l'année 2003, Mm³/an</i>
Vanur	2054	136
Thuruvai	1257	27
Kadaperikuppam	421	2
Cuddalore	717	14
Alluvions	14	1
Dunes	1414	4
TOTAL	5877	184

Tableau n° 2 : nombre de puits et extraction par aquifère en 2003, d'après la campagne d'AWH.

Une évolution du volume de l'extraction dans le temps a été évaluée (figures n° 10 et 11) d'après les âges des puits recensés. Ces âges indiquent une augmentation exponentielle du nombre de puits dans la région, avec un nombre "critique" atteint à la fin des années 1980.

Cette estimation a ses limites. Notamment, elle ne peut compter les puits forés puis abandonnés avant 2003. Il est donc possible que l'augmentation ait été plus brusque que celle obtenue grâce à ce sondage. De ce fait il est possible que le volume pompé en 1970 soit plus élevé.

Carte n° 11 : localisation des 5877 puits recensés pour l'évaluation de l'extraction.

Évolution de l'extraction depuis 1950

Figure n° 10 : évolution du volume d'extraction avec le temps dans tous les aquifères.

Évolution de l'extraction dans l'aquifère du Vanur depuis 1950

Figure n° 11 : évolution du volume d'extraction avec le temps dans l'aquifère de Vanur.

3 - Essais de pompage

Des essais de pompage ont été effectués entre 1973 et 1976 par le CGWB [1] (tableau n° 3). La plupart des essais réalisés sont courts (moins de 10 heures de pompage). De plus nous ne disposons pas des données brutes. Nous avons seulement les interprétations en termes de paramètres hydrauliques (conductivité hydraulique) selon une classification “Tertiaire” ou “Crétacé” des formations testées. Cette distinction n'est pas suffisante, il faudrait les données par aquifère. Seul l'essai du puits de Manapattu est utilisable, car il est entièrement dans la formation de Cuddalore. De plus c'est un des rares essais “longs” (48 heures de pompage) de cette série. Cet essai donne une conductivité hydraulique de 6.10^{-4} m/s pour les grès du Cuddalore, valeur reprise dans Gurunadha Rao [2].

Puits	Durée de pompage (h)	Conductivité hydraulique (m/s)	Formation	Médiane	Moyenne	Min.	Max.
Agaram(EBH-7A)	5	1,0E-05	Crétacé	1,4E-05	5,6E-05	1,0E-05	1,5E-04
Auroville(EBH-12)	4	1,4E-05	Crétacé				
Auroville(EBH-12A)	8	1,5E-04	Crétacé				
Allankuppam(EBH-II)	5	2,1E-05	Tertiaire	6,2E-05	1,3E-04	4,4E-07	5,8E-04
Jipmer(JDBH-I) pondicherry	5	4,8E-05	Tertiaire				
Kallapottai(EBH-8B)	2	4,4E-07	Tertiaire				
Lake Estate(EBH-13A)	12	9,3E-06	Tertiaire				
Lake Estate(EBH-18)	2	1,3E-04	Tertiaire				
Madagadipet(EBH-4)	6	3,6E-05	Tertiaire				
Madukarai Zone Well-1	5	7,6E-05	Tertiaire				
Madukarai Zone Well-II	5	9,5E-05	Tertiaire				
Madukarai(EBH-6)	48	4,5E-05	Tertiaire				
Madukkarai Alluvil well	2	2,9E-04	Tertiaire				
Manapattu(EBH-2)	48	5,8E-04	Tertiaire				
Moolakulam (EBH -1)	6	1,9E-04	Tertiaire				

Tableau n° 3 : essais de pompage réalisés par le CGWB entre 1973 et 1976.

Nous avons procédé à nos propres essais de pompage pour collecter plus d'informations.

3 - 1 - Méthode suivie - Essais réalisés

On pompe pendant 72h non-stop au même débit. Des mesures piézométriques sont effectuées dans le puits où l'on pompe, et dans un puits voisin dans le même aquifère. Le débit pompé est mesuré régulièrement et est rejeté suffisamment loin du site de l'essai de pompage, à l'aval de l'écoulement de la nappe.

Un premier essai de pompage a été réalisé du 8 au 10 janvier 2006 à Aureka, dans l'aquifère libre de Cuddalore par l'équipe d'AWH et moi-même (photos n° 2 et n° 3). Malheureusement l'eau n'a pas due être rejetée assez loin, car le rabattement a vite cessé d'évoluer et maintenant le niveau d'eau à une côte piézométrique palière. Cet essai n'a donc pas permis d'évaluer les paramètres hydrauliques.

Les essais suivants ont été effectués par l'équipe d'AWH :

- un à Vilvanatham, dans l'aquifère de Vanur dans sa zone captive ;
- un à Vanur, dans l'aquifère de Vanur, dans sa zone libre ;
- un à Pudhupakkam, dans l'aquifère de Vanur, dans sa zone libre ;
- un à Kilputhupet dans l'aquifère de Cuddalore, dans sa zone libre.

(annexe n° 9-1)

3 - 2 - Interprétation

L'interprétation de ces tests nous donne une estimation des valeurs de la conductivité hydraulique, de la transmissivité et du coefficient d'emmagasinement si un puits d'observation est disponible.

La fonction de Theis a été programmée dans une feuille de calcul. Le rabattement modélisé est calé sur celui mesuré en faisant varier la transmissivité et le coefficient d'emmagasinement. Nos essais ont été faits dans des conditions loin d'être idéales (puits en activité à proximité des puits de pompage et d'observation, arrêts de la pompe, variations du débit de pompage, ...). Pour le calage nous avons donc fait abstraction des variations "mineures" du niveau de l'eau pour essayer de modéliser ses variations globales. Un exemple de calage est donné dans les figures n° 12 et 13 (voir les autres en annexe n° 9-2), où est tracé le rabattement en fonction du temps, ainsi que le logarithme décimal du rabattement en fonction du logarithme décimal du temps.

Les résultats sont résumés dans le tableau n° 4 ci-dessous.

Site	Aquifère		T [m ² /s]	S [-]	Épaisseur de l'aquifère [m]	K [m/s]
Vilvanatham	Vanur	captif	2.10 ⁻⁴ /2,5.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³ /1.10 ⁻²	120	2.10 ⁻⁶
Vanur	Vanur	libre	5,5.10 ⁻⁴ /1.10 ⁻³	1.10 ⁻³ /1.10 ⁻²	160	3 à 6.10 ⁻⁶
Pudhupakkam	Vanur	libre	5.10 ⁻⁴	1.10 ⁻³ /1.10 ⁻²	160	3.10 ⁻⁶
Kilputhupet	Cuddalore	libre	5.10 ⁻³	1.10 ⁻³ /1.10 ⁻²	15	3.10 ⁻⁴

Tableau n° 4 : paramètres hydrodynamiques obtenus à partir des essais de débit.

On a donc une conductivité hydraulique d'environ 3.10⁻⁴ m.s⁻¹ pour l'aquifère du Cuddalore et de 2 à 6.10⁻⁶ m.s⁻¹ pour l'aquifère de Vanur. C'est un peu faible pour l'aquifère du Cuddalore par rapport à l'essai du CGWB, mais dans le même ordre de grandeur. Pour l'aquifère de Vanur les valeurs sont faibles compte tenu de sa lithologie, presque deux ordres de grandeur inférieurs à la valeur de la littérature : 1,4.10⁻⁴ m.s⁻¹ [1]. Les conditions de réalisation de nos essais de pompage sont probablement en cause. Le calage du modèle hydrogéologique permettra de les départager.

Photos n° 2 et n° 3 : essai de pompage à Aureka.

Figures n° 12 et 13 : rabattement en fonction du temps dans le puits d'observation de l'essai de débit dans l'aquifère de Vanur fait à Vilvanatham, en linéaire et en log-log.

Les estimations de transmissivité (T) dérivées de tests de pompage en état non-stationnaire, sur un seul puits, à débit constant et dans des environnements latéralement hétérogènes ont une représentativité très questionnée [3]. Des simulations d'essais de pompage sur un seul puits dans des aquifères, avec une distribution simple, arbitraire, de blocs d'hétérogénéité, suggèrent que les valeurs de transmissivité obtenues par la méthode Cooper-Jacob (1946) reflètent généralement des valeurs de T moyennes, suivant le volume de toutes les hétérogénéités couvertes par le cône de dépression [3]. La signification des coefficients des aquifères déduits est souvent considérée comme variant dans le temps entre les périodes initiales, intermédiaires et finales car différents volumes de l'aquifère sont représentés dans ces différentes périodes [3]. Des graphiques log-log et semi-log de données de rabattement finales pour des puits d'observation multiples convergent respectivement vers des courbes ou des droites, ce qui représente les conditions moyennes à grande échelle (Toth 1966 dans [3]).

Les premières données de rabattement produisent généralement des estimations plus hautes et beaucoup plus variables de T que les données tardives. La portion initiale d'une courbe de rabattement reflète probablement les conditions moyennes ou effectives locales, près du puits alors que la portion finale de la courbe de rabattement reflète plus les conditions moyennes ou effectives régionales (Bibby 1979 dans [3]). Les données initiales de rabattement pour des tests de débit avec un seul puits reflètent des moyennes pondérées de T volumétriques et rapidement changeantes à proximité du puits de pompage ; tandis que les données finales reflètent des T stabilisées et moyennées spatialement jusqu'à une distance considérable du puits pompé [3]. Cependant les valeurs de transmissivité dérivées de l'observation de courbes de rabattement procurent des estimations raisonnables pour la plupart des applications pratiques (Butler 1991 dans [3]).

4 - Compréhension globale

Nous sommes en présence d'un système aquifère multicouche reposant sur un substratum cristallin.

Figure n° 14 : rappel de l'organisation géométrique des différentes formations géologiques.

L'aquifère des charnockites est utilisé à l'ouest de la zone étudiée, là où la formation affleure. L'eau est essentiellement présente dans les zones altérées et fissurées de la roche (qui peuvent atteindre 80 m d'épaisseur). Cet aquifère est discontinu. Les puits traditionnels à grands diamètres sont caractéristiques de cet aquifère car ils permettent de capter plus de fissures et d'obtenir une bonne alimentation du puits malgré la faible transmissivité du milieu.

L'aquifère du Ramanathapuram n'affleure pas et contient des eaux sulfatées. Il n'est donc que peu exploité, et seulement pour l'irrigation. Son épaisseur moyenne est de 90 m, sa conductivité hydraulique et son coefficient d'emmagasinement sont estimés équivalents à ceux de l'aquifère de Vanur, leurs lithologies étant proches. Sa piézométrie n'est pas connue. Il est présent sur la totalité de notre bassin, soit environ 1 000 km². En considérant une porosité de 20 %, on peut donc estimer un volume d'eau stocké maximum de : $20\% * 1000 * 90 = 18\ 000\ \text{Mm}^3$.

Les argiles de Ramanathapuram sont présentes sur environ 900 km², et ont une épaisseur moyenne de 60 m.

L'aquifère de Vanur a une surface totale de 902 km² sur notre bassin. Son affleurement dans la partie nord-ouest du bassin est de 27 km². À l'est il est confiné par les argiles d'Ottai, au nord et au sud par les formations alluviales. L'aquifère de Vanur est en contact avec les argiles de Ramanathapuram à son mur et d'Ottai à son toit, ainsi que (sur de plus petites surfaces) les alluvions au nord du bassin et les grès du Cuddalore à l'ouest du bassin. La géométrie de la formation sous la mer n'est pas connue. Il est probable qu'elle se poursuive en conservant son pendage et son épaisseur. Ainsi à la ligne de côte l'aquifère de Vanur est situé entre -300 et -400 m de profondeur et est recouvert par environ 100 m d'argile d'Ottai qui limitent ainsi sa connection hydraulique avec l'eau de mer.

Sa forte conductivité hydraulique, en moyenne de $1,4 \cdot 10^{-4}$ m.s⁻¹ d'après le CGWB [1] et son épaisseur, en moyenne de 90 m, permettent une grande capacité de stockage. Nos essais de pompage indiquent des valeurs de conductivité hydraulique de 2 à $6 \cdot 10^{-6}$ m.s⁻¹ pour l'aquifère de Vanur, soit nettement inférieures à celle de la littérature. Cependant les conditions dans lesquelles se sont déroulés les essais enjoignent à considérer ces résultats avec beaucoup de précautions. Son coefficient d'emmagasinement est estimé à 0,001 d'après nos essais de pompages .

L'aquifère de Vanur est localement, soit au nord de Pondichéry dans la zone d'Auroville, très utilisé : 136 Mm³/an sur 260 km². Au sud de la rivière Gingee il devient trop profond pour être exploité. Sa forte (voire sur-) exploitation a entraîné une baisse considérable du niveau piézométrique. Le niveau actuel se situe à -50 m dans les parties les plus déprimées, soit une baisse d'environ 60 m en 40 ans. La piézométrie se situe en 2006 tout entière sous le niveau de la mer. Il y a deux principales dépressions piézométriques artificielles, juste au sud du marais de Kaluvelli et autour du *panchayat* de Vanur. La direction actuelle de l'écoulement va de la mer et du marais vers l'intérieur des terres alors qu'avant l'exploitation intensive qui a débuté dans les années 1970, l'écoulement se faisait de l'intérieur des terres vers la mer. Cette situation laisse craindre la venue possible d'une intrusion marine non reconnue géochimiquement actuellement [6].

Dans les années 1970 sa piézométrie était autour de +10 m à son affleurement. En considérant une porosité de 20%, nous pouvons donc estimer un volume d'eau stockée à cette époque de : $20\% \cdot 902 \cdot 90 = 16\,000$ Mm³. D'après le census sur l'extraction, environ 2 000 Mm³ ont été pompés dans cet aquifère depuis lors.

Les argiles d'Ottai forment un aquitard. La formation d'Ottai affleure sur 37 km². Elle a une surface totale sur le bassin de 636 km². Son épaisseur moyenne est de 55 m. Sa conductivité hydraulique est estimée de l'ordre de 10^{-9} m.s⁻¹ car ce sont des argiles.

L'aquifère de Kadaperikuppam affleure sur 43 km² et est présent sur 486 km² sur notre bassin. Il est exploité. Son épaisseur moyenne est de 30 m. Nous n'avons pas de données sur ces caractéristiques hydrauliques. L'extraction annuelle est estimée à 2 Mm³.

L'aquifère de Thuruvai est très similaire d'un point de vue lithologique à celui du

Kadaperikuppam. Ces deux aquifères ont un fonctionnement quasiment couplé. Il affleure sur 6 km² et est présent sur 511 km². Son épaisseur moyenne est de 35 m. L'extraction annuelle est estimée à 27 Mm³.

Les argiles de Manaveli forment un semi-perméable qui est donc peu exploité. La formation de Manaveli affleure sur 17 km². Elles a une surface totale sur le bassin de 432 km². Son épaisseur moyenne est de 18 m. Sa conductivité hydraulique est estimée de l'ordre de 10⁻⁹ m.s⁻¹ car ce sont des argiles.

L'aquifère du Cuddalore affleure au nord-ouest et au nord-est du bassin, sur une surface totale de 123 km², dont 40 km² à l'ouest et 83 km² à l'est. Il est présent sur une surface de 640 km² sur notre bassin. Le tout est aquifère et la partie ouest est en contact avec l'aquifère de Vanur et du Ramanathapuram et représente une recharge potentielle pour ce dernier. Au nord et surtout au sud de ses affleurements l'aquifère de Cuddalore est captif sous les formations alluviales. Il n'est pas du tout présent entre ses deux affleurements, où il a été érodé. Sa conductivité hydraulique est de l'ordre de 6.10⁻⁴ m.s⁻¹ selon Gurunadha Rao [2] (test de pompage du CGWB) et de 3.10⁻⁴ m.s⁻¹ d'après notre essai de pompage. Son coefficient d'emménagement est estimé à 0,001 également d'après notre essai de pompage. Son épaisseur moyenne sur toute la zone est de 55 m.

Son exploitation est limitée par sa faible étendue au nord de la rivière Gingee, il n'y est pratiquement exploité que par Auroville. L'extraction dans l'aquifère du Cuddalore dans la partie nord de notre bassin est estimée à 14 Mm³ par an. Il représente par contre un très bon potentiel aquifère et est très exploité dans la partie sud du bassin, puisqu'il s'épaissit jusqu'à 500 m au sud, vers la ville de Cuddalore. Une extraction de 12 Mm³ par an est estimée pour cette zone (en l'absence de toute donnée).

En 2006 sa piézométrie varie de + 44 m sur le plateau d'Auroville à - 3 m près de la côte. La direction d'écoulement au niveau du plateau d'Auroville est radialement divergente vers la mer, le marais de Kaluvelli et le sud.

Les formations alluviales ont également un potentiel aquifère intéressant, avec de très bonnes conditions de recharge [1], [4]. En terme d'affleurement les alluvions sont la formation la plus importante avec 739 km² (75% de la surface de notre bassin). Leur épaisseur moyenne est de 27 m. Leur conductivité hydraulique est estimée à 10⁻³ m.s⁻¹ [5]. Leur extraction est estimée à 1 Mm³ pour la partie nord du bassin, et extrapolée (en l'absence de toute donnée) à 12 Mm³ par an pour le sud du bassin.

L'aquifère côtier ou des dunes affleure sur la côte. Il est épais d'une dizaine de mètres. Aucune donnée hydrodynamique n'est connue. Son extraction est estimée à 4 Mm³ par an.

La recharge de tous les aquifères se fait essentiellement directement via la pluie mais aussi par le retour d'eau d'irrigation. Leur décharge est due à l'extraction par les forages, à l'écoulement vers la mer au moins pour certains d'entre eux, et aux transferts entre formations. La consommation

domestique est essentiellement satisfaite par l'eau souterraine. À celle-ci s'ajoute une grande partie des besoins industriels et agricoles [4]. Au vu de la profondeur importante des niveaux piézométriques sous le sol, l'évaporation directe depuis les nappes est probablement négligeable.

Compte tenu des bilans hydrologiques obtenus au chapitre 3 et des aires d'affleurement des différents aquifères, nous pouvons estimer une recharge potentielle "standard" pour chaque aquifère (tableau n° 5). Au regard des extractions estimées, les aquifères de Kadaperikuppam, Thuruvai et Vanur sont donc surexploités (extraction supérieure à 100 % de la recharge), tandis que les aquifères des Alluvions et de Cuddalore sont dans des situations viables. Il faut toutefois relativiser ces deux conclusions car il existe des transferts entre aquifères, par exemple la formation de Cuddalore recouvre celle de Vanur à l'ouest, et recharge probablement l'aquifère de Vanur. Le modèle hydrogéologique permettra une quantification de ces transferts (chapitre 7).

Formation	Affleurement (km ²)	Infiltration (lame d'eau, mm)	Recharge annuelle (Mm ³)	Extraction annuelle (Mm ³)
Alluvions	739	200	148	1 (au nord) (+12 au sud de la Gingee, extrapolé)
Grès de Cuddalore	123	200	25	14 (+12)
Calcaire de Kadaperikkupam	43	200	9	22
Calcaire de Thuruvai	6	200	1	27
Grès de Vanur	27	200	5	105

Tableau n° 5 : estimation de la recharge et des prélèvements dans chaque aquifère.

Bibliographie

- 1: Jaya Kumar B., Chandra P.C., Veeranjanyulu D. et al, *Hydrogeological conditions in Auroville*, 1984, rapport interne CGWB, 124 p.
- 2: Gurunadha Rao V.V.S., Sankaran S. et Dhar R.L., *Assessment of groundwater contamination around Mettupalayam Industrial Estate, Pondicherry*, 2000, rapport interne NGRI, insert.
- 3: Tumlinson L. G., Osiensky J. L. et Fairley J. P., *Numerical evaluation of pumping well transmissivity estimates in laterally heterogeneous formations*, *Hydrogeology Journal*, 2006, vol. 14, p. 21-30
- 4: Agricultural Department of Pondicherry, *Water resources of Pondicherry region and its management*, 1998, rapport interne ADP, insert.
- 5: Rajmohan N. et Elango L., *Identification and evolution of hydrogeochemical processes in the*

groundwater environment in an area of the Palar and Cheyyar river basins, Southern India,
Environmental Geology, 2004, vol. 46, n° 1, p. 47-61

6: d'Ozouville N., Violette S., Gassama N. et al, *Origin and modelling of water salinization in a coastal aquifer (India)*, Bull. Soc. géol. France, 2006, vol. 177, p. 333-345

CHAPITRE 5 : QUALITÉ DES EAUX

Un suivi de la qualité des eaux souterraines (section 3), mais aussi de pluie (section 1) et de surface (section 2), a été réalisé notamment afin d'évaluer une éventuelle évolution par rapport à l'étude géochimique [1] effectuée sur les données récoltées de 1999 à 2003.

1 - Pluie

1999-2003

Des échantillons de pluie avaient été prélevés en octobre 2000 et juin et octobre 2001 dans Auroville par Nathalie Gassama et Sophie Violette. Celui pris en octobre 2000 avait une température de 25,1 °C, un pH de 5,5 et une EC de 10 µS/cm. Ces valeurs entrent tout à fait dans les gammes des mesures faites sur les échantillons prélevés en 2004 et 2005 [paragraphe suivants].

2004

Des échantillons de pluie ont été prélevés en septembre, octobre et novembre 2004, par moi-même, dans un seau installé sur le toit d'une maison à Auroville (Samriddhi) (12 °0'26,6" - 79 °49'30,7").

La pluie la plus importante a eu lieu le 30 octobre 2004 : 200,8 mm en 24 heures. C'était un évènement assez violent : des petits morceaux de feuilles et de bois ont été projetés dans le seau d'échantillonnage. Cela pourrait expliquer la forte conductivité électrique de l'échantillon recueilli (159 µS/cm).

Dix-neuf échantillons ont été pris au total, avec une température moyenne de 25,2 °C (écart type : 1,2), un pH moyen de 6,1 et une conductivité électrique moyenne de 27,5 µS/cm (écart type : 38), ou de 18,7 µS/cm (écart type : 16,8), si la valeur du 30 octobre est ignorée (probable contamination de cet échantillon). Les valeurs médianes sont respectivement de 15 et 13 µS/cm dans ces deux cas.

2005

Pendant la mousson 2005, des échantillons de pluies ont à nouveau été collectés par moi-même sur le toit d'une maison du village de Sanjeevi Nagar (près du village de Thuruvai, 12 °01'11,6"N - 79 °47'36,8"E). Leur température moyenne était de 25,6 °C (écart type : 1,1) et leur conductivité électrique moyenne était de 12,6 µS/cm (écart type : 3,7). Les médianes sont de 25,9°C et 12,8 µS/cm. Ces valeurs sont très comparables à celles de 2004.

Les cations et les anions ont été analysés par le laboratoire central du CNRS (Lyon) pour les échantillons de 2004, et au laboratoire de l'UMR Sisyphe (Paris 6) pour ceux de 2005 (résultats en annexe n° 10 'analyses chimiques').

2 - Eaux de surface

2 - 1 - *Erys*

Des mesures d'EC ont été effectuées en 1999 et 2001 dans plusieurs *erys* du bassin par Sophie Violette et Nathalie Gassama, ainsi qu'en novembre 2003, juillet 2004 et décembre 2004 par Sophie Violette et moi-même. En novembre et décembre 2005, des mesures d'EC ont été réalisées aux exutoires de plusieurs *erys* (début des canaux d'irrigation, tableau n° 1).

Ces valeurs faibles montrent bien que les *erys* sont remplis par de l'eau de pluie, dont une partie s'est évaporée, accroissant la charge minérale dans le réservoir.

EC ($\mu\text{S/cm}$)	janvier-99	janvier-01	novembre-03	juillet-04	novembre-04	décembre-04	décembre-05
Acharampattu				137			
Anpakkam			229	138			188
Appirampattu	61	54					
Irumbai			93	55		124	163
Katrambakkam						61	83
Kenipattu (petit)				97			53
Nesal	289	105	225				
Olundiapattu						179	188
Pulichapallam (grand)	115						196
Pulichapallam (petit)							133
Rayapudupakkam				258			219
Sevangalam					103		
Thuruvai				121			133
Ulagapuram	71						
Usteri			273				
Vanur (grand)				134			135
Vanur (petit)				81			72
Vilvanatham	143	372					

Tableau n° 1 : mesures d'électro-conductivité dans plusieurs *erys* en 1999, 2001, 2003, 2004 et 2005.

2-2- Chenaux / Rivières

Pendant les mesures de débit des écoulements de surface à la section ANKZ0218, des mesures régulières d'EC ont été prises, afin de vérifier l'origine de ces eaux d'écoulement (tableau n° 2). L'EC mesurée à la section pendant la mousson 2004 ne montre pas de grandes variations. On peut tout de même observer une tendance à la baisse après un événement pluvieux, et à l'augmentation dans les périodes d'ensoleillement (figure n° 1). La valeur mesurée la plus basse intervient le 4 décembre 2005, et correspond au plus haut débit. Cela peut correspondre respectivement à une dilution due à la pluie, et une concentration due à l'évaporation. Il ne semble pas y avoir eu de rejet significatif d'eau de pompage des eaux souterraines à la section de mesure.

Quelques autres mesures ont été faites sur différentes rivières durant la mousson 2003 par Sophie Violette et moi-même (tableau n° 3).

Figure n° 1 : EC à la section de mesure de débit, en parallèle à la pluie, pendant la mousson 2004.

EC, section ANKZ0218					
2003		2004		2005	
Date	EC ($\mu\text{S/cm}$)	Date	EC ($\mu\text{S/cm}$)	Date	EC ($\mu\text{S/cm}$)
11/12/03	221	19/10/04	250	29/08/05	300
14/11/03	246	21/10/04	272	30/08/05	335
17/11/03	248	25/10/04	289	30/11/05	262
19/11/03	227	26/10/04	279	01/12/05	231
		28/10/04	210	02/12/05	242
		29/10/04	275	03/12/05	244
		30/10/04	245	04/12/05	84
		01/11/04	141	07/12/05	202
		02/11/04	170	10/12/05	212
		03/11/04	194		
		04/11/04	218		
		05/11/04	240		
		08/11/04	103		
		09/11/04	117		
		11/11/04	176		
		13/11/04	146		
		15/11/04	165		
		16/11/04	201		
		17/11/04	238		
		18/11/04	237		
		19/11/04	242		
		20/11/04	236		
		22/11/04	262		
		23/11/04	256		
		24/11/04	258		
		25/11/04	258		
		26/11/04	246		
		27/11/04	246		
		28/11/04	250		

Tableau n° 2

: EC à la section de mesure de débit, pendant les moussons 2003, 2004 et 2005.

EC ($\mu\text{S/cm}$)	novembre-03
Canal de dérivation de la Gingee vers Usteri	456
Rivière Pambai Vaykkal	223
Rivière Ponnaiyar	934

Tableau n° 3 : mesures d'EC effectuées pendant la mousson 2003 dans d'autres rivières.

2-3- Marais de Kaluvelli

Des mesures d'électroconductivité ont été effectuées dans le marais, en son centre et à la *shutter*, en 1999, 2000 et 2001 par Nathalie Gassama et Sophie Violette, et en novembre 2003 et 2005 par Sophie Violette et moi-même (tableau n° 4).

EC ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Centre de Kaluvelli	Shutter de Kaluvelli
Janvier 1999	1 426 (en eau)	4 080
Septembre 2000	-	21 200
Janvier 2001	14 400 (en eau)	15 940
Juillet 2001	26 800 ; 31 800 (hors eau, à 1 m et 3 m de profondeur)	65 300
Octobre 2001	3 710 (en eau)	18 250
Novembre 2003	227 (en eau)	35 300
Novembre 2005	-	373

Tableau n° 4 : mesures d'électro-conductivité dans le marais de Kaluvelli en 1999, 2000, 2001, 2003 et 2005.

Au niveau de la *shutter*, l'EC de l'eau dépend à la fois de la saison (une bonne mousson apporte de l'eau douce), et des marées (qui renforcent périodiquement l'apport en eau salée). Ainsi le fait que l'EC soit beaucoup plus forte en juillet 2001 qu'en janvier de la même année est probablement dû à l'influence des saisons (juillet est la fin de la saison sèche, janvier la fin de la saison de mousson). Et la mousson de 2005 a été beaucoup plus abondante que celle de 2003, ce qui explique, outre les marées, pourquoi en novembre 2003 l'eau à la *shutter* est salée, alors qu'en novembre 2005, elle y est douce.

3 - Eaux souterraines - mesures hydrogéochimiques

Pour la même raison que pour la piézométrie, malgré le nombre de puits existant dans la région, peu sont utilisables pour un suivi fiable de la qualité des eaux.

3 - 1 - Suivi géochimique

3 - 1 - 1 - Campagnes géochimiques de 1999 à 2003

Des campagnes géochimiques sur une soixantaine de puits (carte n° 1 et tableau n° 5) ont été faites en janvier 1999, octobre 2000, janvier 2001, juin 2001, octobre 2001 et février 2003 par Sophie Violette et Nathalie Gassama [1]. Les échantillons étaient analysés pour les éléments dissous (HCO_3^- , CO_3^{2-} , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , H_4SiO_4 , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , Fe, Mn, Li, Sr, Rb, F), des isotopes (^{18}O , ^2H , ^{37}Cl , $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$, ^{13}C) et ^{14}C . Des contaminations en Cl, F et Li ont été constatées en plusieurs endroits, ces espèces ne sont donc pas valides comme traceurs.

Aquifère	Nombre de puits suivis pendant les campagnes géochimiques 1999-2003
Dunes	0
Alluvions	0
Cuddalore	13
Manaveli	0
Kadaperikuppam	3
Thuruvai	1
Ottai	2
Vanur	16
Ramanathapuram	2
Charnockites	9

Tableau n° 5 : nombre de puits suivis dans chaque aquifère pendant les campagnes géochimiques 1999-2003.

D'après ces auteures [1], l'aquifère de Vanur présente une évolution géochimique classique de sa zone de recharge à sa zone captive plus profonde, sauf à certains endroits. Ceux-ci sont la zone de plus grande dépression piézométrique et le sud du marais de Kaluvelli. Plusieurs processus de minéralisation de l'aquifère du Vanur ont été identifiés :

- infiltration d'eaux concentrées par évaporation, retour d'eau d'irrigation, qui est donc saisonnier et actif partout dans les zones d'affleurement de l'aquifère de Vanur ;
- apports d'eaux saumâtres du marais de Kaluvelli, à sa limite sud ;
- le processus principal de minéralisation est la drainance verticale ascendante d'eaux minéralisées profondes venant de l'aquifère sous-jacent de Ramanathapuram, riche en sulfates. Cette drainance est produite par le cône de dépression de la partie sud-ouest de la zone entre le marais de Kaluvelli et la rivière Gingee.

Malgré un niveau piézométrique global de l'aquifère de Vanur inférieur au niveau moyen de la mer, aucune contamination directe actuelle ou ancienne par une intrusion salée d'eau de mer n'a été rencontrée à ce jour. Les hypothèses d'une barrière lithologique ou structurale permettant la protection de la réserve en eau douce, vis-à-vis de l'intrusion marine, ou encore d'un stock d'eau douce au-delà de la limite côtière sont envisagées par les auteures.

Carte n° 1 : puits suivis pour leurs caractéristiques géochimiques pendant les campagnes de 1999 à 2005.

Les campagnes d'échantillonnage qui ont permis de déterminer les origines de la minéralisation de l'aquifère de Vanur ont été poursuivies par Sophie Violette, l'équipe d'AWH et moi-même en septembre et décembre 2004 et août-septembre et décembre 2005 - janvier 2006, dans le but de suivre l'évolution, s'il y en a une, de la qualité des eaux souterraines.

3 - 1 - 2 - Méthode

2004

Une campagne a été effectuée en septembre et octobre pour collecter quarante-deux échantillons d'eau de puits de différents aquifères (photos n° 1 et n° 2).

En août 2004 (du 11 au 20), une campagne de mesure de l'EC a été conduite sur les puits habituellement échantillonnés pendant les campagnes géochimiques.

Les échantillons pour doser l'oxygène 18 (^{18}O) sont constitués d'eau non-filtrée dans une petite bouteille de verre brun (rincée trois fois avant d'être remplie, comme pour tous les autres échantillons). Le pH, la température et l'électroconductivité sont mesurés in situ, dans de l'eau non-filtrée.

Pour l'alcalinité, les cations et les anions, l'eau est filtrée à 45 μm avec une pompe à vide à main et est stockée dans de petites bouteilles en plastique de, respectivement, 125, 60 et 30 ml. Trois gouttes d'acide sont ajoutées dans l'échantillon destiné au dosage des cations.

Toutes les bouteilles sont scellées avec du para-film pour éviter toute évaporation. Les échantillons sont stockés à 4 °C.

L'alcalinité est mesurée dans les 24 heures qui suivent la prise de l'échantillon, suivant la méthode de Gran (titration à l'acide H_2SO_4).

Un échantillonnage post-mousson a aussi été réalisé, en décembre, uniquement sur l'aquifère de Cuddalore. Neuf échantillons ont été collectés à cette occasion.

Les échantillons ont été analysés pour les anions et cations majeurs au laboratoire central du CNRS (Lyon (France)) (résultats en annexe 10 'analyses chimiques').

2005

Un changement par rapport à la procédure de 2004 doit être noté : à cause de la panne de l'électrode pH, la plupart des analyses d'alcalinité ont été faites par le laboratoire EMS (Aurobrindavan).

L'échantillonnage a été effectué entre le 25 août et le 6 septembre. Trente-deux échantillons ont été prélevés, dont vingt-huit dans des puits déjà échantillonnés les années précédentes et quatre dans des nouveaux puits dans la zone affectée par le tsunami de l'aquifère des Dunes.

Un second échantillonnage plus petit a été fait durant la saison post-mousson, en décembre et janvier, dans les aquifères de Cuddalore et des Dunes seulement.

Les cations et les anions ont été dosés au laboratoire de l'UMR Sisyphe (Paris 6) (résultats en annexe 10 'analyses chimiques').

Photo n° 1 : matériel de prélèvement et de mesure.

Photo n° 2 : campagne d'échantillonnage géochimique, Sophie Violette et K. Sivasubramanian.

3 - 1 - 3 - Évolution

3 - 1 - 3 - 1 - Conductivité électrique

Les figures n° 2 à 4 montrent l'évolution dans le temps de l'EC aux points d'échantillonnage géochimique de 1999 à 2005 pour les aquifères de Vanur, de Cuddalore et des charnockites (les n° correspondants sont sur la carte n° 1). Les valeurs moyennes par campagne pour ces mêmes aquifères sont résumées dans les tableaux n° 7, 8 et 9. Il n'y a pas d'évolution temporelle nette, l'EC de l'aquifère du Vanur reste entre 500 et 2 000, voire 3 000 $\mu\text{S/cm}$, et l'EC de l'aquifère du Cuddalore entre 100 et 500, voire 800 $\mu\text{S/cm}$.

Sans surprise, les campagnes d'août et septembre 2004 donnent des valeurs très proches [tableau n° 6]. On constate tout de même une petite tendance à la baisse, probablement due à un effet de dilution de la recharge occasionnée par les premières pluies. D'août à septembre, seules deux sites ont augmenté (de 297 $\mu\text{S/cm}$ en moyenne), et quatorze sont restées stables.

	<i>Nombre d'échantillons</i>	<i>Moyenne</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Minimum</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Maximum</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Écart type</i> ($\mu\text{S/cm}$)
Août 2004	36	960	133	2 410	578
Septembre 2004	38	894	133	2 800	593

Tableau n° 6 : suivi de l'électroconductivité, tout aquifères confondus, en août et septembre 2004.

La comparaison de ces mesures avec celles de 2001 montre toujours une tendance stable même si une faible augmentation peut-être notée : pour quatorze sites il n'y a pas de changement significatif, pour six sites il y a une baisse de l'EC (de 132 $\mu\text{S/cm}$ en moyenne) et pour les onze derniers sites il y a une augmentation de l'EC de 387 $\mu\text{S/cm}$ en moyenne.

Les points de mesures dans l'aquifère de Cuddalore en 2004 (tableaux n° 7 et 10) sont divisés en deux, entre un groupe "stable" (six points) et un groupe "croissant" (trois points) par rapport à 2001. Seul un point montre une décroissance. La campagne de décembre sur l'aquifère de Cuddalore montre des valeurs d'EC plus petites pour six des échantillons. Cela peut-être interprété comme une dilution des eaux de l'aquifère par la recharge pluviale occasionnée par la mousson. Deux des points d'échantillonnage ne montrent pas de variations, et les deux derniers montrent une légère augmentation. De 2004 à 2005 la tendance générale est stable, avec deux échantillons montrant une augmentation, trois une baisse et quatre échantillons très stables.

Tous les puits échantillonnés pour l'aquifère du Cuddalore sont sur le plateau d'Auroville (affleurement est), sauf trois en 2004 qui sont à l'affleurement ouest. Ce sont Ranganathapuram, Vinayagapuram et Sevangalam qui donnaient des EC de respectivement 192, 316 et 540 $\mu\text{S/cm}$. En 2005, de ces trois puits, seul Sevangalam a pu être échantillonné : il avait une EC de 518 $\mu\text{S/cm}$.

<i>Cuddalore</i>	<i>Nombre d'échantillons</i>	<i>Moyenne</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Minimum</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Maximum</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Écart type</i> ($\mu\text{S/cm}$)
Octobre 2001	10	275	96	551	143
Septembre 2004	10	320	133	789	191
Décembre 2004	9	257	114	744	190
Août-Septembre 2005	10	268	103	518	132
Décembre 2005	8	213	132	338	69

Tableau n° 7 : électroconductivité mesurée en 2001, 2004 et 2005 lors des échantillonnages géochimiques dans l'aquifère de Cuddalore.

Les points de mesure dans l'aquifère de Vanur en 2004 (tableaux n° 8 et 10) sont divisés en trois catégories : six valeurs restent stables, quatre augmentent et quatre décroissent, de respectivement 134 et 132 $\mu\text{S/cm}$ par rapport à 2001. Ces variations ne sont pas très significatives (autour de 8%), donc l'interprétation est difficile.

Les puits échantillonnés en 2004 et 2005 sont restés stables pour deux d'entre eux, et ont augmenté pour quatre autres. La valeur moyenne a augmenté de 239 $\mu\text{S/cm}$.

Les cartes n° 2 à 4 représentent les valeurs d'EC des puits échantillonnés dans l'aquifère du Vanur en 2001, 2004 et 2005. Il n'y a pas de tendance spatiale nette, hormis des valeurs plus faibles à l'affleurement et aux alentours de celui-ci que dans les zones confinées.

<i>Vanur</i>	<i>Nombre d'échantillons</i>	<i>Moyenne</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Minimum</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Maximum</i> ($\mu\text{S/cm}$)	<i>Écart type</i> ($\mu\text{S/cm}$)
Octobre 2001	14	1 091	614	1 516	283
Août 2004	15	1 207	661	2 680	554
Août-Septembre 2005	7	1 446	872	2 790	702

Tableau n° 8 : électroconductivité mesurée en 2001, 2004 et 2005 lors des échantillonnages géochimiques dans l'aquifère de Vanur.

Les points de mesures dans l'aquifère des charnockites (tableaux n° 9 et 10) montrent essentiellement des valeurs augmentant entre 2001 et 2004, peut-être parce que ce sont surtout des puits ouverts qui sont potentiellement contaminés par des fertilisants ou d'autres produits. La tendance est stable pour un point entre 2004 et 2005, deux décroissent, et quatre augmentent.

<i>Charnockites</i>	<i>Nombre d'échantillons</i>	<i>Moyenne ($\mu\text{S/cm}$)</i>	<i>Minimum ($\mu\text{S/cm}$)</i>	<i>Maximum ($\mu\text{S/cm}$)</i>	<i>Écart type ($\mu\text{S/cm}$)</i>
Octobre 2001	9	972	477	1 960	454
Août 2004	7	1 388	653	2 410	708
Septembre 2004	9	1 222	516	2 800	788
Août-Septembre 2005	7	1 242	554	2 300	617

Tableau n° 9 : électroconductivité mesurée en 2001, 2004 et 2005 lors des échantillonnages géochimiques dans l'aquifère des charnockites.

Tableau n° 10 : évolution de l'électroconductivité 2004-2005.

<i>Évolution Septembre 2004 – Septembre 2005</i>					
<i>aquifère</i>	<i>Nombre d'échantillons avec une EC plus élevée en 2005</i>	<i>Moyenne des différences positives ($\mu\text{S/cm}$)</i>	<i>Nombre d'échantillons avec une EC moins élevée en 2005</i>	<i>Moyenne des différences négatives ($\mu\text{S/cm}$)</i>	<i>Nombre d'échantillons avec une EC équivalente en 2005</i>
<i>Cuddalore</i>	<i>2</i>	<i>70</i>	<i>4</i>	<i>-131</i>	<i>3</i>
<i>Vanur</i>	<i>4</i>	<i>483</i>	<i>0</i>	<i>–</i>	<i>2</i>
<i>Charnockites</i>	<i>4</i>	<i>339</i>	<i>2</i>	<i>-302</i>	<i>1</i>

EC de l'aquifère de Vanur (campagnes géochimiques)

Figure n° 2 : évolution dans le temps de l'EC dans l'aquifère de Vanur en seize puits (un pas de temps = 3 mois).

EC de l'aquifère de Cuddalore (campagnes géochimiques)

Figure n° 3 : évolution dans le temps de l'EC dans l'aquifère de Cuddalore en treize puits.

EC de l'aquifère des charnockites (campagnes géochimiques)

Figure n° 4 : évolution dans le temps de l'EC dans l'aquifère des charnockites en neuf puits.

Carte n° 2 : EC de l'aquifère de Vanur en octobre 2001 (µS/cm).

Carte n° 3 : EC de l'aquifère de Vanur en septembre 2004 ($\mu\text{S/cm}$).

Carte n° 4 : EC de l'aquifère de Vanur en septembre 2005 ($\mu\text{S/cm}$).

3 - 1 - 3 - 2 - Chlore

Pour l'aquifère de Cuddalore, la tendance est relativement stable entre septembre 2004 et septembre 2005, excepté pour un point qui diminue. À l'inverse entre septembre et décembre 2005, le chlore augmente pour la plupart des échantillons. La valeur moyenne en chlore pour l'aquifère du Cuddalore était de 8.10^{-4} mol/L en octobre 2001, 5.10^{-4} mol/L en septembre 2004, 4.10^{-4} mol/L en décembre 2004 et septembre 2005 et 13.10^{-4} mol/L en décembre 2005.

Pour l'aquifère des Dunes, échantillonné en septembre et décembre 2005, la valeur moyenne est de 5.10^{-3} mol/L.

Pour l'aquifère de Vanur, la tendance est stable entre octobre 2001 et septembre 2004 et augmente un peu de septembre 2004 à septembre 2005. Les valeurs moyennes pour ces trois périodes sont : $2,8.10^{-3}$ mol/L, $3,0.10^{-3}$ mol/L et $4,3.10^{-3}$ mol/L.

3 - 1 - 3 - 3 - Sodium

Son évolution est très similaire à celle de l'évolution du chlore.

Pour l'aquifère de Cuddalore, l'évolution est stable entre septembre 2004 et septembre 2005, excepté pour un point qui décroît. Entre septembre et décembre 2005 le sodium a augmenté pour deux échantillons. La valeur moyenne en sodium pour l'aquifère de Cuddalore était de 8.10^{-4} mol/L en octobre 2001, 9.10^{-4} mol/L en septembre 2004, 5.10^{-4} mol/L en décembre 2004 et septembre 2005, et 13.10^{-4} mol/L en décembre 2005.

Pour l'aquifère des Dunes, la valeur moyenne est $1,25.10^{-2}$ mol/L.

Pour l'aquifère de Vanur, l'évolution est stable entre octobre 2001 et septembre 2004 et augmente légèrement de septembre 2004 à septembre 2005. Les valeurs moyennes pour ces trois périodes sont : $5,3.10^{-3}$ mol/L, $4,9.10^{-3}$ mol/L et $8,0.10^{-3}$ mol/L.

3 - 1 - 3 - 4 - Sulfates

Pour l'aquifère de Vanur, l'évolution est stable. Les valeurs moyennes sont de $1,1.10^{-3}$ mol/L en octobre 2001 et septembre 2004, et $1,2.10^{-3}$ mol/L en septembre 2005.

Nous n'avons pas d'échantillon adéquat provenant de l'aquifère du Ramanathapuram.

Pour comparaison, les valeurs moyennes en sulfates pour l'aquifère du Cuddalore sont autour de $0,1.10^{-3}$ mol/L, soit dix fois moins.

[résultats en annexe n° 10 'analyses chimiques']

3 - 2 - Mesures d'électroconductivité (EC) faites par AWH

Trente-neuf puits sont actuellement suivis par l'équipe d'AWH dans l'aquifère de Vanur. Ce chiffre a varié depuis 1998 autour d'une trentaine, au gré de la fermeture des puits. Les mesures sont mensuelles depuis 2002 et se poursuivent actuellement.

Le suivi de l'aquifère des Dunes est décrit et analysé dans l'annexe n° 2 portant sur les conséquences du tsunami.

Les mesures sont effectuées de la manière suivante : l'eau utilisée pour les mesures est soit pompée spécialement pour l'occasion, soit prélevée dans le petit bassin qui précède les canaux d'irrigation, si la pompe a été stoppée peu de temps avant le prélèvement. La deuxième solution n'est possible que si l'eau n'est stockée que depuis peu de temps dans le bassin. Pour les puits non-agricoles, l'eau utilisée pour les mesures provient en général d'un robinet d'une maison, ou de la pompe manuelle du village. Les coupures d'électricité sont fréquentes, et déterminent si les puits fonctionnent ou non et donc si les mesures sont possibles ou non. La campagne mensuelle d'EC prend ainsi en général plusieurs jours.

La distribution spatiale de l'électroconductivité de l'aquifère de Vanur en 2003 et 2006 en période post-mousson (janvier) et pré-mousson (juillet) est présentée sur les cartes n° 5 à 8. Les valeurs les plus élevées d'EC sont présentes sur des zones plus étendues en juillet qu'en janvier (cela est surtout visible en 2003). En effet, en janvier l'aquifère vient d'être rechargé par de l'eau douce (les pluies de la mousson). Il n'y a pas d'évolution notable entre 2003 et 2006. Les EC les plus fortes (3500 $\mu\text{S}/\text{cm}$) se situent au sud du marais de Kaluvelli, où l'aquifère est très déprimé (jusqu'à -54 m en juillet 2006), et un peu plus au sud-ouest, où les niveaux piézométriques sont d'environ -35 m en juillet 2006. La zone très déprimée vers le *panchayat* de Vanur (jusqu'à -52 m en juillet 2006) a une EC comprise entre 2000 et 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$, comme la moitié de l'aquifère. Rappelons qu'au-dessus de 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, une eau n'est pas considérée comme potable par l'OMS, et qu'au dessus de 2000 à 2500 $\mu\text{S}/\text{cm}$, elle devient problématique pour irriguer [section 1-1-3 annexe 3].

L'évolution mensuelle de l'EC dans les trente-neuf puits depuis 2002 est représentée en figure n° 5. La tendance globale est stable, avec cependant une nette augmentation des valeurs entre janvier 2002 et janvier 2003 d'en moyenne 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Ce saut est probablement dû à un artefact technique (changement d'appareil). Un zoom est fait en figure n° 6 sur un puits en zone libre, Vanur public, et un forage en zone captive, Nosal, pour la période septembre 2002 - août 2006. L'impact lors de la période de la mousson 2005 est bien visible : baisse de l'EC lors de la mousson, remontée ensuite. Les variations d'EC sont cependant très faibles. Malheureusement il n'y a pas eu de mesures pendant la mousson 2004. La mousson 2003 ne semble pas avoir influencé l'EC dans ces deux puits, mais c'était une mousson plutôt faible, engendrant donc une recharge limitée, ainsi cela est logique.

Water electroconductivity limit for drinking purpose : 1000 microsiemens per cm / World Health Organization

Water electroconductivity limit for irrigation purpose : 2500 microsiemens per / cm

Source Data : HARVEST Field Surveys / Groundwater quality monitoring progri
Area covered : 140 Sq.km

Water electroconductivity limit for drinking purpose : 1000 microsiemens per cm / World Health Organization

Water electroconductivity limit for irrigation purpose : 2500 microsiemens per / cm

Source Data : HARVEST Field Surveys / Groundwater quality monitoring program
Area covered : 140 Sq.km

Cartes n° 5 et 6 : EC de l'aquifère du Vanur en janvier et juillet 2003.

Source Data : HARVEST Field Surveys / Groundwater quality monitoring program
 Area covered : 140 Sq.km

Source Data : HARVEST Field Surveys / Groundwater quality monitoring program
 Area covered : 140 Sq.km

Cartes n° 7 et 8 : EC de l'aquifère du Vanur en janvier et juillet 2006.

Figure n° 5 : évolution dans le temps de l'EC mesurée dans l'aquifère de Vanur en trente-neuf puits de 2002 à 2006.

Figure n° 6 : évolution dans le temps de l'EC mesurée dans l'aquifère de Vanur en deux puits, Vanur public (en zone libre) et Nesal (en zone captive) de 2002 à 2006.

Ce suivi de la qualité permet de dire que les conclusions de l'étude géochimique sur les données de 1999-2003 [1] sont toujours d'actualité. En effet il n'y a pas eu de changement notable de l'électroconductivité ni de la composition ionique des eaux. Nous sommes donc dans un cas où il y a une minéralisation d'un aquifère dû à une drainance ascendante depuis un autre aquifère sulfaté, pas à une intrusion marine.

D'autre part les mesures d'électroconductivité faites dans les *er*ys indiquent qu'ils sont bien remplis par de l'eau de pluie (légèrement minéralisée suite à son cheminement, son stockage et son évaporation). Celles faites dans les chenaux indiquent également une eau d'origine pluviale (pas de rejet significatif d'eau de pompage des eaux souterraines).

Bibliographie

1: d'Ozouville N., Violette S., Gassama N., et al, *Origin and modelling of water salinization in a coastal aquifer (India)*, Bull. Soc. géol. France, 2006, vol. 177, p. 333-345

CHAPTER 6: SURFACE HYDROLOGY MODELLING
QUANTIFICATION OF INFILTRATION AT THE SCALE OF THE
WATERSHED USING HYDROLOGICAL MODELS,
IN A SEMI-ARID CONTEXT

The quantification of the recharge is needed to do the hydrogeological modelling of a system. We have chosen to use a water-balance approach, based on runoff measurements and modelling (details on the available methods in part 1-). Two lumped models (part 26) and one distributed model (part 3-) have been used. This will give us an estimation of the infiltration, which is larger than the effective recharge to the aquifers. The constraints of the field conditions and the available technics do not allow us to reach this last value. However comparison with literature data (part 4-) shows that this approximation is acceptable in this case to calculate recharge rates to the aquifers for the hydrogeological model (Chapter 7).

1 - Bibliography

1 - 1 - Surface hydrology characteristics in semi-arid areas

Semi-arid, arid, hyper-arid and dry-sub-humid regions, sometimes called “drylands”, are widely spread around the world: they cover almost 50% of the global land area and contain almost 20% of the global population (UNEP 1992 in [1]), [2]. The warm drylands, mainly situated in the tropics and sub-tropics, are often monsoonal areas [1]. They can be found for example in India ([3], [4]), Northern Mexico [5], Australia [2], Arizona (USA) [6], South-West America, Israel, Southern Africa [1], [7].

They share several characteristics:

- The first and most important one is that drylands **precipitations are highly variable in time and space** ([1], [4], [7], [8]). The time variability exists at different scales: seasonal [4] and inter-annual [1].

- The **waterflows** are mostly **ephemeral** (or non-perennial). Arid rivers experience long periods without any flow and extreme flow variability otherwise. This is of course a direct consequence of the variability of the rainfall. Indeed, streamflow in arid and semi-arid basins worldwide are the rapid response to intense rainfall events [8]. Spatial rainfall patterns play a significant role in runoff generation processes [6]. Thus flash-floods are recurrent [3]. Arid rivers could be better described as dry channels occasionally transporting water. They are nevertheless active land-forming agents (erosion, deposition...) [1], [2]. « In drylands a flood occurs whenever there is water in the normally dry channel, irrespective of the amount » [1]. The average annual

number of days without flow varies considerably, for example in the arid zone of Australia, it goes from about 100 to more than 300 [2]. « The average number of drought days varies consistently with drainage area across the region, the negative form of the relationship implying that flow can be maintained for longer at points further downstream even when they are in more arid locations and experience greater annual variability » [2].

Three distinct types of flow event can be distinguished, but not all flow periods can be classified into one of these types [2]:

single: one well-defined peak discharge to which there is a progressive rise from zero and after which a progressive return to zero. Its magnitude is quite small, its duration short (up to several days), and the time-to-peak is rapid;

multiple: has more than one peak, but for each of them there is a progressive magnitude increase toward a maximum, and then a decrease. Its duration is up to several days or weeks;

compound: several peaks with non-progressive rises and falls around the maximum discharge.

- Dryland rivers often experience downstream volume decreases, due to **transmission losses**. These losses are due to infiltration into the unconsolidated alluvium, but also to evaporation and over-banks flooding. These losses can be negligible (small alluvial rivers...) or very important (large alluvial rivers...) [1].

- The influence of **vegetation** can be of importance [1]. The amount and type of cover and growing season in semi-arid regions affect the runoff and the interhill erosion. The plant cover protects the soil surface from raindrop impact and decreases runoff velocity [5]. « In semi-arid watersheds, runoff and interhill erosion rates are a complex function of plant, soil and rainfall variables which remain largely undefined (Gifford, 1985) » [5]. In general surface runoff decreases with an increase of grass cover. During the growing season, a grass cover of 50% is necessary to significantly reduce runoff. During the dormant season, a grass cover above 70% is required to control runoff [5].

- **The paucity of data** in terms of quantity and quality is one of the greatest limitations, if not the single one, in the study of the hydrology of arid and semi-arid regions [3], (Carpenter et al 2001, Faures et al. 1995, Goodrich et al. 1995, Goodrich et al. 1997 in [6]), [7], McMahon, 1979, Nemeč and Rodier, 1979, Pilgrim et al., 1988 in [9]). Hydrological data have historically been severely limited. There are many good reasons for this, like the low frequency of hydrological events, and their damaging effects [9].

Nearly everything is lacking. First the rainfall data, as the networks of raingauge stations are often sparse, and poorly distributed spatially (Jones 1981, Reid and Frostick 1987 in [3], [7], [8]). Temporal rainfall details are also lacking, as there are frequent data missing in the series [7]. Furthermore most of the available rainfall records are based on daily observations, precluding the possibility of defining the real intensity characteristics that are of great importance in semi-arid runoff generation processes [7].

Then the flow data are missing as well. Practical problems of directly observing and instrumenting flow processes during floods in dryland rivers explain this [1]. Unfortunately, rivers of such marked variability would require a database of several years, over 20 years according to [2], to get a clear

understanding and quantification of the processes. The testing of the validity of any model formulation, and the adequacy of the available input data, still relies upon the availability of observed streamflow data [7].

Availability for evaporation data is far worse than for rainfall data, and it is the second largest component of the water balance of semi-arid basins [7].

There is also a lack of adequate understanding of channel transmission losses.

Thus a lot of studies are restricted to indirect approaches. Those are generally acceptable at the channel scale, but it becomes much more delicate for larger scale, due to the temporal and spatial variability [1]. The lack of data is even more problematic as in semi-arid environment runoff generation processes are sensitive to small-scale rainfall intensity (Carpenter et al 2001, Faures et al. 1995, Goodrich et al. 1995, Goodrich et al. 1997 in [6]).

As another consequence of the lack of data, theories for drylands rivers are often based on ideas from humid regions, and this poses great problems [1].

1-2- Why and how look at the groundwater recharge? - Estimation of groundwater recharge in India

Groundwater recharge or direct recharge is the amount of water that enters into the saturated zone, i.e. the permanent water table in an aquifer [10]. Proper groundwater simulation and management require the accurate estimation of groundwater recharge [10].

1-2-1- Importance of recharge in our context

In coastal areas, anything increasing the groundwater recharge, like irrigated areas or artificial recharge works, benefits the groundwater/seawater equilibrium. And anything decreasing it, like urbanization, river regulation or deforestation, makes the situation worse, increasing the risk of seawater intrusion [11], [12], or of other mechanism of mineralization (like upward leakage from mineralized aquifers). Decline of water tables is frequently linked to increased mineralization, in coastal or even inland (as in the Delhi region [13]) areas.

In semi-arid and arid regions, groundwater is often the only water source, thus vulnerable to pollution and depletion [14].

1-2-2- Recharge processes

Several groundwater recharge mechanisms or sources exist: direct entrance/infiltration of a part of rainfall [10], [13], [15], [16], for example into alluvial material of the lower plains [17], infiltration from beds of ephemeral or perennial rivers or watercourses [13], [15], [16], [17], especially under *wadi*-type during floods [18], and from stagnant water pools and lakes [13], [16], subsurface flow from mountainous area [17], and irrigation return flow/seepage [16], [19].

1-2-3- Methods to quantify recharge to groundwater

Arid and semi-arid areas are characterised by variations of recharge in time and space, thus it is difficult to quantify [17]. The resolution of regional water balances in those regions is often too weak to quantify the recharge with precision [14]. Thus in spite of numerous studies, the determination of the recharge flux in semi-arid and arid regions is still very uncertain [14]. The choice between the several techniques existing to quantify the recharge is made depending on the time scale, space scale, and expected approximate values [20].

Local recharge processes and sources are frequently looked at and determined thanks to **isotopic techniques**, both environmental isotopes or injected tracers (mostly from water: ^{18}O , ^2H , ^3H , but also ^{13}C , ^{14}C), **and geochemical techniques** (Cl⁻), like in semi-arid South Africa [21], in a semi-arid region of Sudan ([18]), in the Delhi region [13], in the Himalaya piedmont area [16], in the semi-arid region of Bagepalli, Karnataka [22], [23]. A review and analyses of groundwater isotopic investigations conducted in India for more than three decades have been done by [24]. Isotopic variability of groundwater is small (less than 1 per 1000 for delta ^{18}O) if no large surface water body is present nearby. For many groundwaters their isotopic compositions equal the mean annual composition of precipitations, although significant modification is also found, particularly in arid zones [24]. The absence of isotopic data on the NE monsoon signatures from this region limits the interpretation of groundwater data [24].

If the inter-aquifer flow is not considered, the result is an estimation of the lower limit of the recharge [23]. Absence of preferential flow in the unsaturated area is important for the validity of such methods [23]. Indeed, in certain cases preferential flows represent more than 90% of the estimated recharge, thus tracers results must be interpreted with precaution when such a multi-modal flow does exist in the infiltration area [14].

Sukhija et al. [25] explored the validity of the environmental chloride method for groundwater recharge to a coastal aquifer, in a semi-arid tropical area with monsoonic type of hydrologic regime evaluation. This method is compared to tritium injection. Both methods agree quite well, which means the chloride method is valid. The potential problem with this method is that chloride can be found widely, like in fertilisers, or produced by some biological activity. Thus the error of the chloride method can be up to 30 to 40 % [25]. Thus a precise estimation of the total input of chloride is essential [14].

The resistivity methods can also be considered to estimate the groundwater recharge. Israil et al. [16] explore this possibility in the Himalaya piedmont area in India, through the coupling of surface resistivity and isotopic methods. A linear relation is established between the unsaturated zone resistivity and the recharge estimated by Tritium, in addition to a comparison with piezometric levels pre- and post-monsoon. Then, estimation of the recharge in the same geological area is done with the resistivity only. [16]

Of course piezometric measurements on an aquifer are a direct way to look at its recharge [16]. However, the piezometric levels are the result of several processes, not only recharge. Thus the estimation of the whole water budget has to be done.

Zimmermann [26] has done the estimation of monthly net infiltration using the Thornwaite water budget. The latter is a simple and frequently applicable tool to estimate surpluses of water which are not stored in the soil profile. He coupled it with the Curve Number method, which allows us to estimate the runoff. This way, from the difference between surpluses and runoff, estimation of the net infiltration that would recharge a phreatic aquifer is calculated. The equation used is:

$$\begin{aligned} \text{net infiltration} &= \text{rainfall} - (\text{runoff} + \text{evapotranspiration} + \text{soil storage}) \\ &= \text{direct recharge to aquifer.} \end{aligned}$$

The Thornwaite water budget has the advantage of requiring only average monthly temperature data and monthly rainfall data [26] and soil reservoir capacity.

Water budget methods are indirect methods that can be used for net infiltration when direct methods like tracer techniques cannot be applied because the required data are not available [26].

Recharge can also be estimated thanks to hydrological balances, and to calculate it models can be used [see section 1-3].

1-2-4- Previous studies on the estimation of recharge in India

Athavale et al. [27] made a study on all of India, which concludes that the annual recharge is about 16% (100 mm) of seasonal precipitation in the Indo-Gangetic region, and 8% (60 mm) in the Peninsular hard rocks area. Rangarajan and Athavale [12] work on all of India as well, using the injected tritium method. They obtained recharges rates from 24 to 198 mm/year, which is equivalent to 4 to 20% of total seasonal rainfall (about 500 to 1000 mm). In the hard rock area of Andhra Pradesh, the infiltration is estimated to 10% of the rainfall [4]. In the semi-arid region of Bagepalli, Karnataka, the estimated recharge component of a storm event of 600 mm to the groundwater was found to be in the range of 117-165 mm [22].

Sukhija et al. [25] studied the following sites in the Alluviums and Cuddalore aquifer near Pondicherry: L.R.Palayam, Edayanchavadi, Murattandi (North of Gingee river), Tirubhuvanai, Ariyur (North of the Malatar river, South of the Gingee river). They used injected tritium and chloride methods, which gave respectively mean recharge rates of 260 mm/year and 220 mm/year for the Cuddalore, and 100 and 140 mm/year for the Alluviums. This is equivalent to ~ 18 to 22 % of the yearly rainfall (~1200 mm) for the Cuddalore, and 8 to 12 % for the alluviums. Rivers Gingee, Malatar and Ponnaiyar do not contribute to groundwater recharge [25].

1-3- Choice of the models for surface hydrological modelling

Almost all modelling tools have been primarily developed for humid area applications. Arid

and semi-arid areas have particular challenges that have received little attention [9].

Topmodel is not well adapted in our case, as not adapted to flat topographies and arid climates.

Indeed, Topmodel uses a topographic index K ($= a$, area draining through a point from upslope / $\tan B$, local slope angle), which is equivalent to an index of hydrological similarity. It greatly simplifies the catchment dynamics. Moreover assumptions underlying the model are quite restrictive: dynamics of the water table can be approximated by uniform subsurface runoff production per unit area, and the hydraulic gradient of the saturated zone can be approximated by the local surface topographic slope. Thus Topmodel must be used with care, according to Beven [32]. Molicova et al [33] have used Topmodel within a headwater, humid, tropical catchment (French Guyana). They do obtain good results, because the subsoil gets low hydraulic conductivities, and there is no deep groundwater body. Deep groundwater bodies have caused difficulties in Topmodel applications elsewhere in humid tropics. Pinol et al [34] have studied two Mediterranean catchments in Catalonia with Topmodel: about 8% of annual rainfall goes to stream flow, which is comparable to our own catchment. The model was much more successful for the catchment producing the higher runoff volumes. « Modelling the hydrological response of Mediterranean catchments is a difficult problem, most notably in the wetting-up sequence following the long dry summer period . »

Most of the existing methods require many field data or model parameters. Thus their application is limited, and for cases with restricted available data, rainfall-runoff models can be very interesting [10].

For example the SMAR model used by Fazal et al. [10] has the potential for estimating recharge using only rainfall, evaporation, groundwater level daily data and aquifer configuration. Its water balance contains eight parameters! But for a model having prominent horizontal groundwater flow, it cannot be used directly, a horizontal flow component has to be added. The resulting model is very efficient, for unconfined aquifer with horizontal through-flow. For systems with leakage and/or barriers, modifications are needed.

Khazaei [17] proposes a new rainfall-runoff-groundwater flow model applicable to semi-arid and arid catchments in South-East Iran. The main purpose is the estimation of aquifer recharge. The approach used is a total catchment water balance one, and the data needed are daily rainfall and pan evaporation from the gauges in the different regions. To capture the spatial variability, several regions are considered in this model. The validation against field observations is satisfying.

Conceptual rainfall-runoff models that were developed in the industrial part of the world are increasingly being applied in countries and climates far from their original environment. That's why Liden and Harlin [28] have done the analysis of performances of a conceptual rainfall-runoff model in different climates: the HBV-96 model applied in 4 catchments in different countries and climate. In a conceptual rainfall-runoff modelling, the components of the catchment system are precipitation (P), actual evaporation (EA), storage (S), and runoff (Q): $P - EA \pm \Delta S = Q$. This holds true as long as no groundwater crosses the system boundaries. The accuracy of a model output is dependent on the quality of the input data, the model structure and the calibration; BUT ALSO on the climatic zone, aspect which is rarely explicitly addressed. Four catchments are studied in Turkey, Zimbabwe,

Tanzania, and Bolivia (highlands). The first two catchments are steppe, bush grasslands, and semi-arid (30% of the rainfall gives runoff); the two last are warm temperate forests (80% of the rainfall gives runoff). Calibration period is equal in length to the validation period. It was found that the magnitude of the water balance components had a significant influence on model performance. Performance decreased and demands of calibration period length increased with increased catchment dryness. This is mainly because of a neater water balance and higher climatic variability in drier areas. « For the dry catchments manual calibration leads to better model performances over the validation period with the reverse pattern for the more humid catchments. » Calibration on several years enhances model performances, especially if the climatic variability is great. Sometimes rainfall variability - and the lack of gauges to capture it - explains the less good performances of conceptual rainfall-runoff models, but not in the Liden and Harlin paper [28].

Oudin et al [29] have focused on evapotranspiration (ET) which is a major component of water balance, and thus a key input to rainfall-runoff models. Rainfall-runoff models often use potential evapotranspiration (PET), an agronomic concept that lacks a clear definition at the catchment scale. This paper focuses on Penman estimates of PET, as recommended by many hydrologists. But it is common to use mean PET instead of time variable PET as input to rainfall-runoff models, because of the scarcity of the meteorological data needed to compute Penman PET, AND of the apparent lack of sensitivity of rainfall-runoff models to PET input. As automatic weather stations become much more readily available, the first reason is -in some places - losing its importance. Thus the 2nd reason has to be explored. In this paper, tests on an international sample of 308 catchments, with 4 different rainfall-runoff models, are conducted. The catchments are distributed in France, Australia and USA, with size varying from 5 to 9400 km² (mean 142 km²), climates from temperate to tropical, through semi-arid, mean annual PET from 690 to 1960 mm, mean rainfall from 310 to 2025 mm, and mean runoff from 23 to 1937 mm. The rainfall-runoff models used are: GR4J (4 parameters); HBV 0 (6 parameters, without snow); IHACRES (6 parameters); TOPMODEL (8 parameters). Time variable PET instead of mean PET should have an impact, but in fact it has very little! Using time variable PET instead of mean PET brings no systematic improvements in rainfall-runoff models efficiencies. This was already said by Edijatno 1991, Burnash 1995, Fowler 2002 (cited in [29]), and is confirmed by Oudin et al [29]. Special tests confirm that rainfall-runoff models are poorly sensitive to observed classical Penman PET input. But this can be an inherent characteristic of the physical system, the catchment acting as a filter to atmospheric data, absorbing the time variation of climatic inputs. Could other PET models other than Penman be more relevant? PET models only requiring mean air temperature derived from long term average are tested. They allow a slight but steady improvement in rainfall-runoff models efficiency. This unsensitivity brings into question the very concept of PET.

In a second paper, Oudin et al. [30] want to identify the most relevant approach to calculate PET for use in daily rainfall-runoff model. PET models are tested, on the same 308 catchments.

Parmele 1972 said that an estimate of PET accurate to better than +/-20% may not be necessary.

Paturel 1995, Nandakumar and Mein 1997 said that compared to errors in rainfall, PET errors induced much smaller output errors. « Aerodynamics parameters such as wind speed and relative humidity are far from being as efficient as energy-based parameters» (temperature and

radiation) « when PET is represented by air temperature, the performance is acceptable. » « From the operational side, these results are very useful because one can quite easily obtain mean monthly temperature at many locations. » The formula based on temperature and radiation tend to provide the best streamflow simulation. A proposal is made for a temperature based PET model, simple and efficient, and adapted to four rainfall-runoff models. It only required mean air temperature (derived from long term average), and brings slight but steady improvement in rainfall-runoff models efficiency.

A physically-based rainfall-runoff model is applied to an arid region, near Jodhpur in India. Two types of processes are present: rainfall to runoff, and then leaking of the channels [3]. Another physically-based hydrological model (KINEROS 2), with a grid structure, which means strong assumption on uniform rainfall over a pixel are made [6].

Calibration of the IHACRES model v2.0 by [8] shows that **as there are fewer streamflow events, longer calibration periods are needed** to reduce uncertainty in model parameters. Otherwise parameters will tend to relate more to the errors in the data, with a decrease in performance in simulation compared with calibration [8].

1-4- Methodology

A 26 km² watershed has been chosen where in situ daily monitoring has been done, of the outlet flow, of the *erys* water level and of the rainfall. The data collection has been followed by hydrological modelling. AWH raingauge (see map n°1) is checked all year round, the villages network raingauges have been looked at only during the 2005 monsoon season. PET will be calculated thanks to Thornwaite method and Pondicherry “The Hindu” daily temperatures.

This subwatershed has been chosen because it is in the watershed where the topography and hydrographic network is known, and because its outlet section is easily accessible to do the daily runoff measurement during the monsoon period. It has not been possible to find a subwatershed meeting these two conditions: being big enough, and lying only on one lithology. This will complicate the interpretation in terms of infiltration.

The different models have been calibrated with 2004 monsoon data, and validated with 2005 monsoon data for the same watershed.

2 - Lumped models

2 - 1 - GR4J (CEMAGREF model)

2 - 1 - 1 - Model structure

GR4J is a lumped rainfall-runoff model (CEMAGREF, [35]) model, with four adjustable parameters:

- X1: capacity of the production bucket (mm),
- X2: coefficient of groundwater exchange (mm),
- X3: capacity of the routing bucket (mm),
- X4: base reaction time of the unit hydrograph (days).

It is a simple, parsimonious model, showing a good robustness in comparative studies, and having been extensively tested in various climate conditions. Though this type of model has intrinsic limitations, it has the advantage to have few parameters.

Below (see figure n°1) is a schematic representation of the model.

S and R are the water levels in the production bucket and the routing bucket respectively, PET is the potential evapotranspiration, given as an input to the model, RET the real evapotranspiration calculated by the code.

Data are indicated in blue, parameters in green and outputs in red.

Figure n° 1: Schematic view of the GR4J model.

2-1-2- Used data, modelling constraints and outputs obtained

The data used as input to GR4J are the following:

- daily rainfall, coming from AWH raingauge (1998-2005), and from the raingauge network (2005, extrapolated for 2004);
- daily PET, calculated from monthly air temperature (Pondicherry station), with Thornwaithe formula (2004 data have been used for previous years when needed).

Outputs obtained are the runoff, the “storage” and the “leakage”. A balance will be calculated with the model outputs for each run.

What we call « storage » is what remained in the two reservoirs of GR4J at the end of the simulation. Its interpretation in terms of “real” variables is quite tricky: it is at least composed of the water stored in the *erys*, but also of the water filling up the soil.

The « leakage » is in the model what has gone through the groundwater exchange. During our simulations this exchange is from the surface reservoir toward groundwater. This term is composed of the real infiltration, but also of cumulated data errors (on the evapotranspiration, ...). Thus the « infiltration » value obtained is a maximum for the real infiltration.

To calibrate and to validate the model, the flow monitored daily with a micro-fan during the 2004 and 2005 monsoons was also required [see Part 2 Chapter 2, 2-Rivers].

Calibration and validation are done thanks to graphics of modelled/observed runoff, calculation of Nash coefficients on the monsoon periods and calculations of the “balance” modelled runoff compared to observed runoff. This last calculation compared the cumulated volume of runoff observed *vs* the cumulated volume of runoff modelled on the considered period of time.

If the calibration was done over the whole year, the *erys* effect would be hidden in the two buckets of GR4J, and would not be identifiable. Thus as GR4J cannot explicitly take into account the *erys*, the calibration has been done for the period during which the *erys* are full. Indeed, this is a period during which the system is flowing “as if” there were no *erys*.

[see Part 2 Chapter 2 Surface Hydrology]

Rainfall data

From the bibliography review it appeared that if new/more data were needed, it was on rainfall - and more specifically its spatial variability -, this is far more important than another meteorological station to acquire the missing data to calculate PET with Penman equation. Indeed, a PET-formula based on mean temperature alone (like Thornwaite) is very acceptable for a rainfall-runoff model.

Thus during the 2005 monsoon, the village raingauges network was re-activated, to get more precise rainfall data than from the AWH raingauge only. It showed a decreasing gradient from South-East to North-West of about 250 mm on 12 km during the 2005 North-East monsoon [see Chapter 1]. From this it appears that using AWH raingauge data directly for the studied sub-watershed is not adequate. Thus the four raingauges on or just around the 26 km² watershed have been used to establish a mean rainfall on this watershed. Isohyetes, Thiessen polygons or a simple arithmetical mean give nearly identical results (see table n°1). Thus the daily arithmetical mean between these four gauges has been used as input to the models.

mm	Arithmetic mean	Thiessen polygons	Isohyetes
Year 2005	1248.5	1248	1250
03/12/05	123	127	125

Table n°1: Mean rainfall values obtained for the subwatershed with different methods

The villages raingauge network was in operation during the 2005 monsoon, but not during the 2004 monsoon. Thus for the 2004 monsoon and non-monsoon periods, “artificial” data have been calculated for the villages network gauges, based on the relation - of the type $y = ax + b$ - existing between AWH gauge and the villages network gauges data for the 2005 monsoon (see table n°2).

village	Kenipattu	Vanur	Vinayapuram	Olundiapattu
a	0.74	0.70	0.75	0.69
b	11.7	11.3	11.8	10.0

Table n°2: Coefficients of the relation between Kenipattu, Vanur, Vinayapuram and Olundiapattu raingauges with AWH raingauge.

AWH raingauge transformed data were used for 2004-2005 calibration runs, and the village network data were used for the 2005-2006 validation runs.

2 - 1 - 3 - GR4J Results

2- 1 - 3 - 1 - Calibration obtained for the hydrological year April 2004- March

2005

Figure n°2 : Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by GR4J for the period April 2004-March 2005, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2004), together with the daily field data for the same period

The four parameters of GR4J (see table n°3) are calibrated to get a modelled runoff as near as the observed runoff as possible. The first approach is a graphic one (see figure n°2 and its description below). We calibrate the model on the two last peaks, not the first one, to get the behaviour of the watershed when the *erys* are full.

Nash coefficients and the global balance between observed and modelled runoff are examined in a second phase (see table n°4). They are calculated on the two last peaks. The nearer they are from 100, the better it is. Nash coefficients are here calculated over a short period of time.

The graph (see figure n°2) represents daily runoff observed and modelled (with the network data) from 2004 October 15th to December 15th. It shows a very good modelled flow temporality compare to the observed one. The intensity of each of the three monsoon peaks is not so satisfying. The first modelled peak is too big, the second too small, the third one is fine. Still, as the calibration starts when the *erys* are full, it is normal that the model overestimates the first runoff peak: in

reality, this water is filling up the *erys*.

The Nash coefficients and observed/modelled balance are satisfying (see table n°4), and better with the network raingauges as input to the model than with the AWH raingauge.

The water balance obtained is reported in table n°5. According to this, with AWH rainfalls, 40% of the annual rainfall is evaporated, 28% run off, 1% is stored (notably in the *erys*), and a maximum 31% of it infiltrates. With the network raingauges (giving more satisfying results), 49% of the annual rainfall is evaporated, 28% run off, 1% is stored (notably in the *erys*), and at a maximum 22% of it infiltrates.

		<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>
<u>With the raingauges network data</u>	Transf.	4	-3.4	3.8	0.95
	Real	54.6	-14.97	44.7	3.08
<u>With AWH raingauge data</u>	Transf.	4.5	-3.75	4	0.95
	Real	90.02	-21.25	54.6	3.08

Table n°3: Parameters obtained for the two different sets of rainfall after calibration on the year 2004-2005. Trans. = Transformed, ie practical value to handle; Real = real value of the parameter in mm

	<i>Nash Q</i>	<i>Nash √Q</i>	<i>Nash ln Q</i>	<i>Qmod/Qobs %</i>
<u>With the raingauges network data</u>	64.5	79.5	87.1	106.7
<u>With AWH raingauge data</u>	59.7	76.8	86.2	101.9

Table n°4: Nash coefficients and modelled runoff on observed runoff percentage from the GR4J 2004-2005 calibration runs

BALANCE	AWH				Network			
	Input		Output		Input		Output	
	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%
Rainfall	1498	100			1269	100		
Real evaporation			594	40			624	49
Runoff			415	28			354	28
“Storage”			9	1			7	1
“Infiltration”			457	31			284	22

Table n°5: GR4J modelled water balance from the 2004-2005 calibration runs

2 - 1 - 3 - 2 - Validation on the hydrological year April 2005 – March 2006

Figure n°3: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by GR4J for the period April 2005-March 2006, and represented here for the North-East monsoon period (October to December 2005), together with the daily field data for the same period.

The parameters found during the calibration phase are kept, and the model runs for another set of data (here the year 2005-2006), to test the robustness of the model. As for the calibration, the graphic results will be looked at first, and then as a complement the Nash coefficients and observed/modelled balance check.

The figure n°3 represents daily runoff observed and modelled (with the network data) from 2005 October 15th to December 15th. The timing of the modelled peaks is satisfying, though they tend to be one day late on the observations. The amplitude of the first peak is too high: it is normal as the model as been calibrated in “ignorance” of the *erys*, that in the field “catch” this first peak. The amplitude of the second peak is good, the third one is a bit too small. The fourth one also, but this is probably due to a rainfall data problem.

The Nash coefficients are satisfying (see table n°7), still better with the network raingauges as input to the model than with AWH raingauge, and not too different from the ones obtained during the calibration phase. The observed/modelled balance shows that not enough runoff is modelled.

The obtained water balance is reported in table n°8. According to this, with AWH rainfall, 44% of the annual rainfall is evaporated, 23% run off, 3% is stored (notably in the *erys*), and maximum 30% of it infiltrates. With the network raingauges (giving more satisfying results), 55% of the annual rainfall is evaporated, 21% run off, 1% is stored (notably in the *erys*), and maximum 23% of it infiltrates.

		<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>
<u>With the raingauges network data</u>	Transf.	4	-3.4	3.8	0.95
	Real	54.6	-14.97	44.7	3.08
<u>With AWH rainauge data</u>	Transf.	4.5	-3.75	4	0.95
	Real	90.02	-21.25	54.6	3.08

Table n°6: Parameters obtained for the two different sets of rainfall after calibration in the year 2004-2005, and used for the validation on the year 2005-2006. Trans. = Transformed, ie practical value to handle; Real = real value of the parameter in mm

	<i>Nash Q</i>	<i>Nash \sqrt{Q}</i>	<i>Nash ln Q</i>	<i>Qmod/Qobs %</i>
<u>With the raingauges network data</u>	66.3	69.6	75.7	66.4
<u>With AWH rainauge data</u>	55.3	68.3	59.7	75.4

Table n°7: Nash coefficients and modelled runoff on observed runoff percentage from the GR4J 2005-2006 validation runs

BALANCE	AWH				Network			
	Input		Output		Input		Output	
	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%
Rainfall	1625	100			1294	100		
Evaporation			709	44			710	55
Runoff			373	23			269	21
“Storage”			55	3			13	1
“Infiltration”			488	30			302	23

Table n°8: GR4J modelled water balance from the 2005-2006 validation runs

2 - 1 - 3 - 3 - Calibration on two years

As the validation on 2005 data of the calibration on 2004 data is consistent (about the same efficiency for the validation and for the calibration), a calibration over two years is done. Indeed, a calibration gives better results and is more robust if done over a longer period, with more data [see part 1-], which are unfortunately not available. A calibration on two years of data will drive us a little bit closer to a “normal” calibration of GR4J, ie on several years of perenial runoff.

		<i>X1</i>	<i>X2</i>	<i>X3</i>	<i>X4</i>
<u>With the raingauges network data</u>	Transf.	5.5	-3	4	0.95
	Real	245	-10	55	3
<u>With AWH raingauge data</u>	Transf.	6.25	-3.5	4	0.95
	Real	518	-17	55	3

Table n°9: Parameters obtained for the two different sets of rainfall after calibration on the years 2004-2005 and 2005-2006. Trans. = Transformed, ie practical value to handle; Real = real value of the parameter in mm

	<i>Nash Q</i>	<i>Nash \sqrt{Q}</i>	<i>Nash ln Q</i>	<i>Qmod/Qobs %</i>
<u>With the raingauges network data</u>	70.5	76.4	59.4	105.8
<u>With AWH raingauge data</u>	56.9	73.1	24.1	109.4

Table n°10: Nash coefficients and modelled runoff on observed runoff percentage from the GR4J 2004-2006 calibration runs

BALANCE	AWH				Network			
	Input		Output		Input		Output	
	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%
Rainfall	3122	100			2562	100		
Evaporation			1669	53			1540	60
Runoff			501	16			564	22
“Storage”			309	10			61	2
“Infiltration”			643	21			398	16

Table n°11: GR4J modelled water balance from the 2004-2006 calibration runs

The figure n°4 represents daily runoff observed and modelled (with the network data) from April 2004 to March 2006. The timing of the modelled peaks is good compared to the observations.

The amplitude of the first 2004 peak is too high, the second too small, the third one is fine. For 2005, the first one is too high, the second fine, the third and fourth too small.

The Nash coefficients are better than with the one-year calibration (see table n°10), still better with the network raingauges as input to the model as with AWH raingauge. The observed/modelled balance is good also.

The water balance obtained is reported in table n°11. According to this, with AWH rainfalls, 53% of the annual rainfall is evaporated, 16% run off, 10% is stored (notably in the *erys*), and a maximum 21% of it infiltrates. With the network raingauges (giving more satisfying results), 60% of the annual rainfall is evaporated, 22% run off, 2% is stored (notably in the *erys*), and a maximum 16% of it infiltrates.

Figure n°4: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by GR4J for the period April 2004-March 2006, together with the daily field data for the same period

2 - 1 - 3 - 4 - Tests on GR4J 2 years runs

A 10% or 20% uncertainty on PET (runs with $PET*0.9$ and $PET*1.1$, and $*0.8$, $*1.2$) leads to a variation on the outputs of (when PET is bigger, RET is bigger and runoff, “infiltration” and “storage” are smaller):

%	PET+-10%	PET+-20%
RET	10	9
Runoff	6	17
“Infiltration”	6	9
“Storage”	50	27

Table n°12: Variations of GR4J outputs with a 10 and 20% variation on PET input

A 10% or 20% uncertainty on the rainfall (runs with $P*0.9$ et $P*1.1$, and $*0.8$, $*1.2$) leads to a variation on the outputs of:

%	P+-10%	P+-20%
RET	16	9
Runoff	5	46
“Infiltration”	5	25
“Storage”	70	13

Table n°13: Variations of GR4J outputs with a 10 and 20% variation on rainfall input

The storage is always very small, this is why its variations seem large. Variations on the RET output are all the same (around 10%) except for a variation of 10% of the rainfall. For PET and rainfall variations of 10% the runoff variations are small (less than 6%), but when the inputs have 20% variations, the runoff changes are of 17% (for a PET variation), and 46% (for a rainfall variation). We can say about the same thing for the infiltration, larger variations appear for a rainfall variation than for a PET variation. Thus the fact that GR4J model is more sensitive to precipitation than evapotranspiration is confirmed [see 1- Bibliography].

GR4J offers us a satisfying balance after a simple implementation, needing the adjustment of only a few parameters. A longer data serie would allow us to refine the results given by the model. However GR4J already highlights the role of the *erys* in the smoothing of the first(s) runoff peak(s) of the monsoon. The following models tested (the bucket model and MODSUR) will be able to take into account explicitly this *erys* role, and thus should provide improved infiltration estimations.

2 - 2 - Bucket model built with Vensim (Ventana systems)

2 - 2 - 1 - Model structure

This simple bucket model is based on a daily hydrological balance. It is a lumped model, that we specifically built for our watershed.

An effective rainfall and the RET are calculated from the daily total rainfall and PET. Then this effective rainfall is distributed between the *erys*, infiltration and runoff buckets. When the *erys* bucket is overflowing, the water is going to the runoff bucket. The *erys* and runoff buckets both have an infiltration outlet.

The advantages of the bucket model compared to GR4J is that the results are easier to interpret, especially in terms of infiltration, as the model is specific to the context and it takes into account the *erys* storage and leaking capacities. Its drawback compared to GR4J is that it has two extra parameters, which means two extra “freedom degrees”: GR4J has four parameters, and the bucket model six.

They are (see figure n°5 next page):

Cap.2 = Maximum *Erys* capacity, in mm. It is based on field values: the sum of the maximal capacity of the five *erys* of the watershed (Kattrambakkam, Kenipattu, Vanur big, Vanur small, Pulichapallam big):

$$0.25 + 0.39 + 0.42 + 0.34 + 0.54 = 1.94 \text{ Mm}^3 \text{ eq. } 75 \text{ mm on } 26 \text{ km}^2,$$

Cap.1=“Maximum soil capacity”, in mm,

x=% of “effective rainfall going into infiltration”,

I1, I2, I3 (%)= infiltration or leakage parameters:

“*Erys* emptying rate,”

“*Erys* infiltration/slucies leaking repartition”,

and “channels emptying rate”.

Figure n°5: Schematic view of the bucket model built with Vensim

In blue: input data (rain, PET, extraction)

In green: the 3 terms of infiltration

In red: used for the calibration (runoff)

In orange: verification more qualitative than quantitative

2 - 2 - 2 - Used data and modelling constraints

The model is run on hydrological years, from April to March. Data used as input to the model are as for GR4J daily rainfall and daily PET, and daily groundwater extraction if the evolution of the groundwater bucket is looked at.

The values of extraction are of 1.1 mm/d during the dry seasons, 3.1 mm/d during the South-Western monsoon and 3.3 mm/d during the North-Eastern one. Those extraction rates are calculated from the data of the extraction survey [see Part 2 Chapter 4 'Hydrogeology'].

The results obtained are the runoff, the *erys* storage, and the infiltration.

The first modelling constraint is the hydrological balance. Then if sluices flow is between [0.015, 0.035] mm/d after the last rains, it does correspond to the field data, which are ~ 0.04 mm/d.

Validation is done through graphic visualisation mostly of the runoff, but also *erys* storage, and calculation of some Nash coefficients for the monsoon period.

2 - 2 - 3 - Bucket model results

2 - 2 - 3 - 1 - Calibration obtained for the hydrological year April 2004-

March 2005

Figure n°6: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by the bucket model for the period April 2004-March 2005 with the network rainfall data, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2004), together with the daily field data for the same period

We can verify that the balance is satisfied (see table n°16):

rainfall = RET + Peff, and Peff = E + *erys* + RUNOFF + Infiltration.

The bucket representing the *erys* is quickly filled up between October 30th and 31st, which corresponds to the field data. It reaches a peak value of 98 mm. At the end of the simulation, the « *erys* » bucket is at about 1 mm, which is in agreement with the field observations. Water stored in the *erys* afterwards goes partly into the evaporation term, and partly into the infiltration term.

The runoff (cumulated on the whole period) is of 183 mm (22 mm in May and 161 mm during the monsoon period). This can be compared with the (extrapolated!) total measured runoff: 149.5 mm from October 28th to December 10th. The unexpected May runoff has not been measured in the field. The daily runoff modelled (see figure n°6) shows peaks at 25.4, 31.1, and 16 mm, which is fairly good compared to the field data. The temporality is very good. Here suices flow is comprised between 0,015 and 0,025 mm/d in December.

The total modelled infiltration is of 258 mm.

The groundwater bucket started at 100 mm (initial value), and finally reached -358 mm.

This represents a total decrease in one year of about 458 mm; we can observe recharge when rainfall occurs (in May and during the monsoon), which corresponds at least in a qualitative way to the piezometric monitoring. The groundwater bucket increase modelled in May is of about 20 mm, and in October-November of about 170 mm, thus if taking into account a porosity of 20% about 850 mm. Thus the groundwater shows a level increase in the model, which corresponds qualitatively to the field piezometric data. However the studied subwatershed lies on six different geological formations, thus field data cannot be directly compared to a model with a single groundwater bucket.

Parameters	AWH	Villages network
Cap 1 (mm)	160	160
Cap 2 (mm)	100	75
X (%)	50	40
I1 (%)	5	8
I2 (%)	40	40
I3 (%)	1	1

Table n°14: Parameters obtained for the two different sets of rainfall after calibration over the year 2004-2005

	AWH	Villages network
Nash(Q)	69	74
(Qmod/Qobs) (%)	109	108

Table n°15: Nash coefficient and modelled runoff on observed runoff percentage from the bucket model 2004-2005 calibration runs

BALANCE	AWH				Villages network			
	Input		Output		Input		Output	
	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%
Rainfall	1480	100			1268	100		
RET			896	61			797	63
Runoff			200	14			183	15
Storage			2	0			1	0
Infiltration			382	25			258	21

Table n°16: Bucket model water balance from the 2004-2005 calibration runs

2 - 2 - 3 - 2 - Validation on April 2005 – March 2006

Figure n°7: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by the bucket model for the period April 2005-March 2006 with the network rainfall data, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2005), together with the daily field data

The run with the 2005-2006 data is done with the same parameters as found for the year 2004-2005. As previously the fourth peak will not be considered because of a very probable data collection problem at this date. But even for the first three peaks, this run of the bucket model with 2005 data and 2004-calibrated parameters gives quite bad results. Indeed, the two first peaks are delayed compared to the field data by about one day, and the amplitude of the third peak is far from satisfying. Reproducibility of the data is more difficult with the bucket model than with GR4J as the former has more parameters (without measurable physical meaning) than the latter. And either too many processes have been forgotten in the bucket model, ie the simplification level of the model is too high, or the simplification of all processes would require a longer serie of data to optimally calibrate the model.

BALANCE	AWH				Villages network			
	Input		Output		Input		Output	
	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%
Rainfall	1617	100			1293	100		
RET			833	52			900	70
Runoff			268	16			157	12
Storage			5	0			1	0
Infiltration			511	32			236	18

Table n°17: Bucket model water balance from the 2005-2006 validation runs

	AW H	Villages
Nash(Q)	-169	-147
(Qobs/Qmod)	106	60

Table n°18: Nash coefficient and modelled runoff on observed runoff percentage from the bucket model 2005-2006 validation runs

2 - 2 - 3 - 3 - Tests

As the results are not satisfying in validation, the tests are purposeless.

The bucket model built is thus not an adequate means to take into account the watershed characteristics. Thus we turn to a third model, MODSUR. Different steps will be tested to see if this model can first be as satisfying as GR4J if used as a lumped model, and then give better results if watershed characteristics are considered.

3 - A distributed model: MODSUR

3 - 1 - Model structure

MODSUR is a distributed bucket model, developed by E. Ledoux, ENSMP [36]. An effective rainfall and the RET are calculated through a soil bucket from the daily total rainfall and PET. Then this effective rainfall goes into a second bucket, which separate it into infiltration and runoff buckets. Those two buckets have a maximum capacity and a “leaking coefficient” parameter, which determines the timing and the volume of the release of the water into infiltration and runoff. A set of parameters constitutes a “production function”. Different production functions can be applied to different areas of the model in function of the association lithology-land use.

Figure n°8: Schematic view of MODSUR.

$dcrt$ is the minimum soil water content [mm],

crt is the mean soil water content [mm],

r is the residual soil water content [mm],

fn is the maximum infiltration/timestep = capacity of infiltration [mm/d].

Q_{rmax} is the maximum of the runoff bucket [mm],

c_{qr} is the leaking coefficient of the runoff bucket,

Q_{imax} is the maximum of the infiltration bucket [mm],

c_{qi} is the leaking coefficient of the infiltration bucket,

3 - 2 - Data used and modelling constraints

Data used are, as for the lumped model, daily rainfall and daily PET. For the rainfall, the average of the four raingauges present on the subwatershed is used, as for the lumped models. Runs with distributed rainfalls (on four zones) have been done, but this has nearly no impact. The meaningful rainfall variations are not at the 6 km scale of the sub-basin width, but are between AWH raingauge and the sub-basin raingauges. They are separated by 5 to 11 km, and AWH is situated just downhill of the Cuddalore plateau, thus it receives more rain. Furthermore, AWH raingauge is installed a few meters higher than the others raingauges: it is at 9 m of elevation, compared to 0 to 4 m for the four others.

Additional data are needed, as MODSUR is a distributed model. Depending on the option tested, several informations are necessary to distribute the various production functions:

- the positions and maximal areas of the *erys* (acquired by AWH team [31])
- the outcropping of the different geological formations (based on the existing CGWB map corrected in 2004 by ourselves and AWH team),
- the spatial land use which has been obtained through a satellite image analysis, treated by AWH team.

The variations of the “*erys* production function” with time is based on field observations, namely the checking of weirs (are there overflowing or not) and the *erys* water level measurement (filling up, storage or drying up periods).

The other production functions are based on general properties of different lithologies (clay or sand), and of general properties of lithology-land use association (eight couples are considered). These parameters are calibrated during the 2004-2005 simulations. Details on the parameters are given in the section 3-3-3-Results.

The grid is presented on the map n°2. The width of the mesh is of 125, 250 or 500 m, depending on the land use homogeneity. The total number of meshes is 841.

The model calculates the runoff and the infiltration.

In our case, the groundwater does not contribute to feed the channel(s), thus “infiltration” is what is going down to the various aquifers and is not coming back to the channel(s) at any moment. Thus the flow at the outlet is for us equal to the runoff flow only.

Validation is done through water balance calculations and graphs visualisation.

Constraints used for the modelling are:

- a zero storage (variable r) at the end of a run of one hydrological year, as at the end of March the *erys* are nearly empty and the soil is dry due to the climatologic conditions.
- an equilibrated water balance: $P = E + R + I$,
- a yearly calculated real evapotranspiration equivalent to the one estimated by simple monthly balances,
- a total North-East monsoon runoff equivalent to the one measured in the field.

Map n°2: West Anpakkam subwatershed, with the drainage network in blue) and its outlet (in red).

- *erys borders*
- *Drainage directions*
- *channels*

3 - 3 - Results

To see which characteristic of the watershed is significant to improve the modelling of the runoff, production functions (PF) are added step by step.

The first model configuration used is a homogeneous one, with a single production function (PF) applied all over the watershed (see table n°20), thus functioning nearly like a lumped model with average parameters.

In a second configuration, a distinction is made between the water bodies (channels and *erys*) and the rest of the watershed. The « free water » function is applied to the water bodies (see table n°20).

In a third configuration, the water bodies are distinguished between the non-perennial channels and the *erys*. The channels remain with the “free water” PF of MODSUR, while *erys* are attributed a special PF, variable with time, named “*erys* PF”. A different set of parameters is attributed depending on the period (see table n°21):

- when *erys* are empty or in the process of filling up, there is no or some infiltration under the *erys*, and no or some evaporation. Q_r max is fixed big and cqr small, which allows to simulate that no runoff is going out of the *erys*.
- during the period when the *erys* are full and overflowing out of the weirs, the *erys* function is nearly the same as the “free water” one.
- during the emptying out period of the *erys*, Q_r max is kept high, but cqr is taken high also to allow a fast drainage, as the sluice is open.

In the fourth configuration, distinct functions for the non-perennial rivers and the *erys* are kept. In addition, the rest of the watershed is divided between different geological settings, which govern the soil. Two groups are defined: the sandy soils (on Cuddalore and Vanur sandstones), and the clayey soils (on Ottai clay).

The sands have a more important infiltration rate than the clay, thus the f_n parameter of sand is higher (see table n°22).

In the fifth configuration, a final spatial distinction is introduced: the land use. The area map has been subdivided into 7 land use types thanks to a satellite image analysed by AWH team. Those types are: flowing water, *erys*, villages, paddy/crops fields, cultivated trees, barren fields, forest. Ten groups land use + geology are then defined (see table n°23).

The parameters crt and $dprt$ are made to vary: casuarinas and rice are irrigated, so there is more evaporation from them, whereas barren fields are not irrigated. There is more runoff in the villages: f_n is thus smaller in village areas (less infiltration), $crt/dprt$ are bigger for cultivated or forested areas, and so on.

3 - 3 - 1 - Calibration obtained for the hydrological year April 2004-March 2005

- HOMOGENEOUS MODEL

Parameters	crt	dcrt	R	Fn	cqr	Qrmax	cqi	Qimax	T
PF	125	50	0	7	0.3	100	1	100	2

Table n°19: Parameters of the production function for the homogeneous configuration of MODSUR applied to the West Anpakkam subwatershed

- Two production functions:

Parameters	Crt	Dcrt	R	Fn	Cqr	Qrmax	Cqi	Qimax	T
PF	265	65	0	12	0,3	100	1	100	1
Free water	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Table n°20: Parameters of the production function for the 2PF configuration of MODSUR applied to the West Anpakkam subwatershed

- Three production functions:

Parameters	Crt	Dcrt	R	Fn	Cqr	Qrmax	Cqi	Qimax	T
FP1	225	50	0	20	0,4	100	1	100	1
FP2: flowing water	0	0	0	0	0	0	0	0	
FP3: eryl									
Filling up	300	100	0	1	0,001	1000	1	100	
Flowing out	1	0	0	1	0	0	0	0	
Drainage	300	100	0	1	0,8	1000	1	100	

Table n°21: Parameters of the production function for the 3PF configuration of MODSUR applied to the West Anpakkam subwatershed

- Four production functions:

Parameters	Crt	Dcrt	R	Fn	Cqr	Qrmax	Cqi	Qimax	T
FP1: sand	225	50	0	20	0,4	100	1	100	1
FP2: flowing water	0	0	0	0	0	0	0	0	
FP3: clay	225	50	0	5	0,4	100	1	100	
FP4: eryl									
Filling up	300	100	0	1	0,001	1000	1	100	
Flowing out	1	0	0	1	0	0	0	0	
Drainage	300	100	0	1	0,8	1000	1	100	

Table n°22: Parameters of the production function for the 4PF configuration of MODSUR applied to the West Anpakkam subwatershed

- Ten production functions: specification of the different land uses

Parameters	Crt	Dcrt	R	Fn	Cqr	Qrmax	Cqi	Qimax	T
FP1: sand_barren	200	50	0	18	0,3	100	1	100	1
FP2: flowing water	0	0	0	0	0	0	0	0	
FP3: sand_paddy	300	100	0	13	0,3	100	1	100	
FP4: sand_casuarinas	300	100	0	22	0,3	100	1	100	
FP5: sand_forest	300	100	0	30	0,3	100	1	100	
FP6: sand_villages	150	50	0	4	0,3	100	1	100	
FP7: clay_barren	200	50	0	6	0,3	100	1	100	
FP8: clay_paddy	300	100	0	7	0,3	100	1	100	
FP9: clay_casuarinas	300	100	0	8	0,3	100	1	100	
FP10: erys									
Filling up	300	100	0	1	0,001	1000	1	100	
Flowing out	1	0	0	1	0	0	0	0	
Drainage	300	100	0	1	0,8	1000	1	100	

Table n°23: Parameters of the production function for the 10PF configuration of MODSUR applied to the West Anpakkam subwatershed

	1PF				2PF				3PF				4PF				10PF			
	Input		Output		Input		Output		Input		Output		Input		Output		Input		Output	
	mm	%	mm	%																
Rainfall	1246	100			1246	100			1246	100			1246	100			1246	100		
RET			746	60			786	63			808	65			807	65			815	65
Runoff			387	31			342	27			250	20			277	22			313	25
Storage			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
Infiltration			114	9			118	9			189	15			163	13			118	9

Table n°24: Annual water balance obtained from the MODSUR different configurations 2004-2005 calibration run

	1PF	2PF	3PF	4PF	10PF
Nash(Q)	66	50	76	73	73
Qobs/Qmod	45	44	73	66	59

Table n°25: Nash coefficient and observed runoff on modelled runoff percentage from the calibration runs (2004-2005) from MODSUR different configurations

- Two production functions:

- Three production functions:

- Four production functions:

- Ten production functions (land uses)

•
Maps n° 3, 4, 5 and 6 : Distribution of the different PF for the configurations 2PF, 3PF, 4PF and 10 PF (corresponding colors in tables n°20 to 23)

- HOMOGENEOUS MODEL

Figure n°9: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR homogeneous configuration for the period April 2004-March 2005, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2004), together with the daily field data for the same period.

- Two production functions:

Figure n°10: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR 2PF configuration for the period April 2004-March 2005, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2004), together with the daily field data for the same period.

- Three production functions:

Figure n°11: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR 3PF configuration for the period April 2004-March 2005, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2004), together with the daily field data for the same period.

- Four production functions:

Figure n°12: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR 4PF configuration for the period April 2004-March 2005, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2004), together with the daily field data for the same period.

- Ten production functions: specification of the different land uses

Figure n°13: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR 10PF configuration for the period April 2004-March 2005, and represented here for the North-East monsoon period (October and November 2004), together with the daily field data for the same period.

- HOMOGENEOUS MODEL

This first configuration means MODSUR is used as a “lumped model”, thus we can compare it with the two previous lumped models. The Nash coefficient, equal to 66, is of the same order, and the modelled runoff is similar to the one obtained with GR4J.

In order to get a good temporality, we had to put the time of reaction of the system at two days, whereas in the fields it is inferior or equal to one day. This could be due to not-taking into account the *erys*, which play a buffer role.

The first peak is too high, the second is too low. Globally too much runoff is modelled. Concerning the timing, the peaks are a little early.

- Two production functions:

The peaks are still too early, but this time with the more realistic time of reaction of one day. There is some too early runoff.

Concerning the amplitude of the peaks, the first peak is too high, the second one too low, and globally too much runoff is modelled.

The Nash coefficient is of 50, less than for the homogeneous configuration.

- Three production functions:

The timing, peaks amplitude and Nash coefficient are much more satisfying than for the homogeneous and two PF configurations.

Concerning the timing, the first is still a little bit early, the second is on time.

Concerning the amplitude, the first peak is a little too high, the second slightly too high, the third one is fine.

The Nash coefficient is of 76, which is a great improvement.

- Four production functions:

No big difference appears if we compare these results to the three PF configuration ones.

The Nash coefficient is of 73, thus a little less than for three PF.

- Ten production functions: specification of the different land uses

Again the results are not very different from the ones obtained with the three PF configuration.

The Nash coefficient is of 73.

3 - 3 - 2 - Validation on April 2005 – March 2006

	1PF				2PF				3PF				4PF				10PF			
	Input		Output		Input		Output		Input		Output		Input		Output		Input		Output	
	mm	%	mm	%																
Rainfall	1281	100			1281	100			1281	100			1281	100			1281	100		
RET			825	64			831	65			860	67			860	67			852	67
Runoff			314	25			324	25			236	18			258	20			303	24
Storage			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0
Infiltration			143	11			127	10			184	14			163	13			126	10

Table n°26: Annual water balances obtained from the validation runs (2005-2006) from MODSUR different configurations

	1PF	2PF	3PF	4PF	10PF
Nash(Q)	57	33	72	72	75
Qobs/Qmod	82	86	110	112	101

Table n°27: Nash coefficient and observed runoff on modelled runoff percentage from the validation runs (2005-2006) from MODSUR different configurations

- HOMOGENEOUS MODEL:

Figure n°14: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR homogeneous configuration for the period April 2005-March 2006, and represented here for the North-East monsoon period (October to December 2005), together with the daily field data for the same period.

- Two production functions:

Figure n°15: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR 2PF configuration for the period April 2005-March 2006, and represented here for the North-East monsoon period (October to December 2005), together with the daily field data for the same period.

- Three production functions:

Figure n°16: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR 3PF configuration for the period April 2005-March 2006, and represented here for the North-East monsoon period (October to December 2005), together with the daily field data for the same period.

- Four production functions:

Figure n°17: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR 4PF configuration for the period April 2005-March 2006, and represented here for the North-East monsoon period (October to December 2005), together with the daily field data for the same period.

- Ten production functions:

Figure n°18: Daily runoff at the ANKZ0218 section (mm) modelled by MODSUR for the period April 2005-March 2006, and represented here for the North-East monsoon period (October to December 2005), together with the daily field data for the same period.

- HOMOGENEOUS MODEL

About the same defects as in the calibration phase are observed: the first peak is too high, the second is fine, the third one too low. The fourth peak will not be considered as there was very probably a rainfall measurement problem at this stage [see 2-lumped models]. Concerning the timing, the first peak is a little late, the second is on time, the third one a little early. The Nash coefficient is of 57.

- Two production functions:

Concerning the timing, there is some too early runoff. The first peak is on time, the second and third ones are a little early.

Concerning the amplitude of the peaks, the first peak is too high, the second one is fine, the third one too low.

The Nash coefficient is of 33.

- Three production functions:

Concerning the timing, the first and third peaks are on time, the second one is a little early.

Concerning the amplitude, the first peak is fine, the second is a bit low, the third one a little too low, but much better than in the previous configurations.

The Nash coefficient is more than 70, which is a great improvement.

- Four production functions:

The results are very similar to the three PF ones, with the third peak amplitude even better.

The Nash coefficient is of 72, thus a little better than for three PF, and the % of the measured runoff modelled is nearly the same as for three PF.

- Ten production functions: specification of the different land uses

Again the results are very similar to the ones obtained with the “three PF” configuration.

The Nash coefficient is of 75, a little better, and about 100% of the measured runoff is modelled, which is very good.

Thus the three PF, four PF and ten PF can be considered correct models of the watershed. In terms of water balance [see table n°26], they give the following results:

RET represent 67% of the total rainfall,

runoff stands for 18 to 24% of the total rainfall,

infiltration is about 14 to 10% of the total rainfall.

3 - 3 - 3 - Tests

They have been done on the 3 PF, 4 PF and 10 PF configurations, to look at the influence of the variability of rainfall and PET inputs on the results.

A 10% or 20% uncertainty on PET (runs with $PET*0.9$ and $PET*1.1$, and $*0.8$, $*1.2$) leads to a variation on the outputs of: (2004-2005 and 2005-2006 periods)

%	3PF		4PF		10PF	
	PET+-10%	PET+-20%	PET+-10%	PET+-20%	PET+-10%	PET+-20%
RET	1 to 3	3 to 11	1 to 3	3 to 12	1 to 5	2 to 12
Runoff	2 to 4	5 to 12	1 to 5	5 to 8	2 to 5	5 to 10
Infiltration	2 to 7	4 to 18	2 to 6	4 to 17	1 to 5	5 to 15
Storage	0	0	0	0	0	0

Table n°28: Variations of MODSUR outputs with a 10 and 20% variation on PET input

A 10% or 20% uncertainty on the rainfall (runs with $P*0.9$ et $P*1.1$, and $*0.8$, $*1.2$) leads to a variation on the outputs of:

%	3PF		4PF		10PF	
	P+-10%	P+-20%	P+-10%	P+-20%	P+-10%	P+-20%
RET	5 to 7	10 to 13	5 to 7	8 to 14	5 to 7	8 to 13
Runoff	19 to 24	40 to 43	17 to 24	34 to 52	16 to 22	35 to 48
Infiltration	10 to 15	20 to 33	9 to 16	18 to 37	9 to 15	28 to 39
Storage	0	0	0	0	0	0

Table n°29: Variations of MODSUR outputs with a 10 and 20% variation on rainfall input

The variations of the outputs, are larger for a variation of rainfall than for a variation of PET, especially for the runoff and infiltration outputs.

4 - Results summary - Interpretation -Discussion

The calculated **runoff** represents 28% of total rainfall in 2004 for GR4J, 15% for the bucket model, and between 20 and 31% for the different configurations of MODSUR. In 2005 the runoff is 22% of total rainfall for GR4J, 12% for the Bucket model, and between 18 and 24% for MODSUR.

The last 2005 runoff peak shown by the measured data is very badly represented by all models. It is probably due to a problem in the rainfall measurement. The rainfall event must have been very local, thus there is no reliable trace of it at the villages raingauges used for the studied subbasin, but AWH and three network raingauges nearby registered between 23 and 57 mm. If we put a 50 mm rainfall on December 13th in the models input data instead of about 2 mm, the results are much better: the runoff modelled with MODSUR 3PF is bigger of 19 mm., the one modelled with GR4J is bigger of 18 mm.

It has to be noted that the infiltration does not occur for a long time, not even during the whole monsoon period.

The calculated **infiltration** (see table n°30) represents 16% [+/-1%] of total rainfall (200 mm) estimated from GR4J for 2004 to 2006; and 21% with the bucket model for 2004-2005 (258 mm), 18% for 2005-2006 (236 mm). The distributed model MODSUR gives an infiltration for both hydrological years between 9 and 15%, thus about 115 to 190 mm.

The monthly water balances made using Thornwaite formula and the raingauges network rainfall, give infiltration of about 180 mm in 2004-2005, and about 87 mm in 2005-2006. This is equivalent to about 14% and 7% of the yearly (raingauges network) rainfalls.

	INFILTRATION	
	<i>% of annual rainfall (villages network)</i>	<i>mm</i>
GR4J “2 years calibration”	16 +/-1	200
Bucket model	18 to 21	236 to 258
MODSUR 3 PF, 4 PF and 10 PF	9 to 15	115 to 190
Thornwaite balance	7 to 14	87 to 180

Table n°30: Principal results on the infiltration rates

These values correspond to the litterature data, where we find the following rates of recharge to the groundwater for similar lithologic and climatic conditions (measured with injected tracers):

- 220-260 mm/year = 18-22% of rainfall, on the Cuddalore sandstones [25],
- 100-140 mm/year = 8-12% on alluviums, in Pondicherry area [25].

It has to be noted that the GR4J and MODSUR models have not been tested for such conditions as we encountered here. Thus using them in this semi-arid context is a challenge. We are maybe reaching the limits of application of these models.

Also infiltration shows a great variability from year to year; thus a mean value is not necessarily relevant.

Of the two lumped models, GR4J seems better to quantify infiltration, even if difficult to interpret. It also has the advantage of being fast to put together and to need few data. But we have to remember that GR4J does not give an infiltration value directly, it is an interpretation of the model, which gives only a possible maximum infiltration.

Finally MODSUR gives more satisfying results than GR4J. It also allows to test more hypotheses, to reproduce the hydrological response of the watershed well, and to show the importance of the different processes.

Indeed MODSUR confirmed and modeled the important role of the *erys*. The introduction of a specific *erys* PF allows to reproduce the smoothing out of the first runoff peak compare to the ones coming when the *erys* are already filled up.

The infiltration is not necessarily an effective recharge to the groundwater, thus if in our case a significant amount of water stays in the unsaturated zone (from where it can later be evaporated...) after being infiltrated, what we are calculating and modelling is a maximum possibility recharge to the aquifers.

5 - Perspectives

Runoff measurements should be continued; indeed if good results are already obtained with only two years of data, they would be much sounder if longer data series was available.

The use of MODCOU could help to get a distributed infiltration over the whole basin used directly as input to the aquifers. But this would require a lot of data that would have for the most part to be acquired. We have to balance the effort to acquire new data with the precision they would bring.

Also the “irrigation return” should be take into account, but it is not quantified.

The piezometric response to the calculated infiltration rate could be tested thanks to a model such as HYDRUS 1D/2D, in order to check what is the quantity of water that goes into the soil which does reach the aquifer.

Detailed productivity functions for each single *erys* in MODSUR might allow more precision.

Bibliography

- 1: Tooth S., *Process, form and change in dryland rivers: a review of recent research*, Earth Sciences reviews, 2000, vol. 51, p. 67-107
- 2: Knighton A. D. and Nanson G.C., *An event-based approach to the hydrology of arid zone rivers in the channel country of Australia*, J. of Hydrology, 2001, vol. 254, p. 102-103
- 3: Sharma K.D. and Murthy J.S.R., *A practical approach to rainfall-runoff modelling in arid zone drainage basins*, Hydrological Sciences, 1998, vol. 43, n° 3, p. 331-348
- 4: Subrahmanyam K., Prakash B.A. and Ahmed S., *The impact of anthropogenic factors on groundwater regime in crystalline hard rock aquifers, in Andhra Pradesh, India*, dans : *Hydrology*

- of Mediterranean and semi-arid regions*, IAHS Publ., 2003, n° 278, p. 396-402
- 5: Guterriez J. and Hernandez I.I., *Runoff and interhill erosion as affected by grass cover in a semi-arid rangeland of northern Mexico*, J. of arid environments, 1996, vol. 34, p. 287-295
- 6: Morin E., Goodrich D.C., Maddox R.A. et al, *Spatial patterns in thunderstorm rainfall events and their coupling with watershed hydrological response*, Advances in Water Resources, 2005, vol. 29, n° 6, p. 843-860
- 7: Hughes D.A., *Modelling semi-arid and arid hydrology and water resources – the southern african experience*, papier présenté à l'International G-WADI Modelling Workshop, 2005, Roorkee, Inde, 19 p.
- 8: Croke B.F. and Jakeman A., *Use of the IHACRES rainfall-runoff model in arid and semi-arid regions*, papier présenté à l'International G-WADI Modelling Workshop, 2005, Roorkee, Inde, 24 p.
- 9: Wheater H.S., *Modelling hydrological processes in arid and semi-arid areas - an introduction to the workshop*, papier présenté à l'International G-WADI Modelling Workshop, 2005, Roorkee, Inde, 39 p.
- 10: Fazal M., Imaizumi M., Ishida S. et al, *Estimating groundwater recharge using the SMAR conceptual model calibrated by a genetic algorithm*, J. of Hydrology, 2005, vol. 303, p. 56-78
- 11: Custodio E., Bruggeman G.A. and Cotecchia V., *Groundwater problems in coastal areas*, Studies and reports in Hydrology, Paris : UNESCO, 1987, vol. 35, 650 p.
- 12: Rangarajan R. and Athavale R.N., *Annual replenishable groundwater potential of India – an estimate based on injected tritium studies*, J. of Hydrology, 2000, vol. 234, p. 38-53
- 13: Datta P.S., Bhattacharya S.K. and Tyagi S.K., *180 studies on recharge of phreatic aquifers and groundwater flow-paths of mixing in Delhi area*, J. of Hydrology, 1996, vol. 176, n° 1, p. 25-36
- 14: Vries de J.J. et Simmers I., *Groundwater recharge: an overview of processes and challenges*, Hydrogeology Journal, 2002, vol. 10, p. 5-17
- 15: Larabi A., Hilali M. et Sbai M.A., *Investigation of the groundwater salinization in the Martil coastal aquifer*, Natuurwet. Tijdschr., 1999, vol. 79, n° 1-4, p. 263-267
- 16: Israil M., Al-Hadithi M., Singhal D.C. et al, *Groundwater recharge estimation using a surface electrical resistivity method in the Himalayan foothill region, India*, Hydrogeology Journal, 2006, vol. 14, p. 44-50
- 17: Khazaei E., Spink A.E.F. and Warner J.W., *A catchment water balance model for estimating groundwater recharge in arid and semi-arid regions of South-East Iran*, Hydrogeology Journal, 2003, vol. 11, p. 333-342
- 18: Edmunds V.M., Darling W.G., Kininburgh D.G. et al, *Sources of recharge at Abu Delaig, Sudan*, J. of Hydrology, 1992, vol. 31, n° 1-4, p. 1-24
- 19: Oren O., Yechieli Y., Böhlke J.K. et al, *Contamination of groundwater under cultivated fields in an arid environment, central Arava valley, Israel*, J. of Hydrology, 2004, vol. 290, n° 3-4, p. 312-328
- 20: Scanlon B.R., Healy R.W. and Cook P.G., *Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge*, Hydrogeology Journal, 2002, vol. 10, n° 1, p. 18-39

- 21: Sami K., *Recharge mechanisms and geochemical processes in a semi-arid sedimentary basin, eastern cape, south Africa*, J. of Hydrology, 1992, vol. 139, p. 27-48
- 22: Shivanna K., Kulkarni U.P., Joseph T.R. and Navada S.V., *Contribution of storms to groundwater recharge, Karnataka, India*, Hydrological Processes, 2003, vol. 18, p. 473-485
- 23: Sukhija B.S., Reddy D.V., Nagabhushanam P. et al, *Environmental and injected tracers methodology to estimate direct precipitation*, J. of Hydrology, 1996, vol. 177, p. 77-97
- 24: Gupta S.K. and Deshpande R.D., *Groundwater isotopic investigation in India: what has been learned?*, Current Science, 2005, vol. 89, n° 5, p. 825-835
- 25: Sukhija B.S., Reddy D.V., Nagabhushanam P. and Chand R., *Validity of the environmental chloride method for recharge evaluation of coastal aquifers, India*, J. of Hydrology, 1988, vol. 99, n° 3-4, p. 349-366
- 26: Zimmermann E., *Bayesian approach to daily rainfall modelling to estimate monthly net infiltration using the Thornthwaite water budget and Curve Number methods*, Hydrogeology Journal, 2006, vol. 14, p. 648-656
- 27: Athavale R.N., Rangarajan R. and Muralidharan D., *Measurement of natural recharge in India*, J. Geological Soc. of India, 1992, vol. 39, p. 235-244
- 28: Liden R. and Harlin J., *Analysis of conceptual rainfall-runoff modelling performance in different climates*, J. of Hydrology, 2000, vol. 238, p. 231-247
- 29: Oudin L., Michel C. et Anctil F., *Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall-runoff model? Part 1- Can rainfall-runoff models effectively handle detailed potential evapotranspiration inputs*, J. of Hydrology, 2005, vol. 303, p. 275-289
- 30: Oudin L., Hervieu F., Michel C. et al, *Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall-runoff model? Part 2- Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfall-runoff modelling*, J. of Hydrology, 2005, vol. 303, p. 290-306
- 31: Paulik M., *Diagnostic des structures drainantes d'un des sous-bassin versant du bassin versant de Kaluvelly*, mémoire de fin d'école d'ingénieur (ENSAR), 2001, 84 p.
- 32: Beven K. J., *TOPMODEL: a critique*, Hydrological Processes, 1997, vol. 11, issue 9, p. 1069-1085
- 33: Mollicova H., Grimaldi M., Bonnell M. and Hubert P., *Using TOPMODEL towards identifying and modelling the hydrological patterns within a headwater, humid, tropical catchment*, Hydrological Processes, 1997, vol. 11, issue 9, p. 1169-1196
- 34: Pinol J., Beven K. J. and Freer J., *Modelling the hydrological response of Mediterranean catchments, Prades Catalonia – the use of distributed models as aids to hypothesis testing*, Hydrological Processes, 1997, vol. 11, issue 9, p. 1287-1306
- 35: Edijatno N., Nascimento N. O., Yang W., Makhouf Z. and Michel C., *GR3J: a daily watershed model with three free parameters*, Hydrological Sciences Journal, 1999, vol. 44, p. 263-278
- 36: Ledoux E., *Modélisation intégrée des écoulements de surface et des écoulements souterrains sur un bassin hydrologique*, 1980, thèse de doctorat de l'université Paris 6 et de l'École des Mines de Paris

CHAPITRE 7 : MODÉLISATION HYDROGÉOLOGIQUE

L'objectif de ce chapitre est d'élaborer un modèle hydrogéologique du système multi-aquifère côtier de Pondichéry-Kaluvelli. Les données analysées dans les parties précédentes, et les résultats de la modélisation hydrologique de surface nous permettent d'élaborer la structure du modèle, et d'établir les contraintes qu'il devra respecter.

Les principales questions auxquelles nous souhaitons apporter une réponse à l'aide de ce modèle sont les suivantes :

- y a-t-il eu une modification des flux d'eau depuis les années “pré-Révolution Verte”, et si oui en quoi consiste-t-elle ;
- confirme-t-on l'absence d'intrusion marine indiquée par l'étude géochimique [1], malgré la dépression piézométrique importante de l'aquifère de Vanur créée par un pompage intensif ?

1- Le modèle utilisé : NEWSAM

Nous avons choisi de travailler avec le code numérique NEWSAM initié en 1975 au Centre d'Informatique Géologique et dont la version actuelle est développée par E. Ledoux (1986).

La méthode numérique proposée (différences finies intégrées) fait appel au principe de discrétisation de l'espace et du temps. Une fonction définie en chaque point x, y, z de l'espace, et à chaque pas de temps est recherchée, qui obéit à une équation aux dérivées partielles, et à certaines conditions aux limites. Par exemple la fonction du niveau piézométrique $h(x, y, t)$, relative à l'écoulement d'une nappe, est la solution de l'équation de la diffusivité. La résolution de cette équation nécessite la connaissance de la distribution spatiale des propriétés hydrauliques K et S .

Le système que l'on souhaite modéliser est un système multicouche pour lequel seront faites les hypothèses suivantes (de Marsily 1986) :

- l'écoulement est essentiellement parallèle aux couches dans les aquifères,
- l'écoulement est essentiellement orthogonal aux couches dans les aquitards.

2 - Construction du modèle et contraintes

2 - 1 - Maillage

Les aquifères et les aquitards seront représentés schématiquement par un ensemble de mailles en parallélépipèdes rectangles (faces horizontales carrées, faces verticales rectangulaires). Les côtés verticaux des mailles varient suivant l'épaisseur de la formation.

Nous nous intéressons plus particulièrement aux aquifères du Cuddalore et de Vanur, mais pour reproduire leurs écoulements, il est nécessaire de considérer l'ensemble de la pile sédimentaire du bassin sédimentaire côtier de Kaluvelli-Pondichéry (1000 km²).

Neuf niveaux sont donc construits de haut en bas :

- l'aquifère des Alluvions et des Dunes,
- l'aquifère de Cuddalore,
- l'aquitard de Manaveli,
- l'aquifère de Kadaperikuppam,
- l'aquifère de Thuruvai,
- l'aquitard de l'Ottai,
- l'aquifère de Vanur,
- l'aquitard des argiles de Ramanathapuram,
- l'aquifère des grès de Ramanathapuram (tableau n° 1).

La résolution du maillage de notre modèle est de 1 km². Il compte au total 6 261 mailles, dont la répartition est représentée en figure n° 1.

<i>Couche géologique</i>	<i>Surface totale (km²)</i>
Alluvions	739
Grès de Cuddalore	640
Argile de Manaveli	432
Calcaire de Kadaperikuppam	486
Calcaire de Thuruvai	511
Argile de Ottai	636
Grès de Vanur	902
Argile de Ramanathapuram	906
Grès de Ramanathapuram	1 009

Tableau n° 1 : couches géologiques dans le modèle et leurs surfaces.

2 - 2 - Géométrie

Le modèle géologique 3D [Partie 2 Chapitre 3] est utilisé pour établir la géométrie du modèle hydrogéologique. Il a été extrapolé “manuellement” en suivant les pendages vers le nord (sous le marais) et vers le sud (jusqu’à la rivière Ponnaiyar), où les données étaient manquantes.

Le socle est considéré imperméable et constitue la limite inférieure du modèle.

Le mur et le toit de chaque couche géologique sont entrés pour chaque maille.

NEWSAM prend en compte les épaisseurs de couches, mais pas les rejets verticaux dus aux failles, c'est-à-dire les différences importantes de profondeur de formations entre deux mailles voisines qui pourraient jouer comme des barrières hydrauliques horizontales.

	Alluvions	Cuddalore	Manaveli	Kadaperikuppam	Thuruvai	Ottai	Vanur	Ram. (argile)	Ram.
Alluvions	-	oui	non	oui	oui	oui	oui	non	non
Cuddalore	oui	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Manaveli	non	oui	-	oui	non	non	non	non	non
Kadaperikuppam	oui	oui	oui	-	oui	non	non	non	non
Thuruvai	oui	oui	non	oui	-	oui	non	non	non
Ottai	oui	oui	non	non	oui	-	oui	non	non
Vanur	oui	oui	non	non	non	oui	-	oui	oui
Ramanathapuram (argile)	non	oui	non	non	non	non	oui	-	oui
Ramanathapuram	non	oui	non	non	non	non	non	oui	-

Tableau n° 2 : contacts directs entre les différentes formations du système.

Figure n°1 : maillage du modèle, avec les neuf formations prises en compte.

2 - 3 - Paramètres hydrodynamiques

Les paramètres hydrodynamiques utilisés sont dérivés de la littérature et des essais de pompages réalisés par AWH en 2006. Ces paramètres sont ensuite calibrés par les simulations en régime permanent (pour les conductivités hydrauliques), et en régime transitoire sur douze années (1972-1983) (pour les coefficients d'emménagement).

Comme pour le mur et le toit de chaque aquifère, la transmissivité est entrée pour chaque maille, sous la forme :

conductivité hydraulique de la formation * épaisseur de la couche dans cette maille.

Les coefficients d'emménagement ne sont nécessaires que pour les simulations en régime transitoire.

2 - 4 - Conditions aux limites

Les conditions communes au régime permanent et au régime transitoire sont les suivantes :

- la ligne de côte avec la baie du Bengale est modélisée comme un potentiel imposé au niveau de la mer, donc à 0 m, pour tous les aquifères, y compris ceux captifs à la côte, faute de connaissance permettant d'envisager une autre hypothèse plus raisonnable ;
- les frontières sud (la rivière Ponnaiyar) et sud-ouest sont modélisées comme des limites à flux nul (d'après les niveaux piézométriques observés par le TRPP) ;
- la frontière nord-ouest avec les charnockites et la lentille de Cuddalore est modélisée également comme une limite à flux nul. En effet, on suppose qu'aucun flux d'eau n'est échangé avec les charnockites.

La frontière "interne" Est de la formation de Cuddalore a des potentiels imposés égaux à la cote de son mur. Cette condition est nécessaire au bon calage de la piézométrie de l'aquifère du Cuddalore, mais n'a pas de justification physique.

L'aquifère des alluvions a un potentiel imposé égal à 0 m partout dans le marais de Kaluvelli, car celui-ci est connecté à la mer par le nord (par son estuaire), et le niveau d'argile (Ottai) est inférieur aux alluvions.

La recharge et l'extraction sont décrites dans les paragraphes suivants. Elles sont entrées respectivement comme des débits injectés et prélevés dans le modèle.

2 - 4 - 1 - Recharge des aquifères affleurants

Tous les aquifères affleurants reçoivent une recharge par la pluie : alluvions, Cuddalore, Kadaperikuppam, Thuruvaï, Vanur. Cette recharge est entrée dans le modèle comme une condition à la limite : un débit injecté sur toutes les mailles affleurantes, sauf les mailles correspondant au marais .

Ce flux est fixe pour le régime permanent, et varie dans le temps pour le régime transitoire. Le taux de recharge est dérivé des simulations faites avec GR4J et MODSUR (en accord avec les

valeurs de la littérature).

2 - 4 - 1 - 1 - Régime permanent

Le régime permanent cherche à reproduire l'état piézométrique en 1950-1960, avant une exploitation significative des eaux souterraines. L'infiltration annuelle est selon GR4J de 16 %, et selon MODSUR de 10 à 15 % suivant les configurations. Nous utiliserons donc un taux de 15 % pour estimer la recharge pour le régime permanent. La recharge est dérivée de la moyenne interannuelle des précipitations de la station de Pondichéry - *Hindu* sur la période 1950-1969 (tableau n°3).

<i>Simulation en régime permanent</i>	<i>Moyenne interannuelle des pluies [mm]</i>	<i>Recharge [mm/an]</i>	<i>Recharge [m/s]</i>
	1 185	178	$5,6 \cdot 10^{-9}$

Tableau n° 3 : recharge appliquée pour le régime permanent, calculée selon la moyenne des précipitations annuelles de 1950 à 1969.

2 - 4 - 1 - 2 - Régime transitoire

L'infiltration mensuelle en période de mousson est selon GR4J de 30 %, et selon MODSUR de 35 %. Nous utiliserons donc un taux de 30 % de la pluie brute de la période de mousson pour estimer les recharges pour le régime transitoire.

Ces taux sont appliqués aux pluies mesurées à la station régionale de Pondichéry- *Hindu*. En effet, c'est la seule station fournissant des données sur plusieurs décennies (elle couvre notamment toute la période 1950-2006). Comme vu précédemment [Partie 2 Chapitre 6], prendre en compte la variabilité spatiale de la pluie est une chose importante pour quantifier l'infiltration ; cependant, nous ne disposons pas, comme dans beaucoup de bassins, spécialement dans les pays en voie de développement, de données historiques adaptées.

Pour les simulations en régime transitoire, une recharge n'est appliquée que pendant certains mois de l'année : ceux qui ont une pluie efficace non nulle. Ces mois sont déterminés par des bilans hydrologiques mensuels. L'ETP est calculée à l'aide de la formule de Thornwaite.

<i>mm</i>	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
<i>Recharge</i>	0	110	64	168	207	37	332	156	242	123	318	53
<i>Nombre de mois présentant une pluie efficace > 0</i>	0	1	1	2	2	1	3	2	3	1	2	1

<i>mm</i>	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
<i>Recharge</i>	315	301	223	165	522	210	108	397	209	170
<i>Nombre de mois présentant une pluie efficace > 0</i>	4	3	3	1	4	3	2	3	1	4

<i>mm</i>	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
<i>Recharge</i>	297	172	0	129	268	339	493	384	85	196	134	346
<i>Nombre de mois présentant une pluie efficace > 0</i>	3	3	0	1	3	2	4	4	1	3	2	3

<i>mm</i>	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
<i>Recharge</i>	210	283	144	257	136	186	301	216	133	355	264	0
<i>Nombre de mois présentant une pluie efficace > 0</i>	3	3	3	3	1	2	3	2	1	3	3	0

<i>mm</i>	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<i>Recharge</i>	293	426	487	307	241	171	167	219	346	335	173
<i>Nombre de mois présentant une pluie efficace > 0</i>	2	3	4	3	4	3	2	2	3	3	2

Tableau n° 4 : recharge appliquée (total annuel) sur les affleurements de chaque aquifère pour les années 1950 à 2006.

2 - 4 - 2 - Extraction des aquifères

Des termes de pompage sont appliqués uniquement pendant les simulations en **régime transitoire**.

Les volumes pompés sont dérivés de la campagne d'AWH en 2003 pour la partie nord du bassin (au nord de la rivière Gingee). Ils sont introduits dans le modèle comme un débit prélevé variant dans le temps. En utilisant l'âge des puits [Partie 2 Chapitre 4], des taux artificiels de pompage ont été calculés pour chaque année depuis 1950. En fait deux taux ont été calculés pour chaque année, celui de la saison “sèche” (janvier à septembre) et celui de la saison “humide” (octobre à décembre). Ces valeurs sont divisées par 9 ou 3 pour obtenir des taux d'extraction mensuels.

L'extraction est donc appliquée tout au long de l'année. Pour les aquifères des alluvions, de Cuddalore, de Kadaperikuppam et de Thuruvai, le volume total pompé dans un aquifère est réparti de façon homogène sur toutes les mailles participant à l'extraction. Pour l'aquifère de Vanur, qui présente les plus hauts taux d'extraction, et qui sont très contrastés, cette information a été spatialisée.

Pour la partie du bassin au sud de la rivière Gingee, des valeurs “artificielles” d'extraction ont été appliquées pour les aquifères des alluvions et de Cuddalore, qui sont les deux principaux aquifères exploités dans cette région. Les autres aquifères deviennent trop profonds dans cette région pour être exploités, aucune extraction ne leur est donc appliquée dans le modèle. Jusqu'en 1978 aucune extraction n'est imposée dans cette zone pour les aquifères des alluvions et de Cuddalore, puis 2 millions de m³ par mois sont prélevés dans chacun de ces deux aquifères (aucune donnée n'existe).

Pour l'aquifère de Vanur, de toute la zone où le pompage est très probablement intense (c'est-à-dire entre le marais de Kaluvelli et la rivière Gingee), seule la moitié a été couverte par la campagne d'AWH en 2003. Nous allons donc étendre le pompage à toute cette zone, en doublant la valeur totale du volume pompé estimé par la campagne d'AWH dans l'aquifère de Vanur.

3 - Résultats

La première étape a été de simuler les données piézométriques observées (éparses) de 1975 avec le régime permanent.

Ensuite, une première simulation en régime transitoire sur quelques années (1972-1983) a permis de calibrer les coefficients d'emmagasinement. Enfin, une simulation sur toute la période d'intérêt (1950-2006) a été réalisée.

3 - 1 - Simulation en régime permanent

La calibration des conductivités hydrauliques se fait grâce aux valeurs de piézométrie de 1975 (tableau n° 5). La carte piézométrique de 1975 ayant a priori été tracée avec des mesures faites dans des puits non tubés, seules les valeurs correspondant à l'affleurement des deux aquifères les plus productifs sont considérées comme bonnes. La piézométrie des années 1950 et 1960 est supposée très proche de celle de 1975, car l'extraction cumulée entre 1950 et 1975 a été nulle (tableau n° 6), excepté pour les aquifères de Thuruvai et de Vanur.

Les piézométries obtenues avec le modèle sont représentées sur les cartes n° 1 à 6 pour tous les aquifères et dans les figures n° 2 et 3 pour les aquifères de Cuddalore et de Vanur. On voit donc que des valeurs comparables à celles observées sont obtenues par la modélisation.

Sur les cartes n° 1 à 6, nous voyons un gradient d'ouest en est pour les aquifères des alluvions, de Cuddalore, de Kadaperikuppam et de Thuruvai, et un gradient ouest-est et sud-ouest - nord-est pour les aquifères de Vanur et de Ramanathapuram. L'écoulement se fait vers la mer et le marais. Le gradient (direction et amplitude) est respecté pour l'aquifère de Cuddalore (pour les autres aquifères nous ne le connaissons pas).

Le bilan du régime permanent couche par couche est décrit dans le tableau n° 7 et représenté dans la figure n° 4. L'eau circule du haut vers le bas dans le système aquifère multi-couches.

La baie du Bengale et la zone du marais servent d'exutoires à tous les aquifères.

Les conductivités hydrauliques calées grâce à la simulation en régime permanent sont notées dans le tableau n° 8. La conductivité hydraulique calée ainsi pour l'aquifère de Vanur ($2 \cdot 10^{-4}$ m/s) est finalement beaucoup plus proche de celle de la littérature ($1,4 \cdot 10^{-4}$ m/s) que celles obtenues d'après nos essais de pompage (2 à $6 \cdot 10^{-6}$ m/s). Les conductivités hydrauliques calées ici sont utilisées pour toutes les simulations en régime transitoire qui suivent. Conductivités hydrauliques horizontales et verticales ont été prises égales, aucune donnée n'existant pour les verticales.

	Cuddalore	Vanur
Piézométrie [m]	30	12

Tableau n° 5 : niveaux piézométriques à l'affleurement d'après la carte de 1975.

Aquifères	Alluvions	Cuddalore	Kadaperikuppam	Thuruvai	Vanur
Extraction cumulée de 1950 à 1975 [Mm³]	0	0	0	12,8	158,6

Tableau n° 6 : volumes d'eau cumulés [Mm³] extraits de chaque aquifère exploité entre 1950 et 1975.

Mm ³ /année	Alluvions	Cuddalore	Manaveli	Kadaperi.	Thuruvai	Ottai	Vanur	Rama. arg.	Rama. grès
Recharge	-90,1	-21,8	0	-9,3	0	0	-6,2	0	0
Exutoire	49,7	43,5	0	2,2	2,8	0	18,6	0	9,3
Drainance sup.	0	-49,7	-0,6	-1,6	-3,1	-1,9	-12,4	-0,3	-9,3
drainance inf.	43,5	28	0,6	3,1	1,9	1,9	0,3	0,6	0

Tableau n° 7 : bilan pour chaque formation en régime permanent (Mm³/année). Les valeurs négatives indiquent une entrée d'eau dans la couche, les valeurs positives une sortie d'eau.

<i>Couche géologique</i>	<i>Surface affleurante [km²]</i>	<i>Conductivité hydraulique [m/s]</i>
Alluvions	739	1,5.10 ⁻³
Cuddalore	130	3.10 ⁻⁴
Manaveli	16	1.10 ⁻⁹
Kadaperikuppam	45	4.10 ⁻⁵
Thuruvai	7	4.10 ⁻⁵
Ottai	43	2.10 ⁻⁹
Vanur	27	2.10 ⁻⁴
Argile de Ramanathapuram	0	2.10 ⁻⁹
Grès de Ramanathapuram	0	2.10 ⁻⁴

Tableau n° 8 : surface d'affleurement et conductivités hydrauliques pour chaque couche.

Cartes n° 1 et 2 : piézométries simulées en régime permanent des aquifères des alluvions et de Cuddalore.

Cartes n° 3 et 4 : piézométries simulées en régime permanent des aquifères de Kadaperikuppam et de Thuruvai.

Cartes n° 5 et 6 : piézométries simulées en régime permanent des aquifères de Vanur et de Ramanathapuram.

Figure n° 2 : profil de la piézométrie de l'aquifère de Vanur en 1975, observée et modélisée.

Figure n°3 : profil de la piézométrie de l'aquifère de Cuddalore en 1975, observée et modélisée.

Figure n° : flux modélisés entre les différentes couches du système en régime permanent.

3 - 2 - Simulations en régime transitoire

Pour les simulations en régime transitoire, chaque année une phase sèche de huit à douze mois (en moyenne neuf) et une phase humide de zéro à quatre mois (en moyenne trois) se succèdent. Le pas de temps des simulations est mensuel.

3 - 2 - 1 - Calage, 1972-1983

Les coefficients d'emmagasinement sont calés sur la période 1972-1983. Cette période a été choisie car, avant 1975, il n'y a pas de données piézométriques pour faire le calage, et dès le milieu des années 1980, on entre dans la période de pompage intense et de chute piézométrique que nous souhaitons reproduire en validation.

C'est aussi une période pendant laquelle l'extraction est toujours assez faible : la moyenne par an et par aquifère se situe entre 1 et 17 Mm³ (tableau n° 5).

Les coefficients d'emmagasinement calés sont dans le tableau n° 9 ci-dessous.

<i>Couche géologique</i>	<i>Coefficient d'emmagasinement [-]</i>
Alluvions	1.10 ⁻²
Cuddalore	1.10 ⁻²
Manaveli	1.10 ⁻⁴
Kadaperikuppam	1.10 ⁻¹
Thuruvai	1.10 ⁻¹
Ottai	1.10 ⁻²
Vanur	1.10 ⁻²
Argile de Ramanathapuram	1.10 ⁻²
Grès de Ramanathapuram	1.10 ⁻²

Tableau n° 9 : coefficient d'emmagasinement calé pour chaque couche.

La figure n° 5 représente les piézométries observées et modélisées en quatre puits captant les eaux de trois aquifères et un semi-perméable. Le modèle reproduit bien les données des puits de Katterikuppam (aquifère de Vanur, en vert foncé) et d'Irumbai (aquifère de Kadaperikuppam, jaune). Par contre la piézométrie modélisée pour le puits d'Alankuppam (semi-perméable de Manaveli) est trop basse, et celle pour le puits d'Odiyanbattu trop haute. Ce dernier puits est dans l'aquifère du Cuddalore mais au sud (vers Pondichéry, carte n° 7), où le taux d'extraction est très mal estimé. Par contre ses amplitudes de variations saisonnières sont correctes.

Figure n° 5 : niveaux observés et modélisés de 1972 à 1983 dans l'aquifère de Vanur au puits de Katterikuppam (vert foncé), dans l'aquifère de Cuddalore au puits d'Odiyanbattu (vert clair), dans l'aquifère de Manaveli au puits d'Alankuppam (rouge), dans l'aquifère de Kadaperikuppam au puits d'Irumbai (jaune).

Carte n° 7 : localisation des différents piézomètres utilisés pour calibrer et valider le modèle.

3 - 2 - 2 - Validation : 1950-2006

Une simulation est faite sur la période 1950-2006 au pas de temps mensuel. Les mesures piézométriques utilisées pour valider le modèle sont celles des puits suivants :

- pour l'aquifère de Vanur, les puits de Katterikuppam (1977 - 2001) et d'Aurogreen (1991 - 2006), ainsi que la carte piézométrique de 2006 ;
- pour l'aquifère de Cuddalore, nous utiliserons également la carte piézométrique de 2006 ainsi que les chroniques des puits d'Auromodèle (1996 - 2006) et Slancio (1991 - 2006).

Le bilan pour le mois d'octobre 2006 est donné dans le tableau n° 10, et représenté dans la figure n° 6. Il indique des flux entrant dans les aquifères des alluvions, de Kadaperikuppam, de Thuruvai et de Vanur au niveau des potentiels imposés. Ce flux pourrait être une intrusion marine, au moins pour les alluvions (dont on est sûr qu'ils sont en contact avec la mer). Une telle intrusion est indiquée dans les bilans depuis l'année 1990 (phase 482). Elle se produit uniquement dans l'aquifère de Vanur, et représente un débit de de 0,01 Mm³/mois. En 2006 dans le même aquifère ce débit atteint presque 5 Mm³/mois.

Une drainance ascendante du Ramanathapuram vers le Vanur existe, depuis en fait la première phase du transitoire, en raison des taux d'extraction, de l'ordre de 0,06 Mm³/mois. En 2006 elle est désormais de 1 Mm³/mois.

L'extraction dans l'aquifère de Vanur pendant la mousson 2006 est environ douze fois supérieure à la recharge de celui-ci.

L'importante recharge (46 Mm³) reçue par les alluvions est en grande partie "transmise" aux aquifères de Cuddalore (26 Mm³) et de Vanur (12 Mm³). De même il existe un flux d'eau important de l'aquifère de Cuddalore vers celui de Vanur (11 Mm³).

Les figures n° 7, 8 et 9 présentent les chroniques piézométriques observées et modélisées pour les quatre puits indiqués ci-dessus.

Le puits de Katterikuppam (figure n° 8), proche de la partie libre, possède la plus longue série temporelle de données piézométriques dans l'aquifère de Vanur, de 1977 à 2001. Le modèle reproduit bien les données, tant en niveau qu'en amplitude saisonnière, hormis les très grandes remontées piézométriques de 1997 et 1998.

Le puits d'Aurogreen (figure n° 7) est lui aussi dans l'aquifère de Vanur, dans sa partie captive, et possède une série de données plus courte (depuis 1991). Les valeurs modélisées sont trop hautes d'en moyenne 15 m, mais la pente et la remontée de 1998 sont très satisfaisantes. Le décalage systématique peut s'expliquer par le fait qu'Aurogreen se situe dans la partie captive de l'aquifère de Vanur (plateau d'Auroville), où il n'y avait aucune donnée de piézométrie "ancienne" permettant de caler le régime permanent. Il est probable que S soit sous-estimé dans ce secteur.

Pour l'aquifère de Cuddalore nous présentons deux séries de données : celle de Slancio (depuis 1991) sur le plateau et celle d'Auromodèle (depuis 1996), proche de la côte (figure n° 7). La reproduction par le modèle des amplitudes saisonnières observées est moyennement satisfaisante. Les valeurs modélisées pour Slancio sont en moyenne trop hautes d'environ 5 à 10 m, et celles d'Auromodèle trop basses d'environ 5 à 10 m.

Les cartes n° 8 à 11 représentent les piézométries simulées des aquifères de Vanur et de Cuddalore en octobre 2006, et les mesures de juillet 2006.

L'aquifère de Vanur présente une dépression majeure entre le marais de Kaluvelli et la rivière Gingee, atteignant -57 m.

La partie Est de l'aquifère du Cuddalore reste, elle, pratiquement inchangée.

Mm³/ mois	Alluvions	Cuddalore	Manaveli	Kadaperi.	Thuruvai	Ottai	Vanur	Rama. arg.	Rama. grès
Recharge	-45,6	-10,4	0	-3,9	-0,5	0	-2,3	0	0
Exutoire	-9,6	3,9	0	-0,1	-0,1	0	-4,9	0	-0,8
Pompage	1,8	3,4	0	5,7	2,8	0	30	0	0
Drainance sup.	0	-26,4	-0,1	-0,5	-2,8	-0,5	-23,3	1	-1,8
drainance inf.	40,7	13,7	0,1	1	0,5	0,8	-1	-0,5	0
emmaga- sinement	12,4	15,5	0,1	-0,2	0,5	-0,3	2,3	-0,5	2,8

Tableau n° 10 : bilan de la dernière phase du régime transitoire 1950-2006 : octobre 2006.

2006

Figure n° 6 : flux modélisés entre les différentes couches du système en régime transitoire, année 2006.

Piézométrie de l'aquifère de Vanur au puits d'Aurogreen, 1950-2006

Figure n° 7 : piézométrie observée et modélisée au puits d'Aurogreen pour l'aquifère de Vanur, de 1950 à 2006.

Figure n° 8 : piézométrie observée et modélisée au puits de Katterikuppam pour l'aquifère de Vanur, de 1950 à 2006.

Figure n° 9 : piézométries observées et modélisées aux puits de Slancio (vert) et d'Auromodèle (rouge) pour l'aquifère de Cuddalore de 1950 à 2006.

Cartes n° 8 et 9 : piézométrie de l'aquifère de Vanur, modélisée en régime transitoire, octobre 2006, et d'après les mesures de terrain, juillet 2006.

Cartes n° 10 et 11 : piézométrie de l'aquifère de Cuddalore, modélisée en régime transitoire, octobre 2006, et d'après les mesures de terrain, juillet 2006.

3 - 2 - 3 - Extension “offshore” du système aquifère

D'après Kooi et Groen [2], les conditions favorables à une extension d'eau douce dans un aquifère “offshore” sont :

- une piézométrie élevée ou un flux de décharge élevé à la côte ;
- un aquifère sous-marin épais, semi-captif, avec une haute perméabilité ;
- des valeurs d'épaisseur et de conductivité hydraulique optimales pour le niveau captif près du fond marin.

Dans ces conditions l'eau douce dans l'aquifère peut s'étendre à plusieurs dizaines de kilomètres “offshore”.

Les deux premières conditions au moins semblent pouvoir correspondre au cas de l'aquifère de Vanur jusqu'aux années 1950-1960.

Nous allons donc estimer la distance de cette possible extension d'eau douce à l'aide de deux formulations citées par Kooi et Groen [2].

3 - 2 - 3 - 1 - L'approximation de Glover

Glover, considère un aquifère “seul face à la mer” (sans semi-perméable le “protégeant”). À la différence de Badon-Ghijben-Herzberg où le contact eau douce/eau salée se fait en un point unique sur une section, Glover imagine une surface horizontale de contact.

L'eau douce “offshore” s'étend alors jusqu'à une distance maximale x de la côte :

$$x = (Q/2K) (df/(ds-df))$$

Q : débit sortant de l'aquifère à la côte

K : conductivité hydraulique de l'aquifère

df et ds : densités de l'eau douce et de l'eau de mer respectivement

Si on applique cette formule pour l'aquifère de Vanur on obtient :

avec $Q = 1,26 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ (d'après la simulation en régime permanent)

et $K = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$:

$$x = 1 \text{ m.}$$

La valeur obtenue est très petite. Mais, l'aquifère de Vanur est en fait captif sous un aquitard épais, les argiles d'Ottai, l'approximation de Mualem et Bear est donc plus réaliste.

3 – 2 - 3 - 2 - L'approximation de Mualem et Bear

Mualem et Bear s'attachent eux au cas d'un aquifère captif sous un aquitard.

L'extension de l'eau douce “offshore” dépend alors du débit sortant à la côte (Q), de la conductivité hydraulique (K) et de l'épaisseur (H) de l'aquifère, ainsi que de la conductivité hydraulique verticale (Kc) et de l'épaisseur (Hc) de l'aquitard.

Pour l'aquifère de Vanur, K est égal à 2.10^{-4} m/s, H à 120 m environ. Pour les argiles d'Ottai qui jouent le rôle de l'aquitard, Kc est égal à 1.10^{-9} m/s, et Hc à 90 m.

Le cas d'un aquifère ayant une conductivité hydraulique de $1,5.10^{-4}$ m/s et une épaisseur de 100 m considéré par Kooi et Groen semble donc suffisamment proche pour l'appliquer à l'aquifère de Vanur.

Notre débit sortant, de $1,26.10^{-5}$ m²/s, se situe dans la gamme supérieure de ceux considérés par Kooi et Groen (maximum 10^{-4} m²/s).

En plaçant les valeurs caractérisant l'aquitard d'Ottai dans le diagramme proposé par Kooi et Groen (figure 4 dans [2]), nous voyons que nous nous situons dans les valeurs maximales d'extension d'eau douce offshore : **100 km**. Cette valeur est très grande, et plusieurs incertitudes sont présentes, notamment sur la valeur de K offshore, qui peut être bien plus petit que dans la partie continentale., et sur le débit sortant. Cette valeur de 100 km est donc un maximum, mais en aucun cas une valeur à prendre telle quelle.

3 -2 - 3 - 3 - Réserve d'eau douce initiale

En conséquence, quelle réserve d'eau douce peut-elle être estimée “offshore” dans les années 1950-1960 ?

En assumant une porosité de 15 %, le volume d'eau douce “offshore” peut être estimé à :

$$\text{Volume} = \text{porosité} * \text{extension à la côte de la réserve [km]} * \text{épaisseur de l'aquifère[km]} * \text{longueur de côte[km]}$$

$$\text{Volume} = 0,15 * 100 * 0,1 * 46$$

$$\mathbf{V = 69\ 000\ Mm^3}$$

Nous pouvons considérer différentes estimations selon la porosité (sur laquelle nous n'avons pas de données), par exemple avec une porosité de 10% on obtient **46 000 Mm³**. Mais encore une fois à ce jour la plus grosse incertitude reste l'extension de la réserve « offshore », la centaine de kilomètres étant de façon quasi-certaine surestimée.

3 - 2 - 3 - 4 - Réserve d'eau douce actuelle

D'après la simulation en régime transitoire de 1950 à 2006, un débit d'eau entre dans l'aquifère de Vanur au niveau de la côte (potentiel imposé) depuis 1990. Le tableau suivant donne le cumul des volumes entrés dans l'aquifère de Vanur depuis 1990.

Mois, année	Débit entrant (m ³ /s)	Débit entrant (Mm ³ /mois)	Volume cumulé depuis janvier 1990 (Mm ³)
Janv. 1990	0,001	~ 0	~ 0
Janv. 1991	0,07	0,19	1
Janv. 1992	0,12	0,33	4
Janv. 1993	0,32	0,86	8
Janv. 1994	0,42	1,13	18
Janv. 1995	0,4	1,07	31
Janv. 1996	0,42	1,13	45
Janv. 1997	0,54	1,45	60
Janv. 1998	1,1	3,06	89
Janv. 1999	1,2	3,22	126
Janv. 2000	1,1	2,95	164
Janv. 2001	0,87	2,33	196
Janv. 2002	1,29	3,46	231
Janv. 2003	1,5	4,08	278
Janv. 2004	1,8	4,82	333
Janv. 2005	1,8	4,81	390
Janv. 2006	1,8	4,85	446
Oct. 2006	1,86	5	489

Tableau n° 11 : volumes d'eau entrant dans l'aquifère de Vanur au niveau de la côte depuis 1990 d'après les résultats du modèle hydrogéologique.

Le stock estimé par nos calculs est largement supérieur à ce cumul. Ainsi il est très probable qu'un stock d'eau douce “offshore” protège l'aquifère de Vanur d'une intrusion marine. Cependant au vu du nombre d'incertitudes (notamment sur le débit initial de l'aquifère à la côte, la conductivité hydraulique, la porosité, la géométrie des formations au delà de la côte, ...), on ne peut pas savoir pour combien de temps encore cette protection sera effective.

3 -2 - 3 - 5 - Transport

En faisant l'hypothèse que le biseau salé est arrivé au niveau de la côte, une simulation en régime transitoire en prenant en compte le transport d'élément en solution par convection pure a été réalisée. Une concentration imposée de 35 g/l est appliquée à la côte, et une concentration initiale de 1 g/l est appliquée pour l'aquifère de Vanur. L'intrusion marine se propage très vite (quelques mois) à la moitié de l'extension de l'aquifère.

En utilisant NEWSAM, nous ne pouvons pas prendre en compte les différences de densité entre l'eau de mer et l'eau pratiquement douce de l'aquifère. Cela explique en grande partie pourquoi l'intrusion marine se propage si vite dès lors que le biseau salé est considéré être à la côte. Une simulation avec par exemple NEWVAR, qui simule la migration d'une interface abrupte entre les deux fluides de densités distinctes, seraient plus appropriées pour appréhender l'évolution temporelle et spatiale de l'intrusion marine probable.

CONCLUSION

Le modèle hydrogéologique du système multi-aquifères côtier de Pondichéry-Kaluvelli montre qu'une drainance ascendante du Ramanathapuram vers le Vanur est présente, dont le volume augmente dans le temps, ce qui confirme sur ce point l'étude géochimique de d'Ozouville et al. [1].

Des échanges de plus en plus importants ont lieu de l'aquifère des alluvions vers ceux de Cuddalore et de Vanur, ainsi que de l'aquifère de Cuddalore vers celui de Vanur.

Le modèle montre aussi une entrée d'eau au niveau de la côte depuis 1990 dans l'aquifère de Vanur, actuellement présente dans les aquifères de Vanur et des alluvions, et légèrement dans ceux de Kadaperikuppam et de Thuruvai.

Les aquifères de Kadaperikkupam et de Thuruvai semblent perdre leur continuité hydraulique au niveau de la côté à cause d'une faille (Partie 2 Chapitre 3), ils sont ainsi probablement protégés d'une intrusion marine.

Une intrusion marine est donc suspectée par le modèle, alors qu'elle n'a pas été détectée par l'étude géochimique précédente. L'hypothèse d'une barrière géologique avait d'abord été testée (flux nul à la côte pour l'aquifère de Vanur), mais elle n'a pas permis du tout un calage satisfaisant, et a donc été rejetée. L'hypothèse d'une réserve d'eau douce "offshore" a ensuite été avancée, et son estimation montre qu'elle peut effectivement "protéger" l'aquifère de Vanur d'une intrusion marine. Mais l'évaluation de ce stock d'eau douce est très imprécise, et l'intrusion marine se produira à plus ou moins longue échéance si l'extraction continue de la même manière. Or la simulation prenant en compte le transport d'élément en solution réalisée avec NEWSAM montre que l'intrusion marine se propage très vite (en quelques mois) depuis la côte à la moitié de l'extension de l'aquifère. Ceci veut dire qu'un forage de surveillance placé le long de la côte ne pourra détecter l'arrivée d'eau salée que très peu de temps avant que les forages de captage de l'intérieur ne soient pollués, et ne donnera donc pas un signal indicatif permettant d'anticiper cette invasion saline avec assez de temps pour

s'en protéger. D'autre part même si l'intrusion marine ne se produit pas dans l'immédiat, la drainance ascendante d'eaux sulphatées de l'aquifère de Ramanathapuram vers celui de Vanur se poursuit. Il est donc nécessaire d'agir sans attendre.

Bibliographie

1: d'Ozouville N., Violette S., Gassama N., Dia A., Jendrzewski, *Origin and modelling of water salinization in a coastal aquifer (India)*, Bull. Soc. géol. France, 2006, vol. 177, p. 333-345

2: Kooi H. et Groen J., *Offshore continuation of coastal groundwater systems*, J. of Hydrology, 2001, vol. 246, p. 19-35

CONCLUSION DE LA PARTIE 2

Hydrologie de surface

Les données d'écoulement de surface sont les premières acquises sur la zone étudiée et ces mesures devront être maintenues à l'avenir puisqu'elles nous renseignent sur le fonctionnement hydrologique du bassin. De plus, compte tenu du climat semi-aride sous régime de mousson auquel est soumis le bassin, le suivi de deux années hydrologiques est insuffisant pour rendre compte de la diversité et de l'amplitude de la réponse du système. L'ETP estimée par la méthode de Thornwaite a été satisfaite à 36 % en 2003-2004, 42 % en 2004-2005 et 47 % en 2005-2006. En 2003 la pluie efficace a été limitée à seulement deux mois, octobre et novembre, alors qu'en 2004 elle a existé en octobre et novembre et également en mai, et en 2005 d'octobre à décembre. La pluie efficace est comprise entre 34 et 46% des précipitations annuelles.

D'après nos mesures d'écoulement à l'exutoire du bassin versant d'Anpakkam ouest (26 km²), le seuil de pluie nécessaire avant d'avoir un écoulement est d'en moyenne 189 mm de pluie pendant douze jours. Le temps nécessaire pour remplir complètement les *erys*, quand ils le sont (ce qui n'a pas été le cas en 2003), varie de moins d'un jour (en 2004) à plus de huit jours (en 2005).

En comparant les données de pluie, d'écoulement et de niveau d'eau dans les *erys*, il apparaît clairement que le(s) premier(s) "gros" évènement(s) pluvieux est/sont écrêtés par le remplissage des *erys* et que donc l'écoulement résultant est moindre que lors d'un évènement pluvieux se produisant alors que les *erys* sont déjà pleins. Les *erys* jouent donc un rôle central dans l'hydrologie de surface de la région, en stockant un volume d'eau important pendant la mousson. Cette eau sera en grande partie relâchée plus tard, tandis que le reste s'infiltrera dans le sol ou s'évaporera. Nos données n'ont pas permis de quantifier ce terme d'infiltration mais les observations de terrain, notamment en ce qui concerne les limons déposés rapidement par le ruissellement, tendent à faire penser que l'infiltration sous les *erys* est plutôt limitée.

Les modèles d'hydrologie de surface mis en oeuvre, notamment MODSUR, confirment ce rôle important des *erys*. Ces modèles permettent également d'estimer l'infiltration (tableau A).

	INFILTRATION	
	<i>% de la pluie annuelle</i>	<i>mm/an</i>
GR4J	16 +/-1	200
Bucket	18 à 21	236 à 258
MODSUR 3 FP, 4 FP et 10 FP	9 à 15	115 à 190
Bilan hydrologique (Thornwaite)	7 à 14	87 à 180

Tableau A : taux d'infiltration estimés sur 2004-2006.

Il faut garder à l'esprit que les modèles GR4J et MODSUR n'ont pas été testés pour des

conditions semi-arides telles que rencontrées sur ce bassin. Les utiliser dans le contexte qui est le nôtre c'est donc probablement les tester dans leurs limites d'application.

Le maintien du réseau de pluviomètres est indispensable puisqu'il permet de rendre compte de la distribution spatiale variable des pluies de mousson.

Géologie

La synthèse des données lithologiques validées (248 puits) nous permet d'établir les principales caractéristiques géométriques des différentes formations (tableau B). L'évolution des couches géologiques au-delà de la côte reste très mal contrainte.

<i>Nom des couches</i>	<i>Surface totale (km²)</i>	<i>Surface d'affleurement (km²)</i>	<i>Nombre de points de données (puits)</i>	<i>Épaisseur moyenne (m)</i>	<i>Épaisseur minimale (m)</i>	<i>Épaisseur maximale (m)</i>
ALLUVIONS	739	739	78	27	1	60
GRÈS DE CUDDALORE	640	123	198	53	1	450
ARGILE DE MANAVELI	432	17	85	18	2	74
CALCAIRE DE KADAPERIKKUPPAM	486	43	112	30	1	119
CALCAIRE DE THURUVAI	511	6	82	35	1	104
ARGILE D'OTTAI	636	37	193	55	2	341
GRÈS DE VANUR	902	27	57	91	14	305
ARGILE DE RAMANATHAPURAM	906	-	22	58	1	221
GRÈS DE RAMANATHAPURAM	1009	-	26	92	2	150
CHARNOCKITES	-	-	8	-	-	-

Tableau B : principales caractéristiques géométriques des différentes couches géologiques.

Hydrogéologie

Au vu des lithologies des différentes couches, les formations aquifères sont les suivantes : les alluvions, les grès de Cuddalore, les calcaires de Kadaperikkupam et de Thuruvai, les grès de Vanur et ceux de Ramanathapuram (tableau C). Tandis que les argiles de Manaveli, d'Ottai et de Ramanathapuram sont des formations aquitards. Les épaisseurs des grès de Cuddalore et de Vanur

les rendent a priori particulièrement intéressantes en tant que formations aquifères ; les grès de Ramanathapuram sont également épais mais la plupart du temps très profonds et de plus ils contiennent des eaux sulfatées.

Formation	Recharge annuelle estimée [Mm ³]	Extraction annuelle [Mm ³]	K [m/s]
Alluvions	148	1 (au nord) (+12 au sud de la Gingee)	1.10 ⁻³
Grès de Cuddalore	25	14 (+12)	3 à 6.10 ⁻⁴
Calcaire de Kadaperikkupam	9	22	-
Calcaire de Thuruvai	1	27	-
Grès de Vanur	5	105	2 à 6.10 ⁻⁶ - 1,4.10 ⁻⁴

Tableau C : estimation de la recharge (d'après la pluie moyenne) et des prélèvements (données 2003) dans chaque aquifère et conductivités hydrauliques (d'après la littérature et les essais de pompage).

Le modèle hydrogéologique du système multi-aquifères côtier de Pondichéry-Kaluvelli montre en régime permanent les résultats suivants :

- les conductivités hydrauliques sont calibrées à respectivement 3.10⁻⁴ et 2.10⁻⁴ m/s pour les aquifères de Cuddalore et Vanur ;
- l'eau circule du haut vers le bas dans le système multi-aquifères ;
- l'écoulement se fait d'Ouest en Est (vers la mer).

La simulation en régime transitoire sur 1950-2006 montre que :

- une drainance ascendante de l'aquifère de Ramanathapuram vers l'aquifère de Vanur est présente, dont le volume augmente dans le temps (0,003 Mm³/mois en janvier 1990, 5 Mm³/mois en octobre 2006), ce qui confirme sur ce point l'étude géochimique de d'Ozouville et al. [1].
- dans le même temps les échanges de l'aquifère des alluvions vers ceux de Cuddalore et de Vanur, ainsi que de l'aquifère de Cuddalore vers celui de Vanur, s'accroissent.
- une entrée d'eau au niveau de la côte dans l'aquifère de Vanur existe depuis 1990. En 2006 de telles entrées sont également présentes dans l'aquifère des alluvions, et légèrement dans ceux de Kadaperikkupam et de Thuruvai. Les aquifères de Kadaperikkupam et de Thuruvai semblant perdre leur continuité hydraulique au niveau de la côte à cause d'une faille [Partie 2 Chapitre 2], ils seraient protégés de la venue d'une intrusion marine.

Une intrusion marine est donc suspectée par le modèle, alors qu'elle n'a pas été détectée par l'étude géochimique précédente. L'hypothèse d'une réserve d'eau douce "offshore" est avancée, et son estimation montre qu'elle a pu effectivement "protéger" l'aquifère de Vanur d'une intrusion

marine pendant plusieurs années. Mais quel qu'ait été ce stock il est dorénavant épuisé ou en voie de l'être très prochainement, et l'intrusion marine, si elle n'a pas déjà commencé dans les parties basses de l'aquifère de Vanur, va commencer elle aussi prochainement.

Une simulation avec un modèle comme NEWVAR prenant en compte les différences de densité entre eau douce et eau salée permettrait d'étudier plus en détail cette intrusion. Une telle simulation pourrait notamment d'établir l'extension de l'intrusion à l'intérieur des aquifères.

L'étude menée sur les sols est une première approche du problème de la qualité des sols dans cette région. Seuls les échantillons prélevés dans le marais de Kaluvelli montrent des sols alcalins-salins. Cependant si aucun échantillon prélevé dans les zones cultivées ne montre de caractéristique vraiment alarmante, les sols irrigués par de l'eau extraite d'aquifères minéralisés ont des électroconductivités supérieures à ceux irrigués par de l'eau venant d'*erys* ou d'aquifères peu minéralisés. Cela laisse craindre des problèmes de salinisation des sols si les habitudes d'irrigation restent les mêmes.

Le rôle des hydrogéologues devrait être de trouver comment gérer de façon optimale les aquifères côtiers, et d'indiquer les limites de durabilité [2]. La compréhension hydrogéologique d'un système aquifère fait partie de la gestion de celui-ci, mais elle ne peut seule définir une politique de gestion [3]. Dans notre cas un certain nombre de données manquent encore pour être à même de comprendre réellement le système (notamment la géométrie et les propriétés hydrodynamiques des couches en zone offshore).

Bibliographie

- 1: d'Ozouville N., Violette S., Gassama N., Dia A., Jendrzewski, *Origin and modelling of water salinization in a coastal aquifer (India)*, Bull. Soc. géol. France, 2006, vol. 177, p. 333-345
- 2: Post V.E.A., *Fresh and saline groundwater interactions in coastal aquifers: is our technology ready for the problems ahead?*, Hydrogeology journal, 2005, vol. 13, n° 1, p. 120-123
- 3: Konikow L.F. et Kendy E., *Groundwater depletion: a global problem*, Hydrogeology journal, 2005, vol. 13, p. 317-320

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le bassin sédimentaire côtier de Kaluvelli-Pondichéry, situé en zone semi-aride, voit ses ressources en eau souterraine sollicitées de façon très importante, essentiellement pour l'irrigation. De ce fait des problèmes de baisse des niveaux piézométriques et de forte minéralisation des eaux souterraines sont présents. Ce travail de thèse intègre des mesures de terrain et la mise en oeuvre de modèles hydrologiques et hydrogéologique, et conduit à une meilleure connaissance du fonctionnement hydraulique du système et à sa quantification. Il est alors possible d'identifier des arguments pertinents à même d'aider à la prise de décision pour une meilleure gestion de l'eau.

En raison du climat semi-aride et du régime de mousson des pluies, la pluie efficace est en général limitée à seulement deux ou trois mois par an, le plus souvent entre octobre et décembre. Elle représente entre un tiers et la moitié des précipitations annuelles. Le ruissellement représente quant à lui 10 à 15 % des précipitations annuelles. Le remplissage des *erys* (réservoirs de surface traditionnels) se fait par les premiers évènements pluvieux consécutifs, en quelques jours, mais il peut être incomplet. Les *erys* jouent ainsi un rôle central dans l'hydrologie de surface de la région, en stockant un volume d'eau important pendant la mousson (5 à 10% des pluies annuelles). Les modèles hydrologiques de surface mis en oeuvre sur le sous-bassin versant d'Anpakkam ouest (26 km²) sur la période 2004-2006, notamment MODSUR (ENSMP), confirment ce rôle important des *erys*. Ces modèles permettent également de quantifier l'infiltration. L'infiltration représente 9 à 16 % des pluies annuelles, et GR4J (CEMAGREF) et MODSUR s'accordent assez bien sur une infiltration de 30 à 35 % de la pluie mensuelle en période de mousson.

Un modèle hydrogéologique du système multi-aquifères côtier de Pondichéry-Kaluvelli (1000 km²), a été construit à l'aide de NEWSAM (ENSMP). En régime permanent il permet de reproduire l'état pré-exploitation du système. L'écoulement est alors vertical descendant au travers du système multi-aquifères, et latéral d'Ouest en Est dans chaque formation aquifère. La simulation en régime transitoire de 1950 à 2006 montre que :

- une drainance ascendante du Ramanathapuram vers le Vanur est présente, dont le volume augmente dans le temps, ce qui confirme sur ce point l'étude géochimique de d'Ozouville et al. [1] ;
- dans le même temps les échanges de l'aquifère des alluvions vers ceux de Cuddalore et de Vanur, ainsi que de l'aquifère de Cuddalore vers celui de Vanur, s'accroissent.
- une entrée d'eau au niveau de la côte dans l'aquifère de Vanur apparaît en 1990. En 2006 de telles entrées sont également présentes dans l'aquifère des alluvions, et légèrement dans ceux de Kadaperikuppam et de Thuruvai. Les aquifères de Kadaperikkupam et de Thuruvai

semblant perdre leur continuité hydraulique au niveau de la côte en raison d'une faille (chapitre 3 partie 1), ils seraient ainsi protégés de la venue d'une intrusion marine.

Une intrusion marine est donc suspectée par les résultats du modèle, alors qu'elle n'a pas été détectée par l'étude géochimique précédente [1]. L'hypothèse d'une réserve d'eau douce "offshore" est avancée, et son estimation montre qu'elle a pu effectivement "protéger" l'aquifère de Vanur d'une intrusion marine pendant plusieurs années. Mais quel qu'ait été ce stock il est dorénavant épuisé ou en voie de l'être très prochainement, et l'intrusion marine, si elle n'a pas déjà commencé dans les parties basses de l'aquifère de Vanur, devrait se manifester sous peu. Une simulation prenant en compte le transport d'éléments en solution a été réalisée avec NEWSAM. L'intrusion marine se propage très vite (quelques mois) à la moitié de l'extension de l'aquifère.

Une simulation prenant en compte les différences de densité entre eau de mer et eau douce permettrait d'étudier plus en détail cette intrusion avec le modèle NEWVAR (ENSMP). Une telle simulation permettrait notamment de calculer la migration de l'intrusion à l'intérieur des aquifères.

Dans le futur, nos recommandations sont de :

- maintenir le réseau de mesures géré par AWH (Auroville Water Harvest), notamment : les pluies, en plusieurs points du bassin, la température, les mesures de ruissellement pendant les moussons à la section d'Anpakkam ouest, le suivi mensuel piézométrique et d'électroconductivité des aquifères de Vanur et de Cuddalore.
- Le suivi complet du remplissage et de la vidange d'un *ery* pendant une mousson est important, mais il nécessite d'être très rigoureux et d'avoir une très bonne connaissance préliminaire de sa topographie si l'on veut pouvoir en déduire un bilan hydrologique fiable.
- Une nouvelle campagne sur l'extraction dans les différentes formations serait également bienvenue, notamment pour l'aquifère de Vanur qui n'avait pas totalement été couvert lors de la campagne de 2003.
- un forage de surveillance de l'intrusion saline à la côte dans les aquifères de Vanur et de Cuddalore.

Nos résultats nous permettent d'ores et déjà d'affirmer ce qui était auparavant seulement pressenti : si l'exploitation des eaux souterraines continue de la sorte, une contamination par intrusion marine voire un épuisement de la ressource en eau douce interviendra dans un futur proche. Pour éviter la contamination et la disparition des seules ressources en eau douce pérennes de la région que sont les eaux souterraines, il est absolument nécessaire de réduire considérablement les volumes extraits des aquifères. Comment leur trouver une alternative pour satisfaire l'ensemble des besoins en eau (essentiellement agricoles et domestiques) de la population ?

Une solution souvent évoquée, au Tamil Nadu et ailleurs, pour résoudre les problèmes de quantité d'eau disponible, et de sa qualité, est la désalinisation de l'eau de mer. Or cette technique nécessite des besoins en énergie très importants, et de plus génère des impacts environnementaux négatifs (saumures). En conséquence ce n'est pas la solution adaptée pour fournir de l'eau à un grand nombre de personnes et pour tous les usages (agricole, domestique, industriel).

Une deuxième solution évoquée, les transferts interbassins, idée "à la mode", n'est pas une solution aussi simple et facile qu'il y paraît. Ils entraînent des bouleversement écologiques, des déplacements de populations, et ne sont de surcroît pas forcément efficaces.

Plutôt que de se tourner vers des solutions techniques globales, qui ne résolvent pas les problèmes de fond et sont susceptibles d'engendrer autant, voire plus, de nouveaux problèmes qu'elles en résolvent, une approche "grassroots" semble plus intéressante. Une telle approche remet en valeur les systèmes traditionnels indigènes de collecte et de gestion de l'eau, et l'auto-organisation. Elle permet ainsi un fonctionnement à l'échelle humaine, à laquelle la maîtrise est beaucoup mieux préservée. Le travail social pour encourager et élargir la réhabilitation des *erys*, et la remise en place de *WUA* (*Water Users Associations*), est ainsi une part cruciale du travail qui devrait être continué.

Il faut garder à l'esprit que les *erys*, même s'ils sont tous réhabilités voire agrandis, ne permettront jamais de stocker autant d'eau qu'il en est extrait chaque année des aquifères. Par exemple, sur le sous-bassin versant est de Kaluvelli (environ 100 km²) les vingt-cinq *erys* présents peuvent stocker au maximum 10 Mm³ par mousson, alors qu'environ 60 Mm³/an sont extraits des aquifères. La réhabilitation des *erys* doit donc être couplée à une meilleure utilisation de l'eau et à des changements de type de cultures. Une meilleure utilisation de l'eau c'est par exemple irriguer avec des systèmes "goutte à goutte" plutôt que par inondation. Changer les types de cultures c'est favoriser les variétés qui utilisent moins d'eau, en privilégiant des cultures vivrières plutôt que des cultures "financières" (casuarinas, canne à sucre...), et plus particulièrement les plantes locales adaptées au climat (millets...). De tels changements impliquent une approche de l'agriculture radicalement différente de celle qui est promue depuis des dizaines d'années au niveau national en Inde (comme au niveau international), des changements dans les habitudes alimentaires, dans la répartition des terres,...

Développer une approche "grassroots" pour prévenir/régler les problèmes d'eau tout en nourrissant un nombre croissant de personnes n'est donc pas miraculeux : beaucoup d'éléments entrent en jeu, environnementaux mais aussi sociaux. Aussi est-il difficile de prédire le succès d'une telle entreprise. Cependant les autres alternatives pour "produire" de l'eau (désalinisation, transferts interbassins...) ou de la nourriture (Révolution Verte toujours plus poussée...) n'offrent pas forcément plus d'assurances quant au futur, et ont des inconvénients bien connus. De plus les exemples existants de mobilisations sociales réussies autour de l'eau, au Rajasthan par exemple, sont porteuses d'espoir en montrant qu'une telle approche peut fonctionner.

Bibliographie

1: d'Ozouville N., Violette S., Gassama N. et al, *Origin and modelling of water salinization in a coastal aquifer (India)*, Bull. Soc. géol. France, 2006, vol. 177, p. 333-345

GLOSSAIRE

adivasis : indigènes ou tribaux de l'Inde (Hindi : Ādivāsī, qui signifie habitant originel). Ils sont reconnus administrativement comme *Scheduled Tribes* (Anglais, tribus répertoriées).

âgor : terrasse où s'accumule l'eau de pluie destinée au bassin ou *kund* (Rajasthani).

anicut : barrage en travers d'une rivière qui dévie une partie de son eau vers un *ery* pour l'alimenter (Tamoul : aNaikkaTTeo).

ayacut : champs irrigués par les eaux d'un *ery* (Tamoul : âyakaTTeo).

ayacutdar : personne cultivant un/des champs de l'*ayacut* (Tamoul).

bawadis : puits à degrés.

bâvrî : puits à degrés.

benthique : du fond des océans, des mers, des lacs.

berî : bassin de collecte et de stockage des eaux de pluie.

block : sous-division du *district* (Anglais).

brahmane : membre de la première caste hindoue, la sacerdotale.

caste : système d'organisation sociale hiérarchique propre à l'Inde. Exemples de castes : *brahmanes, Mudaliars, Chettiyars, Naidus, Naickers, Maravar, Ottar, Pallar, Utaiyars ; Vellalas, Nadars, Muppan, Konar, Asani, Maravar, Sambadavar (dalits)* .

casuarina : arbre à croissance rapide et à bois très dur, originaire d'Océanie et d'Indonésie, résistant à la sécheresse et à la salinité. Anglais : Filao.

charnockite : roche d'aspect granitique, caractérisée en particulier par la présence d'*hypersthène* et de grenat.

chavadi : place d'assemblée publique d'un village.

Cipaye : soldat indien engagé au service des Français, des Portugais ou des Britanniques aux 18^{ème}

et 19^{ème} siècles (Portugais, du persan *sipahi* soldat).

colonie : partie d'un village occupée par les *dalits* et/ou les *adivasis* (Anglais).

Cowles : membres de la famille royale (Anglais).

dalits : opprimé-e-s, terme utilisé par eux-même plutôt qu'intouchables ou *harijans*. Exemple de groupe *dalit* du Tamil Nadu : *Pallar*. Ils sont reconnus administrativement comme *Scheduled Castes* (Anglais, castes répertoriées).

dasavandham : terres de l'*ayacut* allouées à la maintenance des *erys* (Tamoul).

dead storage : volume d'eau stocké dans un *tank*, mais qui ne peut plus s'écouler par ses vannes (Anglais).

district : sous-division de l'État (Anglais).

dyke ou dike : lame de roche magmatique qui s'est infiltrée dans une fissure de l'encaissant. L'épaisseur d'un *dyke* peut varier de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres tandis que son extension horizontale peut atteindre plusieurs kilomètres. Avec l'érosion, un *dyke* peut se retrouver isolé de son encaissant et former un mur (Anglais).

El Niño oscillation australe ou ENSO, El Nino Southern Oscillation (Anglais) : composante océanique active de la gigantesque oscillation des masses d'air et des températures océaniques sur tout le bassin du Pacifique.

encroachment : signifie "avancer hors limite", du verbe « envahir » (Anglais).

ery(s) : nom des réservoirs colinéaires au nord du Tamil Nadu (Tamoul êri).

genre : en langage commun, ce qui se réfère à l'un et l'autre des deux sexes. Le concept de genre (*gender*) a été créé dans la langue anglaise car le mot « *sex* » y possède un champ sémantique beaucoup plus réduit que le mot « sexe » en français. Le « genre social » est l'identité construite par l'environnement social des individus, c'est-à-dire la « virilité » ou la « féminité », que l'on peut considérer non pas comme des données « naturelles », mais comme le résultat de mécanismes extrêmement forts de construction et de reproduction sociale, au travers de l'éducation. Elle a trait aux comportements, pratiques, rôles attribués aux personnes selon leur sexe, à une époque et dans une culture donnée.

granoblastique (*structure*) ou *granulite* : structure des minéraux de taille uniforme qui n'ont pas d'allongement préférentiel.

Harijans : « enfants de dieu », nom donné aux intouchables par Gandhi.

horst : compartiment soulevé et situé entre des failles normales.

impluvium : synonyme de bassin versant.

inamdars -jagirdars : propriétaires terriens (Tamoul).

inselberg : butte qui se dresse au-dessus de plaines d'érosion, dans les régions désertiques ou tropicales.

jala sastra : hydraulique.

johar : bassin de retenue.

kalangal : déversoir d'un *ery* (Tamoul).

kambukatti : synonyme de *nirpacci* (Tamoul).

kanmai : nom des réservoirs colinéaires au sud du Tamil Nadu (Tamoul : kânmây).

kavaimaniyam : officiel appelant les réunions des *ayacutdars* (Tamoul).

khadîn : oasis artificielle sur un cours d'eau non pérenne.

kudimaramat : réparation des ouvrages d'irrigation par les villageois-e-s. De l'arabe *mâramat* = travaux publics, construction ou réparation d'ouvrages d'irrigation.

kuîn : puit profond et étroit qui capte l'eau capillaire entre la nappe souterraine salée et la surface.

kulam : lac (Tamoul).

kund : réservoir de collecte et de stockage des eaux de pluie.

kuppam : village côtier (Tamoul).

lakh : 100 000.

madugus : vanne d'un *ery* (Tamoul).

malathion : insecticide organophosphoré

maravar : une caste supérieure.

maTai : porte d'un *ery* (Tamoul : maTai).

nâdî : petit bassin de retenue.

nagar :village (Hindi).

nancai : terres ou cultures irriguées par les *erys* (Tamoul).

nattamaikar : groupe d'officiels appelant les réunions d'*ayacutdars* (Tamoul).

navarai : deuxième culture de riz, irriguée par l'eau de l'*ery*.

nawab : titre des princes de l'Inde musulmane appelée aussi l'Empire moghol (Urdu, de l'Arabe : nawwāb, pluriel honorifique de *naib*, lieutenant).

nirpacci : personne chargée d'ouvrir et de fermer les portes des *erys*, souvent un *dalit* (Tamoul).

Ottai : caste des creuseurs d'*erys*

paddy : riz -ière (Anglais).

paisas : division de la roupie : 100 paisas = 1 roupie, 1 euro ~ 50 roupies.

panchayat : conseil de village, structure de gouvernance locale (Tamoul).

pathas sastra : hydrologie.

pattu : dix (Tamoul).

perthitique : formant une *perthite*, soit l'interpénétration de deux feldspaths de basse température.

petta : les paysan-ne-s dits *petta* sont ceux qui cultivent le lit du réservoir colinéaire vide (Tamoul).

pond : petit réservoir de surface, qui sert en général d'eau domestique aux villageois-e-s (Anglais).

pyrope : minéral de la famille des grenats.

Raj : dénomination non-officielle du gouvernement de la période de domination britannique du sous-continent indien, soit de la fin du 18^{ème} siècle à 1947.

ragi : sorte de millet (Tamoul).

Ramsar : convention internationale sur la protection des zones humides adoptée en 1971. Il existe ~ 600 sites de la convention de *Ramsar* dans le monde.

ryotwari : ce système était une méthode d'installation directe de paysan-ne-s. Il avait l'avantage d'éliminer les *Zamindars* entre le gouvernement et les paysan-ne-s (Anglais).

sabkhas, *sebkra* ou *sebkha* : marécage salé, parfois asséché, qui occupe le fond d'une dépression, dans les régions désertiques, et où se déposent des évaporites (Arabe *sabkha*).

samba : première culture de riz, pendant la mousson.

shutter : porte d'un réservoir colinéaire (Anglais).

tâlâb : lac de retenue.

talaî : bassin de retenue.

taluk : sous-division du *district*.

tânkâ : réservoir de collecte et de stockage des eaux de pluie.

tank : réservoir colinéaire de surface (Anglais, du portugais *tanque*).

Typha augustata : espèce de roseau, de la famille des *typhacées*, inféodée à la zone littorale des milieux lenticques, et présentant une grande importance écologique, car elle constitue l'un des éléments dominants des peuplements végétaux de ces habitats.

uliyam : service obligatoire (Tamoul).

urani : petit réservoir pour l'eau de boisson, souvent alimenté par le trop plein d'un *ery* (Tamoul : urani).

Veda : textes sacrés hindous.

wadi : cours d'eau de régions semi-désertiques, souvent non-pérennes, et pouvant connaître des crues très importantes (*oued* en Français, de l'Arabe *wâdî*, rivière).

Zamindars : propriétaires terriens.

Acronymes

AWH : Auroville Water Harvest

CEE : Communauté Économique Européenne, devenue Union Européenne (UE)

CEMAGREF : Centre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et Forêts
Centre for Water Research de l'*Anna University* (Madras)

CGWB : *Central Ground Water Board* (Anglais)

Chipko Andolan : collectif indien, *andolan* signifie mouvement, et *chipko* « enlacer les arbres » (Hindi)

CMNSSB : *Chenna Metro Water Supply and Sewerage Board* (Anglais)

CNRS : Centre National pour la Recherche Scientifique

CSE : *Center for Science and Environment*, (Anglais), ONG indienne, New Delhi

DANIDA : DANish International Development Agency (Anglais) : Agence danoise d'assistance au développement

DDT : DichloroDiphénylTrichloroéthane, insecticide organochloré neurotoxique

EC : électro-conductivité

EMS : *Environmental Monitoring Service* (Anglais)

ETP : évapotranspiration potentielle – *potential evapotranspiration PET* (Anglais)

ETP : évapotranspiration réelle – *real evapotranspiration RET* (Anglais)

FP : fonction de production pour MODSUR

GPS : *Global Positioning System* (Anglais)

GR4J : modèle global d'écoulement de surface

GSI : *Geological Survey of India* (Anglais)

HBV 0 et HBV-96 : deux versions d'un modèle d'écoulement de surface

HELP : *Hydrology for Environment, Life and Policy* (Anglais), programme de l'UNESCO

IHACRES : modèle d'écoulement de surface

IMT-PIM : transfert de la gestion de l'irrigation (*Irrigation Management Transfer, IMT*), et gestion participative de l'irrigation (*Participatory Irrigation Management, PIM*)

IWS : *Institute for Water Studies*, Chennai

lindane (HCH) : insecticide organochloré

KINEROS 2 : modèle d'écoulement de surface et d'érosion

Mapinfo : logiciel de SIG

MODCOU : modèle couplé d'écoulement de surface et souterrain

MODFLOW : modèle d'écoulement souterrain

MODSUR : modèle distribué d'écoulement de surface

MSL : *Mean Sea Level* (Anglais)

NBA : le collectif indien *Narmadâ Bachao Andolan* (Hindi) : mouvement « Sauvez la Narmada »

NE : *North-East* (Anglais): nord-est

NEWSAM : modèle d'écoulement souterrain de l'École des Mines

NEWVAR : modèle d'écoulement souterrain de l'École des Mines prenant en compte la densité

- NGRI : National Geophysical Research Institut (Hyderabad)
- OMM : Office Mondial de la Météorologie
- OMS : Organisation Mondiale de la Santé
- ONGC : *Oil and Gas Company* (Anglais)
- ONG : Organisation Non Gouvernementale
- PWD : *Public Work Department* (Anglais)
- RFSTE : *Research Foundation of Science, Technology and Ecology*, (Anglais), ONG indienne
- Rs : Roupies
- SGWB : *State Ground Water Board* (Anglais)
- SIG - GIS : Système d'Information Géographique - *Geographic Information System* (Anglais)
- TDS : *Total Dissolved Solids* (Anglais)
- Tarun Bharat Sangh : ONG indienne, Rajasthan
- TOPMODEL : modèle d'écoulement de surface (Beven)
- TNBCP : *Tamil Nadu Pollution Control Board* (Anglais)
- TRPP : *Tank Rehabilitation Project Pondicherry* (Anglais)
- TWAD : *Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board* (Anglais)
- UNEP : *United Nations Environment Program* (Anglais) PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement
- UNESCO : *United Nations for Education, Science and Culture Organisation* (Anglais)
- UNICEF : *United Nations International Children's Emergency Fund* (Anglais)
- VENSIM : logiciel permettant de créer des modèles « en boîte »
- WCD : *World Comission on Dams* (Anglais) Comission Mondiale sur les Barrages
- WRO : *Water ressource Organisation* (Anglais)
- WUA : *Water Users Association* (Anglais)
- ZNS, anglais NSZ : Zone Non Saturée, *Non Saturated Zone* (Anglais)

Noms propres

Abbirampattu : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*

A.P.J. Abdul Kalam : président de l'Inde

Acharampattu : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*

Ak/gasampattu : village Tamoul

Alankuppam : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*

Allâhâbâd : ville du sud de l'État d'Uttar Pradesh

Alwar : au Rajasthan

Andhra Pradesh : État indien

Anpakkam : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*

Arabie (mer)

Ariyur : village au sud de la rivière Gingee

Arvari : rivière du Rajasthan

Auroville

Bagepalli : région du Karnataka

Bahour : le deuxième plus grand *ery* des Territoires de Pondichéry

Bangalore : capitale du Karnataka

Bhakra-Nangal : barrage en Inde

Bengale (baie du), anglais *Bengal (bay of)*

Bengale (occidentale) : État indien

Bidadi : village du Karnataka

Bihar : État indien

Bommaiyarpalayam : village Tamoul

Brahma : divinité hindoue

Brahmapoutre : fleuve du nord de l'Inde

Cambay : golfe dans le Gujarat, embouchure de la Narmada

Cauvery : rivière en partie au Tamil Nadu

Certitude : communauté d'Auroville

Chengalpattu : *district* Tamoul

Chennai (ou Madras) : ville et *district* Tamouls

Cherrapunji : capitale du Meghalayam

Cholas ou Colas : dynastie de rois indiens (voir la chronologie Chapitre 2 Partie 1)

Coca-Cola Virudha Samara Samiti : Comité de lutte anti-Coca-Cola (Plachimada, Kerala)

Compagnie Anglaise des Indes Orientales, anglais *British East India Company*

Congrès (partie du) : parti fondé par J. Nehru

Coromandel (côte) : côte sud-est de l'Inde

C.R. Palayam : village tamoul au nord de la rivière Gingee
 Cuddalore : ville et *district* Tamouls, nom d'une formation géologique et d'un aquifère
 Dasna : en Uttar Pradesh
 Delhi : capitale administrative de la République de l'Inde
District collector
East coast road
 Edayanchavadi : village Tamoul au nord de la rivière Gingee
Environment Protection Act and Water pollution control Act
Famine Commission
 Gangaikondan : village Tamoul
 Gange : fleuve du nord de l'Inde
 Ghâts : montagnes du sud de l'Inde

 Gingee : nom d'une rivière et d'un *taluk* Tamouls
 Goa : État de la côte ouest de l'Inde
 Godavari : rivière du sud de l'Inde
 Gran (méthode de) : méthode de titrage des ions carbonates
Groundwater Resources Estimation Committee
 Gujarat : État indien
 Haridwâr : ville
 Haryana : État indien
High Yield Varieties : variétés à haut rendement
 Indo-Gangétique, anglais *Indo-Gangetic*
Irrigation Comission
 Irumbai : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
 Jaigarh : fort de Jaïpur
 Jaïpur : ville du Rajasthan
 Jaisalmer : ville du Rajasthan
 Jodhpur : capitale du Rajasthan
 Kadaperikuppam : nom d'une formation géologique et d'un aquifère
 Kalapet : village Tamoul

 Kaluvelli : zone humide au nord de Pondichéry

 Kanniyakumari : pointe sud de l'Inde

 Karnataka : État indien

 Katterikuppam : village Tamoul
 Kattrambakkam : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
 Kazhuperumpakkam : village Tamoul

 Kenipattu : nom d'un village Tamoul, et de deux *erys*
 Kerala : État indien

 Kilyanur : ville/village Tamoul

Kodhadu : estuaire au nord du marais de Kaluvelli, aussi appelé Yedayanthittu

Kodur : nom d'un village Tamoul, et de deux *erys*

Koluvvari : village Tamoul

Koonimedu : village Tamoul

Kottakarai : village Tamoul

Kovalam : village Tamoul

Krishna : : rivière du sud de l'Inde

Kunnam : village tamoul

Ladakh : région montagneuse du nord-ouest de l'Inde

Madurai : ville Tamoule

Madhya pradesh : État indien

Madras Compulsory Labor Act : Kudimaramat Act

Mahanadi : rivière du sud de l'Inde

Maharashtra : État indien

Maheswar : barrage sur la Narmada

Malatar : rivière Tamoule

Maikal : monts du Madhya Pradesh, source de la Narmada

Mailam : ville Tamoule

Manaveli : nom d'une formation géologique

Marakanam : ville Tamoule

Marathes : dynastie indienne (voir la chronologie Chapitre 1 Partie 2)

Mathur : village Tamoul

Maurya : dynastie indienne

Meghalayam : État indien

Mehdiganj : dans l'Uttar Pradesh, près de Varanasi

Mettupalayam Industrial estate

Moghol

Murattandi : village tamoul au nord de la rivière Gingee

Muthialpet : village des territoires de Pondichéry

Muttukadu Alagan kuppam : village Tamoul

Nagapattinam : *district* Tamoul

Nainarpalayam : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*

Narippaiyur : ville du *district* de Ramanathapuram

Narmada : fleuve d'Inde centrale

Nesal : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*

Neyveli : partie de l'Arcot du sud

Nilgiri : montagnes du sud de l'Inde

- Odiyanpattu : village Tamoul
- Olundiapattu : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
- Ottai : nom d'une formation géologique
- Oussudu = Usteri
- Palaghat : *district* du Kerala
- Palar : groupe de *dalit* Tamoul
- Pallava : dynastie de rois indiens (voir la chronologie Chapitre 1 Partie 2)
- Pambai Vaykkal : rivière Tamoule
- Penjab : État indien
- Plachimada : village du *district* de Palaghat au Kerala
- Pondichéry, anglais *Pondicherry* tamoul *Pudhucherri*
- Ponnaiyar : une rivière Tamoule
- Pothurai : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
- Poulicat : lac d'Inde du sud
- Pudukottai : *district* Tamoul
- Pulichapallam : nom d'un village Tamoul, et de deux *erys*
- Rajasthan : État indien
- Ramanathapuram : nom d'un *district* Tamoul, d'une formation géologique
- Rameshwaram : ville du district de Ramanathapuram
- Ramnad : région/village du sud du Tamil Nadu étudié par Mosse
- Rawthankuppam : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
- Rayaottai : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
- Rayapudupakkam : nom d'un village Tamoul, et de deux *erys*
- Révolution Verte, anglais *Green Revolution*
- Sanjeevi Nagar : village des territoires de Pondichéry
- Santham : barrage, Tamil Nadu
- Sardar Sarovar : barrage sur la Narmada
- Sevangalam : nom d'un *ery*, et d'un village Tamoul
- Singhchaner : en Uttar Pradesh
- Sivaganga : *district* du sud du Tamil Nadu étudié par Mosse
- Sthree Shakthi Award*
- Speak Out* prix discerné par le magazine Outlook
- Tamil Nadu : État indien
- Tamil Nadu Village Panchayat Act*
- Tank Modernisation Program*
- Tank Restoration Scheme*
- Tehri : dans l'Uttaranchal, barrage

- Thane : village du Maharashtra
- Thanjavur (Tanjore) : ville et *district* Tamouls
- Thar : désert du Rajasthan
- The Hindu* : quotidien indien
- Thiruchirapalli : *district* Tamoul
- Thornwaite : formule d'ETP
- Tirubhuvanai : village au sud de la rivière Gingee
- Tiruchitranbalam : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
- Tirunelveli : nom d'un village Tamoul, et d'un *ery*
- Thuruvai : nom d'un village, d'un *ery* et d'une formation géologique
- Tindivinaam : nom d'un *taluk* et d'une ville Tamoul
- Ulagapuram : ville Tamoule
- Usteri : le plus grand des *erys* des Territoires de Pondichéry
- Utility : communauté d'Auroville
- Uttar Pradesh : État indien
- Uttaranchal : État indien
- Vaigai : rivière Tamoule
- Vaitarna : rivière du Maharashtra, proche de Thane
- Valavanur : village Tamoul
- Vanur : nom d'un village Tamoul, d'un *taluk*, d'un *district*, de deux *erys*, ainsi que d'une formation géologique qui affleure au village
- Vârânâsi (ou Bénarès) : ville indienne dans l'État de l'Uttar Pradesh
- Vijayanagar : dynastie indienne (voir la chronologie Chapitre 2 Partie 1)
- Vilianur : village Tamoul
- Villafranchien : période géologique
- Villupuram : ville, *taluk* et *district* Tamoul
- Vilvanatham : nom d'un village Tamoul, et de deux *erys*
- Vinayapuram : village Tamoul
- Yamunâ : rivière qui traverse Delhi
- Yedayanthittu = Kodhadu

Étude hydrologique et hydrogéologique du bassin sédimentaire côtier de Kaluvelli-Pondichéry (Territoires de Pondichéry et État du Tamil Nadu, Inde)

Le bassin de Kaluvelli-Pondichéry est représentatif des systèmes sédimentaires côtiers qui longent la baie du Bengale, et des zones densément peuplées où des problèmes de diminution de la quantité et de forte minéralisation des eaux souterraines sont identifiés. Il fait partie du projet HELP (*Hydrology for Environment, Life and Policy*) de l'UNESCO.

Notre bassin est situé en zone semi-aride, et reçoit la majorité de ses pluies (66 %) pendant la mousson du nord-est (octobre à décembre). Ses ressources en eau souterraine sont sollicitées pour l'irrigation de façon exponentielle et incontrôlée depuis l'apparition massive des forages profonds (années 1970) et ce aux dépens des systèmes d'irrigation traditionnels (réseau de réservoirs de surface, *erys* ou *tanks*, se remplissant uniquement lors des événements de mousson). De ce fait, dans l'un de ses aquifères (Vanur), une forte minéralisation est enregistrée en parallèle d'une baisse drastique du niveau de la nappe supérieure à 40 m (voire 50 m) de rabattement depuis trente ans. L'origine de la minéralisation des eaux, dans cet aquifère dans la partie nord du bassin, a été identifiée grâce à une précédente étude géochimique et isotopique (d'Ozouville et al., 2006). Les auteurs ont identifié trois sources de minéralisation : infiltration d'eau concentrée par évaporation et retour d'eau d'irrigation, arrivée d'eau saumâtre du marais de Kaluvelli et surtout venue d'eau minéralisée profonde par drainance ascendante verticale causée par le cône de dépression piézométrique observé. Cependant, à l'échelle du bassin (1000 km²) la quantification des ressources en eau et de l'évolution de leur qualité restent des questions entières auxquelles ce travail se propose d'apporter une réponse à même d'aider par la suite les organismes en charge de la gestion des ressources en eaux.

Pour ce faire, une modélisation hydrogéologique 3D du système multi-couche est conduite à l'aide du modèle NEWSAM (ENSMP). Mais préalablement la question du bilan hydrologique et plus précisément, la quantification du terme « infiltration » a été regardé avec attention. À cette fin, nous avons étudié le fonctionnement hydrologique du sous-bassin versant d'Anpakkam ouest (26 km², cinq *erys*, trois lithologies) pendant les événements de mousson du nord-est de 2004 et 2005. Dû au climat semi-aride et à une topographie très plane, ce sous-bassin possède un réseau de chenaux divagants et non pérennes. Pour cette raison, nous avons mesuré manuellement le ruissellement journalier à une puis deux sections, à l'aide d'un micromoulinet. Les données climatologiques disponibles à une station, ainsi que les différents pluviomètres installés sur le bassin, couplées aux chroniques de débits à l'exutoire du sous-bassin versant et aux courbes de remplissage et de vidange des réservoirs, toutes acquises par nos soins, nous ont permis de conduire un exercice d'inter-comparaison de modèles hydrologiques destiné à affiner notre compréhension du fonctionnement hydrologique du système étudié et à quantifier les principaux termes du bilan hydrologique. L'infiltration ainsi calculée a pu ensuite être comparée aux estimations faites par d'autres auteurs à l'aide d'autres méthodes (traçage isotopique notamment).

Les modèles hydrologiques retenus sont : un modèle global GR4J (CEMAGREF), un autre modèle global prenant en compte le rôle hydrologique des réservoirs de surface (*erys*), construit par nos soins à l'aide du logiciel VENSIM, et MODSUR, un modèle distribué à réservoir construit sur des bases physiques (ENSMP). Des modèles de type « Topmodel » bien qu'envisagés ont été

écartés, car non adaptés aux topographies très planes et aux climats secs rencontrés sur notre domaine d'étude. Le modèle construit avec VENSIM n'est pas satisfaisant en validation, à l'inverse de GR4J, qui est donc choisi comme référence même s'il est plus délicat à interpréter. Le modèle MODSUR, du fait de sa discrétisation spatiale des processus hydrologiques (prise en compte de l'occupation du sol et des pratiques culturelles) fournit les résultats les plus satisfaisants.

Nos observations de terrain et les résultats d'inter-comparaison des modèles hydrologiques montrent que les *erys* ont un double impact : leur remplissage atténue le premier évènements pluvieux après le début du ruissellement, et leurs fuites maintiennent un ruissellement de base environ un mois après la fin des pluies.

Ensuite la modélisation hydrogéologique du système multi-aquifères côtier de Pondichéry-Kaluvelli a été conduite avec NEWSAM (ENSMP). Le modèle géologique 3D construit sous SIG grâce à une base de données lithologiques des forages est utilisé pour la géométrie. Le taux d'infiltration est celui calculé par les modèles de surface. Le volume de l'extraction a été déterminé grâce à un recensement effectué en 2003 par AWH auprès des paysan-ne-s. Les paramètres hydrodynamiques des différentes formations sont issus de la littérature et des essais de pompage réalisés, puis calés avec le modèle. Le calage et la validation du modèle se font grâce aux données piézométriques historiques et actuelles disponibles.

La simulation en régime transitoire sur 1950-2006 réalisée au pas de temps mensuel, et avec notamment comme conditions aux limites la ligne de côte avec la baie du Bengale à un potentiel imposé à 0 m pour tous les aquifères, montre que :

- une drainance ascendante du Ramanathapuram vers le Vanur est présente, dont le volume augmente dans le temps, ce qui confirme sur ce point l'étude géochimique de d'Ozouville et al, 2006.
- dans le même temps les échanges de l'aquifère des alluvions vers ceux de Cuddalore et de Vanur, ainsi que de l'aquifère de Cuddalore vers celui de Vanur, s'accroissent.
- une entrée d'eau au niveau de la côte dans l'aquifère de Vanur depuis 1990.

Une intrusion marine est donc suspectée par le modèle, alors qu'elle n'a pas été détectée par l'étude géochimique précédente. L'hypothèse d'une réserve d'eau douce "offshore" est avancée, et son estimation par la méthode de Mualem et Bear montre qu'elle a pu effectivement "protéger" l'aquifère de Vanur d'une intrusion marine pendant plusieurs années. Mais ce stock est estimé de façon grossière, nous ne pouvons pas dire jusqu'à quand la protection sera effective. Or une fois le biseau salé au niveau de la côte, l'intrusion marine se propagera très rapidement : en quelques mois !

Nos résultats montrent qu'il est urgent de proposer une gestion durable à l'échelle du bassin sédimentaire côtier de Kaluvelli-Pondichéry. La priorité doit être tournée vers une réduction significative des volumes extraits pour l'irrigation. En effet, plutôt que de se tourner vers des solutions techniques globales (usines de désalinisation, détournement des eaux, ...), qui sont susceptibles d'engendrer autant, voire plus de nouveaux problèmes environnementaux qu'elles n'en résolvent, une approche "grassroots" semble plus intéressante. Une telle approche remet en valeur les systèmes traditionnels indigènes de collecte et de gestion de l'eau, et l'auto-organisation. Elle permet ainsi un fonctionnement à l'échelle humaine, à laquelle la maîtrise est beaucoup mieux gardée.

Hydrological and hydrogeological study of the coastal sedimentary basin of Kaluvelli-Pondicherry (Pondicherry territories and Tamil Nadu state, India)

Abstract

The Kaluvelli-Pondicherry basin is representative of coastal sedimentary systems along the bay of Bengal, and of areas where groundwater depletion and mineralization problems are identified in densely inhabited areas. This basin is part of the HELP (Hydrology for Environment, Life and Policy)-UNESCO program. It is situated in a semi-arid zone, and receives the main part of its rainfall (66 %) during the North-East monsoon (October to December). The groundwater resources of the Kaluvelli-Pondicherry basin are exponentially and uncontrollably solicited for irrigation since the massive apparition of deep wells (1970's), to the detriment of traditional irrigation systems (network of surface *erys* (tanks), filling up uniquely during monsoon events). Due to this, in one of the local aquifers (Vanur) a strong mineralization is monitored, as well as a drastic piezometric decrease > 40 m for thirty years. The origin of water salinity in this aquifer of the north part of the basin, was identified thanks to a previous geochemical and isotopic study (d'Ozouville et al., 2006). They found three sources of mineralisation: infiltration of concentrated waters by evaporation, irrigation return flow; input of brackish waters from the swamp; leakage of the deep mineralized waters, caused by the depression cone. However at the basin scale (1000 km²) whole questions remain about the evolution, both quantitative and qualitative, of water resources. This study seeks to provide an answer that will help in the future those organisations concerned with water resources management.

To achieve this aim, 3D hydrogeological modelling of the multi-aquifer system has been done with the NEWSAM model (ENSMP). But first, the water balance, and more precisely the quantification of the infiltration term, has been looked at with attention. We have studied the hydrological functioning of a sub-watershed (26 km², five *erys*, three lithologies) during the 2004 and 2005 North-East monsoons. Due to a semi-arid climate and a very plane topography, this sub-watershed has a drainage network of divagant and non-perennial channels. For this reason, we measured manually the daily runoff with a microfan at sections. The climatological data at one regional station are available, as well as, acquired by ourselves: rainfall data of a gauges network installed on the subwatershed; flow at the basin exutory; filling up and emptying out of the *erys*. These have permitted us to conduct a benchmark exercise of hydrological models, in order to get a better understanding of the hydrological functioning of the system, and to quantify the main terms of the water balance. Infiltration thus calculated has been compared to estimations done by other authors with different methods (isotopic tracers in particular).

Hydrological models used are: first GR4J, a lumped model from CEMAGREF, secondly a specific model built thanks to VENSIM by ourselves, which is a global model taking into account the hydrological role of *erys*, and finally MODSUR, a distributed model with physical basis (ENSMP). Models of the « Topmodel » type have been thought about but finally not used, as not adapted to such plane topography and the dry climate encountered on our basin. The bucket model is not satisfying in validation, contrary to GR4J which is thus chosen as reference as lumped model even if it is more difficult to interpret. The MODSUR model, from its spatial distribution of hydrological processes, gives the more satisfying results.

Field observations and models outputs show that the *erys* have a double impact: their filling up smooth the first rainfall event after the beginning of the runoff, and their leakage maintain a baseflow during about a month after the end of the rainfalls.

Then the hydrogeological modelling has been conducted with the NEWSAM model (ENSMP). The 3D geological model built under GIS thanks to the lithological database is used for the geometry. Infiltration rate comes from surface hydrology models. Extraction rates are determined using a census of the farmers. Hydrodynamic parameters are derived from the literature and from the pumping tests done, and then calibrated with the model. Calibration and validation of the model are done thanks to the piezometric data available. The transient run (monthly timestep) done on the period 1950-2005 shows that:

- an upward drainance from the Ramanathapuram aquifer to the Vanur aquifer is modelled, its volume going up with time, which confirm on this point the geochemical study of d'Ozouville et al.
- important water fluxes are exchanged between the alluviums aquifer, and the Cuddalore and Vanur aquifers, as well as between those two latter. Direct recharge by rainfall of the alluviums and Cuddalore aquifers is thus then distributed between those two aquifers and the Vanur one.
- a water incoming flux in the Vanur aquifer at the coast level is modelled since 1990.

A marine intrusion is suspected by the model, whereas it has not been detected by the previous geochemical study. Estimations of a potential offshore freshwater storage show that such a storage could have protected the Vanur aquifer against a saline intrusion for several years. But this storage is estimated very coarsely, thus we cannot tell until when this protection will be effective. And once the salted limit will arrived at the coast level, the marine intrusion will propagate very fast (in a few months).

Our results allow us to now affirm which was previously only supposed: if groundwaters exploitation continue at the same level, a pollution by a marine intrusion or even the drought of the ressource will come up in a near future. It is urgent to propose a sustainable management at the scale of the Kaluvelli-Pondicherry basin. Priority must be put on the signicative reduction of water volumes extracted for irrigation purposes. Indeed, instead of searching for global technical solutions (desalination plants, rivers interlinking...), which are susceptibles of engendering as much as, if not more, new problems than they do resolve, a grassroots approach seems more interesting. Such an approach rehabilitates indigeneous traditional water management systems, and auto-organisation. It thus allows a human scale fonctionning, at which control is better kept.

திட்ட கோர்வை

கழுவெளி - புதுச்சேரி வடிமுகப்பகுதியானது வங்கால விரிகுடாக் கடற்கரையோர படிவுப்பாறைகளால் அமைந்த ஒரு வடிமுகப்பகுதியாகும். அப்பகுதியில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து கொண்டே செல்வதுடன் நீரின் கனிம மற்றும் கரிம சேர்மங்களின் தன்மையும் உயர்ந்து கொண்டே உள்ளது. இதனை மேற்கூறிய அனைத்து வடிமுகப்பகுதியில் காணப்படுகிறது. இந்த வடிமுகப்பகுதி UNESCO - HELP திட்டத்தில் (மேற்பரப்பு நீர் ஓட்டம் மற்றும் சுற்றுப்புறசூழல், உயிரினம் மேம்பாட்டுத் திட்டம்) ஒரு அங்கம் வகிக்கிறது. இந்த பகுதியானது மிதமான தட்பவெட்ப சூழ்நிலை பகுதியாதலால், இங்கு ஆண்டு சராசரி மழை அளவில் 66% வடகிழக்கு பருவ மழை காலங்களில் (அக்டோபர் - டிசம்பர்) கிடைக்கிறது. நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்களில் ஒன்றான கழுவெளி - புதுச்சேரி வடிமுகப் பகுதியானது முன்னர் ஓர் சிறந்த நீர் ஆதாரமாக விளங்கியது. இதன் மூலம் அனைத்து வகையான மக்களும் நீரை முறையான பாசனத்திற்கு உபயோகப்படுத்தினர் இதனை 1970 வரை கடைபிடித்தனர், இந்த முறையை மூதாதையர் காலத்தில் இருந்து கடைபிடித்து வந்த ஒன்றாகும். (மேற்பரப்பு பகுதிகளில் இருந்து வழிந்தோடும் நீரை பள்ளங்களில் தேக்கிவைத்து பயிரிட விழைந்துள்ளனர். இவ்வகையை ஏரிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஏரிகளில் நீர் நிரம்பும் காலம் மழைக்காலங்களாகும். மேலும் ஏரிகளை அவற்றின் பாசன பரப்பு, மேலான்மை அமைப்பு, மற்றும் அடிப்படையிலும், நீர் ஆதார அடிப்படையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 30 ஆண்டுகால பரிசோதனையில், நிலத்தடி நீர் மட்டம் குறைந்து கொண்டே செல்வதும் (-30மீ.), இப்பகுதியில் உள்ள வானூர் மணல் ஊற்றுகளில் கனிமங்களின் மூலக்கூறுகள் உயர்வதும் அறியப்பட்டுள்ளது. வடக்குப் பகுதியில் உள்ள மணல் ஊற்றுகளில் உப்பு நீர் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன் செய்த புவிவேதியல் பரிசோதனை மற்றும் ஐசோடோப் பரிசோதனை செய்து கொடுத்த தகவல்களுக்கு நன்றி. (d ozouli et al 2006)

மேற்கூறிய கருத்துகளை மூன்று ஆதாரங்கள் மூலம் கனிமங்கள் மற்றும் கரிமசேர்மங்கள் கலக்கும் விதத்தை கண்டரியப்பட்டது.

1. மழை நீர் உட்கிரகீத்தல் மற்றும் நீர் ஆவியாதலை கண்டரிதல் மற்றும் பாசன நீரில் இருந்து கசிவுநீரை திரும்ப பெற்று செறிவுட்டுதல்.

2. கழுவெளி வடிமுகப்பகுதியில் உள்ள முகத்துவாரம் (அ) பழுதடைந்தபாலம் வழியாக கடல் நீர் உட்ப்புகுதல் (கடல் ஓதம் பொங்கும் நேரங்களில்).

3. கனிமங்கள் அதிகம் உள்ள நீர், இப்பகுதியில் அதிக அளவில் நீரை வேளியேற்றுவதால், அடிமட்ட நீர் ஊற்றுகளில் இருந்து மேல் ஊற்றுகளில் கலக்கிறது. மேலும் இந்த வடிமுகப்பகுதியள் பரப்பளவு (1000 கி.மீ²)

இந்த ஆய்வின் முக்கிய நோக்கமே நீரின் தரத்தையும் நிலத்தடி நீரின் அளவையும் கட்டுப்படுத்தி, இங்கு உள்ள உயிரிணங்களையும் காப்பதும் மற்றும் நீர் ஆதாரங்களையும் மேம்படுத்துதல்.

இந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்தும் முறை:- பலதரப்பட்ட நீர்நிலை நீர் உற்றுகளின் அமைப்பு வடிவம் 3D முறையில் NEWSAM வடிவம் முறையில் செய்யப்பட்டுள்ளது. (ENSAMP).

முதலில் நீர் உட்கிரகீத்தல் பற்றி ஆய்வுப்பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதை ஒரு நீர் வடிமுகப் பகுதியான கழுவெளி - புதுச்சேரி வடிமுகப் பகுதியில் உள்ள துணை வடிமுகப் பகுதியில் கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது இதன் பரப்பளவு (26 ச.கி.மீ²) மேலும் 5 ஏரியில் மற்றும் 6 ஆழ்குழாய் கிணறுகளின் படிவ அமைப்புகளையும் வைத்து 2004-2005ஆம் ஆண்டுகளில் வடகிழக்கு பருவமழைகாலங்களில் ஆய்வுப்பணிகளை மேற்க்கொண்டது. மேற்கூறிய பருவமழைகாலங்களில் 710 மிமீ மற்றும் 758 மிமீ மழை அளவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்தப்பகுதியின் மிதமான தட்பவெட்ப நிலை, மற்றும் சமமான நில அமைப்புகளில் உள்ளதாலும், முறையற்ற மேல் நீர் ஓட்ட அமைப்பு மற்றும் வருடம் முழுவதும் நீர் ஓடும் நிலை இல்லாச் சூழல்.

மேற்கூறிய காரணத்தால் நாங்கள் இப்பகுதியில் மேற்பரப்பு நீர் ஓட்ட அளவு மற்றும் இதர மழை நீர் மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டு உள்ளோம் இதற்கான ஆய்வு மையம் ஏதும் அருகாமையில் இல்லை, மேலும் நாங்கள் தினசரி கண்காணித்து வந்தோம் இருந்தாலும் ஒரு மையம் புதுச்சேரியில் அமைந்துள்ளது.

- × துணைவடிமுகப் பகுதியில் மழைமாணிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- × நீர் வடிமுகப் பகுதியில் மேற்பரப்பு நீர் ஓட்ட அளவுகள் கண்காணிக்கப்படுகிறது.
- × மழைக்காலங்களில் ஏரியில் நீர் பிடித்து பிறகு வடிந்து விடுகிறது.

மேற்கூறிய ஆய்வுகளை கீழ்க்கண்ட கணினி மென்பொருள் மூலம் மேற்க்கொள்ளப்படுகிறது.

1. GR4J [CEMAGREF]
2. VENSIM - இந்த கணினி மென்பொருளை வைத்து நீர் நிலைகளின் மாதிரி மற்றும் மேற்பரப்பு நீர் நிலைகளின் தன்மை மற்றும் ஏரிகளின் நிலையை குறித்து அரிய இயலும்.
3. MODSUR - இதனை பயன்படுத்தி மேற்பரப்பு நீர் நிலைகளின் மாதிரியை அரியளாம் மற்றும் நீர் பிரிப்பை சரிவர செயல்பட முடியவில்லை.
4. நீர்குவலை மாதிரி: இந்த மாதிரியில் செய்த ஆய்வு பணிகளை GR4Jயில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது திருப்தி இல்லை.

மேலும் MODSUR, மாதிரியின் மூலம் நீர் நிலைகளில் உள்ள மாற்றங்களையும், முறையான பகிர்நதளிப்பு, மற்றும் கணக்கீடுகளையும் திருப்திகரமாக செய்ய இயலும்.

பிரதான முடிவுகள்:-

இவ்வடிமுகப்பகுதியில் உள்ள ஏரிகளில் நீர் பிடிப்புகள், அப்பகுதியின் உள்ள முதல் பருவமழையில் நிரம்ப ஆரம்பிக்கின்றது. அதன் பிறகுதான் மேற்பரப்பு நீர் ஓட்டம் தொடங்குகிறது. மேலும் இப்பகுதியில் நீர் உட்கிரகித்தல் அதன் அடிமட்ட நீர் ஓட்டத்தை பொருத்து அமையும் அதற்கு 120 - 140 மி.மீ., மழை அளவு இருத்தல் வேண்டும் மேலும் 9 முதல் 12 நாட்கள் தொடர்மழை அவசியம் தேவை, பிறகுதான் மேற்பரப்பு நீர் ஓட்டம் தொடங்கும்.

மேலும் நீர் உட்கிரகித்தல் இதனுடன் தொடர்புடையது இதன் அளவு 16% ஆகும் (மொத்த மழை அளவில்) இதனை GR4J மாதிரியின் மூலம் கண்டறியப்பட்டது.

இதனை MODSUR மாதிரியில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது 10% (மொத்த மழை அளவு) என கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் இதை மாத சராசரி மழை அளவுகளில் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் 30% முதல் 35% மழை அளவு தேவைப்படும்.

நீர்நிலை மாதிரி:-

இதனை NEWSAM மாதிரி மூலம் நீர் நிலைகளின் அமைப்பு மற்றும் நீர் ஊற்றுகளின் தன்மைகளை உருவாக்க இயலும், இதனை GIS மூலம் 3D மாதிரி உருவாக்கலாம் மேற்பரப்பு நீர் உட்கிரகித்தலை அறிய நீரின் உட்கொறிவு அளவுகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் வேளியேற்றும் அளவுகள் கணக்கிடப்படுகிறது (விவசாயிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல் அடிப்படையில்).

புவியமைப்பியல் மற்றும் நீரமைப்பியல் மூலக்கூறுகளின்படி அந்த பகுதியில்லுள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளின் நீர் உந்துதல் சோதனை மூலம் நீர் வெளியேற்றம் மற்றும் நீர் நிலைக்குறைவு மற்றும் கருத்துரை விளக்கம் பெற வேண்டும். பெறப்பட்ட மாதிரிகளை NEWSAM

அமைப்புடன் ஒப்பிட்டு, மதிப்பீடு செய்து நிலத்தடி நீர் சம்பந்தப்பட்ட அளவீடுகளை முறையாக பெற இயலும்.

மேற்கூறிய முறைமூலம் கீழ்க்கண்ட முடிவுகளை பெற ஏதுவாகிறது.

கடலூர் மற்றும் வானூர் மணல் ஊற்றுகளின் நிலத்தடி நீரின் வெளியேற்றும் திறன்(T) 3.10^{-4} மற்றும் 2.10^{-4} மீ/வினாடி என கணக்கிடபடுகிறது.

பலதரப்பட்ட நீர் ஊற்றுகளின் அமைப்பில், நீர் பகிர்மானம் மேற்பகுதியில் இருந்து கீழ்பகுதிக்கு செல்வதாக கண்டறியபடுகிறது. (கடல் பகுதியை நோக்கி)

நிலத்தடி நீர் ஊற்றுகள் நீர் ஓட்டம் மேற்கு பகுதியில் இருந்து கிழக்கு பகுதியைநோக்கி பாய்ந்து செல்வதாக கண்டறியபடுகிறது.

நிலத்தடி நீர் உட்கிரகிப்புதிறன் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு முறையாக ஒப்பிட்டு 1972 முதல் 1983 வரை கணக்கீடு செய்தபிறகு, 1950 முதல் 2005 ஆம் ஆண்டுக்குள் நிலத்தடி நீர் தன்மை எவ்வாறு மாறி உள்ளது என்பதை தகுந்தபடி அறிய முடிகிறது.

ANNEXE 1 – LE MARAIS DE KAZHUVELLI

(nom Tamoul, souvent transcrit Kaluvelli)

Le marais de Kaluvelli est une des plus grande zone humide de l'Inde péninsulaire et le second plus grand lac saumâtre (après le lac Poulicat) en Inde du sud. Le réservoir d'eau qu'est le marais existe grâce aux argiles d'Ottai qui sont sous les alluvions dans cette zone. Relativement imperméables, elles créent un bassin naturel qui est rempli par les eaux de pluie et par la mer. Le marais est ainsi déconnecté des eaux souterraines.

Le marais est situé à 18 km au nord de Pondichéry, dans le *district* de Villupuram, au Tamil Nadu. Son bassin versant couvre environ 770 km², incluant deux cent vingt-cinq *erys* et leurs canaux. Le marais lui-même couvre environ 70 km² qui constitue l'extrémité nord de notre bassin d'étude (carte n° 1). Sa capacité maximale de stockage estimée à 34 Mm³ par Veerapan [1] qui indique également une hauteur d'eau moyenne de 0,47 m. Des estimations de bilan hydrologique donnent plutôt une capacité de 70 à 100 Mm³.

La zone humide communique au nord avec la mer à travers l'estuaire de Yedayanthittu ou Kodhadu, auquel il est relié par un "canal" de 8 km de long. Une *shutter* sépare l'estuaire du marais (photo n° 3). Elle avait été construite au début du 20^{ème} siècle pour empêcher la mer de pénétrer dans le marais mais, faute d'entretien, elle ne fonctionne pas correctement depuis des années. La qualité de l'eau du marais varie donc avec la marée et les saisons. Deux parties sont distinguables dans le marais : une zone estuarienne au nord, alimentée par la baie du Bengale, avec de l'eau saumâtre toute l'année et une zone d'eau douce au sud, dont l'extension (photo n° 1) et la qualité des eaux sont saisonnières : alimentée principalement par la mousson du nord-est, d'octobre à décembre et soumise à une forte évaporation de janvier à juin.

La grande capacité de stockage du marais de Kaluvelli permet d'éviter des inondations pendant la période de mousson [2].

Grâce à sa qualité de l'eau variable dans l'espace (de douce à sa limite sud à saline dans sa partie nord) et au cours du temps (plus douce en période de mousson, plus saumâtre en saison sèche), son écosystème est très riche. Du côté de la flore, les roseaux (*Typha augustata*) dominent la végétation. Des mangroves ont auparavant couvert la partie estuarienne mais elles ont maintenant pratiquement disparu. Seules quelques petites zones de forêt tropicale sèche persistante se maintiennent. Du côté de la faune, poissons, reptiles, mammifères et oiseaux sont présents. Environ cent quatre-vingt espèces d'oiseaux sont présentes, résidents et migrants (d'octobre à mars) confondus.

Vingt-deux villages occupent le pourtour du marais, avec environ 64 800 habitant-e-s. Les roseaux sont collectés chaque année par les villageois-e-s, pour les vendre comme matière première des toits de chaume. Ensuite le feu est mis aux terres. Les villageois-e-s conduisent également dans le marais des activités comme la pêche et la pâture du bétail. Des marais salants sont également exploités pour l'extraction du sel.

Différentes menaces pèsent sur le marais, dont les implantations agricoles sauvages (pour les rizières), le braconnage, les fermes de crevettes (section "Élevage de crevettes" et la photo n° 2) et la

pollution [3]. Ceci peut conduire à l'eutrophisation, à l'envasement et finalement à la mort du marais. D'autres menaces ou problèmes possibles sont l'urbanisation, l'implantation d'industries, les projets de stockage d'eau de boisson pour Chennai ou d'irrigation pour la région alentour. C'est l'une des diverses solutions envisagées pour résoudre les problèmes d'eau au Tamil Nadu.

Le marais de Kaluvelli n'est sous aucune protection légale actuellement [2]. Certains demandent qu'un statut de parc naturel soit reconnu (par exemple une classification *Ramsar*) [3].

Carte n° 1 : bassin versant du marais de Kaluvelli.

Photo n° 1 : marais de Kalluvelli, août 2004.

Photo n° 2 “shrimp farm” dans le marais de Kalluvelli, août 2005.

Photo n° 3 : Shutter du marais de Kalluvelli, novembre 2003

Les élevages de crevettes

L'aquaculture est l'élevage des poissons, crevettes, coquillages et algues. Presque un tiers des poissons consommés par les humains est issu de l'aquaculture. L'Asie est le premier producteur aquacole, la Chine étant de loin le leader, et l'Inde vient en second [4]. L'augmentation de la culture de crevettes dans les années 1980 a fait naître une industrie multimilliardaire qui connaît des problèmes environnementaux [5], [6].

Méthodes d'étude : Les effets de l'aquaculture de crevettes sur la qualité des corps d'eau adjacents peuvent être évalués à travers dix paramètres : pH, T, O₂ dissous, N, P, Chlorophylle A, COD, TOC qui sont mesurés à l'entrée et à l'exutoire [6]. Un bilan de nutriments peut ensuite être calculé [7], ainsi qu'un bilan hydrologique [8].

Quand les données manquent, les études peuvent être conduites à l'aide de photos aériennes [9].

Gräslund et Bengtson [10] ont procédé à une revue des produits chimiques et biologiques utilisés pour traiter l'eau et les sédiments des bassins dans les élevages de crevettes semi-intensifs et intensifs de l'Asie du sud-est. Gräslund et al. [11] ont effectué une étude de terrain sur le même type de produits utilisé dans les élevages de crevettes en Thaïlande.

Problèmes environnementaux : L'expansion des élevages de crevettes sous les tropiques et les subtropiques a provoqué des impacts environnementaux et socioéconomiques [12], [4], [6], [5], [13]. La dégradation environnementale peut résulter, non seulement de l'aquaculture, mais aussi d'une multiplicité d'autres causes, comme l'usage de pesticides pour l'agriculture, des pâtures extensives, etc..., comme c'est le cas au Honduras [9]. En Thaïlande, il y a un changement dans les plaines centrales des cultures de riz vers des élevages de crevettes dans des bassins d'eau saumâtre à l'intérieur des terres (ce pays est le premier producteur mondial de crevettes). C'est une véritable réorientation des priorités agricoles. Elles étaient auparavant tournées vers les cultures de nourriture vivrières de base pour l'alimentation. Elles deviennent désormais, sous la pression de la libéralisation de l'économie, des cultures de produits qui peuvent être exportés avec profits. C'est un changement général en Asie, des cultures traditionnelles telles que le riz sont abandonnées au profit de cultures très rentables comme la canne à sucre, ... ainsi que l'élevage de volailles ou de poissons. À la différence des élevages côtiers de crevettes, les élevages à l'intérieur des terres prélèvent d'importants volumes d'eau douce des canaux d'irrigation pour les remplacer par des eaux saumâtres et contaminées [8], [14].

Déclin des populations de poissons sauvages : Comme les prises dans les océans diminuent, l'élevage de poissons augmente (plus d'un quart de tous les poissons et des coquillages consommés par les humains). Ce dernier menace les réserves mondiales de poissons car les espèces les plus rentables sont carnivores : crevette, saumon... qui sont nourries de nourriture reconstituée faite de poissons moins rentables capturés en mer (maquereau, anchois, sardine, ...) [15]. Les prises de poissons conventionnelles dans les océans et les lacs déclinent à cause de la surpêche et des dommages environnementaux. Un tiers des prises de poissons conventionnelles est utilisé pour

fabriquer de l'huile de poisson et de la nourriture reconstituée pour nourrir des animaux [4].

Forêts de mangrove : Des forêts de mangroves, des marais, des zones humides côtières et des lagons saisonniers sont détruits pour la construction de bassins à crevettes [6], [9], [14], [4], [15]. Ces forêts et zones humides sont importantes pour les processus écologiques locaux : ils préviennent l'érosion, les inondations, les intrusions salines et ils servent d'habitat, de zones de reproduction et de nurserie à de nombreuses espèces. Les mangroves peuvent aussi être affectées par les changements de régime hydrologique (quantité d'eau, répartition dans le temps) causés par les élevages de crevettes.

Nutriments : Le problème environnemental clé est le déversement, dans des corps d'eau adjacents, d'eau venant de bassins d'aquaculture chargée en nutriments (nitrates et phosphates) et en matière organique en suspension. Ces nutriments et composés organiques proviennent de nourriture non mangée, des fèces, déchets et fertilisateurs appliqués pour augmenter la croissance du phytoplancton. Cela mène à la détérioration de la qualité de l'eau : eutrophisation locale, blooms algaux et conditions anoxiques [12], [6], [9], [4], [14]. Les élevages semi-intensifs font fonction de pourvoyeurs de nitrates et de consommateurs de phosphates pour les eaux environnantes [7].

Autres produits : Les élevages de crevettes devraient réduire leur utilisation de produits chimiques et biologiques tels que les produits de traitement de l'eau et des sols, les pesticides, désinfectants et autres antibiotiques, à cause des risques que cela présente pour l'environnement, la sûreté alimentaire, la santé humaine et la production elle-même. De plus, les effets positifs de ces produits sur les élevages de crevettes n'ont pas été démontrés [10], [11].

Salinisation : Les problèmes les plus importants posés par les élevages situés à l'intérieur des terres, et donc dans un environnement d'eau douce, est l'introduction de sels dans les eaux de surface et l'intrusion saline dans les eaux souterraines [14], [8]. La réversibilité d'une telle contamination n'est pas connue.

Quantité d'eau : Il n'y a pas de différence significative dans la consommation journalière des élevages de crevettes et des champs de riz, ce qui suggère que la conversion d'une ferme de la culture du riz vers l'élevage de crevettes n'a qu'un effet limité sur les quantités d'eau disponibles pour l'irrigation [8].

Impacts socioéconomiques : Les coûts sociaux et économiques sont à la charge des pauvres ruraux [14]. Les conflits entre les gestionnaires des élevages de crevettes, les fermiers locaux et pêcheurs sont très forts, souvent à propos des questions de propriété des terres [9].

Comme le dit Flaherty [14], «d'autres pays avec des agricultures irriguées devraient prohiber cette activité avant qu'elle ne soit établie de façon irréversible à la fois écologiquement et politiquement».

Bibliographie

- 1: Veerappan, *Groundwater perspectives : a profile of Villupuram district, Tamil Nadu*, SG SWRDC, rapport interne 2002, insert.
- 2: Gopinath S. et Srinivas V., *Kalivelli wetlands*, Foundation for Ecological Research, Advocacy and Learning, 2004, Pondichéry, brochure, 19 p.
- 3: Abbasi S.A., *Wetlands of India – ecology and threats. The ecology and exploitation of typical South indian wetlands*, vol. 6, Discovery Publications house, New Delhi, 1997, insert.
- 4: Mock G., White R., Wagener A., *Farming fish: the aquaculture boom*, Earth Trends, updated from *World Resources 1998-1999*, 2001 (1998)
- 5: Moss S.M., *Main shrimp farming in the western hemisphere*, Reviews in fisheries science, 2002, vol. 10, n° 3-4, p. 601-620
- 6: Biao X., Zhuhong D., Xiaorang W., *Impact of the intensive shrimp farming on the water quality of the adjacent coastal creeks from Eastern China*, Marine pollution bulletin, 2004, vol. 48, n° 5-6, p. 543-555
- 7: Shahidul Islam M., Jahangir Sarker M., Yamamoto T. et al., *Water and sediment quality, partial mass budget and effluent nitrate loading in coastal brackishwater shrimp farms in Bangladesh*, Marine pollution bulletin, 2004, vol. 48, n° 5-6, p. 471-485
- 8: Braaten R. O. et Flaherty M., *Hydrology of inland brackishwater shrimp ponds in Chachoengsao, Thailand*, Aquaculture engineering, 2000, vol. 23, p. 295-313
- 9: Dewalt B. R., Vergne P. et Hardin M., *Shrimp aquaculture development and the environment: people, mangroves and fisheries on the Gulf of Fonseca, Honduras*, World Development, 1996, vol. 24, n° 7, p. 1193-1208
- 10: Gräslund S. et Bengtsson B.-E., *Chemicals and biological products used in south-east Asian shrimp farming*, The Science of the Total Environment, 2001, vol. 280, p. 93-131
- 11: Gräslund S., Holmström K. et Wahlström A., *A field survey of chemicals and biological products used in shrimp farming*, Marine Pollution Bulletin, 2003, vol. 46, p. 81-90
- 12: Burford M.A., Costanzo S.D., Dennison W.C. et al, *A synthesis of dominant ecological processes in intensive shrimp ponds*, Marine pollution bulletin, 2003, vol. 46, p. 1456-1469
- 13: Shahidul Islam M., *Perspectives of the coastal and marine fisheries of the Bay of Bengal*, Ocean and Coastal Management, 2003, vol. 46, p. 763-796
- 14: Flaherty M., Vandergeest P. et Miller P., *Rice paddy or shrimp pond: tough decisions in rural Thailand*, World Development, 1999, vol. 27, n°12, p. 2045-2060
- 15: Shwartz M., *Fish farming: the downside of shrimp cocktails*, <http://news-service.stanford.edu/news2000july12, 2000>

ANNEXE 2 - TSUNAMI

1 - L'évènement

Le tsunami a eu lieu le 26 décembre 2004, et a eu des conséquences humaines et matérielles dramatiques dans les villages côtiers du Tamil Nadu et de Pondichéry. En effet, les pêcheurs vivent dans des villages (*kuppam*) qui sont littéralement sur le rivage, à une distance inférieure à 500 m de la ligne de côte. À l'échelle du Tamil Nadu, il y a eu plus de 8 000 mort-e-s, au moins 50 000 pertes de bateaux et de filets, et 120 000 maisons détruites ou endommagées. La communauté des pêcheurs, qui dépend de la mer pour vivre, a donc été plongée dans une situation alarmante. Le tsunami a également occasionné des changements dans l'environnement. Vingt-cinq villages sur 35 km de côte ont été visités par les équipes d'AWH, entre Muthialpet au Sud et Marakkanam au nord (carte n° 1), à l'est de la route côtière (*East Coast Road*), afin d'estimer l'étendue géographique de la catastrophe, d'avoir une idée des impacts sociaux, et de mesurer son impact sur la qualité des eaux souterraines.

Des observations faites dans la zone d'étude, on retiendra que les vagues successives ont atteint l'intérieur des terres jusqu'à une distance de 500 m du rivage. Cela signifie qu'elles ont traversé la route *East Coast Road* en plusieurs endroits (carte n° 2).

L'extension de l'intrusion à l'intérieur des terres montre une grande variabilité d'un village à un autre. Dans la zone de Muthialpet, les dommages aux maisons ont été moins importants car un mur de protection en pierre existe le long du rivage. Les dommages ont été plus importants dans les villages entre Bommaiypalayam et Koonimedu.

Des dépressions sont restées plusieurs jours remplies d'eau salée après le retrait de la vague.

2 - Quelques données sociales

Une rapide investigation sociale a été faite par AWH les jours et semaines suivant la catastrophe, grâce à des discussions avec les villageois-e-s et pêcheurs affecté-e-s.

Les habitant-e-s des villages de Pondichéry attendaient plus d'aide du Gouvernement et des ONGs. Les habitant-e-s des villages du Tamil Nadu quand à eux étaient plus concerné-e-s par les bateaux et les filets de pêche. Un bateau et ses filets valent Rs 3 à 4 *lakhs* (soit 5 à 7000 euros). Ils et elles attendaient que les aides du Gouvernement soient fondées sur l'importance des dommages subis. Beaucoup de pêcheurs n'ont pas réparé eux-mêmes leurs filets endommagés de peur de ne recevoir aucune aide du Gouvernement par la suite.

Dans un premier temps, les problèmes d'accès à l'eau, et particulièrement à l'eau potable, leur paraissaient secondaires. Obtenir de nouveaux bateaux et filets pour recommencer à gagner leur vie était la priorité. Même s'ils ont reçu des aides comme de l'argent, du riz, des vêtements etc., ils-elles n'étaient pas satisfait-e-s sachant qu'ils-elles ne pouvaient se « reposer » sur cela pour longtemps. Cependant, certains pêcheurs affirmaient qu'ils avaient peur de retourner en mer. Les femmes étaient également traumatisées par le tsunami. Il y eut pendant plusieurs mois une désaffection des consommateurs pour les produits de la pêche. Un point très important était leur désir de nouvelles maisons plus loin de la côte. Ils et elles avaient déjà notifié ce souhait au *District Collector*.

Selon la loi, aucune habitation ne devrait être construite à moins de 500 m de la ligne de côte, mais la forte pression sur les terrains à bâtir la rend difficile à respecter. Les nouveaux logements sont toujours en court de construction. Il y a une forte possibilité que toute la population de la plage soit progressivement reléguée plus à l'intérieur des terres.

Carte n° 1 : localisation des villages affectés par le tsunami sur la moitié nord du bassin de Kaluveli-Pondichéry.

Carte n° 2 : extension de l'impact des vagues du tsunami sur la moitié nord du bassin de Kaluvelly-Pondichéry.

Photo n° 1 : nouveaux bateaux de pêcheurs « offerts », décembre 2005.

Photo n° 2 : abris « provisoires », village d'Anichankuppam, décembre 2005.

Photo n° 3 : panneau détaillant la réhabilitation post-tsunami dans le même village.

3 - Impacts sur la qualité de l'eau

Dans tous les villages visités, des accès publics à l'eau existent et fournissent l'eau aux gens par des robinets de rue venant des réservoirs publics. Beaucoup de maisons ont également des robinets. La majorité des puits gérés par TWAD sont forés dans la formation de Cuddalore et fournissent de l'eau douce. Cependant, les villageois-e-s ont aussi de petites pompes à main individuelles, car les accès publics ne procurent qu'un faible volume d'eau et des heures limitées d'accès. La profondeur des petites pompes à main varie entre 20 à 30 pieds (soit 6 à 9 m), et pompent donc dans la formation des Dunes. On peut estimer que 40 à 60 % des besoins en eau sont couverts par ces pompes à main individuelles.

Le tsunami de décembre 2004 a engendré une contamination importante de l'aquifère des Dunes. Pour estimer et suivre l'évolution dans le temps de ses conséquences, la campagne mensuelle de mesure d'électro-conductivité effectuée par AWH a été étendue à un plus grand nombre de puits de l'aquifère des Dunes (dix puits supplémentaires) à partir de janvier 2005. À la fin de novembre et au début de décembre 2005, cette même campagne a été faite avec Sophie Violette et moi-même, en essayant de regarder la variabilité de l'EC avec la profondeur. Malheureusement, la plupart des puits qui pouvaient être utilisés pour descendre une sonde n'étaient pas assez profonds pour montrer une quelconque variation, et/ou l'eau leur arrivait uniquement par leur fond. Un suivi piézométrique mensuel est également effectué depuis mars 2005. Selon les standards indiens pour l'eau potable, les limites maximales sont de 1 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour l'EC et de 0 coliforme, et pour l'irrigation, de 2 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pour l'EC de la majorité des plantes.

3 - 1 - Qualité de l'eau souterraine avant le tsunami

Depuis plusieurs années, un lent processus de salinisation de l'aquifère des Dunes par intrusion marine est observé. Il en résulte de l'eau non-potable selon les standards indiens pratiquement tout le long de la côte. Pourtant, les gens la consomment tant qu'elle est acceptable d'un point de vue gustatif, à défaut d'autres solutions. On trouve dans certains endroits des électroconductivités supérieures à 2 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (carte n° 3).

La bande côtière est occupée par plus d'un millier de puits développés de façon désordonnée (environ 1 400 d'après la campagne d'AWH en 2003). Ces puits créent potentiellement des raccourcis entre la surface polluée par les excréments et autres déchets non traités et l'eau souterraine. De plus, de nombreux puits perforent le niveau d'argile présent entre l'aquifère des Dunes et celui de Cuddalore, ouvrant ainsi la voie à de potentielles contaminations des eaux souterraines plus profondes.

En ce qui concerne la contamination bactérienne, elle est également suivie en de nombreux points depuis longtemps, via la quantité de E-coli et de coliformes totaux. Cependant, ce suivi n'a été ni régulier ni systématique. Il n'est donc pas possible de générer des cartes ou une analyse de l'évolution temporelle de ce facteur. L'eau utilisée par la population sur la côte est largement polluée par des coliformes fécaux à cause du manque de structures sanitaires et de la défécation en plein air.

Avant le tsunami, la qualité de l'eau des petites pompes à main individuelles était jugée bonne par les gens, même si ce n'était pas le cas d'un point de vue chimique et bactériologique et ils-elles l'utilisaient pour la boisson, la cuisine et le bain.

Piézométrie de l'aquifère des Dunes 2005-2006

Figure n° 1 : piézométrie de l'aquifère des Dunes de mars 2005 à décembre 2006.

EC de l'aquifère des Dunes 2004-2006

Figure n° 2 : électroconductivité de l'aquifère des Dunes de décembre 2004 à août 2006.

3 - 2 - Qualité de l'eau souterraine après le tsunami

3 - 2 - 1 - Les jours suivants

Juste après le tsunami, l'eau des petites pompes à main individuelles est devenue très salée. Les gens ne l'utilisaient même plus pour se laver ! Le changement drastique dans la qualité a été dû essentiellement à la percolation d'eau de mer dans l'aquifère peu profond d'eau douce des Dunes. Seul un des villages visités (Muttukadu Alagankuppam) a conservé une même qualité d'eau (selon le goût !).

L'eau des pompes à main étant devenue inutilisable, toute la communauté dépendait uniquement de l'eau des réservoirs publics, qui eux seuls ne suffisaient pas en terme de quantité. Pour procurer une eau suffisante et saine pour les habitations du village, les ONG et les départements du gouvernement ont installé des réservoirs en plastique dans les rues, qui étaient remplis par l'eau apportée par citernes d'endroits voisins, et chlorée. Cela était seulement une mesure temporaire qui s'est arrêtée depuis longtemps. Pour assurer une alimentation durable en eau potable, de nouveaux puits sont forés pour les nouveaux « lotissements » mais aussi pour garantir la quantité et la qualité aux villages existants.

On voit que le niveau de salinité a augmenté drastiquement, avec des valeurs autour de 3 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et plus partout et jusqu'à 19 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dans certains endroits (carte n° 4). Il a pu être observé sur les lieux qu'un certain nombre de plantes mouraient rapidement.

Les taux d'e-coli et de coliformes totaux sont également tout à fait alarmants.

La vague est allée par endroits au-delà des limites de l'affleurement de l'aquifère côtier, elle a donc pu contaminer l'aquifère du Cuddalore. Cependant, plus à l'intérieur des terres, l'eau souterraine plus profonde n'a pas été affectée. Il est cependant nécessaire de maintenir un suivi dans le cas d'une propagation de sel.

3 - 2 - 2 - Évolution lors des mois suivants

3 - 2 - 2 - 1- Piézométrie

L'évolution de la piézométrie en vingt-trois points de l'aquifère des Dunes de mars 2005 à décembre 2006 est tracée sur la figure n° 1. Elle montre clairement que la mousson de 2005 (octobre et novembre) a engendré une recharge notable. En effet, une augmentation du niveau piézométrique d'en moyenne 2,9 m est visible entre octobre 2005 et janvier 2006. La mousson 2006 a eu un effet moins important, mais tout de même significatif, avec une augmentation moyenne de 0,9 m entre octobre et décembre 2006.

3 - 2 - 2 - 2 - EC

L'impact du tsunami est très visible entre les mesures de décembre 2004 et celles de janvier 2005 (figure n° 2), avec une augmentation moyenne de 3 630 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sur dix puits. L'EC a ensuite vite diminué, mais reste en mars très souvent supérieure à ce qu'elle était avant le tsunami.

La recharge est provoquée par l'infiltration des pluies qui ont lessivé en 2005 la zone non-saturée des sels qui y avaient été stockés suite au tsunami, d'où un pic dans l'EC en novembre 2005 d'en moyenne 665 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (sur vingt puits) (figure n° 2). Il y a malheureusement eu des problèmes techniques d'acquisition des mesures de septembre à décembre 2006 qui rendent les données inutilisables pour cette période.

L'impact du tsunami sur la qualité des eaux de l'aquifère des Dunes a été important et très rapide. La première phase de remédiation naturelle a été rapide, mais un niveau d'électroconductivité plus important qu'avant le tsunami persiste, et a même augmenté à nouveau pendant la mousson 2005.

Carte n° 3 : électroconductivité de l'aquifère des Dunes sur la moitié nord du bassin de Kaluveli-Pondichéry le 20 décembre 2004, soit avant le tsunami.

Carte n° 4 : électroconductivité de l'aquifère des Dunes sur la moitié nord du bassin de Kaluvelli-Pondichéry début janvier 2005, soit après le tsunami.

ANNEXE 3- SOIL SALINITY IN THE EASTERN PART OF THE KALUVELLI WATERSHED

Abstract

The objective of this study is to get a state of things on the soil salinity of the Eastern part of the Kaluvelli watershed, in order to evaluate the impact of various types of irrigation notably with highly mineralized waters on soil fertility in this mainly agricultural region. Traditionally irrigation was done with surface water stored into tanks; since the 1970's the Green Revolution has made farmers turn to groundwater from different aquifers. Some of them have highly mineralized waters. Their use during more than 30 years for irrigation may alter soil fertility. The methodology chosen was field surveys to collect soil samples for multi-analysis: humidity, electro-conductivity (EC), exchangeable sodium percentage (ESP), pH, texture in laboratory. Results of soil salinity contents are compared to irrigation types and then discussed.

1 - Why look after the soils in the Eastern part of the Kaluvelli watershed?

1 - 1 - Soil salinisation issues

1 - 1 - 1 - Definition

Salinisation is the process whereby the concentration of dissolved salts in water and soil is increased due to natural or (more often) human-induced processes [1]. Human-induced salinisation (or secondary salinisation) is a recent phenomenon due to the development of irrigation networks [2].

1 - 1 - 2 - Causes

Soil salinisation is very often due to excessive irrigation (with “imported” surface water...), which leads to watertables rise and waterlogging, and then to evaporation. Salts accumulate in the soil surface through capillarity action and/or directly as a result of waterlogging ([2], [3], [4], [5], [6]). It can also be caused by the use of low quality water for irrigation, which will lead with time to soil salinisation [7], [8], [9]. This is typical of coastal areas where groundwater is under overexploitation, which leads to the decrease of piezometric levels, and thus often to the salinisation of groundwater, by seawater intrusion, or sometimes upward drainance from a lower mineralized aquifer. Soil salinisation by tidal inundation is another possible process.

1 - 1 - 3 - Consequences

Soil salinisation has a direct impact on agricultural activities. Soil salinity negatively affects crop growth by increasing the osmotic potential of the soil solution (Jones and Marshall, 1992 in [3]). Increased osmotic potential in the soil solution decreases a crop ability to extract water and

results in suppressed plant growth and decreased yield. Some studies on relationship between soil salinity levels and crop yield (Maas and Hoffman 1997 in [3]) concluded that crops will generally be unaffected by salinity up to some threshold at which time yield will begin to decrease linearly as soil salinity levels increase [3]. The response of different crops to soil salinity varies greatly; for example their sensible threshold vary from, at least, 1000 to 7000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ [3]. Three groups can be defined: tolerant crops (5000 to 10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, like cotton), moderately tolerant crops (3000 to 5000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, like sugarcane) and sensitive crops (1500 to 3000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, like beans) (Yadav 1987 in [2]).

1 - 1 - 4 - Methodology

Soil salinisation is often not quantified [10]. To estimate the salinity level of a soil, measures of EC (in situ or on saturated paste extracts or soil-water extracts with a dilution rate of 1:5) and ESP (which characterize the level of Na^+) are the most current means [3], [10], [11], [12]. Individual ions, pH, are complementary indicators.

To assess salinisation or desalinisation, one must quantify and then monitor the changes in soil salinity over time. The seasonal variations of soil salinity, as well as its lateral and vertical variation, complicates the process of surveying. Under irrigation, movement of salts vertically and laterally is also complicated by changes in water application patterns over time. Long term changes in soil salinity can be qualitatively assessed by archaeological methods (Jacobsen and Adams, 1958, Siyu et al 1996 in [10]) or historic records (Blavia, 1889 in [10]). Such long-term assessments are made by comparing changes over the years either in natural vegetation or crops in cultivated regions. However, in many agriculturally advanced irrigated districts, changes in soil salinity cannot be traced from the shift to salt-tolerant crops over the years because, apart from the soil limitations, the choice of crop by each farmer depends on the anticipated amount of irrigation available, and on socioeconomic factors. [10]

From the literature [2], [13], EC, pH, Na are the three main factors allowing us to determine the salinity of a soil. We can thus distinguish three types of soils:

- Saline soils, which are found on coastal plains. They are due to marine water intrusion, or to evaporation of saline water with a high content in salt (sodium/calcium/magnesium chlorides and sulphates). Those soils have an EC between 2000 and 4000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C; a pH of less than 8,5 and a ESP less than 15 %. The main problem of saline soils consists in a big concentration of salt in the roots zone, affecting the water availability for the plants and the reduction of the nutrients approach;

- Alkaline soils, which are generally found on very low land where water stagnates. Alkalinity is caused by the absorption of great exchangeable sodium percentage (ESP) in the soil complexe. Their EC is more than 4000 $\mu\text{S}/\text{cm}$; their pH is more than 8,5 and the ESP is more than 15%. Alkaline soils have non-wished physical properties and show a lack in nutrients at microscopic and macroscopic levels;

- Saline-alkaline soils are both saline and alkaline. Their EC is more than 4000 $\mu\text{S}/\text{cm}$; the pH is less than 8,5 and the ESP is more than 15 %.

1 - 1 - 5 - Remediation

Desalinisation processes, for groundwater as well as for soils, are slow (several decades) [14]. Thus the best thing to do is still to prevent salinisation from occurring or from occurring too coarsely.

Common examples of techniques used to control salinity when it is there, are: subsurface drains [15], lining irrigation canals, increased irrigation efficiency. Agriculture can adapt itself to salinity in a certain range, by adopting salt resistant crops [2], [3].

1 - 1 - 6 - A sensitive issue worldwide

Soil degradation from salt accumulation is a threat or a fact in many irrigated lands [10], and has threatened the sustainability of irrigated agriculture for centuries [3]. Historical records have revealed that many ancient civilizations that relied upon irrigated agriculture have failed. Summerian civilization of ancient Mesopotamia declined as agricultural productivity began to decrease due to waterlogging and soil salinisation (Hillel 2000, Tanji 1990 in [3]). All over the world, arid and semi-arid zones are the most affected: Pakistan [6], Australia, Tunisia, Thailand, Niger, Mexico [7], Cuba [4], USA [11], Spain [10], Senegal [16]. Approximately 25-30% of the irrigated lands in the United States have crop yields that are negatively affected by high soil salinity levels (Tanji 1990, Postel 1989, Wicheln, 1999 in [3], [2]). Estimates suggest that worldwide crop production losses associated with salinity on irrigated lands represent billions of dollars annually [2].

Salinity and alkalinity in India decreases or impairs the productivity of big patches of otherwise productive land [2]. The most concerned Indian states are Punjab, Rajasthan, and Gujarat [2]. Irrigation with saline groundwater has been the main cause for the development of salinity in some cultivated lands in Rajasthan (Roy and Kolarkar 1997 in [2]).

1 - 2 - Local context

Auroville Water Harvest (AWH), a local NGO, has been studying the water resources management in the area for several years. It has occasionally recorded complaints from farmers from villages just South of the Kaluvelli swamp mentioning that the yield of their fields was decreasing. Thus an eventual soil salinisation is feared. Indeed, in this area an increase of the groundwater salinity has been observed for several years; as the water used for irrigation is mainly provided by wells tapping this groundwater, an increase in the soil salinity is likely, and could be responsible for the yield decreases.

The Eastern part of the Kaluvelli watershed is situated in the Tamil Nadu state and in the Union Territories of Pondicherry, on the South-East coast of India, in the Coromandel plain, to the East is the Bengal gulf. The climate is semi-arid with monsoons. The landscape is very flat. A pedologic study done on the Western part of the Kaluvelli watershed [17] (two spots on the charnockites and one spot on the alluviums, very close to the swamp) shows that soils seem to be in a salinisation process at some places, and that anthropic impact is clear : hydromorphy process due to irrigation by flooding, compaction due to humid ploughing and very low organic matter

content (details in the following paragraphs). The studied area shows a great variety of soils type, due to various geological outcrops and anthropic activities.

For a long time, the soil classification used in India was: alluvial soils, lateritic soils, red soils and black soils, forests soils. With the introduction of the Soil Taxonomy, the 4 first have been assimilated to Entisols-Inceptisols, Ultisols-Oxisols, Alfisols and Vertisols, but it appears later that this is abusive for about half of them [18]. If Indian pedologists use the «Soil Taxonomy» to classify soils, administration and peasants use a different classification with three simple categories: sandy soils, red soils and black soils.

1 - 2 - 1- Soil-geology relations

The intense agricultural activities have led to a homogeneisation of the textures compared to a non-anthropogenised plain. This means there is no granulometric sorting, and no developed pedological evolution (except for some spots of salinisation) [18]. The geological formations are of two main types: the crystalline basement outcropping at the West of the watershed, and the sedimentary basin at the East.

1 - 2 - 1 - 1 - Bedrock outcropping area

On the crystalline basement, formed by archaic charnockites, there is an altered profile, quite thin, under which there is a well developed fissured zone. The unweathered rock is situated deeper. There is no important soil thickness. Soils characteristic of a charnockites basement in India are *Vertisols* or *Black Cotton Soils* or the very anthropised soils of the *ayacuts*, richer in clays and silts (carried by irrigation water) than the land in place. Bourgeon [18] specifies that they are rich in calcium, with small organic matter. pH are generally high (8,5 – 9). Their permeability is small and their water retention capacity is high. They are among the richer and more fertile soils of India. They come from charnockites altered in semi-arid conditions. They are finely textured, rich in lime (5 - 7 %), with high pH (8,5 - 9). Their permeability is very small and their water retention capacity is very high (soils sticky once wet, forming large and deep desiccation cracks when drying up). Their iron rate is about 10-13 %, with a high rate in magnesium oxydes. These soils are generally planted with millets and cottons [13].

1 - 2 - 1 - 2 - Sediments area

The sedimentary layers are of Mesozoic and Tertiary ages, lying in discrepancy on the crystalline basement. They are composed of alternations of sandstone and limestone with levels of clay. The Cuddalore sandstone formation lies in discrepancy on the other sedimentary layers; alluviums cover the North-East part of the watershed and allow, with the underlying Ottai clays, the existence of a wetland, the Kaluvelli swamp (70 km², connected to the sea by its Northern exutory) which is a place of winter stay for numerous migratory birds.

Alluviums can be separate in two categories: the recent ones (sandy and fair) and the old ones (clayey and dark). They are found in delta and coastal zones. They are made of alternate layers of sand and silts, generally poor in organic matter and nutrients. Far from the rivers, soils are heavy,

textures vary from silty clay to heavy clay. The most clayey correspond to paddy fields irrigated by *erys*, the land non-irrigated in the past has a higher proportion of sand.

The Cuddalore sandstone form “red plateaux”, about 40 m higher than the plain. In the Auroville area especially, this formation has developed laterite-type formations forming a ferruginous crust. This crust is not a really impermeable layer, and is rich in clays and in ferruginous hydroxydes. Infiltration through those soils is fast as the “cuirasse” is dismantled and is made of millimetric to centimetric gravels (important porosity). Soils are not very deep (1m) and are not dispatched homogeneously [18].

Erosion processes are important due to a strong runoff during the rainy season. Small canyons developed on the Cuddalore sandstone formation between the Auroville area and the coastline.

On the sedimentary part, soils are more developed, and generally of alluvial type, red and black soils represent only limited surfaces. Soils with rubefied layer are called red soils: they represent 2/3 of the cultivated surface of Tamil Nadu, in-situ formations coming from the alteration by the climate of underlying red granites. For our study zone, they are ferruginous soils coming from the Cuddalore sandstones. They are quite shallow, with a loose texture, a pH between 6,6 and 8, a weak rate in bases and a weak capacity of exchange. Their essential characteristic is their high permeability. They are poor in organic matter and poor in nutrients (phosphate and humus). Due to their high rate in fereous peroxyde, they are not fertile soils. We can separate red marly formations (clayey soils forming lumps, with very few concretions) and red soils (superficial layer unstable and friable, rich in concretions).

On the Vanur sandstone formation, soils are less thick than on the Cuddalore sandstone formation. They are similar to the Cuddalore ones, without laterite, or more clayey and carbonaceous. Soils are less developed in particular in regions poor in vegetation.

1 - 2 - 2 - Soil-vegetation associations

Natural vegetation is almost inexistant in the area, but intensive crops occupy most of the surface. The Auroville plateau has been re-vegetalised (from the 70's) with indigeneous and “foreign” species. Otherwise the “wild” vegetation is limited to dry thomy bush.

The Green Revolution has brought intensive irrigation, and intensive use of chemical fertilisers, pesticides. All these things are having major negative effects on the environment: pollution of lands and waters by chemicals, depletion of groundwater...

Irrigated crops such as paddy, sugarcane and cotton are only done on soils with enough clays. Casuarinas are also present. They are trees also called beefwood or whistling pine, which wood is used for shingles and fencing and is also used as firewood.

Paddy (*Oryza sativa*) is cultivated only once or sometimes twice a year during the monsoon season (samba) and just after it if only *erys* irrigation is present. With tubewells irrigation two or even three crops are possible every year. Paddy is quite a salinity resistant crop [17].

Sugarcane (*Saccharum sp.*) and cotton (*Gossypium herbaceum*) are cultivated all year long, they

need tubewell irrigation. Cotton is very resistant to salinity [17].

Filao is a very resistant crop, to dryness, salinity, hydromorphy, soil chemical quality. This crop is a typical one for landowners who lived and worked in the city, as they want to cultivate something which does not need too much work and makes money.

Banana trees and coconuts plantations can also be found.

Non-irrigated crops

The red soils are mostly used for non-irrigated crops, for example, cashew trees and peanuts. Other crops which do not need a lot of water and can be planted during the dry season even without tubewells irrigation are sesam (*Sesamum indicum*), peanuts (*Arachis hypogea*) and chilli (*Capsicum frutescens*) [17]. Millets which used to be the traditional basic food supply, and do not need a lot of water either, are not cultivated a lot nowadays. Paddy fields are being replaced by casuarina (trees cultivated for building and fire) or other “cash crops” or even barren lands. The most important factor governing the geographical crop distribution is the access to water, which itself depends on sociological factors [17].

Consequence of agriculture on the soils

The compaction is very important consequently to humid ploughing (mud formation) (Ghildyal B.P., 1978) doubled by irrigation by flooding. This compaction seems to hamper soil aeration and thus the decomposition of organic matter [17].

Irrigation by regular flooding of the plot during six months of the year which leads to hydromorphic characteristics and is another factor (apart from the low porosity) which prevents soil aeration and thus degradation of organic matter [17].

The local agriculture is also characterised by the amendement with black clay or silt from the Kaluvelli swamp or *erys*, which changed the surface soil layer. This practice helps to increase water retention capacity of the soil, and bring nutriments, so finally it helps to increase the crop yields (Mayalagu K. et Jawahar D., 2000 in [17]).

1 - 2 - 3 - Irrigation water

The *erys* system has not disappeared, but has been mostly neglected as the farmers were turning to groundwater irrigation thanks to borewells. Water used nowadays in the area for irrigation purposes come mostly from aquifers.

Following the WHO (World Health Organisation) norm, the electro-conductivity (EC) of irrigation water should be less than 1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

The charnockites aquifer is used where the bedrock is outcropping. The water is present in the fracture network, and weathered parts of the charnockites. This aquifer is considered as discontinuous. Traditional large open wells are used to tap into it. The water quality is highly variable. EC varies from 554 to 2300 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (September 2005 geochemical survey), with a mean at 1242 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

The Vanur aquifer is the most exploited in this area. Its transmissivity is quite high. The water used to be of good quality, but is showing signs of deterioration (high content in salt) in several parts of

the aquifer. EC varies from 872 to 2790 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (September 2005 survey), with a mean of 1446 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

The Cuddalore aquifer has a quite high transmissivity too. The quality of the water is good. EC varies from 103 to 518 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (September 2005 survey), with a mean at 268 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

The volume extracted in each aquifer can be estimated thanks to 2003 AWH survey on nearly 6000 wells on 260 km^2 in this area. There about 105 Mm^3 are extracted yearly from the Vanur aquifer and 14 Mm^3 from the Cuddalore aquifer, for a total extraction from all formations of 182 Mm^3 .

The volume stored in *erys* is of about 8 Mm^3 for the twenty-two *erys* of the Eastern part of the Kaluvelli watershed (in the years when they are filled up).

The proportion of the surfaces irrigated by each irrigation type is not known exactly in this area, but well irrigation often stand for 50 % to 75 % of irrigated surfaces.

Map n° 1: Land cover in March 1999, processing by AWH, from a satellite image.

2 - Methodology collection and analyses

2 - 1 - The sampling methodology was as follows: we dug around four holes (30 cm deep, which correspond approximately to the first layer of the soil, with a “V” form) in the chosen field, and took soil from all the depth of the hole. The different portions of soil taken are mixed, and about 500 g of this mix is kept in a plastic bag. For each final sample, we note: the date, name of the place, GPS position, crop, irrigation type (none-rainfed, tanks, open well, tube well), soil aspect (texture, color) and possible recent application of chemical fertilisers (as this adds ions to the soil and thus increases the EC). This last information was generally obtained through interviews with the farmers.

[see pictures n°1 and 2]

2 - 2 - Locations of the samples

2 - 2 - 1 - In 2004 as a preliminary survey, nine soil samples were taken in the whole area from August 11th to 20th with a special focus on the fields close to the Kaluvelli swamp, and in the area where the piezometry is the most depressed, as it is where intensive irrigation with highly mineralized water take place. The samples were taken in fields cultivated at present.

2 - 2 - 2 - In 2005 the geographic distribution of the samples was chosen in order to cover the whole sedimentary part south of the Kaluvelli swamp, and an area of the basement part. The same locations as in 2004 were repeated, and some new ones added to extend the coverage of the area. A total of twenty-two samples were taken (first phase of sampling: fifteen samples from August 12th to 22th; second phase of sampling: seven samples from September 12th to 20th). For the second phase of sampling, the choices of the samples locations were made in order to complete the data on different irrigation types. The objective was to get a sample of each irrigation type on each selected geological formation (Vanur sandstones, Cuddalore sandstones, Charnockites, Alluviums). Some cases do not exist, like tank irrigation on the Cuddalore sandstones formation. Also the rainfed crops are quite rare.

[see map n°2]

2 - 3 - Analysis

Samples have been given to the Environmental Monitoring Service of Auroville for EC, pH, ESP and soil texture measurements.

2 - 3 - 1 - Electrical Conductivity (EC)

25 or 50 g of air dried soil are required to measure the EC through a dilution technique, to obtain solute extracts. Distilled water is added to it (2.5 or 5 g of water for 1 g of dried soil, thus a rate of 2.5 or 5), and the solution is “mixed” for an hour. Then the obtained solution is filtrated, and

50 mL of it is kept. At this point the EC measurement of the water sample can be done [19].

We use the following equation :

$$\text{measured EC of the sample} * 5 = \langle \text{real} \rangle \text{ EC}$$

2 - 3 - 2 - The soil texture

The soil texture is measured by leaving a soil sample of 25 g in water. The sands accumulate on the bottom, the clays at the top, and the silts in the middle. Then the percentage of each category is determined, and the values are placed on a diagram telling the soil type. We can find equilibrated soils, or:

- Sandy soils, which are aerated soil, easy to work, poor in water storage and nutrient elements, and have a weak capacity of anionic and cationic exchange;
- Silty soils, which have an excess of silt and not enough clay, which can lead to the formation of a massive structure with poor physical properties.
- clayey soils, which are chemically rich soils, but with poor physical properties: impermeable and badly aerated, forming an obstacle to root penetration; work on this soil is difficult because of high plasticity (humid state) or the compacity (dry state).

Map n°2: soil samples positions.

Pictures n°1 and n°2: the six first soil samples ; digging for the sampling.

3 - Interpretation, discussion

All results are summarized in table A. The lower limit to define a saline soil is 2000 $\mu\text{S/cm}$ [2], [10].

3 - 1 - 2004

The threshold value of 2000 $\mu\text{S/cm}$ is already exceeded at Olundiapattu (see table A, n°1 and n°2). As the method used to calculate the EC here minimises the obtained values, these are worrying results, which have been confirmed by the 2005 survey.

2004	<i>EC interpreted ($\mu\text{S/cm}$)</i>
mean	1272
min	835
max	2720
Standard deviation	617

Table n°1: Analysis results of the nine 2004 soil samples

2005	<i>EC interpreted ($\mu\text{S/cm}$)</i>	<i>pH</i>	<i>Moisture (%)</i>	<i>Na %</i>
mean	1146	7.6	8	3.3
min	40	5.8	0.4	0.1
max	10000	9.3	15.5	36
Standard deviation	2334	0.8	4.7	8

Table n°2: Analysis results of the twenty-two 2005 soil samples

3 - 2 - Texture-geology on the 2005 samples

Soil sample textures have been looked at to see if they are or not linked to the geology (see table n°3).

On the charnockites outcrop, the soils are mostly sandy: however from the soil map there should be vertisols, which means with clays, this difference may be due to the recent erosion of the charnockites.

On the sandstone outcrops (Vanur and Cuddalore), we found again mainly sandy soils, which is in agreement with the soil maps (which indicate inceptisols, which are not very evolved soils).

On the alluviums, we found soils with an equilibrated texture, which correspond to the most fertile soils.

We found also dark gray clayey soils in the Kaluvelli swamp and nearby clayey geological formations.

<i>name</i>	<i>lithology</i>	<i>texture</i>
Kaluvelli center	Alluviums	Sandy clay
Kaluvelli south	Alluviums	Clay loam
Anpakkam	Alluviums	Silt loam
Auroville – Center field	Cuddalore	Sandy clay loam
Irumbai	Kadaperikuppam	silt
Kanagachettikuppam	Cuddalore	loam
Karasur	Charnockites	Clay loam
Katrambakkam	Vanur	loam
Katrambakkam	Vanur	Loamy sand
Kazhuperumbakkam	Alluviums/Ottai	Silt loam
Kodur	Alluviums	loam
Kunam	Charnockites	Sandy loam
Manjakuppam	Alluviums	silt
Olundiapattu	Alluviums	Clay loam
Parangani	Charnockites	loam
Pudhupakkam	Alluviums	Sandy clay
Pulichapallam	Vanur	Sandy loam
Rayaottai	Vanur/alluviums	Clay loam
Taludali	Charnockites	clay
Vanur	Vanur	Sandy loam
Vanur	Cuddalore/Vanur	Sandy loam
Vilvanatham	Alluviums	loam

Table n°3: Lithology vs soil texture of the twenty-two 2005 samples

3 - 3 - Saline soils on the 2005 samples

Two samples have really higher EC values than the others (10 000 and 5925 $\mu\text{S}/\text{cm}$, see tables n°1 and A and map n°3). They are without surprise the ones coming from the Kaluvelli swamp, which is linked to the sea by its North part, and refilled by the North-East monsoon runoff by its South Western part. Logically the northern sample is the saltier one. The pH and the ESP of those two samples (respectively 7.1 and 7.5 ; 36 and 15.1 %, see table A), classify them as alkaline and saline soil (EC more than 4000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, pH less than 8.5 and the ESP more than 15 %). The

process leading to the salinisation of the swamp soils are slightly different from those which might lead to the salinisation of agricultural fields. It is most certainly the submersion of the lands by the brackish waters of the swamp which salinise its soils.

The others samples do not fit in any of the three categories of saline, alkaline or saline-alkaline soils.

3 - 4 - “Reference” spots in the 2005 samples

Two soil samples were taken in fields on the coastline. Those fields were not flooded during the tsunami event on December 26th 2004. They are irrigated thanks to tubewells taking water from the Cuddalore aquifer, which was not affected by the tsunami, contrary to the sand dunes aquifer, and provides freshwater. The two samples show very small EC values (see table n°4).

<i>name</i>	<i>aquifer</i>	<i>EC ($\mu\text{S/cm}$)</i>
Manjakuppam	Alluviums	108
Pudhupakkam	Alluviums	143

Table n°4: Coastal samples

3 - 5 - Irrigation type – soil EC on the 2005 samples

The possible relationship between a particular type of irrigation and the soil EC is examined at. Our first hypothesis is that fields irrigated by tubewells tapping in mineralized aquifers are more salty than fields irrigated by *erys* (containing rainwater) or tubewells tapping in low mineralized aquifers.

On the charnockites outcrop, irrigation by open wells is widespread. One field with this type of irrigation has been sampled in Kunam (see table A); the EC is quite high (1740 $\mu\text{S/cm}$). This can be due to the fact that the open wells collect part of the runoff, charged with fertilisers and pesticides while passing on the fields.

Two samples taken in Vanur village, one in a field irrigated by an *ery* (ie with rainwater) and the other in a field irrigated by a tubewell tapping in the Vanur aquifer show different EC, the second one higher than the first one: 105 and 298 $\mu\text{S/cm}$. This shows that the salinity of the water used for irrigation does have an impact on the soil salinity.

To evaluate the impact of irrigation with tube wells tapping in the Vanur aquifer, data from July 2005 on the Vanur aquifer EC and the soils EC have been compared (see map n°4 and table n°5). The highest values for the water correspond geographically to the highest ones for the soils; thus we can say that there is effectively a correlation between the water salinity and the soil salinity. Not taking into account the Kaluvelli swamp samples, the samples with the highest EC are the ones coming from fields irrigated by tubewells showing high EC values. The best example is Rayaottai, where the groundwater (still from the Vanur aquifer) EC is maximum (more than 2500 $\mu\text{S/cm}$), and the soil EC too (1390 $\mu\text{S/cm}$).

<i>name</i>	<i>EC</i>	<i>Irrigation type</i>
Anpakkam	350	tank
Auroville – Center field	148	None-rainfed
Irumbai	270	tank
Kanagachettikuppam	60	borewell
Karasur	308	None-rainfed
Kattrambakkam	158	borewell
Kattrambakkam	40	tank
Kazhuperumbakkam	965	well
Kazhuperumbakkam	575	borewell
Kodur	1195	
Kodur	588	borewell
Kunam	1415	well
Kunam	1740	openwell
Manjakuppam	108	None-rainfed
Olundiapattu	2720	well
Olundiapattu	560	borewell
Parangani	850	
Parangani	303	borewell
Pudhupakkam	143	borewell
Pulichapallam	900	tank
Rayaottai	1390	borewell
Rayapettai	850	well
Taludali	385	tank
Vanur (seed farm)	1000	borewell
Vanur	298	borewell
Vanur	105	tank
Vilvanatham	1195	
Vilvanatham	850	borewell

Table n°5: Soil EC vs irrigation type for twenty-eight samples

Maps n°3 and n°4: EC of the soils and geology; EC of the soils and of the Vanur aquifer

3 - 6 - Limits

The representativity of the samples could be examined. All existing irrigation types are not represented on all geological formations, and a field irrigated by an *ery* can also be irrigated by tubewell occasionally. The sampling density in one same plot could have been higher.

EC measurements interpretation is not easy in absolute terms, it depends on several factors. For example red sandy soils can have a high EC, because they are acid, not necessarily because of high salt contents. This is why the coupling of EC with others factors (ESP, pH ...) is helpful.

The samples were taken outside of irrigation periods, which is better as a flooded soil would provide samples with an attenuated EC [10].

4 - Conclusion and perspective

This study is a first approach to the problem of the state of soils in this area.

The area doesn't show highly salinised soils; only the Kaluvelli swamp samples show alkaline-saline soils, and this is due to the connection of the swamp with the sea.

However, groundwater salinisation seems to have an impact on the soils. Indeed, fields irrigated by tubewells tapping in the Vanur aquifer show soils with a quite high EC, compared to the ones irrigated by tank water or fresh aquifers. Some fields, especially at the south of the swamp, should be looked at closely as they indicate quite high EC values. Those soils cannot be classified as saline, but on a long-term scale if the irrigation practices does not change this could happen.

Thus in the future, once-a-year or twice-a-year soil surveys should be continued by AWH to check any evolution. Pre- and post- monsoon surveys should also be done to check any influence of rainfall events (the leaching of the salt deeper in the soils or down to the aquifers...).

The Green Revolution has already shown evident and negative effects: drawdown of the piezometric levels, which leads to groundwater salinisation, and through irrigation to soil degradation [17].

The solution to reduce the risk of soil salinisation is to change the land use and water management and specifically the irrigation type. Tubewells irrigation has maybe increased some yields, but it has also led to the deterioration of the quality of part of the groundwaters. A re-use of the traditional *erys* irrigation system would be a good idea to decrease the pressure on the aquifers and eventually help them to recharge, which finally will help fighting against a (very) potential marine intrusion. The work done by AWH and others to rehabilitate *erys* and re-organise Water Users Associations is going in this direction. Also land can be let barren when insufficient rainfall has occurred. Also crops tolerant to salinity can be planted. Soils and water resources management are intimately bound.

Bibliography

- 1: Salama R.B., Otto C.J. and Fitzpatrick R.W., *Contributions of groundwater conditions to soil and water salinization*, Hydrogeology Journal, 1999, vol. 7, p. 46-64
- 2: Ghassemi F., Jakeman A.J. and Nix H.A., *Salinisation of land and water resources : human causes, extent, management and case studies*, 1995, CAB international, p. 291-337
- 3: Houk E., Frasier M. and Schuch E., *The agricultural impacts of irrigation induced soil salinity and waterlogging in the Arkansas basin*, Agricultural Water Management, 2006, vol. 85, n° 1-2, p. 175-183
- 4: Utset A. and Borroto W., *A modeling-GIS approach for assessing irrigation effects on soil salinisation under global warming conditions*, Agricultural Water Management, 2001, vol. 50, n° 1, p. 53-63
- 5: Gonzalez Barrios J.L., Job J.U. and Ahlers R., *Irrigation et salinisation des sols dans la partie basse aride du bassin Nazas-Aguanaval: le périmètre de la Comarca Lagunera (nord Mexique)*, Sécheresse, 2002, vol. 13, n° 4, p. 244-250
- 6: Mahmood K., Morris J., Collopy J. et al., *Groundwater uptake and sustainability of farm plantations on salines sites in Punjab province, Pakistan*, Agricultural Water Management, 2001, vol. 48, n° 1, p. 1-20
- 7: Lamachere J.M., Estrada J., Gonzalez Barrios J.L. et al., *Gestion de l'eau et des sols au Nord Mexique dans la région hydrologique 36*, Sécheresse, 2002, vol. 13, n° 4, p. 226-234
- 8: Singh C.S., Gupta S.K. and Ram Sewa, *Assessment and management of poor quality waters for crop production: a simulation model (SWAM)*, Agricultural Water Management, 1996, vol. 30, p. 25-40
- 9: Bustan A., Cohen S., Malach Y. et al., *Effects of timing and duration of brackish irrigation water on fruit yield and quality of late summer melons*, Agricultural Water Management, 2005, vol. 74, n° 2, p. 123-134
- 10: Herrero J. and Perez-Coveta O., *Soil salinity changes over 24 years in a Mediterranean irrigated district*, Geoderma, 2005, vol. 125, p. 287-308
- 11: Hussein A.H. and Rabenhorst M.C., *Tidal inundation of transgressive coastal areas: pedogenesis of salinization and alkanisation*, Soil sci. Soc. Am. j., 2001, vol. 65, n° 2, p. 536-544
- 12: Guang-Ming L., Jing-Song Y. and Rong-Jiang Y., *Electrical conductivity in soil extracts: chemical factors*, Pedosphere, 2006, vol. 16, p. 100-107
- 13: Tata S.N. and Whadhami A.M. (ed.), *Handbook of Agriculture*, Indian Council for Agricultural Research, 1987, New Delhi
- 14: Chernichenko D. and Osipov A.V., *Changes in groundwater salinity and soil salinization during 20 years of paddy irrigation in the Kuban river delta*, Eurasian Soil Sci., 2001, vol. 34, n° 5, p. 551-555
- 15: Manjunatha M.V., Oosterbaan R.J., Gupta S.K. et al., *Performance of subsurface drains for reclaiming waterlogged saline lands under rolling topography in Tungabhadra investigation project in India*, Agricultural Water Management, 2004, vol. 69, p. 69-82

- 16: Montoroi J.-P., *Conductivité électrique de la solution du sol et d'extraits aqueux du sol*, Étude et gestion des sols, 1997, vol. 4, n° 4, p. 279-298
- 17: Lacarce E. and Fleury L., *Étude des sols du bassin versant de Kaluvelly*, mémoire de fin d'école d'ingénieur (ENSAR), 2001, 22 p.
- 18: Bourgeon G., *Esquisse sur les grandes zones de sols du sud de l'Inde*, Cahiers ORSTOM, série Pédologie, 1988, vol. 24, n° 4, p. 329-365
- 19: AFNOR, *Détermination de la conductivité électrique d'un extrait aqueux de terre*, Paris, 1986, X31-113

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH 1998	AWH 1999	AWH 2000	AWH 2001	AWH 2002	AWH 2003	AWH 2004	AWH 2005	AWH 2006									
Date																	
Pluie (mm)																	
01/01/98	0	01/01/99	0	01/01/00	0	01/01/01	0	01/01/02	0	01/01/03	0	01/01/04	0	01/01/05	0	01/01/06	0
02/01/98	0	02/01/99	0	02/01/00	0	02/01/01	0	02/01/02	0	02/01/03	0	02/01/04	0	02/01/05	1,2	02/01/06	0
03/01/98	0	03/01/99	0	03/01/00	0	03/01/01	0	03/01/02	0	03/01/03	0	03/01/04	0	03/01/05	0	03/01/06	0
04/01/98	0	04/01/99	0	04/01/00	0	04/01/01	0	04/01/02	12	04/01/03	0	04/01/04	0	04/01/05	0	04/01/06	0
05/01/98	0	05/01/99	0	05/01/00	10	05/01/01	0	05/01/02	0	05/01/03	0	05/01/04	0	05/01/05	0	05/01/06	0
06/01/98	0	06/01/99	0	06/01/00	0	06/01/01	0	06/01/02	0	06/01/03	0	06/01/04	0	06/01/05	0	06/01/06	0
07/01/98	0	07/01/99	0	07/01/00	0	07/01/01	0	07/01/02	0	07/01/03	0	07/01/04	0	07/01/05	0	07/01/06	1,0
08/01/98	0	08/01/99	0	08/01/00	24	08/01/01	0	08/01/02	0	08/01/03	0	08/01/04	0	08/01/05	0	08/01/06	0
09/01/98	0	09/01/99	0	09/01/00	0	09/01/01	0	09/01/02	0	09/01/03	0	09/01/04	0	09/01/05	0	09/01/06	0
10/01/98	0	10/01/99	0	10/01/00	0	10/01/01	0	10/01/02	0	10/01/03	0	10/01/04	0	10/01/05	0	10/01/06	0
11/01/98	0	11/01/99	0	11/01/00	0	11/01/01	0	11/01/02	0	11/01/03	0	11/01/04	0	11/01/05	0	11/01/06	0
12/01/98	0	12/01/99	0	12/01/00	0	12/01/01	0	12/01/02	0	12/01/03	0	12/01/04	0	12/01/05	0	12/01/06	0
13/01/98	0	13/01/99	2	13/01/00	0	13/01/01	0	13/01/02	0	13/01/03	0	13/01/04	0	13/01/05	0	13/01/06	0
14/01/98	0	14/01/99	0	14/01/00	0	14/01/01	0	14/01/02	0	14/01/03	0	14/01/04	0	14/01/05	0	14/01/06	0
15/01/98	0	15/01/99	0	15/01/00	0	15/01/01	0	15/01/02	0	15/01/03	0	15/01/04	0	15/01/05	0	15/01/06	0
16/01/98	0	16/01/99	0	16/01/00	0	16/01/01	0	16/01/02	0	16/01/03	0	16/01/04	0	16/01/05	0	16/01/06	0
17/01/98	0	17/01/99	0	17/01/00	0	17/01/01	0	17/01/02	0	17/01/03	0	17/01/04	0	17/01/05	0	17/01/06	0
18/01/98	0	18/01/99	0	18/01/00	0	18/01/01	0	18/01/02	0	18/01/03	0	18/01/04	0	18/01/05	0	18/01/06	0
19/01/98	0	19/01/99	0	19/01/00	0	19/01/01	0	19/01/02	0	19/01/03	0	19/01/04	0	19/01/05	0	19/01/06	0
20/01/98	0	20/01/99	0	20/01/00	0	20/01/01	0	20/01/02	0	20/01/03	0	20/01/04	0	20/01/05	0	20/01/06	0
21/01/98	0	21/01/99	0	21/01/00	0	21/01/01	0	21/01/02	0	21/01/03	0	21/01/04	0	21/01/05	0	21/01/06	0
22/01/98	0	22/01/99	0	22/01/00	0	22/01/01	0	22/01/02	0	22/01/03	0	22/01/04	0	22/01/05	0	22/01/06	0
23/01/98	0	23/01/99	0	23/01/00	0	23/01/01	0	23/01/02	0	23/01/03	0	23/01/04	0	23/01/05	0	23/01/06	0
24/01/98	0	24/01/99	0	24/01/00	0	24/01/01	0	24/01/02	0	24/01/03	0	24/01/04	0	24/01/05	0	24/01/06	0
25/01/98	0	25/01/99	0	25/01/00	0	25/01/01	0	25/01/02	0	25/01/03	0	25/01/04	0	25/01/05	0	25/01/06	0
26/01/98	0	26/01/99	0	26/01/00	0	26/01/01	0	26/01/02	0	26/01/03	0	26/01/04	0	26/01/05	0	26/01/06	0
27/01/98	0	27/01/99	0	27/01/00	0	27/01/01	0	27/01/02	0	27/01/03	0	27/01/04	1,4	27/01/05	0	27/01/06	0
28/01/98	0	28/01/99	0	28/01/00	0	28/01/01	0	28/01/02	0	28/01/03	0	28/01/04	0	28/01/05	0	28/01/06	0
29/01/98	0	29/01/99	0	29/01/00	0	29/01/01	0	29/01/02	0	29/01/03	0	29/01/04	0	29/01/05	0	29/01/06	0
30/01/98	6	30/01/99	0	30/01/00	0	30/01/01	0	30/01/02	3	30/01/03	0	30/01/04	0	30/01/05	0	30/01/06	0
31/01/98	0	31/01/99	0	31/01/00	0	31/01/01	0	31/01/02	4	31/01/03	0	31/01/04	0	31/01/05	0	31/01/06	0
01/02/98	0	01/02/99	0	01/02/00	0	01/02/01	0	01/02/02	9	01/02/03	0	01/02/04	0	01/02/05	0	01/02/06	0
02/02/98	0	02/02/99	0	02/02/00	0	02/02/01	0	02/02/02	27	02/02/03	0	02/02/04	0	02/02/05	1,2	02/02/06	0
03/02/98	0	03/02/99	0	03/02/00	0	03/02/01	0	03/02/02	0	03/02/03	0	03/02/04	0	03/02/05	0	03/02/06	0
04/02/98	0	04/02/99	0	04/02/00	3	04/02/01	0	04/02/02	0	04/02/03	0	04/02/04	0	04/02/05	2	04/02/06	0
05/02/98	0	05/02/99	0	05/02/00	0	05/02/01	0	05/02/02	0	05/02/03	0	05/02/04	0	05/02/05	0	05/02/06	0
06/02/98	0	06/02/99	0	06/02/00	0	06/02/01	0	06/02/02	0	06/02/03	0	06/02/04	0	06/02/05	0	06/02/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH	1998	AWH	1999	AWH	2000	AWH	2001	AWH	2002	AWH	2003	AWH	2004	AWH	2005	AWH	2006
Date	Pluie (mm)																
07/02/98	0	07/02/99	0	07/02/00	3	07/02/01	0	07/02/02	0	07/02/03	0	07/02/04	0	07/02/05	0	07/02/06	0
08/02/98	0	08/02/99	0	08/02/00	2	08/02/01	0	08/02/02	0	08/02/03	0	08/02/04	0	08/02/05	0	08/02/06	0
09/02/98	0	09/02/99	0	09/02/00	0	09/02/01	0	09/02/02	0	09/02/03	0	09/02/04	0	09/02/05	0	09/02/06	0
10/02/98	7	10/02/99	0	10/02/00	0	10/02/01	0	10/02/02	0	10/02/03	0	10/02/04	0	10/02/05	0	10/02/06	0
11/02/98	0	11/02/99	0	11/02/00	0	11/02/01	0	11/02/02	0	11/02/03	0	11/02/04	0	11/02/05	0	11/02/06	0
12/02/98	0	12/02/99	0	12/02/00	0	12/02/01	0	12/02/02	0	12/02/03	0	12/02/04	0	12/02/05	0	12/02/06	0
13/02/98	0	13/02/99	0	13/02/00	0	13/02/01	0	13/02/02	0	13/02/03	0	13/02/04	0	13/02/05	0	13/02/06	0
14/02/98	0	14/02/99	0	14/02/00	0	14/02/01	0	14/02/02	0	14/02/03	0	14/02/04	0	14/02/05	0	14/02/06	0
15/02/98	0	15/02/99	0	15/02/00	0	15/02/01	0	15/02/02	0	15/02/03	0	15/02/04	0	15/02/05	0	15/02/06	0
16/02/98	0	16/02/99	0	16/02/00	0	16/02/01	0	16/02/02	0	16/02/03	0	16/02/04	0	16/02/05	0	16/02/06	0
17/02/98	0	17/02/99	0	17/02/00	0	17/02/01	0	17/02/02	0	17/02/03	0	17/02/04	0	17/02/05	0	17/02/06	0
18/02/98	0	18/02/99	0	18/02/00	0	18/02/01	0	18/02/02	0	18/02/03	0	18/02/04	0	18/02/05	0	18/02/06	0
19/02/98	0	19/02/99	0	19/02/00	0	19/02/01	0	19/02/02	0	19/02/03	0	19/02/04	0	19/02/05	0	19/02/06	0
20/02/98	0	20/02/99	0	20/02/00	0	20/02/01	0	20/02/02	0	20/02/03	0	20/02/04	0	20/02/05	0	20/02/06	0
21/02/98	0	21/02/99	0	21/02/00	0	21/02/01	0	21/02/02	0	21/02/03	0	21/02/04	0	21/02/05	0	21/02/06	0
22/02/98	0	22/02/99	0	22/02/00	0	22/02/01	0	22/02/02	0	22/02/03	0	22/02/04	0	22/02/05	0	22/02/06	0
23/02/98	0	23/02/99	0	23/02/00	14	23/02/01	0	23/02/02	0	23/02/03	0	23/02/04	0	23/02/05	0	23/02/06	0
24/02/98	0	24/02/99	0	24/02/00	71	24/02/01	0	24/02/02	0	24/02/03	0	24/02/04	0	24/02/05	0	24/02/06	0
25/02/98	0	25/02/99	0	25/02/00	33	25/02/01	0	25/02/02	0	25/02/03	0	25/02/04	0	25/02/05	0	25/02/06	0
26/02/98	0	26/02/99	0	26/02/00	199	26/02/01	0	26/02/02	0	26/02/03	0	26/02/04	0	26/02/05	0	26/02/06	0
27/02/98	0	27/02/99	0	27/02/00	86	27/02/01	0	27/02/02	0	27/02/03	0	27/02/04	0	27/02/05	0	27/02/06	0
28/02/98	0	28/02/99	0	28/02/00	0	28/02/01	0	28/02/02	0	28/02/03	0	28/02/04	0	28/02/05	0	28/02/06	0
01/03/98	0	01/03/99	0	29/02/00	0	01/03/01	0	01/03/02	0	01/03/03	0	29/02/04	0	01/03/05	0	01/03/06	0
02/03/98	0	02/03/99	0	01/03/00	0	02/03/01	0	02/03/02	0	02/03/03	0	01/03/04	0	02/03/05	0	02/03/06	3,2
03/03/98	0	03/03/99	0	02/03/00	0	03/03/01	0	03/03/02	0	03/03/03	0	02/03/04	0	03/03/05	0	03/03/06	51,0
04/03/98	0	04/03/99	0	03/03/00	0	04/03/01	0	04/03/02	0	04/03/03	0	03/03/04	0	04/03/05	0	04/03/06	0
05/03/98	0	05/03/99	0	04/03/00	0	05/03/01	0	05/03/02	0	05/03/03	0	04/03/04	0	05/03/05	0	05/03/06	0
06/03/98	0	06/03/99	0	05/03/00	0	06/03/01	0	06/03/02	0	06/03/03	0	05/03/04	0	06/03/05	0	06/03/06	0
07/03/98	0	07/03/99	0	06/03/00	0	07/03/01	0	07/03/02	0	07/03/03	0	06/03/04	0	07/03/05	0	07/03/06	0
08/03/98	0	08/03/99	0	07/03/00	0	08/03/01	0	08/03/02	0	08/03/03	0	07/03/04	0	08/03/05	0	08/03/06	0
09/03/98	0	09/03/99	0	08/03/00	0	09/03/01	0	09/03/02	0	09/03/03	0	08/03/04	0	09/03/05	11,2	09/03/06	0
10/03/98	0	10/03/99	0	09/03/00	0	10/03/01	0	10/03/02	0	10/03/03	0	09/03/04	0	10/03/05	0	10/03/06	0
11/03/98	0	11/03/99	0	10/03/00	0	11/03/01	0	11/03/02	0	11/03/03	0	10/03/04	0	11/03/05	0	11/03/06	12,4
12/03/98	0	12/03/99	0	11/03/00	0	12/03/01	0	12/03/02	0	12/03/03	0	11/03/04	0	12/03/05	0	12/03/06	0
13/03/98	0	13/03/99	0	12/03/00	0	13/03/01	0	13/03/02	0	13/03/03	0	12/03/04	0	13/03/05	2,2	13/03/06	0
14/03/98	0	14/03/99	0	13/03/00	0	14/03/01	0	14/03/02	0	14/03/03	0	13/03/04	0	14/03/05	0	14/03/06	0
15/03/98	0	15/03/99	0	14/03/00	0	15/03/01	0	15/03/02	0	15/03/03	0	14/03/04	0	15/03/05	0	15/03/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH	1998	AWH	1999	AWH	2000	AWH	2001	AWH	2002	AWH	2003	AWH	2004	AWH	2005	AWH	2006
Date	Pluie (mm)																
16/03/98	0	16/03/99	0	15/03/00	0	16/03/01	0	16/03/02	0	16/03/03	0	15/03/04	0	16/03/05	0	16/03/06	0
17/03/98	0	17/03/99	0	16/03/00	0	17/03/01	0	17/03/02	0	17/03/03	0	16/03/04	0	17/03/05	0	17/03/06	0
18/03/98	0	18/03/99	0	17/03/00	0	18/03/01	0	18/03/02	0	18/03/03	0	17/03/04	0	18/03/05	0	18/03/06	0
19/03/98	0	19/03/99	0	18/03/00	0	19/03/01	0	19/03/02	0	19/03/03	0,6	18/03/04	0	19/03/05	0	19/03/06	0
20/03/98	0	20/03/99	0	19/03/00	0	20/03/01	0	20/03/02	0	20/03/03	0	19/03/04	0	20/03/05	0	20/03/06	0
21/03/98	0	21/03/99	0	20/03/00	0	21/03/01	0	21/03/02	0	21/03/03	0	20/03/04	0	21/03/05	0	21/03/06	0
22/03/98	0	22/03/99	0	21/03/00	0	22/03/01	0	22/03/02	0	22/03/03	0	21/03/04	0	22/03/05	0	22/03/06	0
23/03/98	0	23/03/99	0	22/03/00	0	23/03/01	0	23/03/02	0	23/03/03	0	22/03/04	0	23/03/05	0	23/03/06	0
24/03/98	0	24/03/99	0	23/03/00	0	24/03/01	0	24/03/02	0	24/03/03	0	23/03/04	0	24/03/05	4,6	24/03/06	0
25/03/98	0	25/03/99	0	24/03/00	0	25/03/01	0	25/03/02	0	25/03/03	0	24/03/04	0	25/03/05	0	25/03/06	0
26/03/98	0	26/03/99	0	25/03/00	0	26/03/01	0	26/03/02	0	26/03/03	0	25/03/04	0	26/03/05	0	26/03/06	0
27/03/98	0	27/03/99	0	26/03/00	0	27/03/01	0	27/03/02	0	27/03/03	0	26/03/04	0,5	27/03/05	0	27/03/06	0
28/03/98	0	28/03/99	0	27/03/00	0	28/03/01	0	28/03/02	0	28/03/03	0	27/03/04	0	28/03/05	0	28/03/06	0
29/03/98	0	29/03/99	0	28/03/00	0	29/03/01	0	29/03/02	0	29/03/03	0	28/03/04	0	29/03/05	0	29/03/06	0
30/03/98	0	30/03/99	0	29/03/00	0	30/03/01	0	30/03/02	0	30/03/03	0	29/03/04	0	30/03/05	0	30/03/06	0
31/03/98	0	31/03/99	0	30/03/00	0	31/03/01	0	31/03/02	0	31/03/03	0	30/03/04	3,2	31/03/05	0	31/03/06	0
01/04/98	0	01/04/99	0	31/03/00	0	01/04/01	0	01/04/02	0	01/04/03	0	31/03/04	0	01/04/05	0	01/04/06	0
02/04/98	0	02/04/99	0	01/04/00	0	02/04/01	0	02/04/02	0	02/04/03	0	01/04/04	0	02/04/05	0	02/04/06	0
03/04/98	0	03/04/99	0	02/04/00	0	03/04/01	0	03/04/02	0	03/04/03	0	02/04/04	0	03/04/05	24,8	03/04/06	0
04/04/98	0	04/04/99	0	03/04/00	0	04/04/01	0	04/04/02	0	04/04/03	0	03/04/04	0	04/04/05	37,6	04/04/06	0
05/04/98	0	05/04/99	0	04/04/00	0	05/04/01	0	05/04/02	0	05/04/03	0	04/04/04	0	05/04/05	7,4	05/04/06	0
06/04/98	0	06/04/99	0	05/04/00	0	06/04/01	0	06/04/02	0	06/04/03	0	05/04/04	0	06/04/05	1,2	06/04/06	0
07/04/98	0	07/04/99	0	06/04/00	0	07/04/01	0	07/04/02	0	07/04/03	0	06/04/04	0	07/04/05	0	07/04/06	0
08/04/98	0	08/04/99	0	07/04/00	0	08/04/01	0	08/04/02	0	08/04/03	0	07/04/04	0	08/04/05	0	08/04/06	0
09/04/98	0	09/04/99	0	08/04/00	0	09/04/01	0	09/04/02	0	09/04/03	0	08/04/04	0	09/04/05	0	09/04/06	0
10/04/98	0	10/04/99	0	09/04/00	0	10/04/01	15	10/04/02	0	10/04/03	0	09/04/04	0	10/04/05	0	10/04/06	0
11/04/98	0	11/04/99	0	10/04/00	0	11/04/01	0	11/04/02	0	11/04/03	0	10/04/04	0	11/04/05	0	11/04/06	0
12/04/98	0	12/04/99	0	11/04/00	0	12/04/01	0	12/04/02	0	12/04/03	0	11/04/04	0	12/04/05	0	12/04/06	0
13/04/98	0	13/04/99	0	12/04/00	0	13/04/01	2	13/04/02	0	13/04/03	0	12/04/04	0	13/04/05	0	13/04/06	0
14/04/98	0	14/04/99	0	13/04/00	0	14/04/01	26	14/04/02	0	14/04/03	0	13/04/04	0	14/04/05	0	14/04/06	0
15/04/98	0	15/04/99	0	14/04/00	0	15/04/01	0	15/04/02	0	15/04/03	0	14/04/04	0	15/04/05	0	15/04/06	0
16/04/98	0	16/04/99	0	15/04/00	0	16/04/01	0	16/04/02	0	16/04/03	0	15/04/04	0	16/04/05	0	16/04/06	0
17/04/98	0	17/04/99	0	16/04/00	0	17/04/01	0	17/04/02	0	17/04/03	0	16/04/04	0	17/04/05	0	17/04/06	0
18/04/98	0	18/04/99	0	17/04/00	0	18/04/01	0	18/04/02	0	18/04/03	0	17/04/04	0	18/04/05	0	18/04/06	0
19/04/98	0	19/04/99	0	18/04/00	0	19/04/01	0	19/04/02	0	19/04/03	0	18/04/04	0	19/04/05	0	19/04/06	0
20/04/98	0	20/04/99	0	19/04/00	0	20/04/01	0	20/04/02	0	20/04/03	0	19/04/04	0	20/04/05	0	20/04/06	0
21/04/98	0	21/04/99	0	20/04/00	0	21/04/01	0	21/04/02	0	21/04/03	0	20/04/04	0	21/04/05	0	21/04/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH	1998	AWH	1999	AWH	2000	AWH	2001	AWH	2002	AWH	2003	AWH	2004	AWH	2005	AWH	2006
Date	Pluie (mm)																
22/04/98	0	22/04/99	20	21/04/00	0	22/04/01	0	22/04/02	0	22/04/03	0	21/04/04	0	22/04/05	0	22/04/06	0
23/04/98	0	23/04/99	20	22/04/00	0	23/04/01	0	23/04/02	0	23/04/03	0	22/04/04	0	23/04/05	0	23/04/06	0
24/04/98	0	24/04/99	0	23/04/00	0	24/04/01	0	24/04/02	0	24/04/03	0	23/04/04	0	24/04/05	0	24/04/06	0
25/04/98	0	25/04/99	0	24/04/00	1	25/04/01	0	25/04/02	0	25/04/03	0	24/04/04	0	25/04/05	0	25/04/06	0
26/04/98	0	26/04/99	0	25/04/00	0	26/04/01	0	26/04/02	0	26/04/03	0	25/04/04	0	26/04/05	0	26/04/06	0
27/04/98	0	27/04/99	0	26/04/00	0	27/04/01	0	27/04/02	0	27/04/03	0	26/04/04	0	27/04/05	0	27/04/06	0
28/04/98	0	28/04/99	0	27/04/00	0	28/04/01	0	28/04/02	0	28/04/03	0	27/04/04	0	28/04/05	0	28/04/06	0
29/04/98	0	29/04/99	0	28/04/00	0	29/04/01	0	29/04/02	0	29/04/03	3,4	28/04/04	0	29/04/05	0	29/04/06	0
30/04/98	0	30/04/99	0	29/04/00	0	30/04/01	0	30/04/02	0	30/04/03	0	29/04/04	0	30/04/05	14	30/04/06	0
01/05/98	0	01/05/99	0	30/04/00	0	01/05/01	0	01/05/02	0	01/05/03	0	30/04/04		01/05/05	15,2	01/05/06	0
02/05/98	0	02/05/99	0	01/05/00	0	02/05/01	0	02/05/02	0	02/05/03	0	01/05/04	0	02/05/05	0	02/05/06	0
03/05/98	0	03/05/99	6	02/05/00	0	03/05/01	0	03/05/02	1	03/05/03	0	02/05/04	13,8	03/05/05	0	03/05/06	0
04/05/98	0	04/05/99	0	03/05/00	0	04/05/01	0	04/05/02	0	04/05/03	0	03/05/04	149,9	04/05/05	3,6	04/05/06	0
05/05/98	0	05/05/99	0	04/05/00	0	05/05/01	0	05/05/02	0	05/05/03	0	04/05/04	18,2	05/05/05	0	05/05/06	0
06/05/98	0	06/05/99	0	05/05/00	0	06/05/01	0	06/05/02	0	06/05/03	0	05/05/04	52,6	06/05/05	0	06/05/06	0
07/05/98	0	07/05/99	0	06/05/00	0	07/05/01	11	07/05/02	0	07/05/03	0	06/05/04	0	07/05/05	0	07/05/06	0
08/05/98	0	08/05/99	0	07/05/00	0	08/05/01	0	08/05/02	0	08/05/03	0	07/05/04	0	08/05/05	0	08/05/06	0
09/05/98	0	09/05/99	0	08/05/00	0	09/05/01	0	09/05/02	0	09/05/03	0	08/05/04	0	09/05/05	0	09/05/06	0
10/05/98	0	10/05/99	1	09/05/00	0	10/05/01	0	10/05/02	7	10/05/03	0	09/05/04	0	10/05/05	0	10/05/06	0
11/05/98	0	11/05/99	0	10/05/00	0	11/05/01	0	11/05/02	0	11/05/03	0	10/05/04	56,6	11/05/05	0	11/05/06	0
12/05/98	0	12/05/99	4	11/05/00	0	12/05/01	0	12/05/02	0	12/05/03	0	11/05/04	0	12/05/05	0	12/05/06	0
13/05/98	0	13/05/99	0	12/05/00	0	13/05/01	0	13/05/02	0	13/05/03	28	12/05/04	0	13/05/05	0	13/05/06	0
14/05/98	5	14/05/99	0	13/05/00	0	14/05/01	0	14/05/02	0	14/05/03	0	13/05/04	0	14/05/05	0	14/05/06	0
15/05/98	36	15/05/99	0	14/05/00	0	15/05/01	0	15/05/02	0	15/05/03	0	14/05/04	0	15/05/05	0	15/05/06	0
16/05/98	27	16/05/99	0	15/05/00	0	16/05/01	0	16/05/02	0	16/05/03	0	15/05/04	3	16/05/05	0	16/05/06	0
17/05/98	0	17/05/99	0	16/05/00	3	17/05/01	0	17/05/02	16	17/05/03	0	16/05/04	3,2	17/05/05	0	17/05/06	0
18/05/98	0	18/05/99	0	17/05/00	0	18/05/01	0	18/05/02	11	18/05/03	0	17/05/04	0	18/05/05	0	18/05/06	0
19/05/98	0	19/05/99	0	18/05/00	0	19/05/01	36	19/05/02	0	19/05/03	0	18/05/04	0	19/05/05	0	19/05/06	0
20/05/98	0	20/05/99	0	19/05/00	0	20/05/01	0	20/05/02	0	20/05/03	1,4	19/05/04	0	20/05/05	0	20/05/06	0
21/05/98	0	21/05/99	0	20/05/00	0	21/05/01	5	21/05/02	0	21/05/03	0	20/05/04	0	21/05/05	0	21/05/06	0
22/05/98	0	22/05/99	0	21/05/00	0	22/05/01	0	22/05/02	0	22/05/03	0	21/05/04	0	22/05/05	0	22/05/06	0
23/05/98	0	23/05/99	0	22/05/00	0	23/05/01	0	23/05/02	0	23/05/03	0	22/05/04	0	23/05/05	0	23/05/06	0
24/05/98	0	24/05/99	0	23/05/00	0	24/05/01	0	24/05/02	0	24/05/03	0	23/05/04	38	24/05/05	0	24/05/06	0
25/05/98	0	25/05/99	0	24/05/00	0	25/05/01	0	25/05/02	0	25/05/03	0	24/05/04	3,4	25/05/05	0	25/05/06	20
26/05/98	0	26/05/99	0	25/05/00	0	26/05/01	0	26/05/02	0	26/05/03	0	25/05/04	3,8	26/05/05	0	26/05/06	28
27/05/98	0	27/05/99	0	26/05/00	0	27/05/01	0	27/05/02	0	27/05/03	0	26/05/04	0	27/05/05	0	27/05/06	0
28/05/98	0	28/05/99	0	27/05/00	0	28/05/01	1	28/05/02	0	28/05/03	0	27/05/04	0	28/05/05	0	28/05/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH	1998	AWH	1999	AWH	2000	AWH	2001	AWH	2002	AWH	2003	AWH	2004	AWH	2005	AWH	2006
Date	Pluie (mm)																
29/05/98	0	29/05/99	0	28/05/00	0	29/05/01	0	29/05/02	0	29/05/03	9	28/05/04	0	29/05/05	0	29/05/06	0
30/05/98	0	30/05/99	0	29/05/00	0	30/05/01	0	30/05/02	0	30/05/03	0	29/05/04	0	30/05/05	0	30/05/06	0
31/05/98	0	31/05/99	0	30/05/00	0	31/05/01	0	31/05/02	0	31/05/03	0	30/05/04	0	31/05/05	0	31/05/06	0
01/06/98	0	01/06/99	19	31/05/00	0	01/06/01	0	01/06/02	0	01/06/03	0	31/05/04	4,2	01/06/05	0	01/06/06	0
02/06/98	0	02/06/99	0	01/06/00	28	02/06/01	0	02/06/02	0	02/06/03	0	01/06/04	0	02/06/05	0	02/06/06	2,6
03/06/98	0	03/06/99	0	02/06/00	0	03/06/01	0	03/06/02	0	03/06/03	0	02/06/04	0	03/06/05	0	03/06/06	0
04/06/98	0	04/06/99	19	03/06/00	0	04/06/01	18	04/06/02	0	04/06/03	0	03/06/04	0	04/06/05	0	04/06/06	0
05/06/98	0	05/06/99	0	04/06/00	0	05/06/01	12	05/06/02	0	05/06/03	0	04/06/04	0	05/06/05	0	05/06/06	21,4
06/06/98	0	06/06/99	0	05/06/00	0	06/06/01	0	06/06/02	0	06/06/03	0	05/06/04	0	06/06/05	0	06/06/06	0
07/06/98	0	07/06/99	0	06/06/00	0	07/06/01	0	07/06/02	0	07/06/03	0	06/06/04	0	07/06/05	0	07/06/06	0
08/06/98	0	08/06/99	0	07/06/00	0	08/06/01	0	08/06/02	0	08/06/03	0	07/06/04	0	08/06/05	0	08/06/06	0
09/06/98	40	09/06/99	0	08/06/00	0	09/06/01	0	09/06/02	0	09/06/03	0	08/06/04	0	09/06/05	0	09/06/06	1,6
10/06/98	13	10/06/99	0	09/06/00	0	10/06/01	0	10/06/02	0	10/06/03	0	09/06/04	0	10/06/05	0	10/06/06	0
11/06/98	6	11/06/99	0	10/06/00	0	11/06/01	0	11/06/02	0	11/06/03	0	10/06/04	0	11/06/05	0	11/06/06	0
12/06/98	0	12/06/99	0	11/06/00	0	12/06/01	0	12/06/02	0	12/06/03	0	11/06/04	0	12/06/05	0	12/06/06	0
13/06/98	0	13/06/99	0	12/06/00	0	13/06/01	0	13/06/02	0	13/06/03	0	12/06/04	0	13/06/05	0	13/06/06	26,4
14/06/98	0	14/06/99	0	13/06/00	0	14/06/01	9	14/06/02	0	14/06/03	0	13/06/04	0	14/06/05	0	14/06/06	10,6
15/06/98	0	15/06/99	2	14/06/00	0	15/06/01	0	15/06/02	0	15/06/03	0	14/06/04	0	15/06/05	0	15/06/06	0
16/06/98	0	16/06/99	2	15/06/00	0	16/06/01	0	16/06/02	0	16/06/03	0	15/06/04	0	16/06/05	0	16/06/06	0,8
17/06/98	0	17/06/99	0	16/06/00	0	17/06/01	0	17/06/02	0	17/06/03	0	16/06/04	0	17/06/05	0	17/06/06	0
18/06/98	0	18/06/99	0	17/06/00	0	18/06/01	0	18/06/02	27	18/06/03	0	17/06/04	0	18/06/05	0	18/06/06	0
19/06/98	0	19/06/99	0	18/06/00	0	19/06/01	0	19/06/02	0	19/06/03	0	18/06/04	0	19/06/05	0	19/06/06	64,2
20/06/98	0	20/06/99	0	19/06/00	0	20/06/01	0	20/06/02	0	20/06/03	0	19/06/04	0	20/06/05	0	20/06/06	0
21/06/98	0	21/06/99	0	20/06/00	0	21/06/01	0	21/06/02	0	21/06/03	0	20/06/04	0	21/06/05	0	21/06/06	16,4
22/06/98	0	22/06/99	0	21/06/00	0	22/06/01	0	22/06/02	0	22/06/03	0	21/06/04	0	22/06/05	0	22/06/06	0
23/06/98	0	23/06/99	0	22/06/00	11	23/06/01	0	23/06/02	0	23/06/03	0	22/06/04	0	23/06/05	0	23/06/06	0
24/06/98	0	24/06/99	0	23/06/00	0	24/06/01	0	24/06/02	0	24/06/03	0	23/06/04	0	24/06/05	0	24/06/06	1
25/06/98	0	25/06/99	0	24/06/00	0	25/06/01	0	25/06/02	0	25/06/03	0	24/06/04	0	25/06/05	0	25/06/06	0
26/06/98	0	26/06/99	0	25/06/00	0	26/06/01	0	26/06/02	0	26/06/03	0	25/06/04	0	26/06/05	0	26/06/06	0
27/06/98	0	27/06/99	0	26/06/00	0	27/06/01	0	27/06/02	0	27/06/03	0	26/06/04	0	27/06/05	0	27/06/06	0
28/06/98	0	28/06/99	0	27/06/00	0	28/06/01	0	28/06/02	0	28/06/03	0	27/06/04	1,4	28/06/05	0	28/06/06	0
29/06/98	0	29/06/99	0	28/06/00	9	29/06/01	2	29/06/02	0	29/06/03	0	28/06/04	0	29/06/05	0	29/06/06	0
30/06/98	0	30/06/99	38	29/06/00	0	30/06/01	0	30/06/02	0	30/06/03	0	29/06/04	0	30/06/05	0	30/06/06	0
01/07/98	0	01/07/99	0	30/06/00	0	01/07/01	0	01/07/02	4	01/07/03	0	30/06/04	0	01/07/05	0	01/07/06	0
02/07/98	0	02/07/99	0	01/07/00	0	02/07/01	0	02/07/02	0	02/07/03	0	01/07/04	1,6	02/07/05	0	02/07/06	0
03/07/98	0	03/07/99	0	02/07/00	0	03/07/01	0	03/07/02	0	03/07/03	0	02/07/04	0	03/07/05	0	03/07/06	0
04/07/98	0	04/07/99	0	03/07/00	0	04/07/01	1	04/07/02	0	04/07/03	0	03/07/04	17,6	04/07/05	0	04/07/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH	1998	AWH	1999	AWH	2000	AWH	2001	AWH	2002	AWH	2003	AWH	2004	AWH	2005	AWH	2006
Date	Pluie (mm)																
05/07/98	0	05/07/99	0	04/07/00	0	05/07/01	0	05/07/02	0	05/07/03	0	04/07/04	0	05/07/05	0	05/07/06	0
06/07/98	0	06/07/99	0	05/07/00	0	06/07/01	0	06/07/02	0	06/07/03	0	05/07/04	0	06/07/05	28,5	06/07/06	0
07/07/98	0	07/07/99	0	06/07/00	0	07/07/01	0	07/07/02	0	07/07/03	0	06/07/04	0	07/07/05	0	07/07/06	0
08/07/98	0	08/07/99	0	07/07/00	0	08/07/01	0	08/07/02	0	08/07/03	0	07/07/04	0	08/07/05	0	08/07/06	0
09/07/98	0	09/07/99	0	08/07/00	0	09/07/01	0	09/07/02	0	09/07/03	0	08/07/04	0	09/07/05	0	09/07/06	0
10/07/98	0	10/07/99	0	09/07/00	0	10/07/01	0	10/07/02	0	10/07/03	7	09/07/04	0	10/07/05	0	10/07/06	0
11/07/98	0	11/07/99	0	10/07/00	0	11/07/01	0	11/07/02	0	11/07/03	0	10/07/04	0	11/07/05	0,6	11/07/06	0
12/07/98	0	12/07/99	49	11/07/00	0	12/07/01	1	12/07/02	0	12/07/03	0	11/07/04	0	12/07/05	0	12/07/06	0
13/07/98	0	13/07/99	0	12/07/00	0	13/07/01	18	13/07/02	0	13/07/03	0	12/07/04	2,2	13/07/05	0	13/07/06	0
14/07/98	3	14/07/99	0	13/07/00	0	14/07/01	3	14/07/02	0	14/07/03	0	13/07/04	0	14/07/05	1,8	14/07/06	0,8
15/07/98	0	15/07/99	0	14/07/00	0	15/07/01	0	15/07/02	10	15/07/03	2	14/07/04	0	15/07/05	0	15/07/06	0
16/07/98	0	16/07/99	0	15/07/00	0	16/07/01	4	16/07/02	0	16/07/03	0	15/07/04	0	16/07/05	2,4	16/07/06	0
17/07/98	11	17/07/99	0	16/07/00	0	17/07/01	32	17/07/02	0	17/07/03	0	16/07/04	0	17/07/05	0	17/07/06	0
18/07/98	1	18/07/99	0	17/07/00	0	18/07/01	0	18/07/02	0	18/07/03	0	17/07/04	0	18/07/05	0	18/07/06	0,6
19/07/98	0	19/07/99	0	18/07/00	0	19/07/01	0	19/07/02	0	19/07/03	0	18/07/04	0,6	19/07/05	0	19/07/06	12,6
20/07/98	3	20/07/99	0	19/07/00	0	20/07/01	0	20/07/02	0	20/07/03	11,8	19/07/04	0	20/07/05	0	20/07/06	4,4
21/07/98	5	21/07/99	0	20/07/00	0	21/07/01	0	21/07/02	0	21/07/03	0	20/07/04	0	21/07/05	1	21/07/06	0
22/07/98	0	22/07/99	0	21/07/00	2	22/07/01	0	22/07/02	0	22/07/03	2,2	21/07/04	0	22/07/05	0	22/07/06	0
23/07/98	0	23/07/99	0	22/07/00	0	23/07/01	1	23/07/02	0	23/07/03	0	22/07/04	0	23/07/05	0	23/07/06	0
24/07/98	0	24/07/99	0	23/07/00	0	24/07/01	0	24/07/02	20	24/07/03	0	23/07/04	0	24/07/05	0	24/07/06	0
25/07/98	2	25/07/99	0	24/07/00	35	25/07/01	0	25/07/02	0	25/07/03	0	24/07/04	0	25/07/05	0	25/07/06	0
26/07/98	0	26/07/99	0	25/07/00	0	26/07/01	5	26/07/02	0	26/07/03	0	25/07/04	0	26/07/05	0	26/07/06	0
27/07/98	0	27/07/99	0	26/07/00	0	27/07/01	59	27/07/02	0	27/07/03	0	26/07/04	0	27/07/05	0	27/07/06	0
28/07/98	1	28/07/99	0	27/07/00	0	28/07/01	0	28/07/02	21,6	28/07/03	0	27/07/04	0	28/07/05	0	28/07/06	0
29/07/98	0	29/07/99	0	28/07/00	0	29/07/01	0	29/07/02	0	29/07/03	0	28/07/04	0	29/07/05	0	29/07/06	0
30/07/98	0	30/07/99	0	29/07/00	0	30/07/01	0	30/07/02	2	30/07/03	27	29/07/04	0	30/07/05	2	30/07/06	0
31/07/98	0	31/07/99	0	30/07/00	0	31/07/01	0	31/07/02	33,8	31/07/03	2,5	30/07/04	0	31/07/05	0	31/07/06	0
01/08/98	0	01/08/99	5	31/07/00	0	01/08/01	27	01/08/02	0	01/08/03	42,8	31/07/04	0	01/08/05	0	01/08/06	0
02/08/98	0	02/08/99	0	01/08/00	0	02/08/01	0	02/08/02	0	02/08/03	1,6	01/08/04	0	02/08/05	0	02/08/06	0
03/08/98	0	03/08/99	0	02/08/00	0	03/08/01	0	03/08/02	0	03/08/03	15,2	02/08/04	0	03/08/05	0	03/08/06	0
04/08/98	0	04/08/99	0	03/08/00	0	04/08/01	0	04/08/02	7	04/08/03	4,6	03/08/04	0	04/08/05	0	04/08/06	0
05/08/98	1	05/08/99	5	04/08/00	0	05/08/01	0	05/08/02	0	05/08/03	0	04/08/04	0,5	05/08/05	0	05/08/06	0
06/08/98	0	06/08/99	4	05/08/00	0	06/08/01	0	06/08/02	0	06/08/03	0	05/08/04	0	06/08/05	0	06/08/06	0
07/08/98	0	07/08/99	0	06/08/00	0	07/08/01	0	07/08/02	0	07/08/03	0	06/08/04	14,4	07/08/05	0	07/08/06	2
08/08/98	0	08/08/99	0	07/08/00	0	08/08/01	0	08/08/02	0	08/08/03	0	07/08/04	0	08/08/05	0	08/08/06	0
09/08/98	4	09/08/99	5	08/08/00	0	09/08/01	0	09/08/02	6	09/08/03	0	08/08/04	2,8	09/08/05	0	09/08/06	14,8
10/08/98	0	10/08/99	0	09/08/00	2	10/08/01	0	10/08/02	0	10/08/03	0	09/08/04	0	10/08/05	16	10/08/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH	1998	AWH	1999	AWH	2000	AWH	2001	AWH	2002	AWH	2003	AWH	2004	AWH	2005	AWH	2006
Date	Pluie (mm)																
11/08/98	0	11/08/99	0	10/08/00	0	11/08/01	0	11/08/02	0	11/08/03	0	10/08/04	0	11/08/05	0	11/08/06	0
12/08/98	0	12/08/99	0	11/08/00	0	12/08/01	0	12/08/02	0	12/08/03	0	11/08/04	0	12/08/05	13,4	12/08/06	0
13/08/98	0	13/08/99	0	12/08/00	0	13/08/01	0	13/08/02	0	13/08/03	12	12/08/04	0	13/08/05	0	13/08/06	0
14/08/98	0	14/08/99	0	13/08/00	0	14/08/01	0	14/08/02	0	14/08/03	0	13/08/04	0	14/08/05	0	14/08/06	0
15/08/98	0	15/08/99	15	14/08/00	0	15/08/01	0	15/08/02	0	15/08/03	0	14/08/04	5,8	15/08/05	1,8	15/08/06	0
16/08/98	0	16/08/99	14	15/08/00	19	16/08/01	0	16/08/02	0	16/08/03	53,2	15/08/04	0	16/08/05	0	16/08/06	0
17/08/98	31	17/08/99	0	16/08/00	7	17/08/01	0	17/08/02	0	17/08/03	2	16/08/04	1,4	17/08/05	0	17/08/06	0
18/08/98	0	18/08/99	0	17/08/00	29	18/08/01	0	18/08/02	0	18/08/03	0	17/08/04	0	18/08/05	0	18/08/06	0
19/08/98	15	19/08/99	0	18/08/00	22	19/08/01	0	19/08/02	0	19/08/03	0	18/08/04	0	19/08/05	14	19/08/06	0
20/08/98	3	20/08/99	25	19/08/00	0	20/08/01	0	20/08/02	0	20/08/03	0	19/08/04	0	20/08/05	0	20/08/06	
21/08/98	3	21/08/99	0	20/08/00	0	21/08/01	0	21/08/02	0	21/08/03	16,2	20/08/04	0	21/08/05	0	21/08/06	0
22/08/98	2	22/08/99	0	21/08/00	0	22/08/01	0	22/08/02	0	22/08/03	0	21/08/04	0	22/08/05	11,4	22/08/06	0
23/08/98	0	23/08/99	0	22/08/00	0	23/08/01	0	23/08/02	0	23/08/03	0	22/08/04	0	23/08/05	0	23/08/06	0
24/08/98	0	24/08/99	0	23/08/00	0	24/08/01	2	24/08/02	0	24/08/03	0	23/08/04	0	24/08/05	62,6	24/08/06	0
25/08/98	0	25/08/99	21	24/08/00	0	25/08/01	0	25/08/02	0	25/08/03	0	24/08/04	0	25/08/05	61	25/08/06	0
26/08/98	0	26/08/99	13	25/08/00	9	26/08/01	0	26/08/02	0	26/08/03	0	25/08/04	0	26/08/05	47,2	26/08/06	0
27/08/98	0	27/08/99	0	26/08/00	0	27/08/01	79	27/08/02	0	27/08/03	0	26/08/04	0	27/08/05	0	27/08/06	0
28/08/98	0	28/08/99	0	27/08/00	0	28/08/01	1	28/08/02	38	28/08/03	0	27/08/04	0	28/08/05	0	28/08/06	0
29/08/98	0	29/08/99	0	28/08/00	0	29/08/01	0	29/08/02	0	29/08/03	0	28/08/04	3,4	29/08/05	0	29/08/06	0
30/08/98	0	30/08/99	0	29/08/00	0	30/08/01	0	30/08/02	0	30/08/03	0	29/08/04	0	30/08/05	0	30/08/06	0
31/08/98	1	31/08/99	7	30/08/00	0	31/08/01	0	31/08/02	0	31/08/03	11	30/08/04	51	31/08/05	25,2	31/08/06	0
01/09/98	15	01/09/99	0	31/08/00	0	01/09/01	0	01/09/02	0	01/09/03	0	31/08/04	13	01/09/05	0	01/09/06	0
02/09/98	36	02/09/99	0	01/09/00	0	02/09/01	0	02/09/02	0	02/09/03	16,8	01/09/04	0	02/09/05	0	02/09/06	0
03/09/98	6	03/09/99	0	02/09/00	0	03/09/01	0	03/09/02	0	03/09/03	0	02/09/04	0	03/09/05	0	03/09/06	1,2
04/09/98	2	04/09/99	0	03/09/00	3	04/09/01	0	04/09/02	0	04/09/03	55	03/09/04	0	04/09/05	8,8	04/09/06	34
05/09/98	1	05/09/99	0	04/09/00	19	05/09/01	0	05/09/02	8,8	05/09/03	0	04/09/04	20	05/09/05	6,8	05/09/06	0
06/09/98	27	06/09/99	0	05/09/00	15	06/09/01	0	06/09/02	0	06/09/03	0	05/09/04	7,2	06/09/05	26,6	06/09/06	0
07/09/98	0	07/09/99	0	06/09/00	0	07/09/01	0	07/09/02	0	07/09/03	0	06/09/04	0	07/09/05	7,4	07/09/06	
08/09/98	7	08/09/99	0	07/09/00	0	08/09/01	0	08/09/02	0	08/09/03	0	07/09/04	0	08/09/05	0	08/09/06	0
09/09/98	0	09/09/99	0	08/09/00	0	09/09/01	0	09/09/02	25,4	09/09/03	0	08/09/04	0	09/09/05	0	09/09/06	0
10/09/98	0	10/09/99	0	09/09/00	0	10/09/01	0	10/09/02	0	10/09/03	0	09/09/04	8,6	10/09/05	0	10/09/06	0
11/09/98	0	11/09/99	0	10/09/00	0	11/09/01	2	11/09/02	0	11/09/03	0	10/09/04	0	11/09/05	0	11/09/06	0
12/09/98	7	12/09/99	0	11/09/00	26	12/09/01	2	12/09/02	0	12/09/03	0	11/09/04	22,4	12/09/05	0	12/09/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH 1998	AWH 1999	AWH 2000	AWH 2001	AWH 2002	AWH 2003	AWH 2004	AWH 2005	AWH 2006									
Date																	
Pluie (mm)																	
13/09/98	15	13/09/99	0	12/09/00	17	13/09/01	0	13/09/02	0	13/09/03	0	12/09/04	0	13/09/05	0	13/09/06	51,8
14/09/98	2	14/09/99	0	13/09/00	0	14/09/01	0	14/09/02	0	14/09/03	0	13/09/04	31,8	14/09/05	0	14/09/06	1,4
15/09/98	0	15/09/99	0	14/09/00	0	15/09/01	0	15/09/02	1,2	15/09/03	0	14/09/04	0	15/09/05	0	15/09/06	1,4
16/09/98	0	16/09/99	0	15/09/00	0	16/09/01	56	16/09/02	23	16/09/03	2	15/09/04	2,2	16/09/05	0	16/09/06	0
17/09/98	0	17/09/99	67	16/09/00	0	17/09/01	0	17/09/02	48,4	17/09/03	0	16/09/04	0	17/09/05	0	17/09/06	0
18/09/98	0	18/09/99	0	17/09/00	0	18/09/01	0	18/09/02	15,8	18/09/03	0	17/09/04	0	18/09/05	0	18/09/06	0
19/09/98	0	19/09/99	0	18/09/00	0	19/09/01	0	19/09/02	0	19/09/03	0	18/09/04	0	19/09/05	0	19/09/06	0
20/09/98	0	20/09/99	0	19/09/00	0	20/09/01	0	20/09/02	0	20/09/03	0	19/09/04	11,6	20/09/05	0	20/09/06	0
21/09/98	0	21/09/99	0	20/09/00	0	21/09/01	0	21/09/02	0	21/09/03	7,6	20/09/04	1,6	21/09/05	0	21/09/06	0
22/09/98	0	22/09/99	0	21/09/00	4	22/09/01	0	22/09/02	0	22/09/03	0	21/09/04	0	22/09/05	0	22/09/06	0
23/09/98	0	23/09/99	0	22/09/00	33	23/09/01	0	23/09/02	0	23/09/03	0	22/09/04	0	23/09/05	0	23/09/06	0
24/09/98	12	24/09/99	0	23/09/00	0	24/09/01	0	24/09/02	0	24/09/03	0	23/09/04	1,2	24/09/05	0	24/09/06	6,8
25/09/98	14	25/09/99	0	24/09/00	11	25/09/01	0	25/09/02	0	25/09/03	0	24/09/04	3,2	25/09/05	12,2	25/09/06	38,2
26/09/98	4	26/09/99	0	25/09/00	52	26/09/01	15	26/09/02	0	26/09/03	2,4	25/09/04	0	26/09/05	0	26/09/06	6,6
27/09/98	0	27/09/99	0	26/09/00	26	27/09/01	35	27/09/02	4	27/09/03	0	26/09/04	57,6	27/09/05	17,2	27/09/06	0
28/09/98	11	28/09/99	2	27/09/00	51	28/09/01	0	28/09/02	0	28/09/03	27	27/09/04	0	28/09/05	0	28/09/06	0
29/09/98	1	29/09/99	0	28/09/00	0	29/09/01	0	29/09/02	0	29/09/03	0	28/09/04	28,4	29/09/05	32,4	29/09/06	0
30/09/98	13	30/09/99	47	29/09/00	0	30/09/01	0	30/09/02	0	30/09/03	0	29/09/04	0	30/09/05	4,2	30/09/06	0
01/10/98	89	01/10/99	0	30/09/00	0	01/10/01	0	01/10/02	0	01/10/03	0	30/09/04	0	01/10/05	0	01/10/06	0
02/10/98	57	02/10/99	0	01/10/00	0	02/10/01	0	02/10/02	0	02/10/03	28,4	01/10/04	5,6	02/10/05	0	02/10/06	0
03/10/98	35	03/10/99	6	02/10/00	0	03/10/01	31	03/10/02	0	03/10/03	29,4	02/10/04	2,2	03/10/05	0	03/10/06	0
04/10/98	5	04/10/99	31	03/10/00	0	04/10/01	21	04/10/02	3	04/10/03	0	03/10/04	0	04/10/05	0	04/10/06	6,8
05/10/98	0	05/10/99	29	04/10/00	0	05/10/01	0	05/10/02	20,4	05/10/03	0	04/10/04	0	05/10/05	0	05/10/06	0
06/10/98	12	06/10/99	39	05/10/00	0	06/10/01	81	06/10/02	0	06/10/03	3	05/10/04	0	06/10/05	0	06/10/06	0
07/10/98	0	07/10/99	9	06/10/00	16	07/10/01	0	07/10/02	4,6	07/10/03	0	06/10/04	0	07/10/05	0	07/10/06	0
08/10/98	5	08/10/99	0	07/10/00	0	08/10/01	27	08/10/02	31	08/10/03	0	07/10/04	0	08/10/05	0	08/10/06	3,4
09/10/98	2	09/10/99	0	08/10/00	13	09/10/01	0	09/10/02	17	09/10/03	0	08/10/04	0	09/10/05	0	09/10/06	0

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH 1998	AWH 1999	AWH 2000	AWH 2001	AWH 2002	AWH 2003	AWH 2004	AWH 2005	AWH 2006
Date								
Pluie (mm)								
10/10/98	10/10/99	09/10/00	10/10/01	10/10/02	10/10/03	09/10/04	10/10/05	10/10/06
2	0	18	21	8,4	0	0	0	0
11/10/98	11/10/99	10/10/00	11/10/01	11/10/02	11/10/03	10/10/04	11/10/05	11/10/06
0	0	52	0	0	0	1,2	14	0
12/10/98	12/10/99	11/10/00	12/10/01	12/10/02	12/10/03	11/10/04	12/10/05	12/10/06
1	0	3	10	0	0	0	19,00	0
13/10/98	13/10/99	12/10/00	13/10/01	13/10/02	13/10/03	12/10/04	13/10/05	13/10/06
11	0	43	2	0	6,6	0	2,80	0
14/10/98	14/10/99	13/10/00	14/10/01	14/10/02	14/10/03	13/10/04	14/10/05	14/10/06
0	37	0	58	0	0	0	0	0
15/10/98	15/10/99	14/10/00	15/10/01	15/10/02	15/10/03	14/10/04	15/10/05	15/10/06
0	46	0	32	0	0	0	0	18,6
16/10/98	16/10/99	15/10/00	16/10/01	16/10/02	16/10/03	15/10/04	16/10/05	16/10/06
0	10	0	0	0	0	0	0	0
17/10/98	17/10/99	16/10/00	17/10/01	17/10/02	17/10/03	16/10/04	17/10/05	17/10/06
0	0	0	0	0	0	2,8	0	0
18/10/98	18/10/99	17/10/00	18/10/01	18/10/02	18/10/03	17/10/04	18/10/05	18/10/06
0	0	0	0	0	73	44,6	12,8	1,4
19/10/98	19/10/99	18/10/00	19/10/01	19/10/02	19/10/03	18/10/04	19/10/05	19/10/06
0	0	0	0	25	0	9,4	91,8	22,4
20/10/98	20/10/99	19/10/00	20/10/01	20/10/02	20/10/03	19/10/04	20/10/05	20/10/06
0	0	0	0	0	10,2	0	0	0
21/10/98	21/10/99	20/10/00	21/10/01	21/10/02	21/10/03	20/10/04	21/10/05	21/10/06
8	24	42	0	0	15,5	12,4	15,6	0
22/10/98	22/10/99	21/10/00	22/10/01	22/10/02	22/10/03	21/10/04	22/10/05	22/10/06
0	6	0	0	0	9,4	6,2	13,8	7,2
23/10/98	23/10/99	22/10/00	23/10/01	23/10/02	23/10/03	22/10/04	23/10/05	23/10/06
0	1	0	0	0	73,2	3,2	38,8	27,4
24/10/98	24/10/99	23/10/00	24/10/01	24/10/02	24/10/03	23/10/04	24/10/05	24/10/06
0	5	0	18	0	0	19,4	7,0	13
25/10/98	25/10/99	24/10/00	25/10/01	25/10/02	25/10/03	24/10/04	25/10/05	25/10/06
0	0	0	29	0	0	3	6,6	47,6
26/10/98	26/10/99	25/10/00	26/10/01	26/10/02	26/10/03	25/10/04	26/10/05	26/10/06
4	0	0	0	0	0	4,2	29,8	24,4
27/10/98	27/10/99	26/10/00	27/10/01	27/10/02	27/10/03	26/10/04	27/10/05	27/10/06
0	38	0	5	72	0	0	21,6	107,6
28/10/98	28/10/99	27/10/00	28/10/01	28/10/02	28/10/03	27/10/04	28/10/05	28/10/06
0	1	0	0	0	0	60	0	93
29/10/98	29/10/99	28/10/00	29/10/01	29/10/02	29/10/03	28/10/04	29/10/05	29/10/06
0	0	0	0	2	0	65	0	0
30/10/98	30/10/99	29/10/00	30/10/01	30/10/02	30/10/03	29/10/04	30/10/05	30/10/06
0	0	0	0	19,8	2,2	38,2	7,6	0
31/10/98	31/10/99	30/10/00	31/10/01	31/10/02	31/10/03	30/10/04	31/10/05	31/10/06
0	0	0	0	132	6,8	200,8	0	0
01/11/98	01/11/99	31/10/00	01/11/01	01/11/02	01/11/03	31/10/04	01/11/05	01/11/06
9	0	0	0	11	3,8	0	73,6	28
02/11/98	02/11/99	01/11/00	02/11/01	02/11/02	02/11/03	01/11/04	02/11/05	02/11/06
53	0	0	0	0	8	0,0	0,0	8,4
03/11/98	03/11/99	02/11/00	03/11/01	03/11/02	03/11/03	02/11/04	03/11/05	03/11/06
171	24	0	0	8,6	1,6	0,0	0,0	9,8
04/11/98	04/11/99	03/11/00	04/11/01	04/11/02	04/11/03	03/11/04	04/11/05	04/11/06
30	0	0	0	0	12,8	0,0	34,0	0
05/11/98	05/11/99	04/11/00	05/11/01	05/11/02	05/11/03	04/11/04	05/11/05	05/11/06
45	8	41	0	0	3	2,2	59,0	6,2

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH 1998	AWH 1999	AWH 2000	AWH 2001	AWH 2002	AWH 2003	AWH 2004	AWH 2005	AWH 2006									
Date																	
Pluie (mm)																	
06/11/98	14	06/11/99	0	05/11/00	9	06/11/01	5	06/11/02	0	06/11/03	33,6	05/11/04	74,4	06/11/05	47,6	06/11/06	5,8
07/11/98	48	07/11/99	0	06/11/00	0	07/11/01	9	07/11/02	0	07/11/03	7	06/11/04	35,2	07/11/05	77,8	07/11/06	1,4
08/11/98	15	08/11/99	0	07/11/00	0	08/11/01	0	08/11/02	32	08/11/03	44,6	07/11/04	66,4	08/11/05	37,8	08/11/06	0
09/11/98	15	09/11/99	0	08/11/00	0	09/11/01	0	09/11/02	19,6	09/11/03	130,8	08/11/04	35,0	09/11/05	11,8	09/11/06	0
10/11/98	0	10/11/99	0	09/11/00	0	10/11/01	0	10/11/02	0	10/11/03	0	09/11/04	2,4	10/11/05	0,0	10/11/06	11,8
11/11/98	0	11/11/99	0	10/11/00	0	11/11/01	0	11/11/02	0	11/11/03	0	10/11/04	0,0	11/11/05	0,0	11/11/06	0
12/11/98	0	12/11/99	0	11/11/00	0	12/11/01	0	12/11/02	0	12/11/03	0	11/11/04	48,8	12/11/05	0,0	12/11/06	3,8
13/11/98	8	13/11/99	0	12/11/00	2	13/11/01	6	13/11/02	0	13/11/03	15,6	12/11/04	21,6	13/11/05	0,0	13/11/06	1,2
14/11/98	0	14/11/99	0	13/11/00	0	14/11/01	0	14/11/02	0	14/11/03	0	13/11/04	41,2	14/11/05	0,0	14/11/06	11,2
15/11/98	0	15/11/99	0	14/11/00	0	15/11/01	55	15/11/02	0	15/11/03	0	14/11/04	0,0	15/11/05	0,0	15/11/06	20
16/11/98	0	16/11/99	0	15/11/00	0	16/11/01	0	16/11/02	0	16/11/03	0	15/11/04	0,0	16/11/05	0,0	16/11/06	4
17/11/98	0	17/11/99	0	16/11/00	0	17/11/01	17	17/11/02	0	17/11/03	0	16/11/04		17/11/05	0,0	17/11/06	27,2
18/11/98	0	18/11/99	5	17/11/00	0	18/11/01	0	18/11/02	0	18/11/03	0	17/11/04	0,0	18/11/05	0,0	18/11/06	27,2
19/11/98	15	19/11/99	15	18/11/00	0	19/11/01	0	19/11/02	0	19/11/03	0	18/11/04	0,0	19/11/05	0,0	19/11/06	14,6
20/11/98	0	20/11/99	35	19/11/00	1	20/11/01	23	20/11/02	0	20/11/03	0	19/11/04	0,0	20/11/05	11,2	20/11/06	17,2
21/11/98	0	21/11/99	40	20/11/00	3	21/11/01	5	21/11/02	0	21/11/03	48,4	20/11/04	0,0	21/11/05	92,8	21/11/06	1
22/11/98	0	22/11/99	17	21/11/00	23	22/11/01	7	22/11/02	0	22/11/03	0	21/11/04	0,0	22/11/05	28,6	22/11/06	0
23/11/98	0	23/11/99	1	22/11/00	5	23/11/01	0	23/11/02	0	23/11/03	0	22/11/04	0,0	23/11/05	51,0	23/11/06	0
24/11/98	0	24/11/99	0	23/11/00	36	24/11/01	13	24/11/02	0	24/11/03	0	23/11/04	Traces	24/11/05	46,8	24/11/06	0
25/11/98	0	25/11/99	0	24/11/00	7	25/11/01	0	25/11/02	0	25/11/03	0	24/11/04	0,0	25/11/05	3,2	25/11/06	0
26/11/98	0	26/11/99	0	25/11/00	0	26/11/01	5	26/11/02	0	26/11/03	0	25/11/04	0,6	26/11/05	12,4	26/11/06	0
27/11/98	0	27/11/99	29	26/11/00	0	27/11/01	0	27/11/02	0	27/11/03	28,8	26/11/04	1,2	27/11/05	2,2	27/11/06	4,2
28/11/98	0	28/11/99	26	27/11/00	0	28/11/01	0	28/11/02	0	28/11/03	19	27/11/04	0,0	28/11/05	0,0	28/11/06	0
29/11/98	0	29/11/99	4	28/11/00	0	29/11/01	0	29/11/02	0	29/11/03	116	28/11/04	0,0	29/11/05	0,0	29/11/06	0
30/11/98	0	30/11/99	0	29/11/00	9	30/11/01	0	30/11/02	0	30/11/03	0	29/11/04	0,0	30/11/05	0,0	30/11/06	0
01/12/98	2	01/12/99	0	30/11/00	28	01/12/01	0	01/12/02	0	01/12/03	0	30/11/04	0,0	01/12/05	0,0	01/12/06	
02/12/98	0	02/12/99	0	01/12/00	12	02/12/01	0	02/12/02	0	02/12/03	0	01/12/04	0,0	02/12/05	5,8	02/12/06	
03/12/98	0	03/12/99	0	02/12/00	0	03/12/01	0	03/12/02	0	03/12/03	0	02/12/04	0,0	03/12/05	92,2	03/12/06	

ANNEXE 4 1 pluie AWH

AWH 1998		AWH 1999		AWH 2000		AWH 2001		AWH 2002		AWH 2003		AWH 2004		AWH 2005		AWH 2006	
Date	Pluie (mm)																
04/12/98	67	04/12/99	0	03/12/00	0	04/12/01	0	04/12/02	0	04/12/03	0	03/12/04	2,8	04/12/05	0,0	04/12/06	
05/12/98	0	05/12/99	0	04/12/00	0	05/12/01	0	05/12/02	0	05/12/03	0	04/12/04	0,0	05/12/05	0,0	05/12/06	
06/12/98	0	06/12/99	0	05/12/00	0	06/12/01	0	06/12/02	199	06/12/03	0	05/12/04	0,0	06/12/05	0,0	06/12/06	
07/12/98	0	07/12/99	0	06/12/00	0	07/12/01	0	07/12/02	20,8	07/12/03	0	06/12/04	0,0	07/12/05	0,0	07/12/06	
08/12/98	77	08/12/99	0	07/12/00	0	08/12/01	0	08/12/02	0	08/12/03	0	07/12/04	0,0	08/12/05	0,0	08/12/06	
09/12/98	129	09/12/99	0	08/12/00	0	09/12/01	0	09/12/02	0	09/12/03	0	08/12/04	0,0	09/12/05	23,4	09/12/06	
10/12/98	272	10/12/99	0	09/12/00	0	10/12/01	0	10/12/02	0	10/12/03	0	09/12/04	0,0	10/12/05	42,8	10/12/06	
11/12/98	12	11/12/99	0	10/12/00	0	11/12/01	0	11/12/02	0	11/12/03	0	10/12/04	0,0	11/12/05	7,0	11/12/06	
12/12/98	71	12/12/99	79	11/12/00	0	12/12/01	0	12/12/02	0	12/12/03	0	11/12/04	0,0	12/12/05	57,4	12/12/06	
13/12/98	18	13/12/99	56	12/12/00	0	13/12/01	0	13/12/02	0	13/12/03	0	12/12/04	0,0	13/12/05	4,4	13/12/06	
14/12/98	0	14/12/99	28	13/12/00	0	14/12/01	0	14/12/02	0	14/12/03	0	13/12/04	6,6	14/12/05	0,0	14/12/06	
15/12/98	0	15/12/99	0	14/12/00	0	15/12/01	0	15/12/02	0	15/12/03	0	14/12/04	0,0	15/12/05	0,0	15/12/06	
16/12/98	0	16/12/99	0	15/12/00	0	16/12/01	0	16/12/02	0	16/12/03	0	15/12/04	0,0	16/12/05	0,0	16/12/06	
17/12/98	3	17/12/99	0	16/12/00	0	17/12/01	13	17/12/02	0	17/12/03	0	16/12/04	0,0	17/12/05	7,0	17/12/06	
18/12/98	0	18/12/99	0	17/12/00	0	18/12/01	3	18/12/02	0	18/12/03	0	17/12/04	0,0	18/12/05	1,4	18/12/06	
19/12/98	0	19/12/99	0	18/12/00	0	19/12/01	0	19/12/02	0	19/12/03	0	18/12/04	0,0	19/12/05	0,0	19/12/06	
20/12/98	0	20/12/99	2	19/12/00	0	20/12/01	29	20/12/02	0	20/12/03	0	19/12/04	0,0	20/12/05	0,0	20/12/06	
21/12/98	0	21/12/99	13	20/12/00	0	21/12/01	20	21/12/02	0	21/12/03	0	20/12/04	0,0	21/12/05	0,0	21/12/06	
22/12/98	0	22/12/99	16	21/12/00	0	22/12/01	26	22/12/02	0	22/12/03	0	21/12/04	0,0	22/12/05	0,0	22/12/06	
23/12/98	0	23/12/99	0	22/12/00	0	23/12/01	0	23/12/02	0	23/12/03	0	22/12/04	0,0	23/12/05	0,0	23/12/06	
24/12/98	0	24/12/99	7	23/12/00	0	24/12/01	0	24/12/02	0	24/12/03	0	23/12/04	0,0	24/12/05	0,0	24/12/06	
25/12/98	0	25/12/99	0	24/12/00	0	25/12/01	0	25/12/02	0	25/12/03	0,1	24/12/04	0,0	25/12/05	0,0	25/12/06	
26/12/98	0	26/12/99	0	25/12/00	0	26/12/01	0	26/12/02	0	26/12/03	1,2	25/12/04	0,0	26/12/05	0,0	26/12/06	
27/12/98	0	27/12/99	0	26/12/00	0	27/12/01	0	27/12/02	0	27/12/03	0	26/12/04	0,0	27/12/05	0,0	27/12/06	
28/12/98	0	28/12/99	0	27/12/00	6	28/12/01	0	28/12/02	0	28/12/03	0	27/12/04	0,0	28/12/05	4,0	28/12/06	
29/12/98	0	29/12/99	0	28/12/00	65	29/12/01	0	29/12/02	0	29/12/03	0	28/12/04	0,4	29/12/05	0,0	29/12/06	
30/12/98	0	30/12/99	0	29/12/00	78	30/12/01	0	30/12/02	0	30/12/03	0,8	29/12/04	0,0	30/12/05	0,0	30/12/06	
31/12/98	0	31/12/99	0	30/12/00	4	31/12/01	0	31/12/02	0	31/12/03	2,4	30/12/04	0,0	31/12/05	0,0	31/12/06	
				31/12/00	0							31/12/04	0,0				

ANNEXE 4 2 pluie réseau

mm	Acharam pattu	Agasam pattu	C.Koluvari	Edayan chavadi	Keni pattu	Mathur	Olundia pattu	Rayapudu Pakkam	Rawthan kuppam	Thuruvai	Vanur	Vilvanatham	Vinayagapuram
04/09/05	6,2	7,1	5,8	7,5	6,8	6,3	6,3	7,5	6,5	7,3	5,8	7,0	6,0
05/09/05	5,2	6,3	5,8	5,8	4,5	4,5	5,3	5,5	4,0	6,5	4,5	5,8	3,5
06/09/05	20,8	22,3	21,0	24,1	20,5	20,5	21,5	25,5	21,5	24,5	20,3	24,3	19,8
07/09/05	6,5	7,3	7,2	5,8	5,5	6,5	4,5	6,4	6,3	6,8	6,5	6,5	4,0
25/09/05	10,8	9,8	10,5	11,3	8,5	9,8	10,3	11,3	10,3	11,3	9,5	11,5	7,5
27/09/05	13,3	12,8	12,5	16,5	11,2	12,0	16,3	15,3	11,8	16,5	12,2	16,3	10,5
29/09/05	28,5	28,8	29,8	30,1	29,3	30,8	30,2	31,3	29,5	31,3	30,3	31,2	30,3
30/09/05	4,0	3,3	2,5	3,8	2,0	3,0	1,5	3,5	2,8	3,5	2,3	3,5	2,3
Total mois	95,2	97,4	95,0	104,8	88,2	93,3	95,7	106,2	92,5	107,5	91,2	106,0	83,8
12/10/05	11,3	12,3	9,8	11,8	9,2	11,3	12,5	13,2	11,5	13,0	10,2	13,3	10,5
13/10/05	13,5	13,3	14,3	17,3	10,5	15,5	17,8	17,3	11,8	18,0	12,5	17,5	11,8
14/10/05	1,8	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	1,8	1,8	2,3	2,0	1,5	1,5	2,5
19/10/05	8,3	7,3	7,8	10,3	0,0	7,5	6,8	9,3	5,3	8,5	6,5	7,0	1,0
20/10/05	73,3	70,3	72,5	76,0	43,3	65,8	55,3	70,5	75,3	71,0	60,3	64,5	42,5
21/10/05	11,3	10,8	10,3	12,3	4,3	10,8	8,5	11,0	11,0	10,5	4,0	9,5	4,5
22/10/05	11,5	11,5	10,8	11,8	5,8	9,5	11,5	10,8	11,3	11,0	1,0	8,8	6,5
23/10/05	34,8	35,0	34,2	36,1	21,5	30,3	29,8	32,3	35,5	33,8	3,0	31,5	20,3
24/10/05	4,8	5,8	5,3	6,0	2,5	4,5	5,0	5,3	4,8	5,8	4,0	5,0	3,3
25/10/05	4,8	5,5	5,8	5,5	5,3	4,0	4,5	5,8	4,3	5,3	30,0	4,8	4,5
26/10/05	17,0	17,5	20,5	21,3	14,8	16,3	18,5	18,0	19,3	18,3	23,0	18,5	14,0
27/10/05	6,0	5,8	4,2	6,3	3,8	4,5	6,5	6,0	6,0	5,8	3,0	5,0	3,5
30/10/05	5,5	5,3	4,8	5,3	3,8	5,0	5,0	5,5	5,0	5,8	5,0	6,3	4,3
Total mois	203,5	201,5	201,4	221,4	126,2	186,8	183,2	206,5	203,0	208,5	164,0	193,0	129,0
01/11/05	65,8	65,5	63,3	68,5	7,5	61,5	70,3	62,3	69,5	64,5	8,0	60,3	8,5
02/11/05	25,0	26,3	21,5	24,5	2,5	20,5	26,5	20,5	28,0	22,5	3,0	19,5	2,0
03/11/05	49,5	55,5	46,5	48,5	36,0	43,3	51,5	41,5	57,0	43,5	37,0	45,3	35,8
04/11/05	39,5	42,5	34,5	38,3	29,5	32,5	41,3	38,5	44,3	39,5	31,0	32,5	28,0
07/11/05	68,5	70,8	70,0	71,0	54,5	68,5	72,5	67,3	73,5	68,5	55,0	69,5	52,5
08/11/05	27,3	28,5	25,5	27,0	43,5	22,5	28,5	35,8	30,5	29,0	46,0	23,5	41,5
09/11/05	5,0	6,5	5,0	7,3	7,5	4,5	7,3	5,3	8,0	4,5	10,0	4,5	6,0
20/11/05	9,2	8,3	8,3	10,2	4,5	2,5	7,2	4,2	6,5	3,0	5,3	7,2	3,8
21/11/05	89,3	71,5	75,3	80,8	67,3	69,5	78,5	72,5	75,2	75,2	65,0	75,2	64,3
22/11/05	26,5	27,2	24,5	27,3	12,5	28,8	35,2	30,5	32,5	32,5	14,0	31,5	11,8
23/11/05	49,0	47,5	42,5	49,5	40,3	39,5	48,3	41,5	42,5	40,3	42,0	46,3	39,5

ANNEXE 4 2 pluie réseau

mm	Acharam pattu	Agasam pattu	C.Koluvari	Edayan chavadi	Keni pattu	Mathur	Olundia pattu	Rayapudu Pakkam	Rawthan kuppam	Thuruvai	Vanur	Vilvanatham	Vinayapuram
24/11/05	37,5	36,3	32,8	45,5	58,8	36,8	39,2	37,5	38,3	38,5	60,0	38,8	56,5
25/11/05	1,2	2,0	1,0	2,5	3,5	4,0	4,5	2,5	2,5	3,5	3,0	4,2	2,8
26/11/05	10,2	9,8	5,3	11,2	5,3	3,5	6,3	3,8	10,5	4,0	8,0	5,3	4,5
27/11/05	1,2	0,5	0,5	1,3	1,0	2,0	1,5	0,5	1,2	1,0	1,0	1,5	0,5
28/11/05	1,0	1,3	1,0	0,5	0,5	1,3	1,2	1,0	2,5	0,5	5,0	1,0	1,0
Total mois	505,6	499,7	457,3	513,7	374,5	441,0	519,6	465,0	522,4	470,5	393,3	465,9	358,8
02/12/05	4,2	3,3	2,5	4,3	1,3	3,0	4,3	2,3	3,2	3,2	3,5	4,3	2,3
03/12/05	92,5	94,2	91,5	89,3	132,5	89,5	95,5	91,0	90,5	94,2	135,0	95,5	130,3
09/12/05	22,5	21,5	19,3	21,5	15,2	20,5	25,5	19,3	21,3	21,5	15,0	23,5	14,2
10/12/05	37,5	39,5	29,5	39,8	41,5	29,8	32,2	30,3	40,3	32,5	43,0	31,3	39,3
11/12/05	3,0	5,2	4,0	5,5	3,5	3,0	3,3	4,0	4,5	2,0	4,0	3,3	3,0
12/12/05	26,5	22,8	6,5	48,5	2,8	2,3	1,5	2,3	2,2	1,0	3,2	1,5	2,5
13/12/05	4,0	3,5	3,3	3,5	5,3	1,0	5,2	1,5	4,8	4,0	6,2	4,8	4,5
17/12/05	2,8	2,5	1,5	2,8	1,0	1,3	1,0	0,5	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5
18/12/05	0,5	1,0	0,5	1,0	0,8	1,0	0,5	1,0	1,5	0,5	1,2	0,5	1,3
Total mois	193,5	193,4	158,5	216,0	203,7	151,3	168,9	152,0	169,2	159,9	211,6	165,5	197,7

ANNEXE 4 3 Hindu

PONDICHÉRY-HINDU									
Date	Cuddalore			Pondichéry			Chennai		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
30/09/04	24	32	0	25	32	Trace	NaN	NaN	NaN
01/10/04	24	32	0	25	32	Trace	NaN	NaN	NaN
02/10/04	24	32	0	24	33	18	NaN	NaN	NaN
03/10/04	25	30	1	24	31	1	NaN	NaN	NaN
04/10/04	24	32	0	24	31	Trace	NaN	NaN	NaN
05/10/04	25	34	0	25	34	0	NaN	NaN	NaN
06/10/04	25	33	0	25	34	0	NaN	NaN	NaN
07/10/04	25	33	0	25	35	0	NaN	NaN	NaN
08/10/04	25	35	0	26	36	0	NaN	NaN	NaN
09/10/04	25	35	0	25	36	0	NaN	NaN	NaN
10/10/04	25	34	0	26	35	0	NaN	NaN	NaN
11/10/04	24	34	0	24	34	Trace	NaN	NaN	NaN
12/10/04	24	33	0	24	33	0	NaN	NaN	NaN
13/10/04	25	33	1	25	33	0	NaN	NaN	NaN
14/10/04	27	32	0	24	33	0	NaN	NaN	NaN
15/10/04	25	33	0	25	33	0	NaN	NaN	NaN
16/10/04	25	34	0	25	34	0	NaN	NaN	NaN
17/10/04	24	33	1	25	34	4	NaN	NaN	NaN
18/10/04	24	33	12	24	32	8	NaN	NaN	NaN
19/10/04	24	26	24	24	27	5	NaN	NaN	NaN
20/10/04	24	30	1	23	31	1	NaN	NaN	NaN
21/10/04	24	32	24	24	32	16	NaN	NaN	NaN
22/10/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23/10/04	24	31	10	24	32	4	NaN	NaN	NaN
24/10/04	22	31	34	23	32	19	NaN	NaN	NaN
25/10/04	23	31	1	23	32	4	NaN	NaN	NaN
26/10/04	23	31	5	23	31	12	NaN	NaN	NaN
27/10/04	23	32	13	23	31	4	NaN	NaN	NaN
28/10/04	23	30	27	22	30	41	NaN	NaN	NaN
29/10/04	22	27	40	22	28	45	NaN	NaN	NaN
30/10/04	22	25	50	23	25	40	NaN	NaN	NaN
31/10/04	22	29	280	22	27	211	NaN	NaN	NaN
01/11/04	24	29	0	22	29	Trace	NaN	NaN	NaN
02/11/04	23	31	0	23	31	0	NaN	NaN	NaN
03/11/04	23	31	29	23	31	2	NaN	NaN	NaN
04/11/04	23	31	0	23	31	Trace	NaN	NaN	NaN
05/11/04	22	29	7	23	29	3	NaN	NaN	NaN
06/11/04	22	23	61	22	24	73	NaN	NaN	NaN
07/11/04	21	25	121	22	25	41	NaN	NaN	NaN
08/11/04	23	28	68	23	28	67	NaN	NaN	NaN
09/11/04	26	-	34	23	27	24	NaN	NaN	NaN
10/11/04	24	30	Trace	24	31	1	NaN	NaN	NaN
11/11/04	NaN	NaN	2	NaN	NaN	1	NaN	NaN	NaN
12/11/04	23	31	34	23	31	33	NaN	NaN	NaN
13/11/04	22	29	11	22	28	19	NaN	NaN	NaN
14/11/04	23	30	4	23	31	32	NaN	NaN	NaN
15/11/04	23	30	0	24	31	Trace	NaN	NaN	NaN
16/11/04	23	31	0	23	31	1	NaN	NaN	NaN
17/11/04	24	31	0	24	31	0	NaN	NaN	NaN
18/11/04	23	30	0	23	31	0	NaN	NaN	NaN
19/11/04	20	30	0	21	30	0	NaN	NaN	NaN
20/11/04	21	30	0	21	30	0	NaN	NaN	NaN
21/11/04	22	29	0	22	31	0	NaN	NaN	NaN
22/11/04	22	30	0	22	31	0	NaN	NaN	NaN
23/11/04	23	30	Trace	23	31	0	NaN	NaN	NaN
24/11/04	NaN	NaN	8	NaN	NaN	2	NaN	NaN	NaN
25/11/04	22	30	12	22	31	1	NaN	NaN	NaN
26/11/04	23	30	12	23	31	2	NaN	NaN	NaN

ANNEXE 4 3 Hindu

Date	<i>Cuddalore</i>			<i>Pondichéry</i>			<i>Chennai</i>		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
27/11/04	23	30	24	23	31	1	NaN	NaN	NaN
28/11/04	23	31	0	27	31	1	NaN	NaN	NaN
29/11/04	21	31	0	21	31	0	NaN	NaN	NaN
30/11/04	21	30	0	21	30	0	NaN	NaN	NaN
01/12/04	21	29	0	21	31	0	NaN	NaN	NaN
02/12/04	23	30	0	23	31	0	NaN	NaN	NaN
03/12/04	23	30	58	23	30	7	NaN	NaN	NaN
04/12/04	21	29	0	21	30	0	NaN	NaN	NaN
05/12/04	21	29	0	21	30	0	NaN	NaN	NaN
06/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
07/12/04	20	30	0	20	31	0	NaN	NaN	NaN
08/12/04	21	30	0	21	31	0	NaN	NaN	NaN
09/12/04	22	31	0	23	31	0	NaN	NaN	NaN
10/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
15/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
16/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
17/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
18/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
19/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
20/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
21/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
28/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
29/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
30/12/04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
31/12/04	21	30	0	21	30	0	NaN	NaN	NaN
01/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
02/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
03/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
04/01/05	21	30	0	20	30	0	20	30	0
05/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
06/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
07/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
08/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
09/01/05	20	30	0	20	30	0	20	30	0
10/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
11/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
12/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
13/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
14/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
15/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
16/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
17/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
18/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
19/01/05	22	31	0	22	31	0	23	30	0
20/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
21/01/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22/01/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23/01/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24/01/05	22	31	0	22	31	0	23	30	0

ANNEXE 4 3 Hindu

Date	Cuddalore			Pondichéry			Chennai		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
25/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
26/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
27/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
28/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
29/01/05	20	31	0	21	31	0	22	32	0
30/01/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
31/01/05	22	31	0	24	30	0	NaN	NaN	0
01/02/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0
02/02/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0
03/02/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0
04/02/05	23	31	13	23	31	3	23	31	5
05/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0
06/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0
07/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0
08/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0
09/02/05	20	31	0	20	30	0	22	30	0
10/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
11/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
12/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
13/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
14/02/05	20	31	0	19	31	0	20	32	0
15/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
16/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
17/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
18/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
19/02/05	20	32	0	21	31	0	23	33	0
20/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
21/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
22/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
23/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
24/02/05	23	32	0	23	32	0	24	32	0
25/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
26/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
27/02/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
28/02/05	19	34	0	20	34	0	NaN	NaN	NaN
01/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
02/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
03/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
04/03/05	21	32	0	22	31	0	23	32	0
05/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
06/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
07/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
08/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
09/03/05	24	33	0	24	32	16	26	33	0
10/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
11/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
12/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
13/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
14/03/05	23	33	0	24	32	Tr	25	33	0
15/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
16/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
17/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
18/03/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
19/03/05	22	33	0	23	33	0	23	33	0
20/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
21/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

ANNEXE 4 3 Hindu

Date	Cuddalore			Pondichéry			Chennai		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
25/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
28/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
29/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
30/03/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
31/03/05	27	34	0	27	33	0	NaN	NaN	NaN
01/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
02/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
03/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
04/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
05/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
06/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
07/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
08/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
09/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13/04/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14/04/05	26	33	0	26	33	0	27	34	0
15/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
16/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
17/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
18/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
19/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
20/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
21/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
28/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
29/04/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
30/04/05	28	35	0	29	35	0	NaN	NaN	NaN
01/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
02/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
03/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
04/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
05/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
06/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
07/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
08/05/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
09/05/05	27	37	0	28	37	0	29	37	0
10/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
11/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
12/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
13/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
14/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
15/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
16/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
17/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
18/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
19/05/05	28	36	0	28	36	0	28	37	0
20/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
21/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
22/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN

ANNEXE 4 3 Hindu

Date	Cuddalore			Pondichéry			Chennai		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
23/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
24/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
25/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
26/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
27/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
28/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
29/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
30/05/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
31/05/05	26	37	0	27	37	0	NaN	NaN	NaN
01/06/05	27	37	0	27	37	0	NaN	NaN	NaN
02/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
03/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
04/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
05/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
06/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
07/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
08/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
09/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
15/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
16/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
17/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
18/06/05	29	40	0	29	41	0	30	42	0
19/06/05	28	40	0	28	40	0	30	40	0
20/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
21/06/05	26	39	1	26	39	Tr	27	40	11
22/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
23/06/05	26	37	0	27	37	0	NaN	NaN	NaN
24/06/05	27	39	0	29	39	0	NaN	NaN	NaN
25/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
26/06/05	27	37	1	27	37	Tr	28	36	0
27/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
28/06/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0
29/06/05	26	36	0	26	36	0	28	35	0
30/06/05	26	37	0	27	37	0	NaN	NaN	NaN
01/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
02/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
03/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
04/07/05	26	38	0	27	37	0	NaN	NaN	NaN
05/07/05	27	39	0	27	39	0	NaN	NaN	NaN
06/07/05	27	38	0	27	39	0	NaN	NaN	NaN
07/07/05	25	38	Tr	24	38	25	NaN	NaN	NaN
08/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
09/07/05	26	37	0	27	37	0	NaN	NaN	NaN
10/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
11/07/05	26	39	6	26	38	7	NaN	NaN	NaN
12/07/05	26	38	Tr	27	38	0	NaN	NaN	NaN
13/07/05	27	39	0	27	38	0	NaN	NaN	NaN
14/07/05	25	35	1	25	36	0	NaN	NaN	NaN
15/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
16/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
17/07/05	27	32	0	25	33	0	NaN	NaN	NaN
18/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	NaN
19/07/05	27	36	0	27	37	0	28	35	0
20/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	12

ANNEXE 4 3 Hindu

Date	Cuddalore			Pondichéry			Chennai		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
21/07/05	26	36	0	26	37	0	23	35	56
22/07/05	26	37	0	27	37	0	27	36	Tr
23/07/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN	0	NaN	NaN	11
24/07/05	26	35	Tr	23	34	1	23	32	59
25/07/05	27	38	0	27	37	0	26	33	Tr
26/07/05	26	37	0	27	37	Tr	26	33	Tr
27/07/05	26	35	0	26	35	0	26	34	3
28/07/05	25	36	2	25	37	Tr	26	37	0
29/07/05	25	39	2	27	38	0	27	37	1
30/07/05	26	38	0	26	37	1	27	36	0
31/07/05	28	38	0	27	37	0	28	37	0
01/08/05	27	37	0	27	37	Tr	26	36	1
02/08/05	27	38	0	27	37	0	27	35	0
03/08/05	27	37	0	27	37	0	28	36	0
04/08/05	26	38	0	27	37	0	28	37	Tr
05/08/05	26	37	0	27	37	0	28	37	Tr
06/08/05	26	39	0	26	38	1	27	37	Tr
07/08/05	26	39	0	27	39	0	27	39	0
08/08/05	26	39	0	28	40	0	27	39	Tr
09/08/05	27	36	0	28	36	0	27	35	0
10/08/05	26	33	0	28	35	Tr	26	34	Tr
11/08/05	25	39	1	24	39	17	26	36	0
12/08/05	26	40	2	25	38	2	27	37	0
13/08/05	25	38	8	25	37	9	28	37	0
14/08/05	25	38	1	26	38	Tr	27	37	0
15/08/05	26	35	0	26	35	0	24	37	21
16/08/05	27	35	0	26	35	1	24	33	15
17/08/05	25	34	0	26	33	0	25	34	4
18/08/05	27	38	Tr	28	39	Tr	28	36	0
19/08/05	27	39	0	28	37	0	28	36	0
20/08/05	26	39	Tr	27	39	Tr	27	37	Tr
21/08/05	26	37	0	26	36	0	27	37	0
22/08/05	27	37	0	27	36	0	27	37	0
23/08/05	25	36	0	24	35	2	26	34	0
24/08/05	26	35	0	26	34	0	26	35	0
25/08/05	23	35	51	23	32	7	25	35	0
26/08/05	23	35	29	23	35	31	25	36	11
27/08/05	23	36	9	23	36	22	25	37	Tr
28/08/05	24	34	0	25	34	0	26	35	0
29/08/05	26	35	0	33	27	0	27	35	0
30/08/05	24	36	0	26	34	0	27	34	0
31/08/05	25	35	0	26	35	0	25	35	1
01/09/05	24	36	5	23	37	19	26	36	3
02/09/05	25	36	0	25	36	0	26	36	0
03/09/05	24	34	0	25	36	Tr	27	36	0
04/09/05	25	35	0	25	34	0	27	35	Tr
05/09/05	24	33	28	25	33	11	26	35	1
06/09/05	25	34	1	24	33	5	26	35	0
07/09/05	NaN	NaN	37	NaN	NaN	28	NaN	NaN	7
08/09/05	25	31	Tr	25	30	6	25	30	4
09/09/05	25	34	0	25	35	0	26	35	5
10/09/05	26	33	0	26	34	0	24	35	14
11/09/05	25	33	2	25	33	2	23	33	25
12/09/05	25	34	0	25	35	0	26	34	0
13/09/05	25	35	0	26	35	0	27	34	0
14/09/05	25	35	0	27	35	0	27	35	0
15/09/05	26	36	0	27	37	0	27	36	0
16/09/05	24	35	6	25	34	Tr	26	35	0
17/09/05	25	33	0	26	36	0	27	37	Tr

ANNEXE 4 3 Hindu

Date	Cuddalore			Pondichéry			Chennai		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
18/09/05	25	35	0	26	34	0	27	37	0
19/09/05	24	37	0	26	37	0	27	37	0
20/09/05	26	34	0	26	35	0	27	35	0
21/09/05	25	35	0	25	35	Tr	27	35	0
22/09/05	25	36	0	26	37	0	27	37	0
23/09/05	26	33	0	26	34	0	25	35	0
24/09/05	26	35	0	26	35	0	27	35	0
25/09/05	25	35	0	25	31	0	23	36	39
26/09/05	23	36	Tr	22	36	6	25	35	0
27/09/05	26	36	0	25	36	8	27	36	0
28/09/05	25	37	0	24	34	1	28	35	1
29/09/05	23	35	65	23	35	78	25	35	0
30/09/05	24	35	1	25	32	5	25	33	1
01/10/05	25	32	0	25	33	0	26	34	0
02/10/05	25	35	0	26	35	0	26	35	0
03/10/05	25	34	0	26	35	0	26	35	Tr
04/10/05	24	35	0	24	35	0	27	35	0
05/10/05	26	34	0	26	35	0	26	36	0
06/10/05	26	35	0	26	35	0	27	36	0
07/10/05	26	33	0	27	33	0	26	35	0
08/10/05	24	33	0	25	31	8	26	33	Tr
09/10/05	25	33	0	25	32	0	25	33	0
10/10/05	25	33	0	25	33	0	23	33	24
11/10/05	NaN	NaN	1	NaN	NaN	1	NaN	NaN	4
12/10/05	23	31	16	24	30	15	23	28	93
13/10/05	24	28	1	24	27	10	23	29	152
14/10/05	23	31	3	24	29	4	23	28	19
15/10/05	25	32	0	26	33	0	26	32	0
16/10/05	25	33	0	25	34	0	25	33	6
17/10/05	23	33	0	24	33	0	25	33	0
18/10/05	25	33	0	26	33	0	26	33	6
19/10/05	22	30	13	25	31	9	23	32	20
20/10/05	22	33	41	23	29	56	23	33	37
21/10/05	25	33	0	25	33	2	25	33	2
22/10/05	NaN	NaN	1	NaN	NaN	8	NaN	NaN	0
23/10/05	23	32	5	24	32	13	24	32	15
24/10/05	23	32	2	23	33	15	23	32	37
25/10/05	25	29	13	24	29	7	23	30	116
26/10/05	24	29	16	24	29	7	24	27	20
27/10/05	22	27	31	22	28	40	22	28	273
28/10/05	21	24	14	20	27	19	20	24	160
29/10/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN		NaN	NaN	0
30/10/05	25	34	1	-	-	-	26	34	Tr
31/10/05	24	33	1	24	33	11	24	34	94
01/11/05	NaN	NaN	0	NaN	NaN		NaN	NaN	
02/11/05	24	33	Tr	23	33	33	25	33	6
03/11/05	24	33	3	24	32	0	25	33	0
04/11/05	26	36	2	25	30	2	24	32	13
05/11/05	24	30	33	23	31	53	24	30	43
06/11/05	23	30	87	22	30	83	22	28	92
07/11/05	23	24	53	23	24	86	23	25	142
08/11/05	23	25	133	23	24	92	24	28	16
09/11/05	NaN	NaN	52	NaN	NaN	40	NaN	NaN	11
10/11/05	21	26	8	22	26	10	22	27	4
11/11/05	23	29	0	23	29	0	24	31	Tr
12/11/05	23	31	0	23	29	1	23	29	17
13/11/05	22	29	0	21	29	1	21	28	0
14/11/05	21	28	0	21	29	0	21	29	0
15/11/05	22	30	0	22	31	0	22	30	0

ANNEXE 4 3 Hindu

Date	Cuddalore			Pondichéry			Chennai		
	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)	T min °C	T max °C	Pluie (mm)
16/11/05	19	30	0	20	32	0	19	30	0
17/11/05	19	30	0	19	31	0	20	31	0
18/11/05	19	30	0	19	31	0	20	30	0
19/11/05	21	30	0	21	31	0	20	30	0
20/11/05	21	31	0	21	32	0	22	31	0
21/11/05	22	27	6	22	27	10	23	29	36
22/11/05	23	27	91	23	27	88	23	28	44
23/11/05	24	28	42	24	27	57	23	28	37
24/11/05	22	26	15	22	26	40	22	29	60
25/11/05	22	27	115	23	28	43	22	29	30
26/11/05	21	29	19	22	30	3	22	29	49
27/11/05	22	29	19	23	28	8	23	30	8
28/11/05	22	28	9	21	27	1	22	30	0
29/11/05	20	30	0	20	29	0	21	29	0
30/11/05	19	29	0	19	28	0	21	28	0
01/12/05	20	31	0	20	31	0	23	30	0
02/12/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
03/12/05	23	28	9	23	29	10	23	26	234
04/12/05	22	27	103	23	27	99	23	28	17
05/12/05	23	29	0	21	29	Tr	23	30	2
06/12/05	22	30	0	22	30	0	23	30	0
07/12/05	22	30	0	22	30	0	22	30	0
08/12/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
09/12/05	22	30	0	21	30	Tr	23	29	0
10/12/05	20	27	40	20	28	34	21	26	9
11/12/05	23	26	41	23	25	63	23	26	9
12/12/05	23	29	2	23	29	9	23	29	12
13/12/05	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14/12/05	22	30	36	22	29	4	22	29	0
15/12/05	22	29	0	22	29	0	21	29	0
16/12/05	21	28	0	20	28	0	21	29	0
17/12/05	21	29	0	21	29	0	21	29	Tr
18/12/05	21	26	11	21	26	7	21	26	43
19/12/05	NaN	NaN	2	NaN	NaN	5	NaN	NaN	60
20/12/05	23	28	Tr	23	28	Tr	22	26	11
21/12/05	23	31	0	21	31	Tr	23	28	1
22/12/05	23	30	Tr	23	31	2	23	30	1
23/12/05	23	31	0	22	31	0	22	30	0
24/12/05	23	30	0	24	31	0	22	30	0
25/12/05	23	30	0	23	30	0	22	30	Tr
26/12/05	22	30	0	22	30	0	21	29	0
27/12/05	19	29	0	20	30	0	19	29	0
28/12/05	21	30	Tr	22	31	Tr	22	29	0
29/12/05	19	28	2	19	26	2	19	28	0
30/12/05	18	29	0	17	29	0	20	29	0
31/12/05	19	29	0	20	29	0	21	29	0

ANNEXE n° 5 - 1 - résumé de la tournée des *erys* effectuée en juillet 2004

<i>nom</i>	<i>Nombre de déversoirs</i>	<i>Nombre de bondes</i>	<i>Nombre de vannes</i>	<i>Végétation</i>	<i>Eau</i>	<i>Date</i>
Vanur (grand)	1	2 (une 3ème a été bouchée par les paysan-ne-s)	Pas pour le moment (peur des vols)	Assez abondante dans l'ery	<i>Dead storage</i>	20/07/04
Vanur (petit)	1	1	Pas pour le moment (peur des vols)	Plantations	<i>Dead storage</i>	20/07/04
Pulichapallam (petit)	1	1, endommagée, ne fonctionne pas correctement			non	20/07/04
Pulichapallam (grand)	A changé de place, maintenant à l'ouest de l'ery, près de Vanur	2, dont 1 endommagée (laisse l'eau s'écouler à l'extérieur)		Un peu	non	20/07/04
Acharampattu	1	1, nouvelle	Pas encore	Un peu	Jusqu'au niveau de la bonde	21/07/04
Olundiapattu	1	2, dont 1 est bouchée à l'aide de grosses pierres	Pas de "vraie" vanne, les gens en réclament une nouvelle	Beaucoup (arbres)	non	21/07/04
Kattrambakkam	1	1	Non, l'eau de pluie n'est pas retenue		<i>Dead storage</i>	21/07/04
Anpakkam	1, en bon état	1	non	Assez abondantes	<i>Dead storage</i>	22/07/04
Kenipattu (petit)	1 qui ne semble pas en bon état		Pas de "vraie" vanne, bonde fermée par un sac de sable	Un peu	Juste au niveau de la bonde	22/07/04
Kenipattu (grand)		1 qui n'a pu être examinée de prêt	Semble en avoir une comme il faut	Un peu	Presque plus	22/07/04

<i>nom</i>	<i>Nombre de déversoirs</i>	<i>Nombre de bondes</i>	<i>Nombre de vannes</i>	<i>Végétation</i>	<i>Eau</i>	<i>Date</i>
Irumbai	2, en bon état	1	1, marchant bien		Au niveau de la bonde (drains dans le lit de l'ery)	23/07/04
Thuruvai	2	1	non	Un peu	Un peu	26/07/04
Rayapudupakkam	1	2 , dont une bouchée par des pierres, fonctionne, de l'aquaculture	<u>Non</u>	Peu, plantations de casuarina près du déversoir	Une ligne électrique traverse l'ery	<u>26/07/04</u>

ANNEXE 5 2 erys

Niveau d'eau dans les erys (m)

Date	Anpakkam	Irumbai			Pothurai			Pulichapallam big	Tiruchitrabal	Vanur small
11/11/03	2,4	2,2			1,55			2,4	0,6	1,1
22/11/03	2,47	2,15			1,6			2,5	0,64	0,7
13/12/03	NaN	2,94			2,15			2,88	NaN	NaN
24/12/03	2,35	2,76			1,95			2,2	0,97	0,45
13/01/04	1,55	1,9			1,52			0,67	0,64	0,3
25/01/04	0,7	1,45			1,2			0,45	0,36	0,1
06/02/04	0,55	1,3			1,05			0,3	0,24	0
13/02/04	0,39	0,98			0,88			0	0,13	0
25/02/04	0,22	0,62			0,76			0	0,08	0
04/03/04	0,15	0,28			0,35			0	0,08	0
15/03/04	0	0,04			0,1			0	0	0
26/03/04	0	0			0			0	0	0
13/5/04	1,12	2,18			1,52			2,35	0,56	1,06
26/5/04	0,17	2,1			1,2			1,99	0,32	0,56
05/06/04	0,05	1,8			0,95			1,25	0,22	0,4
16/6/04	0	1,69			0,77			1,03	0,09	0,18
24/06/04	NaN	1,44			0,64			NaN	0,04	0,08
07/07/04	NaN	0,5			0,5			NaN	0,02	0,02
21/07/04	NaN	0,04			0,3			NaN	0,01	0
31/07/04	0	0			0,09			0	0	0
Date	Anpakkam	Irumbai	Katrambakam	Olundiapattu	Pothurai	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Tiruchitrabal	Vanur small	
03/09/04	0	0	NaN	NaN	0,02	NaN	0	0	0	
10/09/04	0	0	NaN	NaN	0,03	NaN	0	0	0	
22/09/04	0,03	0,03	NaN	NaN	0,04	NaN	0,32	0,02	0,14	
30/09/04	0,05	0,05	NaN	NaN	0,07	NaN	0,34	0,04	0,16	
05/10/04	0,1	0,1	NaN	NaN	0,12	NaN	0,47	0,09	0,21	
12/10/04	0,14	0,14	NaN	NaN	0,16	NaN	0,6	0,13	0,25	
19/10/04	0,2	0,2	NaN	NaN	0,22	NaN	0,66	0,19	0,31	
25/10/04	0,24	0,24	NaN	NaN	0,26	NaN	0,7	0,23	0,35	
26/10/04	0,27	0,27	NaN	NaN	0,29	NaN	0,73	0,26	0,38	
05/11/04	4,15	3,9	NaN	NaN	3,2	NaN	4,45	2,22	4,1	
13/11/04	4,15	3,9	NaN	NaN	3,2	NaN	4,19	2,22	4,1	
18/11/04	4,09	3,9	NaN	NaN	2,3	NaN	3,87	2,07	3,94	

ANNEXE 5 2 erys

Niveau d'eau dans les erys (m)

Date	Anpakkam	Irumbai	Kattrambakam	Olundiapattu	Pothurai	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Tiruchitrabal	Vanur small
25/11/04	3,94	3,7	NaN	NaN	2,16	NaN	3,79	1,96	3,89
01/12/04	NaN	NaN	0,75	0,13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
04/12/04	1,92	NaN	NaN	0,84	NaN	2,79	2,71	NaN	1,97
05/12/04	1,86	NaN	NaN	0,84	NaN	2,79	2,71	NaN	1,93
06/12/04	1,83	NaN	0,78	0,83	NaN	2,76	2,71	NaN	1,88
07/12/04	1,8	NaN	0,72	0,82	NaN	2,73	2,68	NaN	1,84
08/12/04	1,8	3,03	0,67	0,82	NaN	2,7	2,9	NaN	1,78
09/12/04	1,65	3,02	0,64	0,89	NaN	2,67	2,89	NaN	1,74
10/12/04	1,8	3,02	0,62	0,89	NaN	2,64	2,62	NaN	1,69
11/12/04	2,17	3	0,6	0,89	NaN	2,64	2,59	NaN	1,66
12/12/04	1,92	2,98	0,57	0,8	NaN	2,61	2,53	NaN	1,61
13/12/04	1,89	2,96	0,55	0,8	NaN	2,85	2,5	NaN	1,58
14/12/04	1,86	2,94	0,53	0,79	NaN	2,85	2,47	NaN	1,54
15/12/04	1,83	2,93	0,51	0,78	NaN	2,55	2,44	NaN	1,5
16/12/04	1,8	2,91	0,49	0,77	NaN	2,55	2,41	NaN	1,46
17/12/04	1,77	2,9	0,47	0,77	NaN	2,51	2,38	NaN	1,41
18/12/04	1,77	2,88	0,45	0,76	NaN	2,48	2,59	NaN	1,35
19/12/04	1,77	2,87	0,44	0,75	NaN	2,48	2,59	NaN	1,29
20/12/04	1,74	2,86	0,43	0,74	NaN	2,45	2,32	NaN	1,24
21/12/04	1,98	2,86	0,41	0,72	NaN	2,42	2,25	NaN	1,19
22/12/04	1,71	2,85	0,39	0,8	NaN	2,39	2,22	NaN	1,15
23/12/04	1,68	2,85	0,37	0,8	NaN	2,36	2,19	NaN	1,12
24/12/04	1,65	2,85	0,36	0,8	NaN	2,33	2,13	NaN	1,09
25/12/04	1,62	2,85	0,3	0,8	NaN	2,55	2,1	NaN	1,07
26/12/04	1,59	2,84	0,28	0,8	NaN	2,54	2,04	NaN	1,04
27/12/04	1,56	2,84	0,26	0,8	NaN	2,27	2,28	NaN	1,01
28/12/04	1,53	2,83	NaN	0,71	NaN	2,27	2,01	NaN	0,98
29/12/04	1,59	2,83	NaN	0,71	NaN	2,24	1,98	NaN	0,94
30/12/04	1,59	2,82	NaN	0,71	NaN	2,21	1,92	NaN	0,91
31/12/04	1,59	2,81	NaN	0,71	NaN	2,15	1,89	NaN	0,86
01/01/05	1,56	2,8	NaN	0,61	NaN	2,12	1,8	NaN	0,81
02/01/05	1,56	2,77	NaN	0,6	NaN	2,09	1,77	NaN	0,76
03/01/05	1,56	2,74	NaN	0,59	NaN	2,03	1,98	NaN	0,72
04/01/05	1,53	2,71	NaN	0,59	NaN	2,24	1,68	NaN	0,67
05/01/05	1,53	2,69	NaN	0,58	NaN	1,97	1,65	NaN	0,6
06/01/05	1,53	2,66	NaN	0,57	NaN	1,94	1,61	NaN	0,57
07/01/05	1,22	2,61	NaN	0,55	NaN	1,87	1,55	NaN	0,53

ANNEXE 5 2 erys

Niveau d'eau dans les erys (m)

Date	Anpakkam	Irumbai	Kattrambakam	Olundiapattu	Pothurai	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Tiruchitrabal	Vanur small
08/01/05	1,5	2,6	NaN	0,57	NaN	1,84	1,55	NaN	0,5
09/01/05	1,47	2,58	NaN	0,56	NaN	1,78	1,61	NaN	0,4
10/01/05	1,47	2,57	NaN	0,54	NaN	1,69	1,61	NaN	0,35
11/01/05	1,22	2,56	NaN	0,49	NaN	1,63	1,58	NaN	NaN
12/01/05	1,47	2,54	NaN	0,49	NaN	1,54	1,55	NaN	NaN
13/01/05	1,44	2,52	NaN	0,47	NaN	1,48	1,55	NaN	NaN
14/01/05	1,68	2,49	NaN	0,46	NaN	1,63	1,46	NaN	NaN
15/01/05	1,68	2,47	NaN	0,46	NaN	1,23	1,4	NaN	NaN
16/01/05	1,67	2,44	NaN	0,45	NaN	1,17	1,4	NaN	NaN
17/01/05	1,41	2,43	NaN	0,44	NaN	1,33	1,25	NaN	NaN
18/01/05	1,35	2,42	NaN	0,41	NaN	1,02	1,1	NaN	NaN
19/01/05	1,31	2,4	NaN	0,4	NaN	0,96	0,79	NaN	NaN
20/01/05	NaN	2,38	NaN	0,39	NaN	0,72	0,73	NaN	NaN
21/01/05	NaN	2,38	NaN	0,36	NaN	0,59	0,67	NaN	NaN
22/01/05	NaN	2,37	NaN	0,36	NaN	0,38	0,61	NaN	NaN
23/01/05	NaN	2,36	NaN	0,36	NaN	0,17	0,52	NaN	NaN
24/01/05	NaN	2,35	NaN	0,34	NaN	0,05	0,3	NaN	NaN
25/01/05	NaN	2,34	NaN	0,29	NaN	0,01	0,3	NaN	NaN
26/01/05	NaN	2,33	NaN	0,28	NaN	NaN	0,18	NaN	NaN
27/01/05	NaN	2,32	NaN	0,27	NaN	NaN	0,09	NaN	NaN
28/01/05	NaN	2,31	NaN	0,2	NaN	NaN	0,03	NaN	NaN
29/01/05	NaN	2,3	NaN	0,27	NaN	NaN	0	NaN	NaN
30/01/05	NaN	2,28	NaN	0,18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
31/01/05	NaN	2,27	NaN	0,15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
01/02/05	NaN	2,25	NaN	0,13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
02/02/05	NaN	2,24	NaN	0,1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
03/02/05	NaN	2,21	NaN	0,02	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
04/02/05	NaN	2,19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
05/02/05	NaN	2,15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
06/02/05	NaN	2,11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
07/02/05	NaN	2,07	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
08/02/05	NaN	2,04	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
09/02/05	NaN	2,01	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10/02/05	NaN	1,99	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11/02/05	NaN	1,94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12/02/05	NaN	1,89	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13/02/05	NaN	1,82	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

ANNEXE 5 2 erys

Niveau d'eau dans les erys (m)

Date	Anpakkam	Irumbai	Kattrambakam	Olundiapattu	Pothurai	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Tiruchitrabal	Vanur small
14/02/05	NaN	1,74	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
15/02/05	NaN	1,68	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
16/02/05	NaN	1,61	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
17/02/05	NaN	1,55	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
18/02/05	NaN	1,47	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
19/02/05	NaN	1,38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
20/02/05	NaN	1,3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
21/02/05	NaN	1,22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22/02/05	NaN	1,15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23/02/05	NaN	1,07	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24/02/05	NaN	1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25/02/05	NaN	0,94	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26/02/05	NaN	0,88	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27/02/05	NaN	0,81	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
28/02/05	NaN	0,76	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
01/03/05	NaN	0,7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
02/03/05	NaN	0,64	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
03/03/05	NaN	0,58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
04/03/05	NaN	0,51	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
05/03/05	NaN	0,46	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
06/03/05	NaN	0,38	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
07/03/05	NaN	0,29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
08/03/05	NaN	0,24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
09/03/05	NaN	0,21	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
10/03/05	NaN	0,15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
11/03/05	NaN	0,11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
12/03/05	NaN	0,06	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
13/03/05	NaN	0,02	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14/03/05	NaN	0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Date	Acharampattu	Anpakkam	Irumbai	Kattrambakkam	Kenipattu	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Thuruvai	Vanur small
20/10/05	0,2	NaN	1,28	NaN	NaN	NaN	NaN	0,5	NaN
28/10/05	0,6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,5
29/10/05	0,58	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,42
30/10/05	0,57	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,38
31/10/05	0,56	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,28
01/11/05	0,55	NaN	2,30	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,28
02/11/05	0,9	NaN	2,40	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,25

ANNEXE 5 2 erys

Niveau d'eau dans les erys (m)

Date	Anpakkam	Irumbai	Kattrambakam	Olundiapattu	Pothurai	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Tiruchitrabal	Vanur small
03/11/05	0,91	NaN	2,50	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,2
04/11/05	0,93	NaN	2,60	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,17
05/11/05	0,94	NaN	2,70	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0,14
06/11/05	0,96	NaN	2,80	NaN	NaN	3,16	2,44	NaN	0,08
07/11/05	0,98	NaN	2,84	NaN	NaN	2,89	2,35	NaN	NaN
08/11/05	1,97	NaN	3,00	NaN	NaN	2,86	2,32	NaN	-0,1
09/11/05	1,96	NaN	3,10	NaN	NaN	2,82	2,26	NaN	1,48
10/11/05	1,95	0,2	3,30	NaN	0,4	NaN	NaN	NaN	1,42
11/11/05	1,94	0,2	3,30	NaN	0,4	NaN	NaN	NaN	1,35
12/11/05	1,93	0,2	3,30	NaN	1,55	NaN	NaN	NaN	1,32
13/11/05	1,9	0,3	3,30	NaN	1,57	NaN	NaN	NaN	1,8
14/11/05	1,88	0,3	3,30	NaN	1,57	NaN	NaN	NaN	1,67
15/11/05	1,86	0,3	3,30	0,04	1,6	NaN	NaN	NaN	1,5
16/11/05	1,82	0,3	3,30	0,1	1,51	2,82	3,75	NaN	1,57
17/11/05	1,8	0,3	3,26	0,14	1,55	2,76	3,72	NaN	1,24
18/11/05	1,76	0,6	3,26	0,19	1,41	2,72	3,69	2,58	1,2
19/11/05	1,7	0,4	3,25	0,25	1,45	2,72	3,66	2,57	1,14
20/11/05	1,68	0,4	3,24	0,34	1,45	2,66	3,66	2,65	1,1
21/11/05	1,8	0,4	3,23	0,44	1,45	2,67	3,66	2,67	1,04
22/11/05	1,82	0,4	3,23	0,44	1,55	2,64	3,63	2,8	1,01
23/11/05	1,82	0,4	3,50	0,54	1,55	3,07	4,33	2,8	1,23
24/11/05	1,85	0,4	3,50	0,64	1,81	3,05	4,33	2,85	1,42
25/11/05	2	0,5	3,50	0,69	1,6	3,04	4,32	2,9	1,6
26/11/05	1,97	0,7	3,50	1,54	1,85	3,04	4,32	2,9	1,8
27/11/05	1,95	0,83	3,46	1,64	1,85	2,98	4,32	2,95	1,79
28/11/05	1,92	1,3	3,45	1,69	1,85	2,96	4,32	3,05	1,77
29/11/05	1,91	1,4	3,43	1,72	1,85	2,95	4,30	3,08	1,72
30/11/05	1,9	1,6	3,41	1,72	1,85	2,89	4,15	3,04	1,68
01/12/05	1,89	1,5	3,40	1,72	1,85	2,86	4,09	3,04	1,64
02/12/05	1,88	1,5	3,40	1,67	1,85	2,84	4,04	3,08	1,58
03/12/05	1,88	1,5	3,25	1,67		2,81	4,01	3,07	1,55
04/12/05	1,87	1,6	3,39	1,63	1,75	2,79	3,98	3,11	1,5
05/12/05	1,86	1,4	3,38	1,59	1,93	3,07	4,31	3,14	2,5
06/12/05	1,85	1,2	3,60	1,55	1,95	2,98	4,31	3,13	2,42
07/12/05	1,84	1,4	3,47	1,53	2,11	2,93	4,27	3,13	2,38
08/12/05	1,94	1,2	3,44	1,52	1,84	3,16	4,09	3,15	2,34
09/12/05	1,94	1,3	3,42	1,51	1,85	2,89	4,06	3,15	2,3
09/12/05	1,94	1,3	3,40	1,49	1,85	2,92	4,04	3,16	2,23

ANNEXE 5 2 erys

Niveau d'eau dans les erys (m)

Date	Anpakkam	Irumbai	Kattrambakam	Olundiapattu	Pothurai	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Tiruchitrabal	Vanur small
10/12/05	1,94	1,4	3,39	1,46	1,85	3,16	4,25	3,14	2,21
11/12/05	1,94	1,4	3,44	1,43		2,93	4,33	3,14	2,18
12/12/05	1,94	1,2	3,53	1,39	2,15	3,01	4,35	3,16	2,19
13/12/05	1,93	1,4	3,46	1,34	2,15	3,07	4,40	3,16	2,3
14/12/05	1,93	1,1	3,59	1,29	2,15	2,98	4,33	3,15	2,3
15/12/05	1,93	1,2	3,47	1,24	2,15	2,95	4,15	3,14	2,26
16/12/05	1,93	1,2	3,44	1,16	1,85	3,16	4,10	3,14	2,22
17/12/05	1,93	1,2	3,42	1,09	1,85	2,90	4,06	3,13	2,17
18/12/05	1,92	1,2	3,40	0,98	1,72	2,90	4,06	3,12	2,13
19/12/05	1,91	1,2	3,40	0,95	1,69	2,84	4,04	3,12	2,08
20/12/05	1,9	1,2	3,40	0,92	1,66	2,90	4,00	3,11	2,03
21/12/05	1,89	1,2	3,39	0,87	1,63	2,80	3,98	3,09	1,99
22/12/05	1,88	1,2	3,39	0,81	1,6	2,80	3,97	3,09	1,94
23/12/05	1,87	1,2	3,38	0,78	1,57	2,80	3,94	3,08	1,89
24/12/05	1,86	1,2	3,38	0,75	1,81	NaN	NaN	3,08	1,84
25/12/05	1,85	1,4	3,36	0,73	1,81	NaN	NaN	3,07	1,8
26/12/05	1,84	1,4	3,35	0,72	1,54	NaN	NaN	3,07	1,75
27/12/05	1,83	1,1	3,34	0,69	1,51	2,73	3,88	3,06	1,7
28/12/05	1,82	1,1	3,33	0,69	1,47	2,70	3,85	3,06	1,64
29/12/05	1,81	1,1	3,33	0,67	1,44	2,67	3,78	NaN	1,62
30/12/05	1,79	1	3,33	0,65	1,41	2,67	3,72	NaN	1,56
31/12/05	1,78	1	3,33	0,62	1,38	2,64	3,66	NaN	1,5
01/01/06	1,77	1	3,31	0,59	1,32	2,61	3,63	NaN	1,46
02/01/06	1,76	0,89	3,29	0,56	1,29	2,86	3,60	NaN	1,43
03/01/06	1,75	0,83	3,29	0,52	1,26	2,85	3,60	NaN	1,39
04/01/06	1,74	0,8	3,28	0,49	1,51	2,85	3,57	NaN	1,34
05/01/06	1,73	1,05	3,28	0,46	1,51	2,58	3,54	NaN	1,3
06/01/06	1,72	1,04	3,27	0,44	1,5	2,58	3,51	NaN	1,26
07/01/06	1,71	0,28	3,24	0,43	1,1	2,58	3,49	NaN	1,21
08/01/06	1,7	0,77	3,24	0,42	1,13	NaN	NaN	NaN	1,18
09/01/06	1,69	0,74	3,24	0,41	NaN	NaN	NaN	NaN	1,15
10/01/06	1,68	0,71	3,23	0,4	NaN	NaN	NaN	NaN	1,09
11/01/06	1,67	0,67	3,23	0,39	NaN	2,52	3,32	NaN	NaN
12/01/06	1,66	0,64	3,24	0,38	NaN	2,49	3,29	NaN	NaN
13/01/06	1,65	0,61	3,24	0,37	NaN	2,45	3,26	NaN	NaN
14/01/06	1,64	0,58	3,24	0,36	NaN	2,45	3,26	NaN	NaN
15/01/06	1,63	0,55	3,16	0,35	NaN	2,40	3,23	NaN	NaN

ANNEXE 5 2 erys

Niveau d'eau dans les erys (m)

Date	Anpakkam	Irumbai	Katrambakam	Olundiapattu	Pothurai	Pulichapallam small	Pulichapallam big	Tiruchitranbalam	Vanur small
16/01/06	1,62	0,52	3,16	0,34	NaN	2,36	3,17	NaN	NaN
17/01/06	1,61	0,49	3,16	0,33	NaN	2,33	3,11	NaN	NaN
18/01/06	1,6	NaN	3,14	0,32	NaN	2,30	3,08	NaN	NaN
19/01/06	1,59	NaN	3,12	0,32	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
20/01/06	1,58	NaN	3,12	0,31	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
21/01/06	1,57	NaN	3,10	0,3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
22/01/06	1,55	NaN	3,10	0,29	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
23/01/06	1,53	NaN	3,06	0,28	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
24/01/06	1,51	NaN	3,06	0,27	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25/01/06	1,49	NaN	3,04	0,26	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
26/01/06	1,47	NaN	3,02	0,25	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
27/01/06	1,45	NaN	3,02	0,24	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
28/01/06	1,43	NaN	3,00	0,23	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
29/01/06	1,41	NaN	2,99	0,22	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
30/01/06	1,39	NaN	2,98	0,2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
31/01/06	1,38	NaN	2,96	0,19	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

ANNEXE N° 7 - MISSION DE TERRAIN, GÉOLOGIE, AOÛT 2004

Des calcaires de Kadaperikuppam ont été identifiés, en confirmation de la carte géologique du CGWB, aux affleurements notés aux stops 1 et 2, dans le village d'Irumbai (photo n° 1).

L'argile d'Ottai a été observée au stop 3 : un sol gris à brun clair dans un petit *pond*, dont les berges humides ont une apparence gluante (photo n° 3).

Le petit *pond* de l'arrêt 22, juste avant le grand *ery* de Vanur, montre des blocs caractéristiques de grès de Vanur (photo n° 7).

La transition de l'argile d'Ottai au grès de Vanur a été observée le long de la butte du grand *ery* de Vanur, à l'arrêt 4 (photo n° 5).

Plus loin le long de la butte de l'*ery*, entre sa bonde et son déversoir, nous identifions clairement de l'argile d'Ottai (photo n° 6).

Le stop 5 est dans la zone "grès de Vanur" près de la limite argile d'Ottai - grès de Vanur (photo n° 4).

Le stop 6, près de l'*ery* d'Olundiapattu, ne permet aucune interprétation : seuls des champs cultivés sont visibles, où du compost organique a été ajouté.

Au stop 7, du grès de Vanur peut être observé d'un côté de la route et de l'autre des alluvions. Les alluvions sont fines, argileuses, gris foncé. Les paysan-ne-s disent que les alluvions sont présentes sur une épaisseur d'environ 3 m, ensuite la formation des grès de Vanur apparaît.

Nous atteignons la lentille ouest de grès de Cuddalore au stop 8 : ils ressemblent à des grès de Vanur avec une couleur plus jaune. Des sédiments fins sont également observés, à cause de la présence d'un chenal.

La seconde partie de la campagne de terrain a été faite plus au sud. Au stop 9, nous observons du calcaire de Kadaperikuppam. Un grand four à bois est utilisé pour transformer les calcaires de Kadaperikuppam en matériau de construction (photos n° 8 et n° 9).

La limite calcaire de Thuruvai - argile d'Ottai est localisée au stop 10.

Le canal de détournement de la rivière Gingee vers l'*ery* d'Usteri passe à travers le village de Katterikuppam. À l'est du village, la formation observée dans le canal est clairement de l'argile d'Ottai. Ensuite nous trouvons soit encore cette même argile mais érodée, soit des grès de Vanur. La seconde hypothèse correspond à la carte du CGWB.

Des grès de Vanur sont observés au stop 11.

Le stop 12 se situe dans l'*ery* Katterikuppam. Des grès de Cuddalore sont observés d'un côté, et des grès de Vanur de l'autre (photo n° 10).

Les grès de Cuddalore ont été observés aux stops 13 et 15 (photo n° 11). Le stop 14, près d'un petit *tank*, devrait être selon la carte du CGWB, la limite entre les grès de Cuddalore et ceux de Vanur. Nous observons des grès mélangés avec de l'argile.

Des grès de Vanur sont observés aux stops 16, 17, 18, 19 (photos n° 12 et n° 13).

L'argile d'Ottai est finalement observée au stop 20.

L'arrêt 21 est à Nainarpalayam. À gauche de la route nous observons des grès de Vanur et à droite ceux de Cuddalore.

Le stop 22 est au petit *ery* de Vanur, dans lequel nous observons la limite entre les grès de Vanur et ceux de Cuddalore.

**ANNEXE n° 8 - Valeurs d'extraction dans chaque aquifère exploité, en
Mm³/saison pour les saisons "sèche" (D) et "humide" (H)**

Mm ³ /mois		Alluvions	Cuddalore	Kadaperikuppam	Thuruvai	Vanur
année	saison	(nord+sud)	(nord+sud)			
1950	D	0	0	0	0	2,4
	H	0	0	0	0	1,3
1951	D	0	0	0	0	2,4
	H	0	0	0	0	1,3
1952	D	0	0	0	0	2,5
	H	0	0	0	0	1,3
1953	D	0	0	0	0	2,7
	H	0	0	0	0	1,4
1954	D	0	0	0	0	2,7
	H	0	0	0	0	1,4
1955	D	0	0	0	0	2,7
	H	0	0	0	0	1,4
1956	D	0	0	0	0	2,7
	H	0	0	0	0	1,4
1957	D	0	0	0	0	2,7
	H	0	0	0	0	1,4
1958	D	0	0	0	0	2,9
	H	0	0	0	0	1,5
1959	D	0	0	0	0	2,9
	H	0	0	0	0	1,5
1960	D	0	0	0	0	3
	H	0	0	0	0	1,6
1961	D	0	0	0	0	3
	H	0	0	0	0	1,6
1962	D	0	0	0	0	3
	H	0	0	0	0	1,6
1963	D	0	0	0	0	3,8

Mm ³ /mois		Alluvions	Cuddalore	Kadaperikuppam	Thuruvai	Vanur
année	saison	(nord+sud)	(nord+sud)			
	H	0	0	0	0	1,9
1964	D	0	0	0	0	3,8
	H	0	0	0	0	1,9
1965	D	0	0	0	0	3,8
	H	0	0	0	0	1,9
1966	D	0	0	0	0	3,8
	H	0	0	0	0	1,9
1967	D	0	0	0	0	3,8
	H	0	0	0	0	2
1968	D	0	0	0	0	5,5
	H	0	0	0	0	2,8
1969	D	0	0	0	0	5,5
	H	0	0	0	0	2,8
1970	D	0	0	0	0,7	5,5
	H	0	0	0	0,3	2,8
1971	D	0	0	0	0,8	5,7
	H	0	0	0	0,4	2,8
1972	D	0	0	0	0,8	5,7
	H	0	0	0	0,4	2,8
1973	D	0	0	0	2,1	7,4
	H	0	0	0	1	3,5
1974	D	0	0	0	2,1	7,6
	H	0	0	0	1	3,6
1975	D	0	0	0	2,1	8
	H	0	0	0	1,1	3,7
1976	D	0	0	0	2,3	8,1
	H	0	0	0	1,1	3,8
1977	D	0	0	0	2,4	8,9
	H	0	0	0	1,2	4,1
1978	D	18+0,9	18+1,5	0	3,6	13,7
	H	6+0,3	6+0,7	1,4	1,8	6,2

Mm ³ /mois		Alluvions	Cuddalore	Kadaperikuppam	Thuruvai	Vanur
année	saison	(nord+sud)	(nord+sud)			
1979	D	18+0,9	18+1,5	0	3,6	14
	H	6+0,3	6+0,7	1,4	1,8	6,4
1980	D	18+0,9	18+1,7	0	3,6	14,4
	H	6+0,3	6+0,8	1,4	1,8	6,5
1981	D	18+0,9	18+1,9	0	3,7	15,5
1981	H	6+0,3	6+0,9	1,4	1,8	6,9
1982	D	18+0,9	18+2,1	0	4,1	17
	H	6+0,3	6+1,0	1,4	2,1	7,5
1983	D	18+0,9	18+2,6	1,1	4,7	23,2
	H	6+0,3	6+1,3	4,9	2,3	10,2
1984	D	18+0,9	18+2,7	1,1	4,8	25,6
	H	6+0,3	6+1,3	4,9	2,4	11,9
1985	D	18+0,9	18+2,7	1,1	4,8	27,1
	H	6+0,3	6+1,3	4,9	2,4	12,6
1986	D	18+0,9	18+2,9	1,1	4,9	28,7
	H	6+0,3	6+1,4	4,9	2,4	13,5
1987	D	18+0,9	18+3,1	1,1	5,6	35,4
	H	6+0,3	6+1,5	4,9	2,8	17
1988	D	18+0,9	18+3,4	1,6	6,5	49,7
	H	6+0,3	6+1,7	7,5	3,2	24,3
1989	D	18+0,9	18+3,4	1,6	6,7	50,5
	H	6+0,3	6+1,7	7,5	3,3	24,8
1990	D	18+0,9	18+3,7	1,8	6,8	55,8
	H	6+0,3	6+1,8	7,5	3,4	27
1991	D	18+0,9	18+4,7	2,2	8,1	73
	H	6+0,3	6+2,3	10,4	4,1	35,5
1992	D	18+0,9	18+4,9	2,2	8,1	73,8
	H	6+0,3	6+2,4	10,4	4,1	36,1
1993	D	18+0,9	18+6,1	2,6	9,9	90,8
	H	6+0,3	6+2,9	11,7	5	45,5
1994	D	18+0,9	18+6,2	2,9	10,1	93,7

Mm ³ /mois		Alluvions	Cuddalore	Kadaperikuppam	Thuruvai	Vanur
année	saison	(nord+sud)	(nord+sud)			
	H	6+0,3	6+3,0	12,7	5,1	47,2
1995	D	18+0,9	18+6,4	3,1	11,2	101,5
	H	6+0,3	6+3,1	13,4	5,7	51,8
1996	D	18+0,9	18+7	3,6	11,9	110,8
	H	6+0,3	6+3,4	15,1	6	57,1
1997	D	18+0,9	18+7,4	4,4	12,9	123,4
	H	6+0,3	6+3,6	16,3	6,6	64
1998	D	18+0,9	18+7,9	4,7	14,6	139
	H	6+0,3	6+3,8	17	7,5	72,7
1999	D	18+0,9	18+8	5,2	15,1	144,1
	H	6+0,3	6+3,9	17,5	7,7	75,1
2000	D	18+0,9	18+8,7	5,3	16,6	159,1
	H	6+0,3	6+4,2	17,6	8,4	82,8
2001	D	18+0,9	18+9,1	5,3	17,1	168,1
	H	6+0,3	6+4,4	17,6	8,7	88
2002	D	18+0,9	18+9,3	5,3	17,9	177,5
	H	6+0,3	6+4,5	17,6	9,1	92,7
2003	D	18+0,9	18+9,5	5,3	18	178,4
	H	6+0,3	6+4,6	17,6	9,2	93,3
2004	D	18+0,9	18+9,5	5,3	18	178,4
	H	6+0,3	6+4,6	17,6	9,2	93,3
2005	D	18+0,9	18+9,5	5,3	18	178,4
	H	6+0,3	6+4,6	17,6	9,2	93,3
2006	D	18+0,9	18+9,5	5,3	18	178,4
	H	6+0,3	6+4,6	17,6	9,2	93,3

annexe_91_essais_pompage

Vilvanatham

WELL TYPE & DIAMETER
 WELL REFERENCE NUMBER
 WELL DEPTH
 STATIC WATER LEVEL
 AQUIFER DEPTH (s)
 REPORTED YIELD (IN LPM)
 TYPE & DEPTH OF PUMP INSTALLATION
 TYPE OF TEST
 PUMPING DISCHARGE (IN LPM)
 MAXIMUM PUMPING WATER LEVEL
 WATER TEMPERATURE
 TOTAL DURATION OF PUMPING
 TOTAL DURATION OF RECOVERY
 NAME OF THE FORMATION
 DATE

Pumping well

Observation well

Bore well 6" casing
 OBW -1
 151 M
 36.48M
 3,01
 35 M³/Hour
 Submercible Pump 15Hp
 Drawdown & Recovery
 12.6 M³/Hour
 60,57
 26
 72 Hr
 48 Hr
 Vanur sandstone
 28.06.06

Vanur Govindasamy muthaliar

WELL TYPE & DIAMETER
 WELL REFERENCE NUMBER
 WELL DEPTH
 STATIC WATER LEVEL
 AQUIFER DEPTH (s)
 REPORTED YIELD (IN LPM)
 TYPE & DEPTH OF PUMP INSTALLATION
 TYPE OF TEST
 PUMPING DISCHARGE (IN LPM)
 MAXIMUM PUMPING WATER LEVEL
 WATER TEMPERATURE
 TOTAL DURATION OF PUMPING
 TOTAL DURATION OF RECOVERY
 SPECIFIC CAPASITY (IN LPM / METER)

Pumping well

Observation well

Bore well 12" casing
 Nill
 105 M
 66.88M
 40
 25 M³/Hour
 Submercible Pump 20Hp
 Drawdown & Recovery
 22.6 M³/Hour
 81,5
 Nill
 72 Hr
 26 Hr
 Bore well 12" casing
 Nill
 105 M
 63.77M
 40
 Nill
 Nill
 Drawdown & Recovery
 Nill
 66,41
 26

annexe_91_essais_pompage

REMARKS: Distance between the Pump well & Observation well is 75M.

NAME OF THE FORMATION Vanur sandstone
DATE 22.08.06 To 26.08.06

Pudhupakkam	Pumping well	Observation well
WELL TYPE & DIAMETER	Bore well 10" casing	Bore well 10" casing
WELL REFERENCE NUMBER	nil	Nil
WELL DEPTH	105 M	105 M
STATIC WATER LEVEL	64.28 M	63.92M
AQUIFER DEPTH (s)	40 M	40
REPORTED YIELD (IN LPM)	35 M ³ /Hour	Nil
TYPE & DEPTH OF PUMP INSTALLATION	Submercible Pump 20 Hp	Nil
TYPE OF TEST	Drawdown & Recovery	Drawdown & Recovery
PUMPING DISCHARGE (IN LPM)	30 M ³ /Hour	Nil
MAXIMUM PUMPING WATER LEVEL	83.60 M	69,81
WATER TEMPERATURE	26	26
TOTAL DURATION OF PUMPING	72 Hr	
TOTAL DURATION OF RECOVERY	24 Hr	
SPECIFIC CAPASITY (IN LPM / METER)		

REMARKS: Distance between the Pump well & Observation well is 55M.

NAME OF THE FORMATION Vanur sandstone
DATE 5.09.06 To 9.09.06

Kilputhupet	Pumping well	Observation well
WELL TYPE & DIAMETER	8 inch	Bore well 8" casing
WELL REFERENCE NUMBER	30 M	Nil
WELL DEPTH	16.95M	27 M
STATIC WATER LEVEL	14	17.11M
AQUIFER DEPTH (s)	12 M ³ /Hour	14 M

annexe_91_essais_pompage

REPORTED YIELD (IN LPM)	Submercible Pump 10 Hp	Null
TYPE & DEPTH OF PUMP INSTALLATION	Drawdown & Recovery	Null
TYPE OF TEST	10.5 M ³ /Hour	Drawdown & Recovery
PUMPING DISCHARGE (IN LPM)	17,73	Null
MAXIMUM PUMPING WATER LEVEL	Null	17.46 M
TOTAL DURATION OF PUMPING	37 Hr 20 Minutes	
TOTAL DURATION OF RECOVERY	7 Hr 30 Minutes	
REMARKS: Distance between the Pump well & Observation well is 35M.		
NAME OF THE FORMATION	Cuddalore sandstone	
DATE	11.10.06 To 13.10.06	

ANNEXE 9-2 -Interprétation des essais de pompage

ANNEXE 9-2 -Interprétation des essais de pompage

test de Kilputhupet, puits d'observation

Remerciements...

en premier lieu à Sophie, sur le terrain en Inde, et à
Jussieu.

A toute l'équipe d'AWH en Inde,

et tout particulièrement :

"Amma", Anandan, Bhubameshwaram, Chandra, Gilles, Judith,
Krishna, Michaël, Pierre, Portchedjian, Raja, Ramou, Saba,
Selvam, Siva, Sundar

les stagiaires d'AWH, Sarah, Denis, Chris,

ainsi que toutes les aides occasionnelles sur le terrain :

ainsi que du côté français :

Agnès Ducharnes, Véronique Durand, Emmanuel Ledoux,
Véronique Leonardi, Ghislain de Marsily, Ludovic Oudin, Charles
Perrin, Pierre Ribstein,

Alain, Anne-Sophie, Christelle, Fatima, Guillaume, Hellen,
Jean-Pierre, Nelly, Noémi, Pauline, Simon, Sylvain, Thibault.

Sophie, décembre 2005 ; “Amma” et Judith décembre 2005 ; Selvam, décembre 2004

Siva, Chris, et deux villageois, canal sortant de l'ery de Kattrambakkam, novembre 2005

Pierre, Krishna et Raja, novembre 2003, section ANKZ0218 ;

Section ANKZ0218 novembre 2004

Section ANKZ0218 novembre 2004

Section ANKZ0218 août 2005

Section ANKZ0218 décembre 2005

Ery d'Acharampattu décembre 2005 Ery de Kenipattu décembre 2005

section ANKZ0218 4 décembre 2005

section ANKZ0218 28 août 2005

section ANKZ0218 8 novembre 2004

section ANKZ0218 8 novembre 2004